

Crazy Sequential Representations: Base 9 (0000 up to 8888)

**A.E. Bras
V.H.J. van der Velden**

Laboratory Medical Immunology (LMI), Department of Immunology, Erasmus Medical Center, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands
Correspondence: a.e.bras@gmail.com / a.bras@erasmusmc.nl / v.h.j.vandervelden@erasmusmc.nl

DOI

10.5281/zenodo.2563944

License

Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Historic Overview

Decimal Crazy Sequential Representations

Inder Taneja published five papers on arXiv (for 1 up to 11111):

ARXIV Version	Evaluated Range	Allowed Operations	Missing Increasing	Missing Decreasing	Valid Representations
1 (06-02-2013) ¹	44 to 1000	+ * ^	2	10	1902 (of 1914)
2 (19-03-2013) ²	44 to 4444	+ * ^	50	53	8699 (of 8802)
3 (05-06-2013) ³	44 to 11111	+ * ^ ()	590	605	20941 (of 22136)
4 (05-08-2013) ⁴	0 to 11111	+ * ^ () -	449	315	21460 (of 22224)
5 (08-01-2014) ⁵	0 to 11111	+ * ^ () - /	9	10	22205 (of 22224)

Authors published three papers on Figshare/Zenodo (for -2147483647 up to 2147483647):

Date	Title
12-06-2018	Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search ⁶
14-06-2018	Crazy Sequential Representations: Negative Integers ⁷
18-06-2018	Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division ⁸

Inder Taneja published three papers on RGMIA (for 11112 up to 30000):

Date	Title
12-09-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ⁹
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000 ¹⁰
10-11-2018	Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000 ¹¹

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (comparing results for 11112 up to 30000):

Date	Title
06-12-2018	Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000 ¹²

Inder Taneja published two papers on Zenodo (combining results for 11112 up to 30000):

Date	Title
18-01-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000 ²⁸
03-02-2019	Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000 ²⁹

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (improving our previous work):

Date	Title
14-12-2018	Crazy Sequential Representations: Simplifications (01) ¹³
24-12-2018	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01) ¹⁴
02-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02) ¹⁵
28-01-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03) ²⁵
06-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04) ³⁰
07-02-2019	Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05) ³¹

Historic Overview

Non-Decimal Crazy Sequential Representations

Tim Wylie published one paper on arXiv (focusing on bases 3 through 10):

Date	Title
11-10-2018	Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases ¹⁶

Authors published six papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 11 through 16):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA) ¹⁷
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB) ¹⁸
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC) ¹⁹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD) ²⁰
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE) ²¹
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF) ²²

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (completing the base 11 up to 16 series):

Date	Title
09-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX) ²³

Authors published one paper on Figshare/Zenodo (extending the base 16 series):

Date	Title
04-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFF) ²⁴

Authors published two papers on Figshare/Zenodo (focusing on bases 17 through 62):

Date	Title
23-01-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####) ²⁶
02-02-2019	Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 62 (0000 up to #####) ²⁷

Base 9 Crazy Sequential Representation

For example, two valid base 9 crazy sequential representations:

$$\frac{23_{10} \quad 25_9}{1_9/2_9*((-3_9+4_9)^{5_9}+67_9)-8_9} \qquad \frac{36_{10} \quad 40_9}{(8_9-7_9)^{6_9}*(-5_9+43_9)+2_9/1_9}$$

For clarity, the corresponding base 10 representations:

$$\frac{1_{10}/2_{10}*((-3_{10}+4_{10})^{5_{10}}+61_{10})-8_{10}}{(8_{10}-7_{10})^{6_{10}}*(-5_{10}+39_{10})+2_{10}/1_{10}}$$

Definition

Valid mathematical expression, thus well-formed interpretable syntactic construct.
Evaluation results is an integer value, thus a number without a fractional component.
Notation as used by most programming languages, thus restricted to following characters:

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad + \quad - \quad * \quad / \quad ^ \quad (\quad)$$

Digits 1 up to 8 occur in **increasing** or **decreasing** order:

$$\frac{1/2*((-3+4)^5+67)-8}{(8-7)^6*(-5+43)+2/1}$$

Digits represent **single-digit** or **multi-digit** numbers (concatenation of digits is allowed):

$$\frac{1/2*((-3+4)^5+67)-8}{(8-7)^6*(-5+43)+2/1}$$

Numbers occur in **positive form** or **negative form** (negation of numbers by “-” is allowed).

$$\frac{1/2*((-3+4)^5+67)-8}{(8-7)^6*(-5+43)+2/1}$$

Allowed operations; **addition**, **subtraction**, **multiplication**, **division** and/or **exponentiation**.

$$\frac{1/2*((-3+4)^5+67)-8}{(8-7)^6*(-5+43)+2/1}$$

Order of evaluation may be influenced by **parentheses** (also nested parentheses).

$$\frac{1/2*((-3+4)^5+67)-8}{(8-7)^6*(-5+43)+2/1}$$

Representations with **negation** of **segments in brackets** are referred to as “pseudo”.

$$\begin{array}{l} (1+2-3)*(45*(-(6^7)+8)) \qquad (8+7*-(6^5)+4)*(3-2-1) \\ (1+2-3)*(45/-(6^7)+8) \qquad (8+7/-(6^5)+4)*(3-2-1) \\ (1+2-3)*(45^-(6^7)+8) \qquad (8+7^-(6^5)+4)*(3-2-1) \\ (-(1+2)+3)*(45^(6^7)+8) \qquad (8+7^(6^5)+4)*(-(3-2)+1) \\ -(1-2+234*(5-6-7+8)) \qquad -((8-7-6+5)*43-2+1) \end{array}$$

Representations without negation of segments in brackets are referred to as “genuine”.

Aim

Identify genuine base 9 crazy sequential representations for 0000_9 , up to 8888_9 ,

Expected number of representations = $2_9 + 8888_9 + 8888_9 = 20000_9 = 13122_{10}$

Results

13011_{10} out of 13122_{10} were identified, see supplement.

Missing

Increasing ₉	4458, 4475, 4736, 5274, 5283, 5386, 5850, 6067, 6141, 6267, 6322, 6323, 6354, 6367, 6372, 6404, 6425, 6426, 6481, 6488, 6652, 6717, 6718, 6723, 6727, 6761, 7242, 7375, 7417, 7430, 7434, 7463, 7472, 7502, 7506, 7507, 7544, 7678, 7681, 7704, 7757, 7781, 7805, 7806, 7807, 7855, 7867, 7868, 8011, 8082, 8127, 8132, 8162, 8166, 8545, 8555, 8563, 8581, 8614, 8631, 8652, 8653, 8660, 8662, 8684, 8708, 8741, 8742, 8743, 8747
--------------------------------	---

Decreasing ₉	6237, 6553, 7137, 7211, 7307, 7344, 7354, 7375, 7378, 8055, 8073, 8105, 8136, 8145, 8155, 8182, 8235, 8247, 8248, 8275, 8433, 8543, 8544, 8545, 8554, 8563, 8566, 8567, 8575, 8608, 8645, 8703, 8713, 8805, 8806, 8823, 8828, 8830, 8831, 8837, 8838
--------------------------------	---

Discussion

The “first integers that can not be sequentially represented under the defined operations” were identified “through brute force search” by Tim Wylie¹⁶ and published on arXiv:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
3	0	0	0
4	13	11	16
5	27	17	27
6	67	77	92
7	260	262	292
8	614	809	1192
9	3293	4570	5414
10	10958	14324	21212

Tim Wylie¹⁶ allowed “negation of an expression” during brute force search, while authors focused on “genuine crazy sequential representations”, which by definition do not allow “negation of an expression”. Nevertheless, identical “first integers” were identified:

Base	Increasing	Decreasing	Neither
9	$4458_9 = 3293_{10}$	$6237_9 = 4570_{10}$	$7375_9 = 5414_{10}$

Note

Authors consider base 9 crazy sequential representations to be proof-of-work, as identification is computationally expensive, while verification is trivial. Authors did not simplify and/or optimize the crazy sequential representations.

Authors do not guaranty:

- Published crazy sequential representations are the shortest in existence.
- Published crazy sequential representations are in their simplest form.
- Unavailable crazy sequential representations do not exists.

References

1. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v1>
Natural Numbers from 44 to 1000 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 6 Feb 2013.
2. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v2>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 44 to 4444 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Tuesday 19 Mar 2013
3. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v3>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 1 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 5 Jun 2013
4. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v4>
More on Crazy Sequential Representation of Natural Numbers with Subtraction
Inder J. Taneja. Monday 5 Aug 2013
5. <https://arxiv.org/abs/1302.1479v5>
Crazy Sequential Representation: Numbers from 0 to 11111 in terms of
Increasing and Decreasing Orders of 1 to 9
Inder J. Taneja. Wednesday 8 Jan 2014
6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6483968>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288822>
Crazy Sequential Representations: Exhaustive Search
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Tuesday 12 Jun 2018
7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6516131>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1288892>
Crazy Sequential Representations: Negative Integers
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 14 Jun 2018
8. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6587117>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1292115>
Crazy Sequential Representations: Without Subtraction and/or Division
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 18 Jun 2018
9. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a108.pdf>
MD5: BB89800FB86BDF830D28EB07241D78C1
Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
Inder J. Taneja. Wednesday 12 Sep 2018

10. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a131.pdf>
MD5: D135C0F9A417B7221AEBB1225FDF7B8D
Crazy Representations of Natural Numbers From 20001 to 25000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
11. <https://rgmia.org/papers/v21/v21a132.pdf>
MD5: 87BF426B1827555F5FB701F7DAE33969
Crazy Representations of Natural Numbers From 25001 to 30000
Inder J. Taneja. Saturday 10 Nov 2018
12. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429967>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1998118>
Crazy Sequential Representations: 11112 up to 30000
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 06 Dec 2018
13. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7467665>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2276623>
Crazy Sequential Representations: Simplifications (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 14 Dec 2018
14. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7505690>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2525823>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (01)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 24 Dec 2018
15. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7539311>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530025>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (02)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 02 Jan 2019
16. <https://arxiv.org/abs/1810.05070v1>
Crazy Sequential Representations of Numbers for Small Bases
Tim Wylie. Thursday 11 Oct 2018
17. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546955>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530974>
Crazy Sequential Representations: Base 11 (0000 up to AAAA)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
18. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546958>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530976>
Crazy Sequential Representations: Base 12 (0000 up to BBBB)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
19. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546970>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530978>
Crazy Sequential Representations: Base 13 (0000 up to CCCC)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019

20. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546982>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530980>
 Crazy Sequential Representations: Base 14 (0000 up to DDDD)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
21. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546985>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530982>
 Crazy Sequential Representations: Base 15 (0000 up to EEEE)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
22. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7546991>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2530984>
 Crazy Sequential Representations: Base 16 (0000 up to FFFF)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
23. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7564973>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2536047>
 Crazy Sequential Representations: Base 11 up to 16 (0000 up to XXXX)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 09 Jan 2019
24. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7547423>
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.2531777>
 Crazy Sequential Representations: Base 16 (-FFFFFF up to FFFFFF)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Friday 04 Jan 2019
25. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7639799>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2551565>
 Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (03)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Monday 28 Jan 2019
26. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7619648>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2547763>
 Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 23 Jan 2019
27. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7665629>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2555620>
 Crazy Sequential Representations: Base 17 up to 36 (0000 up to #####)
 A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Saturday 02 Feb 2019
28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543626>
 Crazy Representations of Natural Numbers From 11112 to 20000
 Inder J. Taneja. Monday 18 Jan 2019
29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2556036>
 Crazy Representations of Natural Numbers From 20000 to 30000
 Inder J. Taneja. Sunday 03 Feb 2019

30. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7683572>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2558454>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (04)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Wednesday 06 Feb 2019

31. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7689386>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2559524>
Crazy Sequential Representations: Fill the Gaps (05)
A.E. Bras, V.H.J. van der Velden. Thursday 07 Feb 2019

Supplement 1

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0000	0000	$1 - ((2+3)/(4-5)+6)^{7^8}$	$8*7-6*(5+4)-3+2-1$
0001	0001	$1 * ((2+3)/(4-5)+6)^{7^8}$	$8*7-6*(5+4)^{(3-2)}-1$
0002	0002	$1 + ((2+3)/(4-5)+6)^{7^8}$	$8-76+5+43+21$
0003	0003	$1-2+3-4/(5+6-(7+8))$	$8-7-65+4+3*21$
0004	0004	$-123+45-6+78$	$8-76+54-3+21$
0005	0005	$123+4-5*6-78$	$-87+6+54+32*1$
0006	0006	$1+23+4+56-78$	$8+76-54-3-21$
0007	0007	$1+2+3-4/(5+6-(7+8))$	$((8-7)+6)/((5-4)/(3-(2^1)))$
0008	0008	$123-45-67+8$	$(8-(7-((6-5)/(4-3))))^{(2+1)}$
0010	0009	$1+2-(3-4/(5+6-7))+8$	$8-(((7-(6+5))/(4-3))+2)+1$
0011	0010	$-1+2*345-678$	$87-6-5-43-21$
0012	0011	$1-((2+3+4)/(5-6)+7-8)$	$8-(((7-(6+5))/(4-3))+2)-1$
0013	0012	$1+2*345-678$	$8+76-54+3-21$
0014	0013	$-12+345*6/78$	$-87+65+4+32/1$
0015	0014	$(1+2+3)/((4+5)/(6+7+8))$	$8+76-5-43-21$
0016	0015	$12+3-(4-5)^{678}$	$8+((7-(((6-5)/(4-3))^2))+1)$
0017	0016	$-123-(4-56-78)$	$8-(76-(54+32-1))$
0018	0017	$123-4*5+6-78$	$8-76+54+32^1$
0020	0018	$(1-(2-3+4))*((5-6)^{7-8})$	$8-(76-(54+32))+1$
0021	0019	$1+2-(3+4/(5-6)-7)+8$	$-876-5+43*21$
0022	0020	$(1-(2+3))/((4-5)/(6+7-8))$	$(8+7)-((6-5)*((4-(3^2))^1))$
0023	0021	$1-(2-(3-(4/(5-6)-7)))-8)$	$87-65+(4-3)^{21}$
0024	0022	$12+34+56-78$	$87+6-5-(43+21)$
0025	0023	$1+23-(4-5)^{678}$	$87+65+4*-32+1$
0026	0024	$-123+4+56+78$	$8+76+5-43-21$
0027	0025	$-12+34-56+7*8$	$-87+65+4^3-21$
0028	0026	$12+3-45+67-8$	$87+65+4*(-32+1)$
0030	0027	$1+2+345*6/78$	$8+7+6+5/(4-3)+2-1$
0031	0028	$123-4-5+6-78$	$8+7+6+5/(4-3)+2^1$
0032	0029	$123-4*5-67+8$	$-876+5+43*21$
0033	0030	$12+3-(4+56-78)$	$((8-7)-6)+(5*((4+3)^{(2-1)))$
0034	0031	$-123+4*56-78$	$-8+7+6*54-321$
0035	0032	$12-(3+45+6)+78$	$87-65-(4+3-21)$
0036	0033	$1+(2-3+4-(5-6)^7)*8$	$8-7+6*54-321$
0037	0034	$123-(4-5)-(67+8)$	$8+7+6+5+4+3+2-1$
0038	0035	$12+345*6/78$	$8-7+65+4-32*1$
0040	0036	$12-3-(45-67-8)$	$-8+76-(5+43-21)$
0041	0037	$12+34+56-7*8$	$8+7+(6+5)*((4-3)^{2+1})$
0042	0038	$123-(4-5)+6-78$	$-87+65+43+21$
0043	0039	$1-23*4+56+78$	$87-65^4(4-3)+21$
0044	0040	$-12+34-(56-78)$	$87-65+43-21$
0045	0041	$12+34+(5-6)^{78}$	$8+7-65*4+321$
0046	0042	$1+2+3-4*((5-6)^{7-8})$	$-8+76-54+32+1$
0047	0043	$1+2*34+56-78$	$-87-6+54*3-21$
0048	0044	$12-3-45+6+78$	$8+76-54-3+21$
0050	0045	$1*23-45-(6-78)$	$87-(65+4-32^1)$
0051	0046	$123-(4+56-7+8)$	$87-65-4+32+1$
0052	0047	$123-4+56/(7-8)$	$87-6*54+321$
0053	0048	$123+4-5-67+8$	$87-6-5-(43-21)$
0054	0049	$1*23-45+67+8$	$8-7+(6-5)*(4+3)^{2-1}$
0055	0050	$1-2+34-56+78$	$8+76-54+3+21$
0056	0051	$12-34-(5-6)*78$	$87+6*5-43-21$
0057	0052	$12-34-5+6+78$	$87+6-(54+3)+21$
0058	0053	$1*2+34-(56-78)$	$87+65*4-321$
0060	0054	$123-45-6+7-8$	$8+7+65-43+21$
0061	0055	$123-45+6/(7-8)$	$87+65-4^3-21$
0062	0056	$123+4-56-7+8$	$((8+7)+6)+(5*((4+3)^{(2-1)))$
0063	0057	$1*23-45+6+78$	$87-65+43-2^1$
0064	0058	$1+23-45+6+78$	$87-(6-(5-43+21))$
0065	0059	$12-3*(4+56-78)$	$87+65-43*2-1$
0066	0060	$(1+2-(3+4))/((5-6)/(7+8))$	$8-(7-(6+5+(4+3)^{2-1}))$
0067	0061	$(1+2-(3+4-5)^6)*(7-8)$	$8-7+6+5+(4+3)^{2^1}$
0068	0062	$12+34-56+78$	$8+76+5-43+21$
0070	0063	$12-345+6*7*8$	$8-7+(6-5)*4^3-2^1$
0071	0064	$(1+(2-(3+4-5)))^{6+7}*8$	$87+6-54+32-1$
0072	0065	$123+4+5*6-78$	$87+6-54+32^1$
0073	0066	$123+45-(6+78)$	$87+6-54+32+1$
0074	0067	$123-45-6/(7-8)$	$-876-54*(3-21)$
0075	0068	$123-45+6-7+8$	$8-(7+(6-(5+4)))^3*(2+1)$
0076	0069	$123+4*5-67+8$	$8+76+54-3*21$
0077	0070	$-1+234-56-78$	$87+6+5-(43-21)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0078	0071	$1*234-(56+78)$	$-8-76+543/(2+1)$
0080	0072	$1+234-56-78$	$8-((7-((6+5)/(4-3)))^{(2+1)})$
0081	0073	$-123+45*6-78$	$8+(7+6-5/(4-3))^{2+1}$
0082	0074	$123+45-67-8$	$87-6+(5-4)^{321}$
0083	0075	$123+4*(5+6)-78$	$87+6+5*4-32-1$
0084	0076	$1+(2-(3+4))/((5-6)/(7+8))$	$-8+76-(5-43+21)$
0085	0077	$123-456/(7+8)$	$8+7+(6-5)*4^3-2^1$
0086	0078	$123-(4-56)-78$	$87-65+43+21$
0087	0079	$12-3*(45-67)+8$	$8+7+(6-(5-(4+3)))^{2*1}$
0088	0080	$-12-(34-56)+78$	$87+65-43-21$
0100	0081	$12-34+5*6+78$	$87-6-54+3*21$
0101	0082	$1+2+(3+4-5)^6+7+8$	$-8+76+54-32+1$
0102	0083	$12+34-5*6+78$	$87+6+5+4*3-21$
0103	0084	$-12+34-(5-67)+8$	$87-65-4*(3-21)$
0104	0085	$-1+234-56-7*8$	$(8+7-(6-(5+4)))^3)^{2+1}$
0105	0086	$123+4+56-78$	$-8+76+5+43-21$
0106	0087	$1+234-(56+7*8)$	$8-76+543/(2+1)$
0107	0088	$12-3-4*(56-78)$	$87-6-5+43-21$
0108	0089	$12+34*5-6-78$	$87+6*5-43+21$
0110	0090	$123+45-67+8$	$8+7+6+5+4^3/(2-1)$
0111	0091	$123-4+(5-67)/8$	$-87-6+5*43-21$
0112	0092	$12+34+56+7-8$	$87-6+54-32-1$
0113	0093	$1*2-34+56+78$	$87+6-54+3*21$
0114	0094	$1-(2-(3^4+5)+6)+7+8$	$87-(6-54)-32+1$
0115	0095	$123-45+6*7-8$	$8+7+(6/(5-4)+3)^{2-1}$
0116	0096	$-12-(3-45-67-8)$	$8+76+54-(32+1)$
0117	0097	$12+34*5-67-8$	$((87+65)-((43+2)/1))$
0118	0098	$1+2+3^4+5-6+7+8$	$(8-7+6-5)*(4+3)^{2^1}$
0120	0099	$123-4-(5-6)^7$	$87+65-43*(2-1)$
0121	0100	$12+34+5+67-8$	$87+65-43+2-1$
0122	0101	$(1-(2-3))^4*5+6+7+8$	$87+65-43+2^1$
0123	0102	$((1-(2+3))^{(4-5)+6+7})^8$	$87+65-(43-(2+1))$
0124	0103	$1+2^{\wedge}(3+4)-(5+6+7+8)$	$87-65+4^3+21$
0125	0104	$-12-3+45+6+78$	$8+76+54-3-21$
0126	0105	$1-234+5*67-8$	$87-65*4+321$
0127	0106	$1-(2+3)/((4-5)/(6+7+8))$	$87-6+54+3-21$
0128	0107	$1-2^{\wedge}(3*4)+5678$	$-8-765+43*21$
0130	0108	$12+34+56+7+8$	$87-65+4*(3+21)$
0131	0109	$123+45-6*7+8$	$(8-(7-6+5-4))^3/2+1$
0132	0110	$1+2+3^4+5+6+7+8$	$87+6+5+43-21$
0133	0111	$123-45-6+7*8$	$87+6*54-321$
0134	0112	$1+234-5-6-78$	$87+6+54-3-21$
0135	0113	$1-23+4*56-78$	$87+65+4-32*1$
0136	0114	$123-(45-67+8)$	$87+65+4-32+1$
0137	0115	$1*23+45+67-8$	$-8+7*(65-4)-321$
0138	0116	$1+23+45+67-8$	$-8+7+65+43+21$
0140	0117	$-123+4*56+7+8$	$876-5*4*(32+1)$
0141	0118	$123-4-56+78$	$87+65-43+21$
0142	0119	$1*234-5-67-8$	$8+76+5+43-2/1$
0143	0120	$12+3+45-6+78$	$-87-(65+4-321)$
0144	0121	$12*(34+56-78)$	$876-5^4+32/1$
0145	0122	$1+234+5-(6+78)$	$876-5^4+32+1$
0146	0123	$123-45+6+7*8$	$8-765+43*21$
0147	0124	$12+34+5+6+78$	$-8+76+5+43+21$
0148	0125	$-12+3+4*56-78$	$87+65+43/(-2-1)$
0150	0126	$123-45-6+78$	$87+65+4+3-21$
0151	0127	$123+456/(7+8)$	$8+76+5*4+32+1$
0152	0128	$1+23+45-(6-78)$	$-87-(65-4)+321$
0153	0129	$123-4*(5+6)+78$	$-87-6*(5+4)+321$
0154	0130	$123-45+67+8$	$8+76-(5-43-21)$
0155	0131	$-12-345+6*78$	$8+7*(6+54)-321$
0156	0132	$12+3+45+6+78$	$8+7+65+43+21$
0157	0133	$1*234+5+6-78$	$8-76+5*43-(2-1)$
0158	0134	$1+234+5+6-78$	$8+7-(6-(5/(4-3)))^{(2+1)})$
0160	0135	$1*234-5-67+8$	$87-65+4*32-1$
0161	0136	$1+234-5-67+8$	$-8-76-54+321$
0162	0137	$123+45+6/(7-8)$	$87-65+4*32+1$
0163	0138	$123-(45-6-78)$	$8+7+(6-(5-4))^3-2*1$
0164	0139	$123-4-(5*6-78)$	$-8+76+54+32^1$
0165	0140	$1+23+45+6+78$	$-87+6-54+321$
0166	0141	$1-(2+345-6*78)$	$87+65-4+3*2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0167	0142	-12+34+56+78	8+76+54-3+21
0168	0143	1+2^(3+4)+5-(6-7)+8	87+65-(4-3^2^1)
0170	0144	1+234-56-7+8	87-6+54+3+21
0171	0145	1*234+5-(67-8)	87+65-4*3+21
0172	0146	1+234+5-67+8	-8-76+543/2+1
0173	0147	12+3+4*56-78	-8+7*65+4-321
0174	0148	123+45+6+7-8	87+6+5+43+21
0175	0149	12+34+56+7*8	-87-6*5-4+321
0176	0150	123-4+56-(7-8)	87+6+54-(3-21)
0177	0151	123-4*5+67+8	87-6+54+32*1
0178	0152	123+45-6+7+8	8-(76+54-321)
0180	0153	12-345+6*78	8-76+5*43+21
0181	0154	123+4-5+67-8	8+76+54+32-1
0182	0155	1-23+45*6-78	8+76+54+32/1
0183	0156	123-4+5+67-8	8+76+54+32+1
0184	0157	1234-56*(7+8)	876-5*4*(32-1)
0185	0158	1+234-56+7+8	87+65+43-21
0186	0159	123-4*5+6+78	-8+76+54*(3-(2-1))
0187	0160	1-234+(56-7)*8	8-76+543/2-1
0188	0161	-12-3+45*6-78	8-(76-543/2/1)
0200	0162	123-(4+5-67-8)	87+6+54+32-1
0201	0163	1+2*(34+56+7-8)	87+65-4+32/1
0202	0164	12+34+56+78	87+65+4+3+21
0203	0165	12*(3-(45-67+8))	-8-76-5*4+321
0204	0166	123+4-5-6+78	8+765/4-3/-2/1
0205	0167	-12+3+45*6-78	-8+76+54+3*21
0206	0168	123-4+5-(6-78)	-87-6-5-(4-321)
0207	0169	123+4/(5-6)+78	87+65+4*3+21
0208	0170	123-4-(5-(6+78))	-876+543*2-1
0210	0171	-1-234+56*7+8	-876+543*2*1
0211	0172	-1+234+56-78	-876+543*2+1
0212	0173	1*234+56-78	87-6-5*(-43+21)
0213	0174	1+234+56-78	87+65+43-2-1
0214	0175	123+4*5+67-8	87+65+43-2/1
0215	0176	123+4+5-6+78	87+65+43-2+1
0216	0177	123-4/(5-6)+78	87+65+43*(2-1)
0217	0178	123+4-5+6+78	87+65+43+2-1
0218	0179	1-(2-345)-(6+7)*8	87+65+43+2/1
0220	0180	123+4+5+67+8	87+65+43+2+1
0221	0181	-1-2*(34-56-78)	8-76-5*4+321
0222	0182	123-4*(56-78)	-8+76+5+4*32*1
0223	0183	12-3+45*6-78	8+(7+(6+5-4)^3)/2^1
0224	0184	((1+2)^3+4+5-6-7)*8	-8-7-65-(4-321)
0225	0185	1+2*34+56+78	87+654/(3+2)-1
0226	0186	((1+2)^3+4)*(5+(6-7)^8)	87+654/(3+2^1)
0227	0187	123+4*5-6+78	8+7*(65+4)-321
0228	0188	123+4+5+6+78	-87+6-5+4+321
0230	0189	1+234+56-7*8	-8+76+54*3-21
0231	0190	1*2*(34-5+67+8)	-87+6+5-4+321
0232	0191	123+4*5+67+8	87+6+54+3*21
0233	0192	(1-(2-(3-4)))^5*6/(7-8)	8-76-(5+4-321)
0234	0193	-12-345+67*8	-87+6*54-3-21
0235	0194	((1+2)^3+4)*(5-(6-7))+8	-87+654-321
0236	0195	1+234-(5-6)^78	87-6+5+4*32+1
0237	0196	123+45+67-8	87+65+43+21
0238	0197	1+23+45*6-78	-87-6+5*4+321
0240	0198	1*234-56+7*8	-8+7-65-(4-321)
0241	0199	123+4*5+6+78	87+65+4+3*21
0242	0200	-123+45*6+7*8	8-7-65-4+321
0243	0201	1+234-(5-67)/8	87-6+54*3-21
0244	0202	-123+456-78	8-76+5-(4-321)
0245	0203	1-2-345+67*8	-8-7*6-(5+4)+321
0246	0204	-12+345-(67+8)	-8-(7-6)-(54-321)
0247	0205	123-4+56+7*8	8+76+54*3-21
0248	0206	1-(2-345)-(6+78)	-8+7-(65-4-321)
0250	0207	1+2-(345-67*8)	8+76-5*(4-32-1)
0251	0208	123+45-(6-78)	8-(7+6+54-321)
0252	0209	1*2+345-(6+78)	-8+76+543/(2+1)
0253	0210	1+2+345-6-78	8-76+5+4+321
0254	0211	12+3*45+6+78	-8+76+54*3+2+1
0255	0212	123+45+67+8	-8-7+6+543/2-1

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0256	0213	$1*234-56+78$	$87+6+54*3-21$
0257	0214	$1+234-(56-78)$	$-87-65+432-1$
0258	0215	$12-345+67*8$	$-87-65+432*1$
0260	0216	$-1-2+345+6-78$	$-87-65+432+1$
0261	0217	$-123+456-7*8$	$87+65+43*2+1$
0262	0218	$12+345-6-78$	$-8+7+6-54+321$
0263	0219	$12+34*5+67-8$	$8-7*6-(5+4-321)$
0264	0220	$123-4+56+78$	$8-7+6-54+321$
0265	0221	$1*2+345+6-78$	$87-6*5*4+321$
0266	0222	$1+2+345+6-78$	$8+7-6-54+321$
0267	0223	$12+3*(45+6)+78$	$87-6+54*3+2+1$
0268	0224	$1+234-5*6*(7-8)$	$8*(76-5-43+2+1)$
0270	0225	$-12+3*(4+56)+78$	$8+76+543/(2+1)$
0271	0226	$12+345-67-8$	$-87-6+54+321$
0272	0227	$-1-234-5+6*78$	$-8+76+54*3+21$
0273	0228	$123+4+56+78$	$-8*76/(-54+3)*21$
0274	0229	$1-234-5+6*78$	$8-76+5*(43+21)$
0275	0230	$12+345+6-78$	$87+6+54*3-2/1$
0276	0231	$12+34*5-6+78$	$-87+6*54-3+21$
0277	0232	$-1+2+345-67+8$	$8+7-6+543/2+1$
0278	0233	$1*2+345-67+8$	$87+6+543/(2+1)$
0280	0234	$1+2+345-67+8$	$-8-(76-54-321)$
0281	0235	$123+4*56-78$	$8+7+(6+5)*(43-21)$
0282	0236	$1+2*(34+56)+78$	$8/(7/65/(4+3))/2/1$
0283	0237	$-1-234+5+6*78$	$-8+76+5*43-21$
0284	0238	$-1*(234-5-6*78)$	$-87+6+54+321$
0285	0239	$1-234+5+6*78$	$87-6+54*3+21$
0286	0240	$-1+234-5+67-8$	$-8-(7+6+5-4-321)$
0287	0241	$1*234-(5-67)-8$	$8+76+5*(4+32)-1$
0288	0242	$12+345-(67-8)$	$-8-(7+6)+5-4+321$
0300	0243	$1*234+56+7-8$	$8+76-54*-3+21$
0301	0244	$1+234+56+7-8$	$-87+6*54+32*1$
0302	0245	$12-34+5*(67-8)$	$-87+6*54+32+1$
0303	0246	$1+234+56-7+8$	$-87+65+4+321$
0304	0247	$12+3+4*567/8$	$8-7+6+5*((4+3)^2-1)$
0305	0248	$1-2*34*5+678$	$87-65+4*3*21$
0306	0249	$1+234+5+6*7+8$	$87-6+5*43-21$
0307	0250	$123+4*56-7*8$	$8-76+54+321$
0308	0251	$1*234+5+67-8$	$87+6+54*3+21$
0310	0252	$1+234+5+67-8$	$8+7+6*54-3*21$
0311	0253	$1-23*(45-(67-8))$	$8+76+5*43-21$
0312	0254	$1+234-5-6+78$	$876-543-21$
0313	0255	$1-23+4*56+78$	$87+65+4*32+1$
0314	0256	$1-234-(5-67)*8$	$8*(-7+65-43+21)$
0315	0257	$1*234-5+67+8$	$87-(6-5*(43-2))+1$
0316	0258	$-123+456-(7+8)$	$-8-7+654-321$
0317	0259	$1*234+56+7+8$	$-8+76*5-43*2*1$
0318	0260	$1+234+56+7+8$	$8-7+6-5-4+321$
0320	0261	$12+345-6*7+8$	$87+6+5*43-21$
0321	0262	$-12-345+678$	$-87-6-(5-432+1)$
0322	0263	$1*234+5-(6-78)$	$8+7*6-54+321$
0323	0264	$12*345*6/78$	$-8+765-432-1$
0324	0265	$-1*(234-567+8)$	$-8+765-432*1$
0325	0266	$1-234+567-8$	$-8+765-432+1$
0326	0267	$1*234+5+67+8$	$8+7+65*4-3+21$
0327	0268	$1+234+5+67+8$	$-8+76/(5/(43-21))$
0328	0269	$1+2-34+5*67-8$	$8+(7-(6+5))^4+3+2/1$
0330	0270	$-1-2-345+678$	$876-543-2-1$
0331	0271	$1*-2-(345-678)$	$876-543-2/1$
0332	0272	$1-(2+345-678)$	$876-543-(2-1)$
0333	0273	$-123-456*(7-8)$	$876-543/(2-1)$
0334	0274	$-123+456-(7-8)$	$8-7+654-321$
0335	0275	$1*2-345+678$	$876-543+2^1$
0336	0276	$1+2-345+678$	$876-543+2+1$
0337	0277	$123+45*6-78$	$8+7*-6+54+321$
0338	0278	$-12+345+6+7-8$	$87-(65+4-321)$
0340	0279	$-12+345-6/(7-8)$	$-8-7-65+432/1$
0341	0280	$-1-234+567+8$	$8+765-(432+1)$
0342	0281	$1*-234+567+8$	$8+765-432*1$
0343	0282	$1-(234-567-8)$	$8+765-432+1$
0344	0283	$-123-45+6*78$	$-8+76+543/2*1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0345	0284	12-345+678	-87+6+5+432-1
0346	0285	-12+34+5*(67-8)	87+65*4-32-1
0347	0286	12+345+6-7-8	87-(65-4-321)
0348	0287	12+345+(6-7)*8	8-76-(5-432*1)
0350	0288	-123+456+7+8	8+7+654-321
0351	0289	12+3+4*56+78	8-7+6+5*4+321
0352	0290	-12-3+456-78	8+76-54+321
0353	0291	1-234-5+67*8	8+76-(5*-43-21)
0354	0292	123+45*6+7*-8	876-543+21
0355	0293	12+3*(45+67-8)	-8+7-65+432*1
0356	0294	123-4*(5-(67-8))	8-7-65+432-1
0357	0295	1-(-2-(3+4+5))*(6+7+8)	87-6+543/2*1
0358	0296	-12+3+456-78	8-7-65+432+1
0360	0297	12*(3-45-6+78)	8-76+5+432*1
0361	0298	-1-(2+3-456+78)	87+6-54+321
0362	0299	1-(23-456)-7*8	87+65*4+3-21
0363	0300	12+345+6+7-8	8+76+543/2+1
0364	0301	1-234+5+67*8	87-6*(5-43-2-1)
0365	0302	12+345+6-7+8	-8-7+6+54+321
0366	0303	-1+23*45-678	-87+6*5*4+321
0367	0304	1+2-3+456-78	-8+7-6+54+321
0368	0305	1+23*45-678	-87+6*5+432+1
0370	0306	1*2*(34+56+78)	8-(7+6-54)+321
0371	0307	12+34+5*(67-8)	87-6*5-(4-321)
0372	0308	12*(3+456/(7+8))	8+7-65+432-1
0373	0309	1*2+3+456-78	8+7-65+432/1
0374	0310	1+2+3+456-78	8+7-65+432+1
0375	0311	1+2*3+456-78	8+7+6*5+4+321
0376	0312	12-(3-456)-78	8/(7/(654-321))
0377	0313	1+2^3+456-78	87+65*4-3+2-1
0378	0314	-1+234+56+78	-8+76-(5+4)+321
0380	0315	1*234+56+78	87-(6+5*4)+321
0381	0316	1+234+56+78	-8+7+6+54+321
0382	0317	-12+34+5*67-8	-8+76*5-(43-21)
0383	0318	12+3+456-78	8-(7-65+4-321)
0384	0319	12*(-34-(5+6-78))	8+76-5*4+321
0385	0320	-1+2/(3/456)+78	8+7-(6-54-321)
0386	0321	123+4*56+7+8	87+65*4+3*2/1
0387	0322	1+2/(3/456)+78	-8+76-5+4+321
0388	0323	-123+4-5+6*78	-8+76/(5-4)+321
0400	0324	-1+23+456-78	-8+7+65+4+321
0401	0325	1*23+456-78	8-7+6*54+32+1
0402	0326	1+23+456-78	-876-5+4*321
0403	0327	12-3+456-7*8	876-5*43*2*1
0404	0328	((1*(23-45)+67)*8)	876+5*-43*2+1
0405	0329	-123+456+7*8	8+76*5+4-32+1
0406	0330	((1+2)^3+4-5)*(6+7)-8	8+76-(5+4-321)
0407	0331	12+3+45*6+78	87+65*4-3+21
0408	0332	12-34+(56-7)*8	-87+65+432-1
0410	0333	12+3+456-7*8	-87+65+432*1
0411	0334	123+4*(5+67-8)	-87+65+432+1
0412	0335	123+4*567/8	8+76*5+4-3-21
0413	0336	1-2+345+67-8	-876+5+4*321
0414	0337	1-23*(4+56-78)	(8-(7-6))+5*(((4^3)+2)^1))
0415	0338	-12+345-6+78	87+6-5-4+321
0416	0339	1*2+345+67-8	8+76*(5-4)+321
0417	0340	1-23+456-7-8	-87-6+543-21
0418	0341	((1+2)^3+4)*(5-6/(7-8))	(8-(7-6)/(5-4))^3-2/1
0420	0342	-12+345+67+8	8-(7+6)-(5-432+1)
0421	0343	-12-34+5*(6+78)	87+6*54-32-1
0422	0344	-123+456+78	87-6+5+4+321
0423	0345	-123-45+67*8	-8+7*6+54+321
0424	0346	-1-2+345-6+78	87+6-5+4+321
0425	0347	-12+3456/7-8	87-6*(-5+4)+321
0426	0348	12+345+67-8	-8-76+543-21
0427	0349	123+45*6-7+8	-8-7+6+5+432*1
0428	0350	-12+345+6+78	-8-7+6+5+432+1
0430	0351	1*2+345-(6-78)	87+6*54-3-21
0431	0352	-123-(4-567+8)	87+654-321
0432	0353	-1*(23-456-7+8)	-87+65*(4+3)+21
0433	0354	1-23+456+7-8	876-5^4+321

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0434	0355	$1-(23+456/(7-8))$	$87-6+5^4+321$
0435	0356	$1-(23-456)-(7-8)$	$87+6+5+4+321$
0436	0357	$12+345+6+7^*8$	$87+6^*54+3-21$
0437	0358	$-1-234-(5-678)$	$876-5-432-1$
0438	0359	$-1^*(234+5-678)$	$876-5-432^{\wedge}1$
0440	0360	$1234-(5+678)$	$876-5-432+1$
0441	0361	$1+2+3456/7-8$	$-876+54^*(3+21)$
0442	0362	$123+4^*56+7^*8$	$-87-6+543+2+1$
0443	0363	$-12+3456/7+8$	$87-6+5^*(43+21)$
0444	0364	$12+345+67+8$	$8-76+543-21$
0445	0365	$-123+4^{\wedge}5-678$	$-8-76+543-2/1$
0446	0366	$123+4^*(56+7+8)$	$87+65+4^*3^*21$
0447	0367	$12+34-5^*(6-78)$	$87+6^*5-4+321$
0448	0368	$-1-234+5+678$	$8+765-4-321$
0450	0369	$12+3456/7-8$	$876+5-432/1$
0451	0370	$1234+5-678$	$876+5-432+1$
0452	0371	$123+4+5^*(67-8)$	$-87+6-543^*(-2+1)$
0453	0372	$12+345+6+78$	$87-65+432-1$
0454	0373	$1-2+3456/7+8$	$87-65+432^{\wedge}1$
0455	0374	$12+3+456-7-8$	$87-65+432+1$
0456	0375	$1-23^*4+567-8$	$87+6^*5+4+321$
0457	0376	$-123+4+567+8$	$8+765+4-321$
0458	0377	$123+4^*56+78$	$87+6^*54+3+2-1$
0460	0378	$1-(2-3-456+7-8)$	$-87-(6-(543+21))$
0461	0379	$-12-34-5+6^*78$	$8+7+6+5+432^{\wedge}1$
0462	0380	$-1+23+456-(7+8)$	$8-76+543-2-1$
0463	0381	$1^*23+456-7-8$	$8-76+543-2^*1$
0464	0382	$1+23+456-7-8$	$8-76+543-2+1$
0465	0383	$12-3-456^*(7-8)$	$8-76+543/(2-1)$
0466	0384	$12-(3-456)-7+8$	$87-6+54+321$
0467	0385	$12+3456/7+8$	$8-76+543+2^{\wedge}1$
0468	0386	$-123+4^*(56+78)$	$-8-(76-543)+21$
0470	0387	$12+34+5^*(67+8)$	$8+7^*65-4-32-1$
0471	0388	$12+3+456+7-8$	$8+76+54+321$
0472	0389	$12+3^*(4+56+78)$	$87+6^*54-3+21$
0473	0390	$12+3+456-7+8$	$-87+6+543+21$
0474	0391	$-12-34^*5+678$	$8-7^*6+543-21$
0475	0392	$-12-34/(5/(6-78))$	$8^*(76-54+32)^*1$
0476	0393	$12-3-45+6^*78$	$87-6+5^*-4^*(3-21)$
0477	0394	$12+34+(56-7)^*8$	$8+76^*5-(-43-2/1)$
0478	0395	$1^*23+456+7-8$	$-8+76^*5+43+21$
0480	0396	$1+23+456+7-8$	$87+65-4+321$
0481	0397	$1+23-456/(7-8)$	$-8-7+65+432^*1$
0482	0398	$1+23+456-(7-8)$	$-8-7+65+432+1$
0483	0399	$12+3-45+6^*78$	$-87+654-3^*21$
0484	0400	$-1^*(2+34^*5-678)$	$8^*(76-54+32+1)$
0485	0401	$1-2-34^*5+678$	$87+6^*54+32-1$
0486	0402	$1234-5^*(6+7)^*8$	$8-76+543+21$
0487	0403	$123+4+5^*67-8$	$87+6^*54+32+1$
0488	0404	$12+3+456+7+8$	$87+65+4+321$
0500	0405	$1+2-34^*5+678$	$(8+7)^*(6^{\wedge}(5-4)-3)^{\wedge}(2+1)$
0501	0406	$123+456-78$	$876-(54+321)$
0502	0407	$-1+234^*5-678$	$8+7^*-6+543-2-1$
0503	0408	$(1+2+3-4)^{\wedge}5^*(6+7)-8$	$-8+76-5+432-1$
0504	0409	$1+234^*5-678$	$-8+76-5+432^{\wedge}1$
0505	0410	$-1+23+456+7+8$	$87+6^*(54+3)+21$
0506	0411	$123-(4-5^*67-8)$	$8+76^*5+43+21$
0507	0412	$1+23+456+7+8$	$8-7+65+432-1$
0508	0413	$12-34^*5+678$	$8-7+65+432/1$
0510	0414	$-123-45+678$	$-8-765+4^*321$
0511	0415	$1+2^*(345-6-78)$	$-8+76^*5+43^*2^{\wedge}1$
0512	0416	$-12-34+567-8$	$-8-7+6+543-21$
0513	0417	$-12-3+456+7^*8$	$-8+7^*65-4-(3-21)$
0514	0418	$(-1^{\wedge}2-3^{\wedge}4)^*5/(6-7)+8$	$-8+76+5+432-1$
0515	0419	$123+45^*6+78$	$-87+65^*4+321$
0516	0420	$(1/((2/((3+45)+67)))/8))$	$8-7-6+543-21$
0517	0421	$123+456-7^*8$	$87-6-5+432^*1$
0518	0422	$-123-4+(5+67)^*8$	$87-6-(5-432-1)$
0520	0423	$-12-3^*45+678$	$876-54^*3^*2^{\wedge}1$
0521	0424	$-1-23+456+78$	$8+76-5+432-1$
0522	0425	$-1^*(23-456-78)$	$8+76-5+432^{\wedge}1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0523	0426	$1-(23-456-78)$	$-87+654-32-1$
0524	0427	$-123+45+67*8$	$876-5*(43+21)$
0525	0428	$12-34-(5-67)*8$	$-87+654-32+1$
0526	0429	$1234-5-67*8$	$8-7*6+543+21$
0527	0430	$1+2-34+567-8$	$8-(765-4*321)$
0528	0431	$123+4-5*(6-78)$	$87-6+5+432*1$
0530	0432	$-12-3+456+78$	$87+6-5+432-1$
0531	0433	$1-2-3*45+678$	$87+6-5+432*1$
0532	0434	$1-23-4+567-8$	$-87+654-(3+21)$
0533	0435	$-123-4*5+678$	$876-5*4-321$
0534	0436	$1*2-3*45+678$	$8+76+5+432+1$
0535	0437	$1+2-3*45+678$	$8-7-6+543-2*1$
0536	0438	$12-(34-567)-8$	$8-7-6+543-2+1$
0537	0439	$1234+5-67*8$	$8-7-6+543/(2-1)$
0538	0440	$-12-3-4+567-8$	$-87+654+3-21$
0540	0441	$1-2*3+456+78$	$8+7*65+43-21$
0541	0442	$1-2-(34-567-8)$	$87+6+5+432-1$
0542	0443	$123-4+5*(67+8)$	$87+6+5+432^1$
0543	0444	$12-34+(56+7)*8$	$87+6+5+432+1$
0544	0445	$12-3*45+678$	$-8+7*65+43+2-1$
0545	0446	$-123-4-(5-678)$	$876-5-4-321$
0546	0447	$1-23+45+6*78$	$-87+654-3^2/1$
0547	0448	$1234-567-8$	$87+6+5^4-321$
0548	0449	$-1*(23+4-567-8)$	$-87+654-3*2-1$
0550	0450	$1-(23+4-567-8)$	$-87+654-3-2-1$
0551	0451	$1*2+3+456+78$	$-87+654-3-2^1$
0552	0452	$1+2+3+456+78$	$-87+654-(3+2-1)$
0553	0453	$1+23+456+7*8$	$-87+654+3*(-2+1)$
0554	0454	$12-34+567+8$	$876-5+4-321$
0555	0455	$12-3-45+67*8$	$((-87+654)-((3-2)/1))$
0556	0456	$-123-4+5+678$	$876+5-4-321$
0557	0457	$12-3*4+567-8$	$-87+654+3-2*1$
0558	0458	$1-23+4+567+8$	$8-7-(6-543-21)$
0560	0459	$1+234+5*(67-8)$	$-87+654+3*(2-1)$
0561	0460	$12+3+456+78$	$-87+654+3+2-1$
0562	0461	$12+3-45+67*8$	$87+6*5+432-1$
0563	0462	$123+456-7-8$	$87+6*5+432*1$
0564	0463	$123-(4-56*7)+8$	$87+6*5+432+1$
0565	0464	$1234-(567-8)$	$876+5+4-321$
0566	0465	$1+2-(3*4-567)+8$	$-87+654+3^2/1$
0567	0466	$-1+23+456+78$	$-87+654+3^2+1$
0568	0467	$1*23+456+78$	$8+7+6+543+2*1$
0570	0468	$1+23+456+78$	$-8+7+6+543+21$
0571	0469	$1+23-45+67*8$	$87-6*(-54+3-21)$
0572	0470	$12-(3-4-567+8)$	$8-7+6+543+21$
0573	0471	$123+4+56*7+8$	$876-54*(3+2)-1$
0574	0472	$1234-5*6*(7+8)$	$-87+654-3+21$
0575	0473	$12+34+5+6*78$	$87+65*(4+3)-21$
0576	0474	$-1+23-4+567-8$	$87/(65/(432+1))$
0577	0475	$-123+4*5+678$	$876+5*4-321$
0578	0476	$123+456+7-8$	$87+6-5*-43*2+1$
0580	0477	$123-456*(7-8)$	$-87+6*54+321$
0581	0478	$123+456-(7-8)$	$-87+654+3+21$
0582	0479	$1-23*4+5+678$	$8+7*65+43+21$
0583	0480	$-12+3+4*(56+78)$	$-8*(-76+54)*3*(2-1)$
0584	0481	$12+3+45+6*78$	$87+65+(4+3)^(2+1)$
0585	0482	$12-3^4-5+678$	$8-7*-65+4+3*21$
0586	0483	$1*23+4+567-8$	$-8-(7-65*4)+321$
0587	0484	$1+23+4+567-8$	$-87+654+32-1$
0588	0485	$1-2+3*4+567+8$	$-87+654+32*1$
0600	0486	$12-3+4+567+8$	$-87+654+32+1$
0601	0487	$123-45+6*78$	$(8+7-6)*(5+(4+3)^2)+1$
0602	0488	$1-2+34+567-8$	$8*(76+54+3*-21)$
0603	0489	$1+23+4^5-678$	$-8-7*(-65+4+3-21)$
0604	0490	$12+34-(5-67)*8$	$87+65+432-1$
0605	0491	$1234-(5+6*78)$	$87+65+432^1$
0606	0492	$123+456+7+8$	$87+65+432+1$
0607	0493	$12+3-4-(5-67*8)$	$8+7+654-3*21$
0608	0494	$-1-23-45+678$	$876-543/2-1$
0610	0495	$-1*(23+45-678)$	$876-543/2*1$
0611	0496	$-123+45+678$	$876-543/2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0612	0497	$12+3^4+567+8$	$-8+7^6+543+21$
0613	0498	$-1+23+4+567+8$	$87-6+543-21$
0614	0499	$1^*23+4+567+8$	$8-7+65^4+321$
0615	0500	$12+34+567-8$	$-87-6+5^43^*(2+1)$
0616	0501	$1234+5-6^*78$	$-8+765-43^*(2+1)$
0617	0502	$-12-3-45+678$	$8+76+543-21$
0618	0503	$-1^*(2-34-(567+8))$	$876-5^*43-21$
0620	0504	$1^*23^*(4-56+78)$	$876+54-321$
0621	0505	$1-23^*(45+6-78)$	$-8+7+654-32/1$
0622	0506	$1-2^*(34-5)+678$	$8-7+654-32-1$
0623	0507	$1^*2+34+567+8$	$8-(7-654)-32/1$
0624	0508	$-12+3-45+678$	$8-7+654-(32-1)$
0625	0509	$1-2^{\wedge}3-45+678$	$8-7^*-65+4^*(3+21)$
0626	0510	$-12-34-5+678$	$87+6+543-21$
0627	0511	$1-2^*3-(45-678)$	$876-5^*(43+2)-1$
0628	0512	$1-(2+3+45-678)$	$-8+7+654-(3+21)$
0630	0513	$-12+34+5+67^*8$	$-87+654+3^*21$
0631	0514	$-1+2-3-45+678$	$8-(7-654)-(3+21)$
0632	0515	$1^*2-3-(45-678)$	$87-6+543-2^*1$
0633	0516	$12+34+567+8$	$87-(6-543+2-1)$
0634	0517	$1-23-4^*5+678$	$8+765-43^*(2+1)$
0635	0518	$1-2+3-45+678$	$87-6+543+2-1$
0636	0519	$123-4-5+6^*78$	$8+76+543-2^{\wedge}1$
0637	0520	$-12-(34-(5+678))$	$8+7+654-(32+1)$
0638	0521	$1^*2+3-45+678$	$8+7+654-32^*1$
0640	0522	$1+2+3-45+678$	$8+7+654-32+1$
0641	0523	$1^*2-(34+5-678)$	$8+76+543+2^{\wedge}1$
0642	0524	$12-3-45+678$	$-8+76+543+21$
0643	0525	$1^*23^*456/(7+8)$	$876+5^*-43+2+1$
0644	0526	$1+23^*456/(7+8)$	$87+6+543-2-1$
0645	0527	$123+4-(5-6^*78)$	$87+6+543-2^*1$
0646	0528	$1-23-4-5+678$	$87+6+543-2+1$
0647	0529	$123-4+5+6^*78$	$87+6+543^{\wedge}(2-1)$
0648	0530	$12+3-45+678$	$87+6+543+2-1$
0650	0531	$1-2+3+45+67^*8$	$87+6+543+2^*1$
0651	0532	$12-34-5+678$	$87+6+543+2+1$
0652	0533	$123+456+7^*8$	$876-5^*(43-2)+1$
0653	0534	$1+2-34+5+678$	$8+7+654+3-21$
0654	0535	$12+34+5+67^*8$	$-8+765-4^{\wedge}3-21$
0655	0536	$-1+23-45+678$	$87-6+543+21$
0656	0537	$1^*23-45+678$	$8-7+654+3-2/1$
0657	0538	$1+23-45+678$	$8-7+654+3-2+1$
0658	0539	$1+234+5^*(67+8)$	$-8+765-43^*2-1$
0660	0540	$-12+3-4-5+678$	$8+76+543+21$
0661	0541	$12-3^*(4+5)+678$	$876-5^*43+21$
0662	0542	$12-34+5+678$	$-8-7+654+3+21$
0663	0543	$1+23^*4+567-8$	$8-(7-654-3^*2)+1$
0664	0544	$-12-3-(4-(5+678))$	$8^*(7+6+5+(4+3)^{\wedge}2+1)$
0665	0545	$-1-2^*(345-678)$	$8+7/(6/543)+21$
0666	0546	$1^*2^*(-345+678)$	$8+765-4^*(3+21)$
0667	0547	$1-2^*(345-678)$	$87-6^*(54+32)^*-1$
0668	0548	$123+456+78$	$87+6+543+21$
0670	0549	$123-45+67^*8$	$-8-7+654+32^*1$
0671	0550	$12+3^{\wedge}4+567-8$	$-8-7+654+32+1$
0672	0551	$1+23+45+67^*8$	$876-54^*3-21$
0673	0552	$12+3^*4^*56-78$	$8^*(7/(6-5)+4^{\wedge}3-2^{\wedge}1)$
0674	0553	$-12+3^*4-5+678$	$8+7+(6+5)^*(4+3)^{\wedge}2-1$
0675	0554	$123+4-(5-67)^*8$	$8^*(76-5/(-43+21))$
0676	0555	$-1-23+4^*5+678$	$8+765-43^*2-1$
0677	0556	$123-4+567-8$	$8+765-43^*2^*1$
0678	0557	$1234-56^*7-8$	$87+654-3^*21$
0680	0558	$1-2+3^{\wedge}4/((-5+6)/7)-8$	$8-7+654+3+21$
0681	0559	$1+23-4^*5+678$	$8+7+654+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
0682	0560	$12+3^*45+6^*78$	$-8+765-43-21$
0683	0561	$12^*(34-56+78)$	$8+7^*(65+43-21)$
0684	0562	$12+3-4-5+678$	$-8+7+654+32-1$
0685	0563	$-12-(3-4^*5-678)$	$-8+7+654+32^*1$
0686	0564	$123+4+567-8$	$8-(7-654-32)-1$
0687	0565	$1/2/(3/(4567+8))$	$8-(7-654-32^{\wedge}1)$
0688	0566	$12-3-4+5+678$	$8-7+654+32+1$
0700	0567	$1-2+((3+4-5)^{\wedge}6+7)^*8$	$876+54^*-3-2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0701	0568	$123*4/56*78$	$876-54*3+2*-1$
0702	0569	$123+45+6*78$	$876-543/(2+1)$
0703	0570	$1+23-(4+5-678)$	$876-54*3*(2-1)$
0704	0571	$12-3/(4-5)+678$	$8+7+6*54+321$
0705	0572	$123-4+567+8$	$8+7+654+3+21$
0706	0573	$1234-56*7+8$	$-876+5*(-4+321)$
0707	0574	$12-3+4+5+678$	$(8+(7-6)^5)*4^3-2^1$
0708	0575	$12+3*4-5+678$	$8-7*6*(5+43/-2+1)$
0710	0576	$-1-(23-45)+678$	$8+765-(43+21)$
0711	0577	$1234-5*(67+8)$	$87+65*4+321$
0712	0578	$1-23+45+678$	$8+7+654+32-1$
0713	0579	$1+234+5*(6+78)$	$876-5-(4+3)*21$
0714	0580	$123+4+567+8$	$8+7+654+32+1$
0715	0581	$123-4-5+67*8$	$8+765+4-3*21$
0716	0582	$-12+34+5+678$	$-8+765-43+2+1$
0717	0583	$1+2+3+4*5+678$	$8+((7+(6-5)^4)*3)^2-1$
0718	0584	$-12-3+45+678$	$87+654-(32+1)$
0720	0585	$12+3*4+5+678$	$87+654-32^1$
0721	0586	$1+2+34-5+678$	$87+654-(32-1)$
0722	0587	$1*23+4+5+678$	$-8+765-4*3-21$
0723	0588	$1+23+4+5+678$	$(8-7+6+5)*(4+3)^2^1$
0724	0589	$123+4-5+67*8$	$876-54*3+21$
0725	0590	$123+4*(56+78)$	$8-7-6+5^4-32-1$
0726	0591	$12+3+4*5+678$	$-8+7+654+3*21$
0727	0592	$1-(2-34-5-678)$	$87+654-3-21$
0728	0593	$1-2*3+45+678$	$8+765-43-2*1$
0730	0594	$12+34-5+678$	$8+765-(43+2)+1$
0731	0595	$1*2+34+5+678$	$8+765-43*(2-1)$
0732	0596	$1+2+34+5+678$	$8+765-43+2-1$
0733	0597	$1234+5*(6-78)$	$876-5-4*32+1$
0734	0598	$1+2-3+45+678$	$87+654+3-21$
0735	0599	$123+4+5+67*8$	$-8+765/(4-3)-21$
0736	0600	$1-2+3+45+678$	$8+765-(4+32)-1$
0737	0601	$-1-2*(3-(456-78))$	$8+765-4-32/1$
0738	0602	$-1*2*(3-456+78)$	$8+765-4-32+1$
0740	0603	$1*2+3+45+678$	$-87-65+43*21$
0741	0604	$12+34+5+678$	$87+654-(3^2+1)$
0742	0605	$1+2*3+45+678$	$876+5-4*32-1$
0743	0606	$12-(3-45)+678$	$876+5-4*32*1$
0744	0607	$1+2^3+45+678$	$8+7+654+3*21$
0745	0608	$-1+2*(34-5)+678$	$87+654-(3+2)-1$
0746	0609	$1234-5*67-8$	$87+654-3-2/1$
0747	0610	$123+4*5+67*8$	$87+654-3-2+1$
0748	0611	$12+3*4*(56+7-8)$	$876-54-3*21$
0750	0612	$12+3+45+678$	$87+654-3+2-1$
0751	0613	$-1+2*(3+456-78)$	$-876+5*(4+321)$
0752	0614	$1*2*(3+456-78)$	$8+765-(43-21)$
0753	0615	$1+234-5+6*78$	$-876+543*(2+1)$
0754	0616	$((1*((2+34)+56)-7))*8)$	$87+654+3-2+1$
0755	0617	$-1-2-34*(56-78)$	$876+5*(-43+21)$
0756	0618	$123-45+678$	$8-7-(6-(5^4-3+2-1))$
0757	0619	$1*23+45+678$	$87+654+3*2-1$
0758	0620	$1+23+45+678$	$87+654+3+2+1$
0760	0621	$-1+2-34*(56-78)$	$87+654+3*2+1$
0761	0622	$12+3*45+67*8$	$8+765+4+3-21$
0762	0623	$1+2-34*(56-78)$	$87+654+3^2^1$
0763	0624	$1*234+5+6*78$	$876-5-4*(3+21)$
0764	0625	$1234-5*67+8$	$-8+765+4*-3+21$
0765	0626	$123-4+(5+67)*8$	$8+765-4-(3+2-1)$
0766	0627	$123+45*(6+7)-8$	$8+765+4*3-21$
0767	0628	$1+2*(345-6)+78$	$8+765+4-3^2-1$
0768	0629	$-1+2*345+6+7*8$	$876-(5+4^3)-21$
0770	0630	$1+2*(34+5)+678$	$87+654-(3-21)$
0771	0631	$123+45+67*8$	$-8+765+43/(2+1)$
0772	0632	$-12+3^4+5+678$	$-87-6*5+43*21$
0773	0633	$1+2*(-3+456+7*-8)$	$876-5-(43*2+1)$
0774	0634	$1-2*(3-45)+678$	$8+(7+6+5+4+3)^2+1$
0775	0635	$-1+23*4-5+678$	$87+6*54+321$
0776	0636	$-1+2*345+67+8$	$87+654+3+21$
0777	0637	$1+23*4-5+678$	$-8+765*(4-3)+21$
0778	0638	$1+2*345+67+8$	$876-(54+32)-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0780	0639	$123-4^5+678$	$876-54-32/1$
0781	0640	$-1+234-(5-67)^*8$	$876-54-32+1$
0782	0641	$-1+23+(4+5)^*(67+8)$	$876-54-3^(2+1)$
0783	0642	$1+234-(5-67)^*8$	$87+654+32-1$
0784	0643	$123+45^*(6+7)+8$	$87+654+32^1$
0785	0644	$12+3^4-5+678$	$87+654+32+1$
0786	0645	$-1+23^4+5+678$	$876+5+43^*-2+1$
0787	0646	$1+2^*345+6+78$	$876-(54+3+21)$
0788	0647	$1+23^4+5+678$	$8+765+43/(2+1)$
0800	0648	$((1^*((-23+45)+67))^*8)$	$-87+65^*4^*3+21$
0801	0649	$12^*(3+4+56-(7-8))$	$-8+765+4^*3+21$
0802	0650	$123-4-(5-678)$	$-8+765+4+32-1$
0803	0651	$1^*234+567-8$	$876-5-4-3^*21$
0804	0652	$1+234+567-8$	$876-54+3-21$
0805	0653	$-12-3^*4^*(5-67)-8$	$8+765/(4-3)+21$
0806	0654	$12+34^5+67^*8$	$8+765+43-21$
0807	0655	$-1+2^*(34+5^*67-8)$	$-876+54^*(32-1)$
0808	0656	$-12+3^*45^*6-78$	$-8+765+43-2+1$
0810	0657	$1234-5^*(67-8)$	$-8+765+43/(2-1)$
0811	0658	$123+4-5+678$	$8+765-(4-32)-1$
0812	0659	$-123-4+56^*(7+8)$	$((8+765)-((4-32)^*1))$
0813	0660	$123-4+5+678$	$8+765-(4-(32+1))$
0814	0661	$1+2^*3^*(45+67+8)$	$876+5-4-3^*21$
0815	0662	$1^*23^4^*(-5/6/7+8)$	$876-54-3-(2+1)$
0816	0663	$-1+23^*(45-6)-78$	$((876-54)-((3+2)^*1))$
0817	0664	$((1^*((23-4)+5)+67))^*8)$	$876+5-(43+21)$
0818	0665	$1+23^*(45-6)-78$	$8+765+4^*3+21$
0820	0666	$-1+234+567+8$	$8+765+4+32-1$
0821	0667	$1^*234+567+8$	$876-54-(3-2^1)$
0822	0668	$1+234+567+8$	$-8^*7-6+(5+4)^3+2-1$
0823	0669	$-12+3^*45+678$	$876-54+3-2^*1$
0824	0670	$1+2+3^*45^*6-78$	$876-5-43-(2+1)$
0825	0671	$-1-23+(4+5)^*(6+78)$	$87+654+3^*21$
0826	0672	$1234+5^*(6-7^*8)$	$876-5-(43+2)+1$
0827	0673	$-1+2^*(345+67-8)$	$876-54+3+2^1$
0828	0674	$1^*2^*(345+67-8)$	$8+765+43+2-1$
0830	0675	$1+2^*(345+67-8)$	$876-(5+43-2/1)$
0831	0676	$1^*234-5+67^*8$	$-8+765+43+21$
0832	0677	$1+234-5+67^*8$	$876+5-4^3+21$
0833	0678	$12+3^*45^*6-78$	$876-(5+4)-32-1$
0834	0679	$123+4^5+678$	$876-5-4-32^1$
0835	0680	$((1^*((-2+34)-5)+67))^*8)$	$876-(5+4)-(32-1)$
0836	0681	$-1+2+3^*45+678$	$876-5-4^*3-21$
0837	0682	$1^*2+3^*45+678$	$876+5-43-2+1$
0838	0683	$1+2+3^*45+678$	$8-7-65+43^*21$
0840	0684	$-1+2^*(3+456)-78$	$876-(54+3-21)$
0841	0685	$-1+234+5+67^*8$	$876+5-43+2/1$
0842	0686	$1^*234+5+67^*8$	$876+5-43+2+1$
0843	0687	$1+234+5+67^*8$	$876-5+4-32^*1$
0844	0688	$-12+3^*4^*567/8$	$876-5+4-32+1$
0845	0689	$1-2^*(3-456)-7^*8$	$876+5-4-32^1$
0846	0690	$-1^*(2-3/4)^*(5-678)$	$876-54+3+21$
0847	0691	$12+3^*45+678$	$876+5-4^*3-21$
0848	0692	$1^*2^*(345+6+7^*8)$	$876-5-43+21$
0850	0693	$12^*(3-4-5+67+8)$	$876+5^*(-4+3)-21$
0851	0694	$12+3^*4^*56+78$	$876-5+4-3-21$
0852	0695	$1-2+(34-5+67)^*8$	$876-54+3^(2+1)$
0853	0696	$((1^*((-2+34)+(56+7))))^*8)$	$876-54+32-1$
0854	0697	$123^*45^*6^*(7-8)$	$876-54+32/1$
0855	0698	$1^*2^*(345-6+78)$	$876-(54-32)+1$
0856	0699	$-12+345+6^*78$	$876-5-43/(2+1)$
0857	0700	$123+45+678$	$876-5+4+3-21$
0858	0701	$-12+34^5+678$	$-8+765+4^3+21$
0860	0702	$1+2+3^*4^*567/8$	$876+5-43+21$
0861	0703	$1-2+3^*4^*(56+7)+8$	$-876+54^*32-1$
0862	0704	$1234-5^*6^*7-8$	$-876+54^*32^*1$
0863	0705	$-1+2^*(345+67+8)$	$-876+54^*32+1$
0864	0706	$1^*2^*(345+67+8)$	$8+76^*5+432^*1$
0865	0707	$1+2^*(345+67+8)$	$876+5^*4-(32+1)$
0866	0708	$1^*-2+345+6^*78$	$876+5^*4-32^*1$
0867	0709	$1-2+345+6^*78$	$876+54-3^*21$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
0868	0710	$12+3*4*567/8$	$876+5+4+3-21$
0870	0711	$1-2+34*5+678$	$8+765+43*2-1$
0871	0712	$1*2+345+6*78$	$8*(7+(6*(5-4)+3)^{2+1})$
0872	0713	$1+2+345+6*78$	$-8*(7-6*(5-(4-3))^{2+1})+1$
0873	0714	$123*(45-6*7+8)$	$-8-(7-(6/(5-4)+3)^{(2+1)})$
0874	0715	$1+2+34*5+678$	$876+5+4*3-21$
0875	0716	$1*2*(3456/7-8)$	$(8+7+(6+5-4)^3)*2^1$
0876	0717	$1/(-2/3/(-4-567-8))$	$(8+7+(6+5-4)^3)*2+1$
0877	0718	$-1-2*34+(5+6)*78$	$-87+654+321$
0878	0719	$12+3-(4-56)*(7+8)$	$876-5-4*3+21$
0880	0720	$1234-5*6*7+8$	$8*(76+54-32+1)$
0881	0721	$12+345+6*78$	$-87+65+43*21$
0882	0722	$1*2*(345+6+78)$	$8-(7+6)+(5+4)^3-2/1$
0883	0723	$12+34*5+678$	$8-76+54*(-3+21)$
0884	0724	$-1+2+3*45*6-7-8$	$876-5-4-3+21$
0885	0725	$1+2*3456/7-8$	$876-54+3*21$
0886	0726	$1*2*(3+456-7-8)$	$876-5*4+32*1$
0887	0727	$1+23+(45+6)*(7+8)$	$876-5*4+32+1$
0888	0728	$((1*((23+(4+5))+67))*8)$	$876+5+4+3-(2-1)$
1000	0729	$-1+23*45*6/7-8$	$876-(-5+4*3)+21$
1001	0730	$1*2*(-3*45+67*8)$	$876-5-(4-3-21)$
1002	0731	$12-3*4*(5+6-78)$	$876-5+(4-3)*21$
1003	0732	$1/(2/3/(4*(56+78)))$	$876-5+43-21$
1004	0733	$1-2-34+56*(7+8)$	$876+5*(4+3)-21$
1005	0734	$12+3*45*6-7-8$	$876+5-4-(3-21)$
1006	0735	$1+2*3*45+67*8$	$-8+765+43*(2+1)$
1007	0736	$1-23*(45-6)*(7-8)$	$876+54-(32+1)$
1008	0737	$12*(34+56-(7+8))$	$876+54-32*1$
1010	0738	$12+3*(45-6)*7-8$	$876+54-32+1$
1011	0739	$-12-34+(5+6)*78$	$876+54-3*(2+1)$
1012	0740	$-1*(23+4-56*(7+8))$	$876+5-4+3+21$
1013	0741	$1+2*3456/7+8$	$876+5*(4-3)+21$
1014	0742	$-1*2*(3-456-7+8)$	$876+5+43-21$
1015	0743	$1+2*(-3+456+7-8)$	$876-5+4*3+21$
1016	0744	$-1+234-5+678$	$876+54-3-21$
1017	0745	$1*234-(5-678)$	$876-5+4+32^1$
1018	0746	$1+234-(5-678)$	$876-5+4+32+1$
1020	0747	$1+23*(4+5)+678$	$((876+5)-((4-32)/1))$
1021	0748	$1*2*(3456/7+8)$	$876-5+43-(2+1)$
1022	0749	$1-2-34+(5+6)*78$	$876-5+43-2/1$
1023	0750	$12+3*45*6-7+8$	$876+54+3-21$
1024	0751	$1+23*(45-6)+7+8$	$8+765+4*32+1$
1025	0752	$-12*(3-4/(5+6)-78)$	$876-(5-43)+2-1$
1026	0753	$1+2-34+(5+6)*78$	$-876+54*(32+1)$
1027	0754	$-1+234+5+678$	$876-5+43+2+1$
1028	0755	$1*234+5+678$	$876+5+4+32*1$
1030	0756	$1+234+5+678$	$876+5+4+32+1$
1031	0757	$1-23*(45-6-78)$	$876-5+4^3-21$
1032	0758	$-1234+5*6*7*8$	$876+5+43-2-1$
1033	0759	$-123+45*(6+7+8)$	$876+5+43-2*1$
1034	0760	$1*2*(34+56*7-8)$	$876+5+43-(2-1)$
1035	0761	$-12+345+67*8$	$87-65+43*21$
1036	0762	$123+4*(5+6)*(7+8)$	$876+5+43+2-1$
1037	0763	$-1+234*(5+6-7)-8$	$876+5+43+2/1$
1038	0764	$12-3*4+56*(7+8)$	$876+54-3+2-1$
1040	0765	$1-23+4+(5+6)*78$	$876+5*4+32-1$
1041	0766	$-12+3*4+56*(7+8)$	$(8+7-(6+5))^4*3-2^1$
1042	0767	$1+2+3-4+56*(7+8)$	$876+54+3/(2+1)$
1043	0768	$((1*((-2-(34*5))+67))*-8)$	$876+54+3-2+1$
1044	0769	$-1-2+345+67*8$	$876+54+3*(2-1)$
1045	0770	$-1*(2-345-67*8)$	$876-5+43+21$
1046	0771	$1-2+345+67*8$	$876+54+3+2*1$
1047	0772	$1+2*(3+456)+7+8$	$876+54+3+2+1$
1048	0773	$-1+2+345+67*8$	$876-5+4+3*21$
1050	0774	$1*2+345+67*8$	$8-7*-65+432*1$
1051	0775	$1+2+345+67*8$	$876+5-4+3*21$
1052	0776	$1*2*(3-45+6*78)$	$876-5-4*(3-21)$
1053	0777	$12-3+4+56*(7+8)$	$876-5+4^3+2-1$
1054	0778	$1+23*(-4-5*6+78)$	$876-5+4^3+2^1$
1055	0779	$12-3*4*(5-(67+8))$	$876-5+4^3+2+1$
1056	0780	$((1*(-23+(4+5)))*(6-78))$	$876+5+43+21$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1057	0781	$12*(34-5*6)*78$	$8-((((-7*6)-((5+4)^3))-2)*1)$
1058	0782	$-12+3*4+(5+6)*78$	$876+54-3+21$
1060	0783	$12+345+67*8$	$876+5+4+3*21$
1061	0784	$((1*((23-45)+6))*(-7*8))$	$-87+6*54*3-21$
1062	0785	$1+23*45-6-78$	$-8-7+65+43*21$
1063	0786	$1*2*(3+456+7+8)$	$876+5-4*(3-21)$
1064	0787	$1-2*(-3-456-7-8)$	$87-65*(4+3-21)$
1065	0788	$12+3*4+56*(7+8)$	$876+54+3+21$
1066	0789	$-1-2-(3-(45+67))*8$	$-87-6+(54-3)*21$
1067	0790	$123+4^5+6*-7*8$	$876-5+43*2*1$
1068	0791	$-1+23*45-67-8$	$876-5+43*2+1$
1070	0792	$12*3*(4-56+78)$	$8*(7+65+4-32*-1)$
1071	0793	$1+23*45-67-8$	$876+54+3^(2+1)$
1072	0794	$-1-23+(45+67)*8$	$876+54+32-1$
1073	0795	$-1+23*45+6-78$	$876+54+32*1$
1074	0796	$1-23+(45+67)*8$	$876+54+32+1$
1075	0797	$1+23*45+6-78$	$-8+76-5+43*21$
1076	0798	$-12+3*45*6+78$	$8-7+654+321$
1077	0799	$1+23-4+(5+6)*78$	$876+5+43*2-1$
1078	0800	$1234-56-78$	$876+5+43*2*1$
1080	0801	$-12+34+(5+6)*78$	$876+5+43*2+1$
1081	0802	$-1+2*3*45+678$	$-87-6+5^4+321$
1082	0803	$12*(3+4+56+7+8)$	$-87-6+543*2*1$
1083	0804	$1+2*3*45+678$	$-87-6+543*2+1$
1084	0805	$-1+23*(45-6)+78$	$876-(-5-4^3)+21$
1085	0806	$-1-2+3*45*6+78$	$87-65*4*-3+21$
1086	0807	$12+34+56*(7+8)$	$876-5*(4-3-21)$
1087	0808	$-12+3+(45+67)*8$	$8*(76-5+43-2)*1$
1088	0809	$1+23*45-67+8$	$87-(6+5-43*21)$
1100	0810	$1+234-(5+6)*-7*8$	$876+5+4*(3+21)$
1101	0811	$1-2+34+(5+6)*78$	$-8-76+543*2*1$
1102	0812	$1+2+3*45*6+78$	$8+7+654+321$
1103	0813	$1234-5-(6+7)*8$	$8+76-5+43*21$
1104	0814	$1-(-2^(3+4)-5)*6+7+8$	$-87+6+543*2-1$
1105	0815	$1234-56-7*8$	$8+7+65+43*21$
1106	0816	$1-2*(3-456)+78$	$8*(76+54+3-21)$
1107	0817	$1234-5*(6+7+8)$	$876-5*(-43+21)$
1108	0818	$1-2+3+(45+67)*8$	$-8+7*65*(-4+3)*2*-1$
1110	0819	$-1-2-3+(4+56)*(7+8)$	$87-6+5+43*21$
1111	0820	$12+3*45*6+78$	$8+7*6*5*4-32+1$
1112	0821	$1234-5*6-78$	$87+6-(5-43*21)$
1113	0822	$1+2+3+(45+67)*8$	$-87+6*54*3+21$
1114	0823	$12+34+(5+6)*78$	$876+54+3*21$
1115	0824	$12-3+(45+67)*8$	$876-5-4*(-32+1)$
1116	0825	$12*3*456/(7+8)$	$(-8-7)*((6+(5-((4^3)+2))))^1)$
1117	0826	$-1+2*(3+456)+78$	$8-76+5^4+321$
1118	0827	$1234-5-6*(7+8)$	$876-(5-4*32+1)$
1120	0828	$1+2*(3+456)+78$	$8-76+543*2+1$
1121	0829	$1-2*3/4*(5-678)$	$876-5+4*32+1$
1122	0830	$-12+345+678$	$876+5-4*-3^(2+1)$
1123	0831	$-1+23*(45+6-7)-8$	$87+6+5+43*21$
1124	0832	$((1*((23+45)+(6*7))))*8$	$876-5+4*(32+1)$
1125	0833	$1+23*(45+6-7)-8$	$-8-7*6*(-54+32)+1$
1126	0834	$(1/((2/3)/((4-5)+678)))$	$876+5-4*(-32+1)$
1127	0835	$-12+3^4+56*(7+8)$	$8+76*(5+4+3)-2+1$
1128	0836	$1234-5*6-7*8$	$8-(7+6*(5-(4*3)^2))+1$
1130	0837	$1234+5-6*(7+8)$	$876-5*(4-32+1)$
1131	0838	$-1-2+345+678$	$876+5+4*32/1$
1132	0839	$1*-2+345+678$	$876+5-43*(-2-1)$
1133	0840	$1234-(5+6)-78$	$8*(76+5-43)*(2+1)$
1134	0841	$1-23+45*(6+7+8)$	$8-(7*((6-(5^4(4-(3-2))))^1))$
1135	0842	$-1+2+345+678$	$876+5-4*(-32-1)$
1136	0843	$1*2+345+678$	$8-(7-(6+5*4+3)^2-1)$
1137	0844	$1+2+345+678$	$8+7-6*(-5-4^3)*2+1$
1138	0845	$-123+4^5-6-78$	$876+54*3-21$
1140	0846	$12+3+4*5*6*7-8$	$-8+765+4*3*21$
1141	0847	$12*(-3-4*(56-78))$	$876+5*(4-(-3-21))$
1142	0848	$1234-5-67-8$	$8*(7+65+43+2-1)$
1143	0849	$1234-5*(6+7)-8$	$8+((-7-(6-5))^4+3)^2^1$
1144	0850	$1234+5-6-78$	$87+6*5+43*21$
1145	0851	$12+3*4*(5-6+78)$	$876+5-4^3*-2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1146	0852	$12+345+678$	$-8+7*((6-(5-4))^3-2)-1$
1147	0853	$-123+4^5-67-8$	$-8-7-6-(-54+3)*21$
1148	0854	$1*2*(-34+567-8)$	$8+7*-6+543*2*1$
1150	0855	$1234-5-6-7*8$	$876+5+(-4-3)*-21$
1151	0856	$1234-(56+7)-8$	$-8*(76+5*-43+21)$
1152	0857	$-123+4^5+6-78$	$87-6-54*(3-21)$
1153	0858	$1234+5-67-8$	$((8/(7-6))+5)*(((4^3)+2)^1)$
1154	0859	$(-1-2+3^4)*(5+6)-(7-8)$	$8-7+6*((5+4+3)^2-1)$
1155	0860	$(-1+(2+3)^(4+5-6))*7-8$	$-8-7+(6-543)*-2-1$
1156	0861	$1+2*(3^4+5)*(6+7-8)$	$8+76-54*(3-21)$
1157	0862	$1234+5+6-78$	$8+765+4*3*21$
1158	0863	$123-4+56*(7+8)$	$876+54*3-2+1$
1160	0864	$1234-5-67+8$	$876+54*-3*(-2+1)$
1161	0865	$1234+5-6-7*8$	$876+543/(2+1)$
1162	0866	$-1+2*34*5+678$	$876+54*3+2^1$
1163	0867	$1234-5-6*7-8$	$876+54*3+2+1$
1164	0868	$1+2*34*5+678$	$((8+7)-(6-5))*(((4^3)-2)^1)$
1165	0869	$12*(34-(5-67+8))$	$87+6-54*(3-21)$
1166	0870	$1234-56+7-8$	$8+7*((6-(5-4))^3-2)+1$
1167	0871	$1234+56*(7-8)$	$8+(7+6-(5-4))^3/2-1$
1168	0872	$1234-56-7+8$	$-8*(-76-54+3^2*1)$
1170	0873	$-1+23*(45-6+7)-8$	$8+(7+6-(5-4))^3/2+1$
1171	0874	$1234+5-(67-8)$	$-8+7*6*(54-32+1)$
1172	0875	$((1*(2+3))*((45*6)-78))$	$-8+(7+6+5)*(4+3)^2+1$
1173	0876	$1+234*5-6*(7+8)$	$87+654+321$
1174	0877	$1234+5-6*7-8$	$8+7*(6+(-5+4^3)*2)+1$
1175	0878	$1+2+3+4*(-5*-6*7+8)$	$-8-7+6+5^4+321$
1176	0879	$1-2*(34-567)+8$	$87+65+43*21$
1177	0880	$1*2^3*(45+67+8)$	$8*(-7+65+43+21)$
1178	0881	$1234+5*6-78$	$-8+7-6+543*2*1$
1180	0882	$1234+5*(6-7)*8$	$876+5*(4+32)*1$
1181	0883	$1234-5-(6*7-8)$	$876+54*3+21$
1182	0884	$((1*(23-4))*((56-7)+8))$	$-8+765+4+321$
1183	0885	$-1-2*(34-567-8)$	$-87-65+4^(3+2)-1$
1184	0886	$1234-(56-7)+8$	$-8-(765-43^2+1)$
1185	0887	$1-2*(3-(456+78))$	$-8-765+43^2^1$
1186	0888	$1*2*(-3-45+67*8)$	$-8-765+43^2+1$
1187	0889	$1+234*5-6-78$	$8+(7+6+5)*(4+3)^2-1$
1188	0890	$(1+(2+3)^(4+5-6))*7+8$	$8+(7+6+5)*(4+3)^2^1$
1200	0891	$12*(34+56+7-8)$	$8-76*(-5-4)+321$
1201	0892	$1234+5*6*(7-8)$	$8+765-4+321$
1202	0893	$1234-5*6-7+8$	$876+5*43-21$
1203	0894	$-1+23*45+6*7-8$	$8-(7-6-543*2)-1$
1204	0895	$-1+234*5-67-8$	$8-7+6+543*2*1$
1205	0896	$1234-5-6-7-8$	$8-(-7+6-5^4-321)$
1206	0897	$1+234*5-67-8$	$-8+76+(5+43)*21$
1207	0898	$1*2*(3+456+78)$	$8+7-6+543*2+1$
1208	0899	$1+2*(3+456+78)$	$((8+7)*((6-5)^4-3))^2-1$
1210	0900	$((1*(23+4))*((56-7)-8))$	$8+765+4+321$
1211	0901	$-12+3*(456-78)$	$8-7+(6+543)*2^1$
1212	0902	$1234+56-78$	$8-765+43^2-1$
1213	0903	$-1+2*345+6*7*8$	$8-765+43^2^1$
1214	0904	$1*2*(34-5+6*78)$	$8-765+43^2+1$
1215	0905	$1+2*345+6*7*8$	$87+65*(4+3)*2/1$
1216	0906	$1234+5-6-7-8$	$8+(7+6)*(5+4^3)+2-1$
1217	0907	$1234-5*6+7+8$	$8+((-7+6-(5+4))^3)^2-1$
1218	0908	$1234-5+6-7-8$	$8+7+6-(-543*2+1)$
1220	0909	$1234-5+(6-7)*8$	$876+5*43-2-1$
1221	0910	$1234-5-6+7-8$	$-87-65+4*321$
1222	0911	$1234-5+6/(7-8)$	$876+5*43-2+1$
1223	0912	$1234-5-6-7+8$	$876+5*43*(2-1)$
1224	0913	$12*(34+56-7+8)$	$876+5*43+2-1$
1225	0914	$1+(-2-3^4)*(5+6)/(7-8)$	$876+5*43+2^1$
1226	0915	$1+23*45+67-8$	$876+5*43+2+1$
1227	0916	$1234-5-(6-7)^8$	$8+7+(6*5^(4-3))^2+1$
1228	0917	$1234+56-7*8$	$876+5*(43+2-1)$
1230	0918	$1234+5+6-7-8$	$(-8-(7+6))^5+4^(3+2)-1$
1231	0919	$1234-5/(6-7)-8$	$(-8-(7+6))^5+4^(3+2)^1$
1232	0920	$1234+5-6+7-8$	$-8*(765+43*-21)$
1233	0921	$1+(2^3-4)^5+(-6-7)*8$	$-8+7*6+543*2-1$
1234	0922	$1-2+3+4^5+(-6-7)*8$	$876+5*(43-2/-1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1235	0923	$12+3*(456-78)$	$876-5*(-43-2)+1$
1236	0924	$1234-5+6-7+8$	$8*(76+54+3/-2-1)$
1237	0925	$1234+5*(6-7)+8$	$8+(7*((6+(5*(4-(3-2))))^1))$
1238	0926	$1234-(5+6-7)+8$	$8+7*(6+5*(4-(3-2)))+1$
1240	0927	$1234-56+7*8$	$8-76+(54+3)*21$
1241	0928	$1234+5+(6-7)^8$	$8*(76+5+43+2+1)$
1242	0929	$-1+23*45+67+8$	$(8+7)/((6-5)/(4^3-2))-1$
1243	0930	$1-(2+3-(4^5-6*(7+8)))$	$876-54+321$
1244	0931	$1+23*45+67+8$	$876+5*43+21$
1245	0932	$1234+5+6+7-8$	$8*(76+54+3/-2)*1$
1246	0933	$1234+5-6/(7-8)$	$(-8+(-7+6+5^4)*3)/2+1$
1247	0934	$1234+5+6-(7-8)$	$(-8-(-7+6-5^4)*3)/2-1$
1248	0935	$1234-5/(6-7)+8$	$((8-(-7/6))+5)*(((4^3)+2)^1)$
1250	0936	$1234+5-(6-7)+8$	$8*(76-54/(-3+2)-1)$
1251	0937	$1234+5*6-7-8$	$((8-7)^6-5^4)*-3/2+1$
1252	0938	$1234-5+6+7+8$	$876+543/2-1$
1253	0939	$1+23*45+67+8$	$876+543/2/1$
1254	0940	$((1*(234-5))*((6+7)-8))$	$876+543/2+1$
1255	0941	$12-34*5*6*(7-8)$	$-87+6*5*(4+32+1)$
1256	0942	$1234-56+78$	$87+6*54*3-21$
1257	0943	$1-2*(3-4-567)+8$	$(-8-7)*(6-5-4^3)-2^1$
1258	0944	$-1*2^3*(4-56-78)$	$8-(-7-6)*(5+4^3+2+1)$
1260	0945	$1+234*5-6-7-8$	$(8+7)*(6-5+4^3-2^1)$
1261	0946	$-12+3*(456-7*8)$	$(-8-7)*(6-(5+4^3))+2-1$
1262	0947	$1234+5*(6+7-8)$	$87-6-(-54+3)*21$
1263	0948	$1234+5+6+7+8$	$-8+76+5^4+321$
1264	0949	$1-2*(3-4)*(567+8)$	$-8+76+543*2^1$
1265	0950	$1234+5*6*7+8$	$876+5+4*3*21$
1266	0951	$1234-5+6*7-8$	$8+76-(-54+3)*21$
1267	0952	$1234+5/6*(7-8)$	$8*(7+65-4+3*21)$
1268	0953	$1234+5*6-7+8$	$8-7*(-6-(5+4))^3^2^1$
1270	0954	$1+2-3*(-45*6-78)$	$8-7*(6+5)+4*(3+2)-1$
1271	0955	$12-(3-4^5)-(6+78)$	$8-7*(6+5)+4*(3+2)^1$
1272	0956	$12+34*5*6+7+8$	$8-7*(6+5)+4*(3+2)+1$
1273	0957	$1234+5*(6-(7-8))$	$((8+7)^(6-5))*(4^3))-(-2+1)$
1274	0958	$1234+56-7-8$	$-87-6-5+4*321$
1275	0959	$1+234+56*(7+8)$	$876-5*4+321$
1276	0960	$1+234*5+6*(7-8)$	$87-(6-5^4-321)$
1277	0961	$1234+5+6*7-8$	$87-6+543*2/1$
1278	0962	$1234-5*(6-7)*8$	$87-6+543*2+1$
1280	0963	$1234-5*6+78$	$876+54*(3+2)+1$
1281	0964	$-1+234*(-56+7*8)$	$8+76+543*2-1$
1282	0965	$-1*234*(56-7*8)$	$8+76+543*2^1$
1283	0966	$1*23*(456-7)/8$	$8+76+543*2+1$
1284	0967	$1234-5-6+7*8$	$8-7*(6-(5+4+3))^2+1$
1285	0968	$12+3*(456-7*8)$	$-87-(6-5-4*321)$
1286	0969	$12+3+4^5-67-8$	$8*(7+(6-5)^4+3)^2+1$
1287	0970	$1234-5+67-8$	$876-5-(4-321)$
1288	0971	$1+234*5+6+7-8$	$-8+765+432^1$
1300	0972	$1234+56+7-8$	$-8+765+432+1$
1301	0973	$1234-56*(7-8)$	$87+6+543*2*1$
1302	0974	$1234+56-(7-8)$	$87+6+543*2+1$
1303	0975	$1+234+(5+6)*78$	$(8+7)*(6-((5-(4^3))^(2-1)))$
1304	0976	$-1+23*4*5+678$	$8*(76-(5-43-21))$
1305	0977	$1234+5-6+7*8$	$8+7+(6*5+4-3)^2+1$
1306	0978	$1*2*(34+567-8)$	$876-5+4+321$
1307	0979	$1234-5+6+7*8$	$(-8-(7-6))^5+4*(3+2)^1$
1308	0980	$1234+5+67-8$	$876+5-4+321$
1310	0981	$1+23+4^5+6-78$	$-8+7-6+(54+3)*21$
1311	0982	$1234-(5+6)+78$	$8-76-5+4*321$
1312	0983	$1-23+4^5-6-(7+8)$	$-87+65*(-4+3+21)$
1313	0984	$((1*((23+45)+67))^*8)$	$8*(76+54+3+2)*1$
1314	0985	$-1+2*(34+567)-8$	$8*((7-6)^5+4)^3-2)+1$
1315	0986	$1234-5+67+8$	$8+765+432-1$
1316	0987	$1+2*(34+567)-8$	$8+765+432^1$
1317	0988	$1234+56+7+8$	$876+5+4+321$
1318	0989	$1234+5+6+7*8$	$(8+7)/((6-5)/(4^3+2))-1$
1320	0990	$-12+34*5*6+78$	$8-7-65+4*321$
1321	0991	$-123+4^5+67+8$	$-87-654*(-3+2-1)$
1322	0992	$1234+5-6+78$	$8*(7+65+43+21)$
1323	0993	$-1+2*345+6*78$	$-87-6+54*(3+21)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1324	0994	1234-5+6+78	-8+(7-6+5+4) ³ +2 ¹
1325	0995	1234+5*(6+7)+8	-8+(7-6+5+4) ³ +2+1
1326	0996	1234+5+67+8	8-7-6*5+4 ³ +2+1
1327	0997	12+34*5*6+7*8	(8+7-(6-(5-4))) ³ -2-1
1328	0998	-1-2+34*5*6+78	(8+7-(6-(5-4))) ³ -2 ¹
1330	0999	-123+4 ⁵ +6+78	876+5*4+321
1331	1000	1/(23/456/7/8)	-8*(76-5*43+2-1)
1332	1001	-12*(34-(56+78))	-8-76+54*(3+21)
1333	1002	-1+2+34*5*6+78	8+7*(65+4 ³ +21)
1334	1003	1+2*(34+567)+8	8+7+(6+54-3)*21
1335	1004	1234+5+6+78	8+7-65+4*321
1336	1005	((1*23)*(45+(-6/(-7/8))))	-87+6+54*(3+21)
1337	1006	12-3*(45+6)*-7+8	8+(7-(6-(5+4))) ³ -2*1
1338	1007	1234-5+6*(7+8)	876+5*(43+21)
1340	1008	1234+5*6+7*8	8*7*(65-43-2*1)
1341	1009	-1+2*(34+567+8)	8+(7-6+5+4) ³ +2-1
1342	1010	1*2*(34+567+8)	8+(7-(6-(5+4))) ³ +2 ¹
1343	1011	1+2*(34+567+8)	876-54*3*-2*1
1344	1012	12+34*5*6+78	876+54*3*2+1
1345	1013	1-23-(-4 ⁵ +6-7-8)	8-(7+6+5)+4 ³ (3+2)-1
1346	1014	-1+234*5-6+7*8	8-(7+6+5-4 ³ +2) ¹
1347	1015	-1-23*(-4-56+7)+8	87+6*(54+3)*(2+1)
1348	1016	((1*((234-5)-67)))*8	8*(76+54+3 ² +1)
1350	1017	1234+5+6*(7+8)	8-76+54*(3+21)
1351	1018	(1+2-(3-4)) ⁵ +6/(7-8)	-8+(7-6) ⁵ +4 ³ (3+2)+1
1352	1019	1+234*5+67-8	8-7-6*5+4*321
1353	1020	((1*((23-4)+56))*(7+8))	(8-7) ⁶ -(5-4 ³ (3+2))/1
1354	1021	1234-5+(6+7)*8	(8-7) ⁶ -5+4 ³ (3+2)+1
1355	1022	1+23-4*5*(6-7*8)	-8-(7+6+5)+4*321
1356	1023	1234+5*6+78	(8+7-(6+5-4)) ³ +2-1
1357	1024	1/2 ³ (34-56+7)/8	8*(76-5)*(4-3+2-1)
1358	1025	-1-2*(3+45-678)	(8+7-(6+5-4)) ³ +2+1
1360	1026	-1*2*(3+45-678)	8-(((7-6)+(5-(4 ³ (3+2)))) ¹)
1361	1027	1234+5*(6+7+8)	-87*(6-(54-32)+1)
1362	1028	1*2*(34-5+67*8)	876+54+321
1363	1029	1234+56+7*8	8+7-6-5+4 ³ (3+2)+1
1364	1030	(1+2-(3-4)) ⁵ -6/(7-8)	8-7+(6+5-4) ³ +2+1
1365	1031	1+234*5-6+78	-87+6*5*(-43+2)*-1
1366	1032	(1-(2+3+4-(5+6)) ⁷)*8	-8-7-(6-5)+4*321
1367	1033	-1+234*5+67+8	8+7+6*-5+4*321
1368	1034	12*(3+45+6*7+8)	-8-7+6-5+4*321
1370	1035	1+234*5+67+8	876+5/4 ³ -2*1
1371	1036	1*2*(3+4)*(5+67+8)	-8+7-6-5+4*321
1372	1037	-1+2*(3-45+678)	876+5*4*(-3+21)
1373	1038	1*2*(3-45+678)	8-7-6-5+4*321
1374	1039	1+2*(3-45+678)	(8-(7-(6+5+4))) ³ +2-1
1375	1040	1-23+4*5*(67-8)	(8-(7-(6+5+4))) ³ +2 ¹
1376	1041	-1+234*5+6+78	(8-(7-(6+5+4))) ³ +2+1
1377	1042	1*2*(-34-5+678)	-87+65*(4-3)*21
1378	1043	-12+3*456-78	-876+5*(432-1)
1380	1044	1234+56+78	-8-7+6+5+4*321
1381	1045	12*(34-(5-67)+8)	-8+(7+6)*(5+4) ³ (3-(2-1))
1382	1046	1+(2 ³ -4) ⁵ +6+7+8	-8+7-6+5+4*321
1383	1047	1*23*(45+6/7+8)	-876+5*432-1
1384	1048	1*2*(34+5+67*8)	-876+5*432*1
1385	1049	123+4 ⁵ -6-78	-876+5*432+1
1386	1050	1*23*(45-6+7+8)	8+7+6+5+4 ³ (3+2) ¹
1387	1051	-1-2+3*456-78	8+7+6+5+4 ³ (3+2)+1
1388	1052	1*-2+3*456-78	8+7-6-5+4*321
1400	1053	1-2+3*456-78	-876+5*(432+1)
1401	1054	-1+234*5+6*(7+8)	8*(7+(6-(5-4))) ³ -2 ¹
1402	1055	-1+2+3*456-78	-87-6+5*4*3*21
1403	1056	1*2+3*456-78	8*(76+5+43+21)
1404	1057	1+2+3*456-78	-8-7-6+54*(3+21)
1405	1058	-12+3*456-7*8	-8+7+6+5+4*321
1406	1059	1+23*(45+6)+78	8+7*(6+(5+4+3) ²)+1
1407	1060	((1*(-23+45))*(67-8))	876+54 ³ (-3/-2) ¹
1408	1061	123+4 ⁵ +6-78	876+54 ³ (3/2)+1
1410	1062	-1*2*(34-5-678)	8+7-6+5+4*321
1411	1063	1-2*(34-5-678)	8-7*(-6+5)+4*321
1412	1064	123+4 ⁵ -6-7*8	876-(5-432)-1

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1413	1065	$12+3*456-78$	$876-(5-432/1)$
1414	1066	$-1-2+3*456-7*8$	$876-5+432+1$
1415	1067	$12*(34+56+7+8)$	$-87+6+5*4*3*21$
1416	1068	$12-3+4*5*(67-8)$	$87-65+4*321$
1417	1069	$-12+3*(456-7-8)$	$-8+7+654*(3-2+1)$
1418	1070	$1+234*5+(6+7)*8$	$8*7*654/(32-1)$
1420	1071	$123*-4*(5-67/8)$	$8*(7+(6-(5-4))^{3+2})-1$
1421	1072	$1*2345/(6+7)*8$	$8*(76+54-3+21)$
1422	1073	$123+4^5-67+8$	$87+6-(54+3)*-21$
1423	1074	$12+3+4*5*(67-8)$	$876+5+432-1$
1424	1075	$-12-3+4^5-6+78$	$876+5+432*1$
1425	1076	$12+3*(4-5+6)*78$	$876+5+432+1$
1426	1077	$-1-2+3*(456-7-8)$	$-8+7*6-5+4*321$
1427	1078	$1*2*(3^4+567-8)$	$-8+76*5+43*21$
1428	1079	$-12-(3-4^5-(67+8))$	$8-76+5*4*3*21$
1430	1080	$((1*(234-56)-7))^*8$	$876+5^4-321$
1431	1081	$1-(23-4^5-(6+78))$	$8-7+6*5*(43-2-1)$
1432	1082	$1+23+4*5*(67-8)$	$-8+7+65+4*(3+2^1)$
1433	1083	$-1+23*(4+56)-78$	$-8+7+6+54*(3+21)$
1434	1084	$1/(2/(345-6-7)/8)$	$-8+7*(6+5+(4*3)^2+1)$
1435	1085	$1+23*(4+56)-78$	$8-7+6+54*(3+21)$
1436	1086	$12+3*(4+56*7)-8$	$8+7*(-6-5)*(-4*3-2)^1$
1437	1087	$1+23+(4+5+6)*78$	$8+7-6+54*(3+21)$
1438	1088	$((1*(23-4))^*(-5+(67+8)))$	$-8*(7+6-54*3-2*1)$
1440	1089	$12*3*4*(5+67)/8$	$-87+6*5*43-2*1$
1441	1090	$1*-2*(3+4+5-678)$	$(8+7+6+5+4+3)^2+1$
1442	1091	$12+3*(456-7-8)$	$-87-6*5*43*(-2+1)$
1443	1092	$1*23*(4-5+67-8)$	$-8-7+65+4*321$
1444	1093	$1+23*(4-5+67-8)$	$8+7*6-5+4*321$
1445	1094	$-1*(2+3*(-456+7)+8)$	$8+76*5-43*-21$
1446	1095	$1-2+3*(456-7)-8$	$8-76+(5-43)^2^1$
1447	1096	$((1*(234+5)-67))^*8$	$8+(7+6)*5+4*(3+2)-1$
1448	1097	$-1+23+4^5+67-8$	$87-6*5+4*321$
1450	1098	$((1*(2+3)+4))^*(56+78)$	$8-((-7-6)*5-(4^(3+2)+1))$
1451	1099	$-12+3*456-7-8$	$-8*7+(-6*5+4^3)^2-1$
1452	1100	$12*(3+4+5+6+7+8)$	$8+7*(6+5+(-4*3)^2+1)$
1453	1101	$-12+3*(456-7)+8$	$-87-65*(-43+21)$
1454	1102	$1*2*(3-4-(5-678))$	$87-6+5+4*(3+2^1)$
1455	1103	$12+3+4^5-6+78$	$8-7+(-65+4-3)*-21$
1456	1104	$1*2*(3-4)*(5-678)$	$-8+76-5+4*321$
1457	1105	$-12+34*(56-7-8)$	$8+7+(6-(-5-4)*3)^2+1$
1458	1106	$-1*2*(3-(4-5)-678)$	$87*(6-54+32)*-1$
1460	1107	$12+3*(456-7)-8$	$876+5*43*2*1$
1461	1108	$1*-2+3*456-7-8$	$8-7+65+4*321$
1462	1109	$1-2+3*456-7-8$	$-8+7+6*5*(43-2)*1$
1463	1110	$-123+4*5*67-8$	$-87+6*5*43+21$
1464	1111	$12*(34+5-(6-78))$	$8-7+6*5*(43-2*1)$
1465	1112	$1*2+3*456-7-8$	$-8*(7-6*5-4*32^1)$
1466	1113	$-12+3*456+7-8$	$(8+7+6)*5+(4+3)^2-1$
1467	1114	$-12-3*456*(7-8)$	$-8+76+5+4*321$
1468	1115	$-12+3*456-7+8$	$(8+7+6^5)/(4+3)+2^1$
1470	1116	$-1+23*456/7-8$	$87-6-5+4*321$
1471	1117	$-12+3*(456-(7-8))$	$-8+76*54/3-2/1$
1472	1118	$1+23*456/7-8$	$-8-(7-6*5)*(4+3)^2-1$
1473	1119	$1-2-(34-56)*7*8$	$8+(7/(6^5-(4-(3+2))))^1$
1474	1120	$(1-(2-(3+4)^5+6))/(7+8)$	$8+76-5+4*321$
1475	1121	$12+3*456-7-8$	$8+7*(-6-(5-4^3))*(2+1)$
1476	1122	$1*2*(3-(4-5)+678)$	$8+7+65+4*321$
1477	1123	$12+3*(456-7)+8$	$8+(7+6+5)*(4^3-2)-1$
1478	1124	$-1+2*345+678$	$8+(((7+6)+5)*((4^3)-2)^1)$
1480	1125	$1-2+3*456-7+8$	$(8-7)*(6+5+4)^3/(2+1)$
1481	1126	$1+2*345+678$	$87-6+5+4*321$
1482	1127	$12+34*(56-7-8)$	$(8+7)^(6+5+4)/3+2^1$
1483	1128	$1+2-3*456*(7-8)$	$87+6-5+4*321$
1484	1129	$-12+3*456+7+8$	$8-7*-65/(4+3)*21$
1485	1130	$1-2+3+4^5+(6+7)*8$	$8+76+5+4*321$
1486	1131	$1+2+3*(456-7+8)$	$-8*(-7*(6+5)-4^3)+2+1$
1487	1132	$-1+23*456/7+8$	$8*(7+6)+5+4*(3+2)-1$
1488	1133	$12*(34-5+6+78)$	$8+76*54/3+2/-1$
1500	1134	$1+23*456/7+8$	$(8+(7+6))*((5+((4+3)^2))^1)$
1501	1135	$12+3*456+7-8$	$8-76*54/3/(-2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1502	1136	$12-3*456*(7-8)$	$-87-(6-5+4^3*-21)$
1503	1137	$12+3*456-7+8$	$8+7-6*(5-4^3*(2+1))$
1504	1138	$1*2*(3+4+5+6+7+8)$	$87+6+5+4*321$
1505	1139	$12+3*(456-7+8)$	$-8+76+54*(3+21)$
1506	1140	$1234+5*6*7+8$	$8+7+(6+5+4)^3/(2+1)$
1507	1141	$1+2+3*(456+7)-8$	$87+65*(-4+3+21)$
1508	1142	$-1*(-2+3*-456-7-8)$	$876+543-21$
1510	1143	$-12+3*(456+7)+8$	$8*(-7+6+(5+4+3)^2)-1$
1511	1144	$-12*(34-56+7)*8$	$8*(7+6+5+4^3*2-1)$
1512	1145	$-1-2+3*45/6*7*8$	$-8+7*6*(5+4)*3+21$
1513	1146	$1*-2*3*(-4*5*6-78)$	$-8+7*6+5+4^3*21$
1514	1147	$1/(2/34/(5+6+7+8))$	$8-7+6+5*4*3*21$
1515	1148	$-1*2*(3-4*5-6+78)$	$-8+(7-(6-(5+4))^3)^2/1$
1516	1149	$12+3*(456+7)-8$	$87-654*(-3+2-1)$
1517	1150	$1*2-3*-45/6*7*8$	$-8+7+6*5*4^3-21$
1518	1151	$12+3*456+7+8$	$87-6+54*(3+21)$
1520	1152	$-12+3*(4+56)*7+8$	$8*(-76-54+321)$
1521	1153	$1-2+3*(456+7)+8$	$8*(7+6-(5-4)^3)^2+1$
1522	1154	$1+2*3*4*56-78$	$-8+7+(-6*5+4^3)^2-1$
1523	1155	$12*(34+5+6+7+8)$	$8+76+54*(3+21)$
1524	1156	$1-23*(4+56)*(7-8)$	$-8+7-6+5+4^3*21$
1525	1157	$1+23*(4+56)-7+8$	$876+5*4*(3+21)$
1526	1158	$1+2-3*(45-6*7+8)$	$876+543-2-1$
1527	1159	$-12+3*(456+7+8)$	$876+543-2^1$
1528	1160	$1*2*(3+4*5+6+7+8)$	$876+543-2+1$
1530	1161	$1+(2-(3-4))^-5*6^7+8$	$876+543^-(2-1)$
1531	1162	$123+4*5*(67-8)$	$876+543+2-1$
1532	1163	$12-3*(-4-56+7)*8$	$876+543+2/1$
1533	1164	$1*23*4*(5+6/7+8)$	$876+543+2+1$
1534	1165	$12+3*(456+7)+8$	$-8-7-65*(-43+21)$
1535	1166	$1*2*(34-5+6+7+8)$	$-8+7+6*5*4^3-2-1$
1536	1167	$1+2*(34-(5-6+7+8))$	$(-8-7)*6+(5^4+3)*2+1$
1537	1168	$1*2*(3*(4+5)+6+7+8)$	$8*(76+54+32-1)$
1538	1169	$1-2+3*(456+7+8)$	$-8+76*-5+43^2+1$
1540	1170	$-12+3*456+7*8$	$8+7+(-6*5+4^3)^2-1$
1541	1171	$1+23*(4+56)+7+8$	$8+7+(-6*5+4^3)^2^1$
1542	1172	$1234-5*(6-7*8)$	$8+7+(-6*5+4^3)^2+1$
1543	1173	$1+2+3*(456+7+8)$	$8-7+6*5*4^3+2*1$
1544	1174	$12-3*(4+56)*-7+8$	$-8-7+6*5*4^3+21$
1545	1175	$-1-23*(4+5+6-7+8)$	$-8+7*(6-(5-4*3))^2^1$
1546	1176	$1*23*(4+56-7+8)$	$8*(76+54+32^1)$
1547	1177	$-12*(3-45-67-8)$	$-8*7+(-6+5^4-3)*2+1$
1548	1178	$-1-(2-3*456-7*8)$	$8+(7+6+5)*(4^3+2-1)$
1550	1179	$123+4^5+6+7-8$	$-8+(7+6+5)*(4^3+2)-1$
1551	1180	$1-(2-3*456-7*8)$	$876+543+21$
1552	1181	$12+3*(456+7+8)$	$8-7+65*(43-21)$
1553	1182	$-1+2+3*456+7*8$	$8-7+65*4*(3+2)+1$
1554	1183	$1*2+3*456+7*8$	$8-7+6*(5+4^3*(2+1))$
1555	1184	$-1+2345-678$	$8*(76+54+32+1)$
1556	1185	$1*2345-678$	$87*(-6+54-32+1)$
1557	1186	$1+2345-678$	$87+65+4*321$
1558	1187	$1234+5*(67-8)$	$-8*7+(-6+5^4+3)*2-1$
1560	1188	$12*-3*(45-6-7+8)$	$8+7+6*5*4^3+2+1$
1561	1189	$-1-2*(3-45-67+8)$	$8-(7-(6+5)*4*3^(2+1))$
1562	1190	$1*-2*(3-(45+6+7+8))$	$8-7+6*5*4^3+21$
1563	1191	$123+4^5-6+7+8$	$8+7*(6-(5-4*3))^2^1$
1564	1192	$((1*(234-56)+7))^8$	$8+7*(6-(5-4*3))^2+1$
1565	1193	$-1-2+3*456+7+8$	$8/((7-6)/(5+(4*3)^2))+1$
1566	1194	$-1*(2-3*456-7+8)$	$(-8+(7/(6-5))^4-3)/2-1$
1567	1195	$123+4^5+6+7+8$	$8+7+65*(43-21)$
1568	1196	$-1+23*45+6*7*8$	$-87+65+4^3*21$
1570	1197	$-1+2+3*456+7+8$	$((8+7)-6)*((5+((4^3)*2))^1)$
1571	1198	$1*2+3*456+7+8$	$((8-(7-6)^5)^4-3)/2-1$
1572	1199	$1+2+3*456+7+8$	$-87-6*(54-321)$
1573	1200	$1*2*(34+56-7)*8$	$87+65*(4-3)*21$
1574	1201	$-1+2*(3+45+6+7+8)$	$-8+76+5*4*3*21$
1575	1202	$1*2*(3+45+6+7+8)$	$((8-(7-6)^5)^4+3)/2^1$
1576	1203	$123+4^5+6+7+8$	$((8-(7-6)^5)^4+3)/2+1$
1577	1204	$-12+3+4*5*6+7-8$	$8+7-6*-5*4^3+21$
1578	1205	$(-1+2-(3+4^5))/-6*7+8$	$-87-6-5*(4-321)$
1580	1206	$-1-23+4*5*6+7+8$	$8+((7*(6-5))^4-3)/2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1581	1207	$12+3*456+78$	$8*(7+(6+5+4-3)^2)-1$
1582	1208	$-1234+5*6*78$	$8*(7+(6+5+4-3)^2)^1$
1583	1209	$((1+2)^3+4)*(5-(-6*7+8))$	$8*(7+(6+5+4-3)^2)+1$
1584	1210	$1+23-4*(-5*67+8)$	$8+((7*(6-5))^4+3)/2^1$
1585	1211	$1-2+3*4*(5*6+78)$	$8-7+(65-4)*(3+21)$
1586	1212	$1+23*(4+56)+7*8$	$-8*7+(6+5^4+3)*2^1$
1587	1213	$-1*2-3^4/((5-6)/(7+8))$	$-8-76-5*(4-321)$
1588	1214	$-12-3+4*5*67+8$	$(8+7)*(6^4(5-4)+3)^2-1$
1600	1215	$(1+2)^(3+(4-5)^6)*(7+8)$	$(8+7)*(6-(5+4))^(3+2-1)$
1601	1216	$123+4^5-6*(-7-8)$	$8*(76-5+4*(3+21))$
1602	1217	$-1+2*3+4*5*67-8$	$-87+6+5*(-4+321)$
1603	1218	$1+2+3+4*5*67-8$	$(-8-7-6)*(5-4^3+2-1)$
1604	1219	$1234+5*67-8$	$8-7-(6-(5*(4+3)))^2+1$
1605	1220	$12-3+4*5*67-8$	$8-7-6+(5*(4+3))^2*1$
1606	1221	$12*3*(-4-5*6+78)$	$8-7-(6-(5*(4+3)))^2-1$
1607	1222	$1*-2*(-3*45-67*8)$	$-8+(-7-6+5^4+3)*2^1$
1608	1223	$12-3*-4*(5*6+78)$	$-8-(7-(6+5^4))*(3-(2-1))$
1610	1224	$-123*(45-(67-8))$	$8*(-76+543/2/1)$
1611	1225	$-1+23*(4+56)+78$	$87+6+5*4*3*21$
1612	1226	$12+3+4*5*67-8$	$8+7*(65-4+3)*(2+1)$
1613	1227	$1+23*(4+56)+78$	$(-8-(7-(6+5^4-3)))^2+1$
1614	1228	$1+2-3+4*5*67+8$	$(-8/(7-6)+5^4-3)*2^1$
1615	1229	$-12-34*5/(6-7)*8$	$8-76-5*(4-321)$
1616	1230	$123+4^5-(6-7)*8$	$87+6*5^43-21$
1617	1231	$-1+2+(34+56)*(7+8)$	$8-7+6+(5*(4+3))^2-1$
1618	1232	$1234+5*(6+7*8)$	$-8*(76+543/-2-1)$
1620	1233	$1*23+4*5*67-8$	$8+(7*(6-(5-4)^3))^2*1$
1621	1234	$1+23+4*5*67-8$	$8+(7*(6-(5-4)^3))^2+1$
1622	1235	$1234+5*67+8$	$8+7-6+(5*(4+3))^2+1$
1623	1236	$12-3+4*5*67+8$	$(-8+7-6+5^4)*(3-(2-1))$
1624	1237	$-12-3*(4+5-67)*8$	$8+(-7-(6-5^4-3))^2-1$
1625	1238	$-1+2*3*4*56+7+8$	$8+(-7-6+5^4+3)*2^1$
1626	1239	$-1-2*34*(56-78)$	$8*-7*-65/4*3/2*1$
1627	1240	$1*-2*34*(56-78)$	$-8-7*6+5*(-4+321)$
1628	1241	$1-2*34*(56-78)$	$(-8+(7-6-5)^4)*(3+2)+1$
1630	1242	$12+3+4*5*67+8$	$(-8+7-6+5^4+3)*2^1$
1631	1243	$12*(34+5+6+78)$	$(-8+7-(6-(5^4+3)))^2+1$
1632	1244	$-1-(2+3^4)/((5-6)/(7+8))$	$-8+765*(-4+3+2+1)$
1633	1245	$1-2^3+4*(5*67+8)$	$-87-6+5*(4+321)$
1634	1246	$1-(2+3^4)/((5-6)/(7+8))$	$87+6*5^43-2-1$
1635	1247	$1234-5*(6-78)$	$-87-6+543*(2+1)$
1636	1248	$((1*((234-(5*6))-7))*8)$	$8-7-(6-54)*32*1$
1637	1249	$1*23-4*5*67+8$	$87+6*5*43*(-2+1)$
1638	1250	$((1*(23+4))*(56+(7-8)))$	$87+6*5^43+2-1$
1640	1251	$12-34*5*(6-7)*8$	$87+6*-5*-43+2*1$
1641	1252	$(1+(2+3)^4)/(5+6-7)*8$	$-8*765*4/(3-21)$
1642	1253	$-1+2345-67*8$	$-87+6*543/2*1$
1643	1254	$1*2345-67*8$	$8-(-7+6-(5^4-3))*2^1$
1644	1255	$1+2345-67*8$	$-8-76+543*(2+1)$
1645	1256	$-1/(-2/(3+45*67+8))$	$8*((7+(6+((5+(4+3))^2))))^1$
1646	1257	$(1+2+3)^4-5-6*7+8$	$-87+6+5*(4+321)$
1647	1258	$((1*(23-4))*(5+67)+8)$	$((8-7)^6+5^4+3)*2^1$
1648	1259	$12+3*(4+5-67)*8$	$87+65*(43-21)$
1650	1260	$((1*((2+34)+56))*(7+8))$	$8+765*(-4+3+2+1)$
1651	1261	$1-23*(4+5-67-8)$	$(8+((-7+6)^5)^4-3)*2+1$
1652	1262	$12+3*(-4-5+6*78)$	$8+(-7+6+5^4+3)*2^1$
1653	1263	$1234+5+6*7*8$	$8-(7+(-6-5^4)*(3-(2-1)))$
1654	1264	$1*-2/(3/4)*(-567-8)$	$87*(6-5)*4*(3-(-2+1))$
1655	1265	$-12*(3+4-56-78)$	$87+6*-5+4^3*21$
1656	1266	$12+3-4*(5*-67-8)$	$8-7*-6*5+4*321$
1657	1267	$1234+5*(67+8)$	$8-(-7+6-5^4-3)*2+1$
1658	1268	$1+(2*3)^4-5*6-(7-8)$	$87+6*-5*-43+21$
1660	1269	$1+23*(4-5+67)+8$	$8-76+5*(4+321)$
1661	1270	$(1+2+3)^4-5-(6+7+8)$	$8+7+(6+5^4-3)*2-1$
1662	1271	$1234+56*7-8$	$8-76+543*(2+1)$
1663	1272	$((1*((2-34)+5))*(-67+8))$	$-8+(7-(6+5))^4*(3+2)^1$
1664	1273	$-12+3*4*(56+7*8)$	$(8+7+6+5)*(4+3)^2-1$
1665	1274	$1-23*(4-5)*67-8$	$(8+7+6+5)*(4+3)^2+1$
1666	1275	$123/(4/(56+7-8))$	$(8+7+6+5)*(4+3)^2+1$
1667	1276	$-12*(-34+5-6*(7+8))$	$8+7+6+(5^4+3)*2-1$
1668	1277	$1-2+3/(4-5)*-6*78$	$-8+7-6*(54-321)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1670	1278	$((1*((-2-34)+56))^*78)$	$8+(7+6+5^4-3)^2\wedge 1$
1671	1279	$1^*-23-4^*5*(6-78)$	$8-7+6*(-54+321)$
1672	1280	$1-23-4^*5*(6-78)$	$8*(76-54)*(3^2-1)$
1673	1281	$1/2/3456^{\wedge}(7-8)$	$(8+7-6-5)^{\wedge 4}*(3+2)+1$
1674	1282	$-12+3*(456+7^*8)$	$-8+(7-6+5)^{\wedge 4}-(3+2+1)$
1675	1283	$-1+23^*4*(56/7+8)$	$-8+(7-(6-5))^{\wedge 4}-(3+2)/1$
1676	1284	$1^*23^*4*(56/7+8)$	$-8+(7-6+5)^{\wedge 4}-(3+2-1)$
1677	1285	$-12+3*(45+6+7)^*8$	$876+5^{\wedge 4}+3^*-21$
1678	1286	$-1+23^*45+6^*78$	$((8-7)^{\wedge 6}+5)^{\wedge 4}-(3^2+1)$
1680	1287	$1234+56^*7+8$	$-87-6+54*(32-1)$
1681	1288	$1+23^*45+6^*78$	$8^*7*(65-43+2+1)$
1682	1289	$12+3*(4-5)^*-6^*78$	$8+(7-(6+5))^{\wedge 4}*(3+2)+1$
1683	1290	$-1-2+3*(456+7^*8)$	$((8-7)^{\wedge 6}+5)^{\wedge 4}-(3+2+1)$
1684	1291	$(1+2+3)^{\wedge 4}-5*(6-7)^{\wedge 8}$	$((8-7)^{\wedge 6}+5)^{\wedge 4}-(3+2)/1$
1685	1292	$1-2+3*(456+7^*8)$	$((8-7)^{\wedge 6}+5)^{\wedge 4}-(3+2-1)$
1686	1293	$1^*23*(456/7+8)$	$8-(-7+6*(54-321))$
1687	1294	$-1+23^*4^*56+78$	$8+(7-6+5)^{\wedge 4}-3^2-1$
1688	1295	$1-23*(4-5-67)-8$	$-8-76-54*(-32+1)$
1700	1296	$1+23^*4^*56+78$	$876+5^*4^*32-1$
1701	1297	$(1-(2-3)+4)^{\wedge 5}/6-(7-8)$	$876-5^*-4^*32/1$
1702	1298	$-12*(-3-4*(5+6)-78)$	$876+5^*4^*32+1$
1703	1299	$1+2+3*(4-56-7)^*-8$	$-87+6-54*(-32+1)$
1704	1300	$((1*(23-45))^*(6-78))$	$(8+7+6+5)*((4+3)^2+1)$
1705	1301	$-1+23*(4+5+67-8)$	$8+(7-(6-5))^{\wedge 4}-3/(2-1)$
1706	1302	$1^*23*(45+6+7+8)$	$8+(7-6+5)^{\wedge 4}-(3-(2-1))$
1707	1303	$1+23*(45+6+7+8)$	$-8+76*(54-32-1)$
1708	1304	$12+3*(456-7^*-8)$	$8+(7-(6-5))^{\wedge 4}*(3-2^{\wedge 1})$
1710	1305	$((1*(2-34))*((5-(6^*7))-8))$	$8+(7-6+5)^{\wedge 4}*(3-2)+1$
1711	1306	$-123+4*(56-7)^*8$	$8+(7-6+5)^{\wedge 4}+3-(2-1)$
1712	1307	$1234+5*(6+78)$	$8+(7-(6-5))^{\wedge 4}+3/(2-1)$
1713	1308	$12-(3+4^*5*(6-78))$	$8+(7-6+5)^{\wedge 4}+3+2-1$
1714	1309	$-1/(-2/(3456+7^*8))$	$87+6^*5*(43+2)^*1$
1715	1310	$-1+(2^{\wedge 3})^{\wedge 4}-5^*678$	$87-6^*5*(-43-2)+1$
1716	1311	$1+23*(4+56+7)+8$	$8-76-54*(-32+1)$
1717	1312	$((1*(-234+(56^*7)))^*8)$	$-8*(7+6/5)*(-43+21)$
1718	1313	$-1*(23-4/5)^*(6-78)$	$876+5^{\wedge 4}-32^{\wedge 1}$
1720	1314	$123+4^*5^*67-8$	$876+5^{\wedge 4}-32+1$
1721	1315	$-1+2345-6^*78$	$-8+76^*5^*4-3^*21$
1722	1316	$1^*2345-6^*78$	$-8-7+6^*543/2-1$
1723	1317	$1+2345-6^*78$	$876-5^*4*(-32-1)$
1724	1318	$-123+4^*56^*7-8$	$-8-7+6^*543/2+1$
1725	1319	$-1-2*(3+4-56)*(7+8)$	$8+76*(54-(32+1))$
1726	1320	$12/(3/(456-7-8))$	$876+5^{\wedge 4}-3-21$
1727	1321	$1^*23+4^*-5*(6-78)$	$-8-7+6+5*(4+321)$
1728	1322	$1+23-4^*5*(6-78)$	$-8+(7/(6-5)+4)^3-2+1$
1730	1323	$-1^*23*(45+(6+7)^*-8)$	$-8-(7-6)+543*(2+1)$
1731	1324	$1+23*(4+5)^*(6-7+8)$	$8*(76+5^*43/2-1)$
1732	1325	$((1*((2-3)-4))^*-5)^*(67-8))$	$8-7-6+5*(4+321)$
1733	1326	$123/(4/(56-7+8))$	$876+5^{\wedge 4}+3-21$
1734	1327	$-12+3*(456+78)$	$(-8-7+6^{\wedge 5}/(-4^*3))^*-2+1$
1735	1328	$(1+2+3)^{\wedge 4}+(5+6-7)^*8$	$8*(7-6)^*(54^*3+21)$
1736	1329	$1+(-2-3^{\wedge 4})^*(5-(6+7+8))$	$(8-(7-6)^{\wedge 5}+4)^3-2^{\wedge 1}$
1737	1330	$123+4^*5^*67+8$	$-8+7+6^*543/2-1$
1738	1331	$(1-(2-3^*4))^{\wedge}(5/(6-7)+8)$	$-8+7+6^*543/2^*1$
1740	1332	$1+(2^*3)^{\wedge 4}+5*(6-(7-8))$	$8-7+(6+5)^{\wedge}(4-(3-2))^*1$
1741	1333	$(1+2)^*(3^{\wedge 4}+5+6^*7)-8$	$876+5^{\wedge 4}-3^2+1$
1742	1334	$-123+4^*56^*7+8$	$8-7+6^*543/2+1$
1743	1335	$-1-2+3*(456+78)$	$-87-6+54^*32-1$
1744	1336	$1^*-2+3*(456+78)$	$-87-6+54^*32^*1$
1745	1337	$1-2+3*(456+78)$	$-87-(6-54^*32-1)$
1746	1338	$-1-2-3*(45+67^*-8)$	$-87+65^*4^*3^*2+1$
1747	1339	$-1+2+3*(456+78)$	$8-(7-6-543*(2+1))$
1748	1340	$1^*2+3*(456+78)$	$8+(7/(6-5)+4)^3+2-1$
1750	1341	$1+2+3*(456+78)$	$8+(7/(6-5)+4)^3+2^{\wedge 1}$
1751	1342	$12*(-3+4)^*(56+78)$	$8+(7/(6-5)+4)^3+2+1$
1752	1343	$1234-5+6^*78$	$87*(65-43-(2+1))$
1753	1344	$1^*23*(4-5-6+78)$	$-8-76+54^*32^*1$
1754	1345	$-12+34*(56-7)-8$	$-8-(76-54^*32-1)$
1755	1346	$-12-3+4^{\wedge 5}+6^*7^*8$	$8+7+(6+5^{\wedge}(4-3))^{\wedge}(2+1)$
1756	1347	$1+2*((3/(4-5))^{\wedge 6}-7^*8)$	$-87+6+54^*32-1$
1757	1348	$-1+23^*45+67^*8$	$-87+6+54^*32^*1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1758	1349	$12+3*(456+78)$	$-87+6+54*32+1$
1760	1350	$1+23*45+67*8$	$((8+(7*6))^{(5-4)})*(3^{(2+1)})$
1761	1351	$1*234*(-5+67)/8$	$-8+76+5*(-4+321)$
1762	1352	$12-3*(45-67*8)$	$8*(-7+65+43*(2+1))$
1763	1353	$1234+5+6*78$	$8*(7-(6-(5+4+3)))^{2+1}$
1764	1354	$1+(2*3)^4-(-5*(6+7)+8)$	$-8*(7+6)+(5+4)^3*2^1$
1765	1355	$1-2+34*(56-7)-8$	$-8*(7+6)+(5+4)^3*2+1$
1766	1356	$1-(2+3-(4^5+6*7*8))$	$-8+76*5*4+3-21$
1767	1357	$-1+2+34*(56-7)-8$	$87-6*(54-321)$
1768	1358	$-1-(23-4*5*(67+8))$	$876+5^4-(3-21)$
1770	1359	$1+2+34*(56-7)-8$	$-8+765+43*21$
1771	1360	$1*2*(3*45+678)$	$8-76+54*32/1$
1772	1361	$-12+34*(56-7)+8$	$8-76+54*32+1$
1773	1362	$1-(2-(3+4^5+6*7*8))$	$-8+(7+6*5/(4-3))^{2+1}$
1774	1363	$-1+2-3*(4-(567-8))$	$87-6-5*(4-321)$
1775	1364	$12*-34*(5+6-7-8)$	$876+5^4+3+21$
1776	1365	$1*23*(4-5)*(6-78)$	$-8+7*(65+43)*2+1$
1777	1366	$1+23*(4-5)*(6-78)$	$8+76*5*4-3-21$
1778	1367	$12+34*(56-7)-8$	$8+76-5*(4-321)$
1780	1368	$1-2*3^4*-5+678$	$8*(76+5*4*-3)*21$
1781	1369	$-1-2+34*(56-7)+8$	$(8+(7+6-5)^4+3)/(2+1)$
1782	1370	$(1-(2+3))^4*5+6*(7+8)$	$876+5^4+32-1$
1783	1371	$1-2+34*(56-7)+8$	$876+5^4+32/1$
1784	1372	$1234+5*6*(7+8)$	$876+5^4+32+1$
1785	1373	$12-3*(4-567+8)$	$(8+7-(6-5)^4)^3/2+1$
1786	1374	$((1*((2-3)+4))*(567-8))$	$8-7-(6-5*4)^3/2+1$
1787	1375	$12/3/456^4(7-8)$	$8+765+43*21$
1788	1376	$1-23-4*(-56*7+8)$	$(8+(7+6+5-4)^3)/2^1$
1800	1377	$1/(-2/(34-5*678))$	$(8+(7+6+5-4)^3)/2+1$
1801	1378	$12+3-4*(-5-6*7*8)$	$-8-7*6*(5-43+2-1)$
1802	1379	$-1+2-(3*(4-567)+8)$	$8+(7+6+5-4)^3/2-1$
1803	1380	$1234+567-8$	$8-(7-6-5)*(4+3)^{(2+1)}$
1804	1381	$1+2+(34-5)*(67-8)$	$8+(7+6+5-4)^3/2+1$
1805	1382	$1-2+3+4*5*(67+8)$	$-87-65+43^2-1$
1806	1383	$12+34*(56-7)+8$	$-87-65+43^2^1$
1807	1384	$-12-34*5*(6-7-8)$	$-87-(65-43^2)+1$
1808	1385	$1-2+3*(4+567-8)$	$-87-6+54*(32+1)$
1810	1386	$((1*(234+5))*(6-7)+8))$	$8+7-(6-5*4)^3/2-1$
1811	1387	$1+23*(-4+5-6+78)$	$8-7*6+54/32^1-1$
1812	1388	$1-23+4*(56-7)*8$	$8+76*(54+32*-1)$
1813	1389	$12-3*(4-567)-8$	$(8-7*6+(5+4)^3)*2-1$
1814	1390	$-1+234*5+6*78$	$-87+6*54*(3+2)-1$
1815	1391	$-12+3*(4+567)-8$	$-8+76+5*(4+321)$
1816	1392	$1+234*5+6*78$	$8*(-7*6+(5+4-3)^{(2+1)})$
1817	1393	$1-2-3*(4-567)+8$	$-8+76+543*(2+1)$
1818	1394	$12+3+4*5*(67+8)$	$8+(-7*(6*((-5*(4+3))+2)^1)))$
1820	1395	$-1+2-3*(4-567)+8$	$-87-65*(4-32)-1$
1821	1396	$1234+567+8$	$-87-65*(4-32^1)$
1822	1397	$12+3*(4+567-8)$	$-87-65*(4-32)+1$
1823	1398	$1*2*3*4*567/8$	$8+7*65*4-321$
1824	1399	$-12-3*(4-(567+8))$	$-8-(7+6+54*-32)-1$
1825	1400	$1-23+4*56*7-8$	$-8*(-76-54-3*21)$
1826	1401	$1*23+4*5*(67+8)$	$8+76*5+4*321$
1827	1402	$123-4*5*(6-78)$	$-8*7+6*(5+4)^3/(2+1)$
1828	1403	$-1+2+3*(4+567)-8$	$87-(6+5*(-4-321))$
1830	1404	$-1+2*3*45*6-78$	$8+76*5*4-(3-21)$
1831	1405	$1234-5+67*8$	$87-6+543*(2+1)$
1832	1406	$1*2345-6*7*8$	$(-8-(7+6))*(-5-4^3+2)-1$
1833	1407	$1+2345-6*7*8$	$8+76-5*(-4-321)$
1834	1408	$1/(2/(34+5*678))$	$-8*(-7+65+4*-3*21)$
1835	1409	$-12+345*(6+7-8)$	$8-76+54*(32+1)$
1836	1410	$-123+4^5+67*8$	$87+6*543/2-1$
1837	1411	$-1+2-3*(4-567-8)$	$87+6*-543/-2*1$
1838	1412	$12+3*(45-6*-78)$	$-8-7+6+54*32*1$
1840	1413	$12+3*(4+567)-8$	$-8+7-6+54*32-1$
1841	1414	$-1-23+4*56*7+8$	$-8+7-6+54*32^1$
1842	1415	$1234+5+67*8$	$87-(6+5*(-4-321))$
1843	1416	$12-3+4*(56-7)*8$	$8-(7+6)+54*32/1$
1844	1417	$-1+23*45+678$	$87+6-543*(-2-1)$
1845	1418	$-1+2-3+4*56*7-8$	$8-7+65*4*3*2+1$
1846	1419	$1+23*45+678$	$-8+(-7+6*5)*(4^3-2)+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
1847	1420	$1*2*(345+6*78)$	$(-8+7+6*5)*(4+3)^2-1$
1848	1421	$12-3*(4-(567+8))$	$(-8+7+6*5)*(4+3)^2\wedge 1$
1850	1422	$((1*((2-3)+4))*(567+8))$	$87*(65-43-2/1)$
1851	1423	$1+2-(34-56)*78$	$-8-(7+6-(5+4)^3)*2-1$
1852	1424	$1*2*(34*5+678)$	$8*(7+65-4*(-32+1))$
1853	1425	$1+2*(34+56+7)*8$	$-8+7+6-(54*-32+1)$
1854	1426	$123-4*(5-6*7*8)$	$-8+7+6+54*32\wedge 1$
1855	1427	$-1+23*(4-(5-67-8))$	$8-7+6+54*32-1$
1856	1428	$1*23*(4-5+67+8)$	$8-7+6+54*32*1$
1857	1429	$12+3*(4+567)+8$	$8+7-(6+54*-32+1)$
1858	1430	$12/(3/(456+7+8))$	$8+7-6+54*32*1$
1860	1431	$12+345*(6+7-8)$	$-87-6-5+43^2\wedge 1$
1861	1432	$-1*(2-3*(4+567+8))$	$-8*(7+6-5*43+2+1)$
1862	1433	$1-2+3*(4+567+8)$	$-8+76+54*(32-1)$
1863	1434	$12+3+4*56*7-8$	$876*(5+4-3*2-1)$
1864	1435	$-1+2+3*(4+567+8)$	$(-8+7-6)/-5*(4^(3+2)+1)$
1865	1436	$1*2-3*(-4-567-8)$	$-8-7-6+(5+4)^3*2-1$
1866	1437	$1+2+3*(4+567+8)$	$-8-(7+6-(5+4)^3*2)/1$
1867	1438	$-123+4*5*(6+7+8)$	$-8-7-6+(5+4)^3*2+1$
1868	1439	$-1-2*3*4*(5+6-7+8)$	$-8-76-5+43^2\wedge 1$
1870	1440	$-1+23+4*56*7-8$	$8*(76-54)*3*(2+1)$
1871	1441	$1+2*-3*4*(5+6-7+8)$	$-8-7*(65-4-321)$
1872	1442	$1234+5*(6+7)*8$	$8+7+6-54*32*-1$
1873	1443	$1+2*3+4*56*7+8$	$8+7+6-54*-32+1$
1874	1444	$12-3+4*56*7+8$	$(8+7+6+5-4^3)^2*1$
1875	1445	$12+3*(4+567+8)$	$87-6+54*(32-1)$
1876	1446	$-12-3+4*(56*7+8)$	$8-7-((6-(5+4)^3)*2+1)$
1877	1447	$-1-(2-3^4*(5+6+7)+8)$	$-8-7-65+43^2\wedge 1$
1878	1448	$-1-23*(4-5)*(67+8)$	$8*(7+65+4*32-1)$
1880	1449	$-1*23*(4-5)*(67+8)$	$8+76-54*(-32+1)$
1881	1450	$((1*(23+4))*(5+67)-8))$	$-8-76+5+43^2+1$
1882	1451	$12+3*(4-5+67)*8$	$(-8+7)-((6-((5+4)^3)*2))\wedge 1$
1883	1452	$12*(34+5*6+7+8)$	$8-7-6+(5+4)^3*2-1$
1884	1453	$-12+3*4*(56+7+8)$	$876-5+43*21$
1885	1454	$1+234*5+67*8$	$8-76-5-(-43^2+1)$
1886	1455	$-1+2*(3+4+5)*67-8$	$8-76-5+43^2\wedge 1$
1887	1456	$((1*((23+4)-56))*(7)*-8)$	$8*7*(6+54-32)*1$
1888	1457	$1*23+4*56*7+8$	$87+6+54*(32-1)$
2000	1458	$1+23+4*56*7+8$	$(8+7-6/(5-4))^3*2\wedge 1$
2001	1459	$1-(2-(3-4))^5*6/(7-8)$	$(8+7-6/(5-4))^3*2+1$
2002	1460	$1/(2/(-3+456-7)/8)$	$8+7-((6-(5+4)^3)*2+1)$
2003	1461	$-1-2+3*4*(56+7+8)$	$-8+7-65+43^2/1$
2004	1462	$123+4^5-6*7*-8$	$8-7-65+43^2-1$
2005	1463	$1-2+3*4*(56+7+8)$	$876+5+43*21$
2006	1464	$1/(2/(3456/7)/8)$	$8-76+5+43^2-1$
2007	1465	$-1+2+3*4*(56+7+8)$	$8-76+5+43^2\wedge 1$
2008	1466	$123-4*(-5+6*7*-8)$	$8+7-6+(5+4)^3*2-1$
2010	1467	$1+2+3*4*(56+7+8)$	$(8+7)-((6-(((5+4)^3)*2))\wedge 1)$
2011	1468	$1*2*(-34+56*(7+8))$	$8+(7-6+(5+4)^3)*2\wedge 1$
2012	1469	$-1-23*(4-(5+67+8))$	$8+7*65+4*321$
2013	1470	$1*23*(4+56+7+8)$	$8-7+(6+(5+4)^3)*2-1$
2014	1471	$1-23*(4-5-67-8)$	$8-7*-6+54*32*1$
2015	1472	$1+23+4^5+6*7+8$	$-8*(76+5+4-321)$
2016	1473	$1+2/(3/-4/(5-67+8))$	$(8-7+6+(5+4)^3)*2+1$
2017	1474	$1234-5+67+8$	$(8/(7-6)+(5+4)^3)*2\wedge 1$
2018	1475	$12+3*4*(56+7+8)$	$-8+7+6+54*(32+1)$
2020	1476	$1*2*-3*45*6*(7-8)$	$8-(-7+65-43^2)-1$
2021	1477	$-12-34*(5-67+8)$	$8-(-7+65-43^2\wedge 1)$
2022	1478	$12-3*(4-5-67*8)$	$8+7+6+(5+4)^3*2-1$
2023	1479	$-123+4^5+67+8$	$8+7+6+(5+4)^3*2\wedge 1$
2024	1480	$-12+345*6*7/8$	$8+7+6+(5+4)^3*2+1$
2025	1481	$1+2*((3*(4-5))^6+7)+8$	$-8+76+54*32-1$
2026	1482	$123+4*5*(67+8)$	$-8+76+54*32*1$
2027	1483	$1+2-(-3-(4*5+6)*7)*8$	$-8+76+54*32+1$
2028	1484	$1234+5+67+8$	$8+7+(6+(5+4)^3)*2-1$
2030	1485	$12*3*(-4*5-6+7+8)$	$8+7+(6+(5+4)^3)*2\wedge 1$
2031	1486	$-1-234+5*6*7*8$	$8+7+(6+(5+4)^3)*2+1$
2032	1487	$1-2-34*(5-67+8)$	$-87-6*(5-(4+321))$
2033	1488	$((1*((2+(3*45))+67))*8)$	$-8*(-7-65*4+3*21)$
2034	1489	$-1+2-34*(5-67+8)$	$(8-(7-(6+5))^4)*-3*2+1$
2035	1490	$1-2+345*6*7/8$	$8+7-65*(4-32)*1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2036	1491	$((1-(2+3))^4-5)^6-(7+8)$	$8+7-65*(4-32)+1$
2037	1492	$1-(23-4^4-67*8)$	$8+(7+6+(5+4)^3)^2\wedge 1$
2038	1493	$1^2-345^*-6^*7/8$	$87-(6-54^*32+1)$
2040	1494	$1+2+345^*6^*7/8$	$87-6+54^*32/1$
2041	1495	$1-(((2-(3^4)))/-5)^*(-6^*(7+8)))$	$87-6+54^*32+1$
2042	1496	$12^*(3+4^*56-78)$	$87-65^*-4^*3^*2+1$
2043	1497	$1+(-2+3^4(4+5-6)^*7)^*8$	$8+76+54^*32-1$
2044	1498	$1+2^*(3+4^4-678)$	$8+76-54^*-32/1$
2045	1499	$-12+34^*56-78$	$8+76-(54^*-32-1)$
2046	1500	$((1^*(-23-4))^*(5+6)-78))$	$-87+65+43^2-1$
2047	1501	$-1-2+(34+5)^*6^*7-8$	$876-54^*(3-21)$
2048	1502	$12+345^*6^*7/8$	$-87+65+43^2+1$
2050	1503	$1-(-2-3^4)^*(5+6+7)+8$	$8+(-7+6^*5)^*(4^4+2-1)$
2051	1504	$1^2*(34^*5-67)^*8$	$-8+7^*6+54^*(32+1)$
2052	1505	$1+23^*4^*(5+6+7)-8$	$87+6+54^*32-1$
2053	1506	$1^2*(3^*-4+56^*(7+8))$	$87+6+54^*32^*1$
2054	1507	$-1-2+34^*56-78$	$-87+654^*3-21$
2055	1508	1^*-2+34^*56-78	$8-(-7^*6-(5+4)^3*2^{\wedge}1)$
2056	1509	$1-2+34^*56-78$	$8-(-7^*6-(5+4)^3*2^{\wedge}1)+1$
2057	1510	$123+4^*(56-7)^*8$	$-8^*7^*(6-(5+4))^3-2^{\wedge}1$
2058	1511	$-1+2+34^*56-78$	$-8^*7^*(6-(5+4))^3-2^{\wedge}1$
2060	1512	1^2+34^*56-78	$8^*7^*(65-(4+32)+1)$
2061	1513	$1+2+34^*56-78$	$-8+(((7+6)^{\wedge}(5-4))^3)^{(2^{\wedge}1))}$
2062	1514	$-12+34^*56-7^*8$	$-8+(((7+6)^{\wedge}(5-4))^3)^{(2^{\wedge}1)+1)}$
2063	1515	$1+(2-3+4)^5+6+7^*8$	$(8+7)^*(6+5-(4-3))^2+1$
2064	1516	$1/(-2/(3-456-7)/8)$	$-8-(7-6)+5-(-43^2+1)$
2065	1517	$-1-2^*3^4+5^*6^*7^*8$	$-8-(7-6-5-43^2/1)$
2066	1518	$-1234+5^*67^*8$	$(8-7+6^*5)^*(4+3)^2-1$
2067	1519	$((1^*(2345-6))^*(7/8))$	$(8-7+6^*5)^*(4+3)^2\wedge 1$
2068	1520	$((1^*(2+3))^*(456-78))$	$((8+(7-6)^5)^4+3)^2-1$
2070	1521	$12+34^*56-78$	$((8+(7-6)^5)^4+3)^2/1$
2071	1522	$123+4^*56^*7-8$	$-8+7+6-5+43^2+1$
2072	1523	$1+234^*5+678$	$-87+654^*3-2-1$
2073	1524	$1-(2-34^*56)-7^*8$	$-87+654^*3-2^*1$
2074	1525	$1-2+(3+4)^*(5^*6^*7+8)$	$-87+654^*3-2+1$
2075	1526	$-12-3+4^*5^*(6+78)$	$-87+654^*3^*(2-1)$
2076	1527	$1^2+34^*56-7^*8$	$-87+6543/(2+1)$
2077	1528	$1+2+34^*56-7^*8$	$-87+654^*3+2/1$
2078	1529	$-12/(3/(4+5-6^*78))$	$-87+654^*3+2+1$
2080	1530	$-123/(4/(5+6-78))$	$-8+7+6+5+43^2-1$
2081	1531	$1+2^*(-3+4)^*56^*(7+8)$	$-8+76+54^*(32+1)$
2082	1532	$-1+23+4^4+67^*8$	$-8-7^*(6+5)^*(-43+21)$
2083	1533	$1^*23^*(4^*5+67-8)$	$-8+7+65^*(4+3+21)$
2084	1534	$1+23+4^4+67^*8$	$8^*(-76-5/4+321)$
2085	1535	$-1-234^*(5-6-7)-8$	$8-7-65^*(4-32-1)$
2086	1536	$12+34^*56-7^*8$	$-8^*(7+65+4-321)$
2087	1537	$-12-3^*(45-678)$	$8+7+6-5+43^2^*1$
2088	1538	$123+4^*56^*7+8$	$8-(7+6-5^4)^*(3/2+1)$
2100	1539	$-12+34^*(56+7-8)$	$(8+7)/6^*(5^4-3^{\wedge}2)-1$
2101	1540	$-1^*(23-45)^*(6+78)$	$-8-7+(6^5+4)/(3+2)-1$
2102	1541	$((1+2)^3-4)^*(5+6+7^*8)$	$87-65+43^2^*1$
2103	1542	$1-2+3+4^*5^*(6+78)$	$87-65+43^2+1$
2104	1543	$-1+2^*(345+67^*8)$	$87-6+54^*(32+1)$
2105	1544	$1^2*(345+67^*8)$	$8+(7-(6+5))^4^*(3+2+1)$
2106	1545	$1+2^*(345-67^*-8)$	$-87+654^*3+21$
2107	1546	$1^*-2-3^*(45-678)$	$8-(-7-6-(5+43^2)+1)$
2108	1547	$1-2-3^*(45-678)$	$8+76+54^*(32+1)$
2110	1548	$1+2^*3^*4^*5^*6+78$	$87+6^*54^*(3+2)-1$
2111	1549	$-1+2-3^*(45-678)$	$87+6^*-54^*(-3+2^*-1)$
2112	1550	$1^2-3^*(45-678)$	$(((-8+7)+6)^5)^*((4^3)-2)^{\wedge}1$
2113	1551	$1+2-3^*(45-678)$	$8-(-7^*6-(5+4)^3)^2+1$
2114	1552	$123+4^4+6^*78$	$-8^*(76-(5-4)-321)$
2115	1553	$1+2^*(34+5+67)^*8$	$87+65^*(-4+32)-1$
2116	1554	$1^*23^*(4+5-6+78)$	$87-65^*(4-32^*1)$
2117	1555	$-12+34^*56-7-8$	$87+6+54^*(32+1)$
2118	1556	$(1+2)^3*(4+56)+78$	$8-7+(6^5+4)/(3+2)-1$
2120	1557	$(-1-2^*(3^4+5))^*(6-7-8)$	$8-(7-(6^5+4)/(3+2)^{\wedge}1)$
2121	1558	$123+(4^*5+6)^*7^*8$	$8-7+(6^5+4)/(3+2)+1$
2122	1559	$12-3^*(45-678)$	$(8+7+6^5+4)/(3+2^{\wedge}1)$
2123	1560	1^*-23+4^4+678	$8^*(7+6)^*(-5+4-(3-21))$
2124	1561	$12+34^*(56+7-8)$	$8-(7-6^5+4)/(3+2)^{\wedge}1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2125	1562	$-12*(345-6*78)$	$8-(7-(6^5-4))/(3+2)+1$
2126	1563	$-1-(2-34*56+7)-8$	$((8-(7+6))^5-(4-3))/-2*1$
2127	1564	$-1*(2-34*56+7+8)$	$((-8+7+6)^5+4-3)/2+1$
2128	1565	$1-2+34*56-7-8$	$-8-7+65+43^2\wedge 1$
2130	1566	$-1*-2*3*(45*6+7+8)$	$((8-(7+6))^5-(4+3))/-2*1$
2131	1567	$-12-3+4^5+678$	$8*(7+6+(5-4)^3)^2-1$
2132	1568	$1*2+34*56-7-8$	$8*(7+6+(5-4)^3)^2\wedge 1$
2133	1569	$-12+34*56+7-8$	$8*(7+6+(5-4)^3)^2+1$
2134	1570	$-12-34*56*(7-8)$	$8+7+(6^5+4)/(3+2)-1$
2135	1571	$-12+34*56-7+8$	$-8-(7-654*3+21)$
2136	1572	$-1-2^3+4^5+678$	$8+7+(6^5+4)/(3+2)+1$
2137	1573	$-12+3+4^5+678$	$8-(-7+6-5^4)^*(3-2^{\wedge}-1)$
2138	1574	$-123-4+5*6*7*8$	$8-(7+(-6-5)*((4*3)^2-1))$
2140	1575	$-1-2-3+4^5+678$	$(-8+7+6+5^4)^*(3-2^{\wedge}-1)$
2141	1576	$-12+3*(45+67*8)$	$8*((7+6+(5-4)^3)^2+1)$
2142	1577	$12+34*56-7-8$	$-8*(7+6*(-5-4*3)^2)+1$
2143	1578	$-1-2-34*56*(7-8)$	$-8+76-5+43^2\wedge 1$
2144	1579	$1-2+34*56+7-8$	$8*7*6-(-5^4+3)^2-1$
2145	1580	$1*2-(3-4^5-678)$	$87*(65-43)^*(2-1)$
2146	1581	$1+2+(34-5)*67-8$	$8+7+6*(5+4^{\wedge}(3+2-1))$
2147	1582	$-123-4*(5-6*7*8)$	$8+7*((-6+5-4)^3)^2-1$
2148	1583	$1+2+34*56+7-8$	$8+7*(6+5+4)^{\wedge}(3-(2-1))$
2150	1584	$1+2-34*56*(7-8)$	$(8+(7-6-5)^4)^*(3+2+1)$
2151	1585	$-12+34*56+7+8$	$-8+7-(654*-3+21)$
2152	1586	$12+3*(45-6)*(7+8)$	$-8+76+5+43^2\wedge 1$
2153	1587	$1+2+3+4^5+678$	$8-(7-654*3+21)$
2154	1588	$-1+2^3+4^5+678$	$-8+76+5+43^2\wedge 1$
2155	1589	$12-3+4^5+678$	$87-6-5+43^2\wedge 1$
2156	1590	$((1*((23+4)+5))*(67-8))$	$87-6-5+43^2\wedge 1$
2157	1591	$12+34*56+7-8$	$-8-7+6543/(2+1)$
2158	1592	$12-34*56*(7-8)$	$8+76-5+43^2\wedge 1$
2160	1593	$12+34*56-7+8$	$8-(-76+5-43^2\wedge 1)$
2161	1594	$1*-2+34*56+7+8$	$8+76-5+43^2\wedge 1$
2162	1595	$12+3+4^5+678$	$8+7+65+43^2\wedge 1$
2163	1596	$1*23*(4-(5-6)+78)$	$8+7-(-65-43^2\wedge 1)$
2164	1597	$1+23*(4-5+6+78)$	$87+6*(-5-4+321)$
2165	1598	$12+3*(45+67*8)$	$87-6+5+43^2\wedge 1$
2166	1599	$1+2+34*56+7+8$	$87-6+5+43^2\wedge 1$
2167	1600	$((1*(23+4))*((-5+67)+8))$	$8*(-7-65+4+321)$
2168	1601	$-1+23+4^5+678$	$8+7+654*3-21$
2170	1602	$1*23+4^5+678$	$8+76+5+43^2\wedge 1$
2171	1603	$1+23+4^5+678$	$8+76+5+43^2\wedge 1$
2172	1604	$-1-(2-3*45*(6+7))+8$	$876+5^4+321$
2173	1605	$-1*(2-3*45*(6+7)-8)$	$876+543*2*1$
2174	1606	$123-4*(-5-6*7)*8$	$876+543*2+1$
2175	1607	$12+34*56+7+8$	$8-7+6543/(2+1)$
2176	1608	$((1*((234-5)+6)+7))*8$	$8-7+654*3+2*1$
2177	1609	$-1-2+34*(56-7+8)$	$-8-7+654*3+21$
2178	1610	$1*-2+34*(56-7+8)$	$((8-7)-6)*((-5*(4^3))-2)^{\wedge}1$
2180	1611	$1-2+34*(56-(7-8))$	$87+6+5+43^2\wedge 1$
2181	1612	$-123+45*6*7-8$	$((8+7)+(6+5))*(((4^3)-2)^{\wedge}1)$
2182	1613	$-1+2+34*(56-(7-8))$	$87-65*(4-(32+1))$
2183	1614	$123+4^5+67*8$	$-8+7*65*4-32-1$
2184	1615	$1+2+34*(56-7+8)$	$-8+7*65*4-32*1$
2185	1616	$-1-23*(4-5)*(6+78)$	$-8*(76-(5+4+321))$
2186	1617	$1*23*(4-5)*(-6-78)$	$8+7+654*3-2-1$
2187	1618	$1-23*(4-5)*(6+78)$	$8+7-(-654*3+2*1)$
2188	1619	$1-2*34+5*6*7*8$	$-8+7+6*(5+4)^*(32+1)$
2200	1620	$1/(-2/(-34-5))/6/(7+8))$	$8+7+654*-3*(-2+1)$
2201	1621	$-1+2-3^4*(56-78)$	$8+7+6543/(2+1)$
2202	1622	$-12+345*6-78$	$8+7+654*3+2*1$
2203	1623	$12+34*(56-7+8)$	$-8+7+654*3+21$
2204	1624	$((1*(23+(4*(5-67)))))*-8)$	$-8*7*(65-4*(3+21))$
2205	1625	$((1*((2-3)-4))^5)*(6-78))$	$8-7+654*3+21$
2206	1626	$-12+34*56+7*8$	$-8*(-76+5/4)^3/(2-1)$
2207	1627	$(1+2+3)^4-5+6*7*8$	$-8*(7+6*-5*(4+3))+2+1$
2208	1628	$-123+45*6*7+8$	$-8+7*65*4+3-21$
2210	1629	$-1+2*(-3+4*5*6)*7-8$	$-8*(7+6)+5+(4*3)^{\wedge}(2+1)$
2211	1630	$-1-(2-345*6)-78$	$8+7*65*4-32-1$
2212	1631	$-1*(2-345*6+78)$	$8+7*65*4-32/1$
2213	1632	$123*(-4-56+78)$	$8-((-7-6)*5^4/(3+2)+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2214	1633	$-12 \cdot 3^*(4+5-678)$	$8+(7+6)^*5^{(4/(3-2)-1)}$
2215	1634	$-1+2+345^*6-78$	$-8+76^*5^*4+321$
2216	1635	1^*2+345^*6-78	$-8-7+(6+54)^*(32+1)$
2217	1636	$1+2+345^*6-78$	$8^*((((7^*(6^*5))-4)+(-3/2))^{\wedge}1)$
2218	1637	$-1+2345-(6+7)^*8$	$((8+7)^*6+(5+4)^{\wedge}3)^*2-1$
2220	1638	$1^*23^*(4+5+67+8)$	$8+7^*65^*4-3-21$
2221	1639	$1+2345-(6+7)^*8$	$8-(-7+654^*-3)+21$
2222	1640	$1+2+34^*56+7^*8$	$-8^*(7+6-5^{\wedge}4-3)/(2+1)$
2223	1641	$-12+34^*56+78$	$-8^*-7^*(6+5)+4^{\wedge}(3+2)+1$
2224	1642	$123+4^*5^*(6+78)$	$-8^*7-6^*5+(4^*3)^{\wedge}(2+1)$
2225	1643	$1-(2+3^*(4+5-678))$	$-8+765+4^{\wedge}(3+2)+1$
2226	1644	$12+345^*6-78$	$-8+7^*65^*4/(3-2)/1$
2227	1645	$-1-(2-345^*6)-7^*8$	$87-6^*(5-4-321)$
2228	1646	$1^*2-3^*(4+5-678)$	$8-(-7-6)^*(5^{\wedge}4/(3+2)+1)$
2230	1647	$1+2-3^*(4+5-678)$	$-8+7^*65^*4-3^*(2+1)$
2231	1648	$12+34^*56+7^*8$	$8^*(7-65-4+321)$
2232	1649	$-1-2+34^*56+78$	$-8+7-(-65+4)^*(32+1)$
2233	1650	1^*-2+34^*56+78	$8+76^*5^*4+321$
2234	1651	$1-2+34^*56+78$	$8+7^*65^*4-3^*(2+1)$
2235	1652	$1^*2345-6^*(7+8)$	$8^*7^*65/(4-3-(-2+1))$
2236	1653	$1+2345-6^*(7+8)$	$-8^*7-6+5^*(4+3)^{\wedge}(2+1)$
2237	1654	1^*2+34^*56+78	$8+7^*65^*4-3^*2^*1$
2238	1655	$1+2+34^*56+78$	$-8^*(7-((6/(5-4))^{\wedge}3-2))-1$
2240	1656	$((1^*(2-(3-4)))^*(-5+678))$	$8^*76^*(5+4-3-2-1)$
2241	1657	$-12+3^*(4-5+678)$	$87+6^*(5-4+321)$
2242	1658	$1+2-3^*(-4-5)^*67+8$	$87+65+43^{\wedge}2-1$
2243	1659	$12+345^*6-7^*8$	$87^*(6-(5-43)-21)$
2244	1660	$-12-3^*(4-5)^*678$	$87+65+43^{\wedge}2+1$
2245	1661	$12^*(3+4^*56-7^*8)$	$-87+6^*5^*(43+21)$
2246	1662	$-1-23-4^*(5-6^*78)$	$(8+7+6+5)^*4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
2247	1663	$12+34^*56+78$	$(-8^*(7-(6+5^{\wedge}4))-3)/(2+1)$
2248	1664	$-1+2345-6-78$	$8^*(7-65)^*-4^*(3-2)^*1$
2250	1665	$1^*2345-6-78$	$87+654^*3-21$
2251	1666	$1+2345-6-78$	$-8+765+4^*321$
2252	1667	$1-2+3^*(4-5+678)$	$8-7^*(6-(5+4)^{\wedge}3/(2+1))$
2253	1668	$-1-2-3^*(4-5)^*678$	$-8^*(7-(6/(5-4))^{\wedge}3+2^{\wedge}-1)$
2254	1669	$-1+2+3^*(4-5+678)$	$8+7^*65^*4+3^{\wedge}2^*1$
2255	1670	$1-2-3^*(4-5)^*678$	$-8^*(7-(6/(5-4))^{\wedge}3)-2^{\wedge}1$
2256	1671	$1+2+3^*(4-5+678)$	$-8^*(7-(6/(5-4))^{\wedge}3)-2+1$
2257	1672	$-1+2345-67-8$	$-8^*7+(6+5+4-3)^{\wedge}(2+1)$
2258	1673	$1^*2345-67-8$	$-8^*(7-(6/(5-4))^{\wedge}3)+2-1$
2260	1674	$1+2345-67-8$	$8-7^*(6-(5^*(4+3)^{\wedge}2-1))$
2261	1675	$-1+2-3^*(4-5-678)$	$-87-6+5^*(432-1)$
2262	1676	$-1+2345+6-78$	$-8-(7-(6+5+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$
2263	1677	$1^*2345+6-78$	$-8-(7-(6+5+4)^{\wedge}3)/2+1$
2264	1678	$1+2345+6-78$	$-8^*7+6+(5+4+3)^{\wedge}(2+1)$
2265	1679	$12+3^*(4-(5-678))$	$-87-6+5^*432-1$
2266	1680	$1^*2345-6-7^*8$	$-87-6+5^*432^*1$
2267	1681	$-1+2^*(345+678)$	$87+654^*3-2-1$
2268	1682	$1^*2^*(345+678)$	$8+765+4^*321$
2270	1683	$12^*(34+56+78)$	$87+654^*3-(2-1)$
2271	1684	$12-3-4+5^*6^*7^*8$	$87+654^*3^*(2-1)$
2272	1685	$12-3^*(4-5-678)$	$87+6543/(2+1)$
2273	1686	$((1^*(2-(3-4)))^*(5+678))$	$87+654^*3+2^*1$
2274	1687	$1234+56^*(7+8)$	$87-654^*-3+2+1$
2275	1688	$-1+2345-(67-8)$	$-8-(76-5^*432^*1)$
2276	1689	$1^*2345-67+8$	$-8-76+5^*432+1$
2277	1690	$1+2345-67+8$	$(8-(7+6))^*(5-(4+3)^{\wedge}(2+1))$
2278	1691	$-1+2345+6-7^*8$	$-87+6+5^*432-1$
2280	1692	$1^*2345+6-7^*8$	$-87+6+5^*432^*1$
2281	1693	$1+2345+6-7^*8$	$-87+6+5^*432+1$
2282	1694	$12/(3/(4+567-8))$	$(8+7+(6+5+4)^{\wedge}3)/2-1$
2283	1695	$-1-2+3^*(4+5+678)$	$(8+7+(6+5+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$
2284	1696	$-1+23-4+5^*6^*7^*8$	$-8^*(7-(6-54+321))$
2285	1697	$1-2+3^*(4+5+678)$	$-87+6+5^*(432+1)$
2286	1698	$-123+4^*5^*6^*(7+8)$	$8+(7+(6+5+4)^{\wedge}3)/2-1$
2287	1699	$-1+2+3^*(4+5+678)$	$8-76+5^*(432-1)$
2288	1700	$12+345^*6-7-8$	$8+(7+(6+5+4)^{\wedge}3)/2+1$
2300	1701	$1+2+3^*(4+5+678)$	$-8+7^*65^*4+3^*21$
2301	1702	$1-2+345^*6+7-8$	$8-7^*(6-(5+4))^{\wedge}(3+2)+1)$
2302	1703	$1-2-345^*6^*(7-8)$	$87+654^*3+21$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2303	1704	$1-2+345*6-7+8$	$8-76+5*432*1$
2304	1705	$(1-(-2/3))*((4^5)-((6-7)^8))$	$8-(76-5*432-1)$
2305	1706	$1+2+345*6+7-8$	$-8-7+6+5*(4+3)^{(2+1)}$
2306	1707	$-1+2345-(6*7-8)$	$-8-7-6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2307	1708	$1*2345-6*7+8$	$8-7*(6-(5+4))^{(3+2)-1}$
2308	1709	$1+2345-(6*7-8)$	$8-76+5*(432+1)$
2310	1710	$1-23+45*6*7+8$	$8-7-6+5*(4+3)^{(2+1)}$
2311	1711	$(-1-2)*3^4+(5^6+7)/8$	$8*((7-(6-5)^4)^{3-2})-1$
2312	1712	$-1*(2-34*5-67)*8$	$8*(7-6-54+321)$
2313	1713	$1*2-3+45*6*7-8$	$8*((7-(6-5)^4)^{3-2})+1$
2314	1714	$12+345*6+7-8$	$-8-7*6+5*432-1$
2315	1715	$12-345*6*(7-8)$	$-8+7*-6+5*432*1$
2316	1716	$12+345*6-7+8$	$((8+7)+(6+5))*(((4^3)+2)^{11})$
2317	1717	$-12-34*(5-67)-8$	$8+7*-65*-4+3*21$
2318	1718	$1-2+345*6+7+8$	$-8+(7+6-(5-4))^{3-2*1}$
2320	1719	$-1+2*3+45*6*7-8$	$-8-7+6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2321	1720	$-1+2345-6-7-8$	$-8*(-7-65*4+32-1)$
2322	1721	$1*2345-(6+7)-8$	$-8+7-6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2323	1722	$1+2345-6-(7+8)$	$8-7+6+5*(4+3)^{(2+1)}$
2324	1723	$1-2^3+45*6*7+8$	$(8+(7/((-6/-54)/(32+1))))$
2325	1724	$1*2*3*4*(5/6+78)$	$8+7-6+5*(4+3)^{(2+1)}$
2326	1725	$-1-2-34*(5-67)-8$	$-8-7+6*5*(43+21)$
2327	1726	$-1*(2+34*(5-67)+8)$	$8-7*6+5*(432-1)$
2328	1727	$1-2-34*(5-67)-8$	$(8-(7-6)+5)^{(4-(3-2))}-1$
2330	1728	$12+3+45*6*7-8$	$-8*(7+6-54)*3^2/1$
2331	1729	$-1+2-(34*(5-67)+8)$	$(8-(7-6)+5)^{(4-(3-2))}+1$
2332	1730	$-123+4*(567-8)$	$(8+7+6-(5+4))^{3+2^1}$
2333	1731	$1+2-34*(5-67)-8$	$8-7*6+5*432*1$
2334	1732	$-1+2345+6-7-8$	$8+7-6-5+(4*3)^{(2+1)}$
2335	1733	$1*2345+6-(7+8)$	$8+(7+6-(5-4))^{3-(2+1)}$
2336	1734	$1+2345+6-7-8$	$8+(7+6-(5-4))^{3-2*1}$
2337	1735	$1-2345*(6-7)-8$	$8-7+6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2338	1736	$1+2345-6+7-8$	$8*(76+543/(2+1))$
2340	1737	$1+2345+6*(7-8)$	$8+7-6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2341	1738	$1+2345-(6+7-8)$	$87*(65-(43-2))*1$
2342	1739	$12-34*(5-67)-8$	$-8-7-(6+5*(-432+1))$
2343	1740	$-1/(2/(34-567)/8)$	$8-(7-6-5)+(4*3)^{(2+1)}$
2344	1741	$1+(-2/3+4*5)*6*(7+8)$	$8-7+6*5*(43+21)$
2345	1742	$(1+(2-(3-4))^5+6)*7-8$	$8+7-6+5+(4*3)^{(2+1)}$
2346	1743	$(-1-(2-3^4-5))*6*(7+8)$	$8+7+(6+5+4-3)^{(2+1)}$
2347	1744	$1+2345+(6-7)^8$	$-8-7-6+5*432*1$
2348	1745	$-1+2-34*(5-67)+8$	$-8-7-6+5*432+1$
2350	1746	$-1+2345+6+7-8$	$(-8-7)*-6/5+(4*3)^{(2+1)}$
2351	1747	$1*2345+6+7-8$	$8-(7*6+5)*(-4*3^2-1)$
2352	1748	$1+2345+6+7-8$	$8+7+6*(-5*4+3)^{2-1}$
2353	1749	$1*2345+6-7+8$	$8+7+6+(5+4+3)^{(2+1)}$
2354	1750	$1+2345+6-7+8$	$8+7+6*(-5*4+3)^{2+1}$
2355	1751	$1*2345+6+7+8$	$8+7*(6+(5+4)^3/(2+1))$
2356	1752	$1+2345-6+7+8$	$8*((7-(6-5)^4)^{3+2+1})$
2357	1753	$1-2*(-3^4*(5+6)+7+8)$	$(-8+7+6)*5+(4*3)^{(2+1)}$
2358	1754	$-123+4*567-8$	$8+7+6+5-(-4*3)^{(2+1)}$
2360	1755	$12-34*(5-67)+8$	$-8-7+6+5*432-1$
2361	1756	$-1+2+3*(-4-5)*(6-78)$	$-8-7+6+5*432*1$
2362	1757	$-1-2+345*6+7*8$	$-8+7-6+5*432-1$
2363	1758	$-1*(2-345*6-7*8)$	$-8-(-7+6)+5*432*1$
2364	1759	$1-2+345*6+7*8$	$-8+7-6+5*432+1$
2365	1760	$12/(3/(4-(5-67)))/8$	$876-5+4*321$
2366	1761	$-1+2+345*6+7*8$	$8-(7+6)+5*432+1$
2367	1762	$-1+2345+6+7+8$	$-8-(-7-6*54*3^2+1)$
2368	1763	$1*2345+6+7+8$	$-8+7-6+5*(432+1)$
2370	1764	$-12+345*6+78$	$(8+7-(6-(5+4)))^3)^{2/1}$
2371	1765	$1+23*4+5*6*7*8$	$8-(7+6-5*(432+1))$
2372	1766	$12-3*(4+5)*(6-78)$	$8+7*(6+5*(4+3)^2)+1$
2373	1767	$((-1-2)^3-4)*(-5*(6+7)+8)$	$8-7+6+5*(432-1)$
2374	1768	$-1*(2-345+67)*8$	$8*(-76+5*(43+21))$
2375	1769	$1+(-2^3-(4+5))*(-6-7)*8$	$8+7-6+5*(432-1)$
2376	1770	$-123+4*567+8$	$876+5+4*321$
2377	1771	$12+345*6+7*8$	$8-(7-6)-(-5*432+1)$
2378	1772	$-1-2+345*6+78$	$8-7+6+5*432*1$
2380	1773	$1*-2+345*6+78$	$8+7-6+5*432-1$
2381	1774	$1-2+345*6+78$	$8+7-(6-5*432*1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2382	1775	$-1+2345+6*7-8$	$8+7-6+5*432+1$
2383	1776	$1*2345+6*7-8$	$8*(-7+6)*543/-2*1$
2384	1777	$1+2345+6*7-8$	$(-8+(7+6)*(5+4^3))^*2-1$
2385	1778	$1+2+345*6+78$	$8-(-7*6-(5+4+3)^(2+1))$
2386	1779	$-12+34*(56+7)-8$	$8+7-6+5*(432+1)$
2387	1780	$1-23+4*5*6*(7+8)$	$8+7+6*-54*-3*2+1$
2388	1781	$-1-2+(345-67)*8$	$8*(7+(6*(5-4))^3)-(2+1)$
2400	1782	$12*3*(4+56+7-8)$	$8*(7+(6*(5-4))^3)-2^1$
2401	1783	$-12+3*(45+678)$	$-87+6*54/(3/21)$
2402	1784	$-12+3-4*(5-67)*8$	$8*(7-(6-543/2/1))$
2403	1785	$123/(4/(5-6+78))$	$8+7+6+5*432-1$
2404	1786	$12+345*6+78$	$8+7+6+5*432*1$
2405	1787	$1+2+(345-67)*8$	$-87+6*(54+321)$
2406	1788	$-1+2*34*5*6-78$	$-8+7*6*54-321$
2407	1789	$1-2+34*(56+7)-8$	$8+(-7-6)*((-5-4^3)*2+1)$
2408	1790	$1+2*34*5*6-78$	$-8*-7+6+(5+4+3)^(2+1)$
2410	1791	$-1+2345+6*7+8$	$8+7+6+5*(432+1)$
2411	1792	$1*2345+6*7+8$	$8*7*(6*54-321)$
2412	1793	$1+2345-6+7*8$	$8-7*(6-5-4^(3+2-1))$
2413	1794	$-1+2345+67-8$	$(-8-7)*6+(5^4+3)*(2+1)$
2414	1795	$1*2345+67-8$	$876+54*(3+21)$
2415	1796	$1+2345+67-8$	$-8*-7+6*((5+4*3)^2+1)$
2416	1797	$1+2+3*(45+678)$	$(-8+7+6*5)*(4^3-2)-1$
2417	1798	$1*-2*34*(5-(6*7-8))$	$8*(7-65/4)*-32*1$
2418	1799	$-1+2+34*(5+67-8)$	$-8+7*6+5*432/1$
2420	1800	$((1*((2+345)-67)))*8)$	$-8*(76+54*3*-2*1)$
2421	1801	$12+34*(56+7)-8$	$8*(7+6-(5-(4+3)))^2+1$
2422	1802	$((1*((-2+34)+5))*(67-8))$	$8-(7+6)*(-5-4^3)^2+1$
2423	1803	$-1+2345+6+7*8$	$(-8-7-6+5^4-3)*(2+1)$
2424	1804	$1*2345+6+7*8$	$8+7*6*54-321$
2425	1805	$12+3*(45+678)$	$-8+(7+6*5)*(4+3)^2+1$
2426	1806	$-1+2345-6+78$	$-8+(7+6*5)*(4+3)^2+1$
2427	1807	$1*2345-6+78$	$8+7*(6-5+4^(3+2-1))$
2428	1808	$1+2345-(6-78)$	$8*(7+6-54+321)$
2430	1809	$12+34*(5+67-8)$	$-87+65/4^3/2^1$
2431	1810	$-1+2345+67+8$	$(-8-7-(6-5^4))^*3-2^1$
2432	1811	$1*2345+67+8$	$(-8-7-(6-5^4))^*3-2+1$
2433	1812	$1+2345+67+8$	$(-8-7-(6-5^4))^*3^(2-1)$
2434	1813	$1-2*(-3^4*(5+6)-(7+8))$	$(-8-7-(6-5^4))^*3+2-1$
2435	1814	$1+23-4*(5-67)*8$	$(8+7)*(6+5^(4-3))^2-1$
2436	1815	$12*3*(4-56/(7-8))$	$8+7*6+5*432*1$
2437	1816	$123+45*6*7-8$	$(8+7)*(6+5^(4-3))^2+1$
2438	1817	$12+34*(56+7)+8$	$87*(65-43+2+1)$
2440	1818	$-1+2345+6+78$	$(-8-7)*-6+(5+4+3)^(2+1)$
2441	1819	$1*2345+6+78$	$87+6*5*(43+21)$
2442	1820	$1+2345+6+78$	$((8*(7/-6))^5)*(-43/(2-1))$
2443	1821	$-1*(-23-4*5*6*(7+8))$	$-8+76+5*(432-1)$
2444	1822	$1+23+4*5*6*(7+8)$	$8+(7+6*5)*(4+3)^2+1$
2445	1823	$-1+2*3*(456-78)$	$-8+(7+(6+5)^4)/(3^2-1)$
2446	1824	$1*2*3*(456-78)$	$8/(7/(654-3)/(2+1))$
2447	1825	$1+2*3*(456-78)$	$-8+76+5*432-1$
2448	1826	$123+4*(5+6*78)$	$-8+76+5*432/1$
2450	1827	$1-2*3+4*(567-8)$	$-8+76+5*432+1$
2451	1828	$1-2-3+4*(567-8)$	$8-7+(65+4)/32^1-1$
2452	1829	$1-2+3/(4/5/67/8)$	$-8+(-7-(6-5^4))^*3+2-1$
2453	1830	$-123-4*(5+67*-8)$	$(8+7)*((6+5/(4-3))^2+1)$
2454	1831	$-1+2345+6*(7+8)$	$-8+76+5*(432+1)$
2455	1832	$123+45*6*7+8$	$(8+7+(6+5)^4)/(3^2-1)$
2456	1833	$1+2345+6*(7+8)$	$87-6+5*(432-1)$
2457	1834	$-1-23+4*567-8$	$-8*7+(6+5^4)^*3-2-1$
2458	1835	$-1*(23-4*567+8)$	$8+(-7-6+5^4-3)*(2+1)$
2460	1836	$1-(23-4*567+8)$	$(-8+7*6)*(5+(4+3)^2*1)$
2461	1837	$-1+2*3+4*(567-8)$	$87-6+5*432-1$
2462	1838	$1+2+3+4*(567-8)$	$87-6+5*432*1$
2463	1839	$1+2*3+4*(567-8)$	$87-6+5*432+1$
2464	1840	$12-3+4*(567-8)$	$8*(76+54-3)^*2*1$
2465	1841	$1+2^3+4*(567-8)$	$8+76+5*432-1$
2466	1842	$-12-3+4*567-8$	$8+76+5*432*1$
2467	1843	$1-2*-3^4+5*6*7*8$	$87-(6-5*(432+1))$
2468	1844	$1234*5*6/(7+8)$	$(8+7)*((6-(5-4))^3-2)-1$
2470	1845	$-1+2345+(6+7)*8$	$87+6+5*(432-1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2471	1846	$12+3+4*(567-8)$	$(8+7)*((6-(5-4))^3-2)+1$
2472	1847	$1+2345+(6+7)*8$	$8+76-5*(-432-1)$
2473	1848	$-12+3+4*567-8$	$8*7*(65+4-32-1)$
2474	1849	$-12-34*(5+6-78)$	$87+6+5*432-1$
2475	1850	$-1-23+4*567+8$	$87+6+5*432*1$
2476	1851	$1*-23+4*567+8$	$87+6+5*432+1$
2477	1852	$1-(23-4*567-8)$	$(-8+7-(6-5^4))^3-2^1$
2478	1853	$1*23+4*(567-8)$	$(-8+7-(6-5^4))^3-2+1$
2480	1854	$1+23+4*(567-8)$	$(-8+7-(6-5^4))^3^1(2-1)$
2481	1855	$1*2-3+4*567-8$	$87+6+5*(432+1)$
2482	1856	$1+2-3+4*567-8$	$8*(7-6-5)*(-43-21)$
2483	1857	$-1-2-34*(5+6-78)$	$876+5*4*3*21$
2484	1858	$-12-(3-4*567-8)$	$8-7+(-6+5^4)*3/(2-1)$
2485	1859	$1-2-34*(5+6-78)$	$8-7+(-6+5^4)*3+2-1$
2486	1860	$-1+2+3+4*567-8$	$(8+7)*((6-(5-4))^3-(2-1))$
2487	1861	$1*2+3+4*567-8$	$8-7+(-6+5^4)*3+2+1$
2488	1862	$1+2+3+4*567-8$	$-8+(-7+6+5^4)*3-2/1$
2500	1863	$-1234+5*678$	$8-(7-6*54/3*21)$
2501	1864	$12-(3-4*567)-8$	$-8+(7+6)*(5+4+3)^2^1$
2502	1865	$1+2^3+4*567-8$	$-8+7+6*(54+321)$
2503	1866	$-1-(2+3-4*567-8)$	$((8-(7-6))^5-4)*3^1-2-1$
2504	1867	$-1*(2+3-4*567-8)$	$8-7+6*(54+321)$
2505	1868	$1-2-3+4*567+8$	$-87+65*(4+32)*1$
2506	1869	$1*23*(4*5+67+8)$	$-87+65*(4+32)+1$
2507	1870	$12+3+4*567-8$	$8-7-6+5^4*3^1(2-1)$
2508	1871	$12-34*(5+6-78)$	$8-76*(-54+3+21)$
2510	1872	$1+2-3+4*567+8$	$8*(7-6+5+4*3*21)$
2511	1873	$1*234+5*6*7*8$	$(8+7)*(6-(5-4))^3-2^1$
2512	1874	$-1-23+4*(567+8)$	$(8+7)*(6-(5-4))^3-(2-1)$
2513	1875	$1*-23+4*(567+8)$	$(8-(7+6))^1(5-4+3)*(2+1)$
2514	1876	$1-23+4*(567+8)$	$(8+7)*(6-(5-4))^3+2-1$
2515	1877	$1*23+4*567-8$	$(8+7)*(6-(5-4))^3+2^1$
2516	1878	$1+23+4*567-8$	$8*-765/(4/3)/-2^1$
2517	1879	$1+2*3+4*567+8$	$8+(7+6)*(5+4+3)^2-1$
2518	1880	$12-3+4*567+8$	$-8*(-7-6+543/2/-1)$
2520	1881	$12*3*(4*-5+6+78)$	$8+(7+6)*(5+4+3)^2+1$
2521	1882	$-12-3+4*(567+8)$	$8+(-7+6+5^4)*3+2^1$
2522	1883	$1-((-2-3-4)*5*6*7+8)$	$8-7+6+5^4*3+2-1$
2523	1884	$(-1/2+3^1(4-(5-6))-7)*8$	$8+7-6+5^4*3^1(2-1)$
2524	1885	$(-1+(-2/((3/-45)/(67+8))))$	$8-7+6+5^4*3+2+1$
2525	1886	$12+3+4*567+8$	$-87+6*5/4*321$
2526	1887	$123/(4/(5+67+8))$	$((8-7)^6+5^4+3)*(2+1)$
2527	1888	$-12+3+4*(567+8)$	$8*(76+54)*(3-2+1)$
2528	1889	$-1-2*3+4*(567+8)$	$(-8+7+6+5^4)*3-2+1$
2530	1890	$-1-2-3+4*(567+8)$	$(8+7)*((6-(5-4))^3+2-1)$
2531	1891	$1/(2/(34*(56+78)))$	$8-7+(65+4)*(32+1)$
2532	1892	$-12/(3/(45-678))$	$8-(7+(-6-5^4)*3+2)^1$
2533	1893	$1*23+4*567+8$	$8+(7+6)*((5+4+3)^2+1)$
2534	1894	$1+23+4*567+8$	$8+7+6-(5^4*3+2)^1$
2535	1895	$-1-((2-(3^4))/((-5/6)-(-7/8)))$	$8-7+(6+5^4)*3+2-1$
2536	1896	$((1*((234+56)-7))*8)$	$87*6/5*(43-21)$
2537	1897	$1*-2+3+4*(567+8)$	$8-7+(6+5^4)*3+2+1$
2538	1898	$1-2+3+4*(567+8)$	$8-7*6*(-5-43-2+1)$
2540	1899	$1-((-2-3-4)*5*6*7-8)$	$(8+((-7+6)*5)^4)*3^1(2-1)$
2541	1900	$-1+2+3+4*(567+8)$	$(8+((-7+6)*5)^4)*3+2-1$
2542	1901	$-1+2*3+4*(567+8)$	$(8+((-7+6)*5)^4)*3+2^1$
2543	1902	$1+2+3+4*(567+8)$	$(8+((-7+6)*5)^4)*3+2+1$
2544	1903	$-1+2^3+4*(567+8)$	$-8+7*(654-321)$
2545	1904	$12-3+4*(567+8)$	$8*7*(-65-4+32)*-1$
2546	1905	$-1-2+(34+5)*(67-8)$	$(8+7)*(((6-(5-4))^3+2)^1)$
2547	1906	$1-(-2^1(3+4)-5+6)*(7+8)$	$-8+7*65*4+321$
2548	1907	$1-2+(34+5)*(67-8)$	$8+7-((-6-5^4)*3+2)+1$
2550	1908	$((1*((2+3)-45))*(-67+8))$	$8+7+(6+5^4)*3/(2-1)$
2551	1909	$-1+2+(34+5)*(67-8)$	$87-6*-5*(4+3*21)$
2552	1910	$12+3+4*(567+8)$	$8+7-(-6-5^4)*3+2^1$
2553	1911	$1*23*(45-6+7*8)$	$8+7-((-6-5^4)*3-2)+1$
2554	1912	$1-23-4*(5+67*-8)$	$-8*(7-(6+5*((4+3)^2-1)))$
2555	1913	$-1+2*3*(456+7*-8)$	$8-(-7-6-5^4+3)*(2+1)$
2556	1914	$((1*(2+34))*((5+67)-8))$	$(-8+7+6*5)*(4^3+2^1)$
2557	1915	$1-2*3*(-456+7*8)$	$-8+(7+6+5^4+3)*(2+1)$
2558	1916	$-1+23+4*(567+8)$	$-8+7-(-6^5/4+3^1(2+1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2560	1917	$1*23+4*(567+8)$	$8+7-(-6-(5^4+3))*(2+1)$
2561	1918	$1+23+4*(567+8)$	$8-7-(-6^5/4+3^4(2+1))$
2562	1919	$1+2^3-(-45*6+7)*8$	$8+7*(654-321)$
2563	1920	$((1*((2-345)+(6*7)))*-8)$	$-8*(7+6+5+4-321)$
2564	1921	$1+2^3*(45+6-7)*8$	$8-7+6*5*4*(-3+2)+1$
2565	1922	$1*2^3*4*(5*6-(7-8))$	$8+7*65*4+321$
2566	1923	$(-1-2)^3-4+(5^6+7)/8$	$8+(7+6+5^4)*3+2-1$
2567	1924	$-12+3+4*(-5+67*8)$	$-8+76*(5-4)*(32-1)$
2568	1925	$((1*(2+3))*(-45+(6*78)))$	$8-((-7-(6+5^4))*3-(2+1))$
2570	1926	$1*2^3-3*(4-5*(-6+78))$	$-8-((7+((-6^5)/4)+3))^(2-1)$
2571	1927	$1-2^3+4*(-5+67*8)$	$-8+(7+6*5+4+3)^2-1$
2572	1928	$1-2-3-4*(5+67*8)$	$-8-7+(6^5-4)/(3+2-1)$
2573	1929	$-1-234*(-5-6-7+8)$	$-8-7+6^5/4*(3-2)+1$
2574	1930	$1*234*(5+6+7-8)$	$-8-7+(6^5+4)/(3+2-1)$
2575	1931	$1+234*(5+6+7-8)$	$8-(-7-6-5^4-3)*(2+1)$
2576	1932	$1+2^3*4*5*6+78$	$(8-(7-6+5)^4)*-3/2^1$
2577	1933	$(-1-2)*(3+4)+(5^6+7)/8$	$8+76+5^4*3-21$
2578	1934	$123+4*(567-8)$	$8-(7+6*(-5*4^3-2))+1$
2580	1935	$-1-2+(345-6)*7-8$	$(8+(7+6-(5-4))*3)^2-1$
2581	1936	$-1-234+5*6*78$	$-8*(76-54-321)$
2582	1937	$1*-234+5*6*78$	$(8+(7+6-(5-4))*3)^2+1$
2583	1938	$1-234+5*6*78$	$(8+(-7*6))*((5-((4^3)-2))^1)$
2584	1939	$1+2^3-4*(5-67*8)$	$(-8+(7-(6-5))^4*3)/2-1$
2585	1940	$1-23+(45-6)*7*8$	$(-8+(7-(6-5))^4*3)/2^1$
2586	1941	$1+2-(-345+6)*7-8$	$87+6*54/-3*7-21$
2587	1942	$(-1^2-3^4+5^6-7)/8$	$(8-7)-(((6-6^5)/4)+3)^(2-1)$
2588	1943	$-1*(2-34)*(5+6+7*8)$	$8*(7^6(6-5)-4)^(3+2)-1$
2600	1944	$-1*(23-4*(5+67))*8$	$8*(7-6-5*4+321)$
2601	1945	$1-(2-(3-4))^5/(6-7)*8$	$87+6*(54+321)$
2602	1946	$-12-3+(45-6)*7*8$	$-8+7+65*(4+32/1)$
2603	1947	$12^3*3*(4+5-6*-7+8)$	$8+(7-(6*((-5*(4^3))-2)^1)))$
2604	1948	$-123-45*(6-7*8)$	$8-7+6^5/4+3/(2-1)$
2605	1949	$-1-2+(3-4+5)*67*8$	$8+7+6^5/4-3^2-1$
2606	1950	$((1*(2+3))*(456+(7+8)))$	$8-(7-6^5/4-(3+2))^1$
2607	1951	$(-1-2-(3+4-(5^6-7)))/8$	$8+(7-(6-5))^4*3/2-1$
2608	1952	$1-23+4*(5+67*8)$	$8*(7+6*54-3*21)$
2610	1953	$1-2+(-345+6)*7+8$	$8+(7-(6-5))^4*3/2+1$
2611	1954	$1+23-4*(5+67*8)$	$8-7+6^5/4+3^2^1$
2612	1955	$-1+2+(345-6)*7+8$	$8-(7-6^5/4-3^2)+1$
2613	1956	$1-2-3-(-45+6)*7*8$	$(8+7)-(((6-6^5)/4)+3)^(2-1)$
2614	1957	$1+2+(-345+6)*7+8$	$8+7+6^5/4-(3-(2-1))$
2615	1958	$123+4*567-8$	$8+7+(6^5-4)/(3+2-1)$
2616	1959	$1+2^3-4+(5^6+7)/8$	$8+7+6^5/4-(3-2)+1$
2617	1960	$((1*(23-(4*(5-67))))*8)$	$8*(76+5*43-21)$
2618	1961	$1+(2+3^4(4-(5-6^7)))*8$	$8+7+6^5/4+3-(2-1)$
2620	1962	$1-2+3-(-45+6)*7*8$	$8+7+6^5/4+3/(2-1)$
2621	1963	$1-(-2*(3+4^5-6*7)+8)$	$8+7+6^5/4+3+2-1$
2622	1964	$-12+3+4*(5+67*8)$	$-8+7+6*5/4*321$
2623	1965	$((1*((2-(3*-45))+6))*(7+8))$	$(8+7)*((6+(5^4(4-(3-2))))^1)$
2624	1966	$1+2+3+(45-6)*7*8$	$8-7+6*5/4*321$
2625	1967	$1/(2/(3+4)/(5+678))$	$87-65*(-4-32+1)$
2626	1968	$12-3-(-45+6)*7*8$	$8*(7-((6-(5*((4+3)^2))))^1)$
2627	1969	$1+2^3*4-45*(6-7)*8$	$8+7+6^5/4+3^2+1$
2628	1970	$-1+2-3+4*(5+67*8)$	$-8+7+6^5/4+3^2(2+1)$
2630	1971	$1-(-2^3(3+4)-5^6-7)/8$	$(-8+7*(6+5)+4)*3^2(2+1)$
2631	1972	$((123*4)*(5+(-6^4(7-8))))$	$8-7+6^5/4+3^2(2+1)$
2632	1973	$-12-34*(5-67-8)$	$-8-7*(6-(5+4*3)^2)^1$
2633	1974	$123+4*567+8$	$-8-7*(6-(-5*4+3)^2)+1$
2634	1975	$1+23*(45+67-8)$	$87*(65-4-32-1)$
2635	1976	$1/(2/(3-45)/(-6-7)/8)$	$8*(7-65+43)*-21$
2636	1977	$-12+345*(6-(7-8))$	$8*((7-(6+5))^4-3^2)+1$
2637	1978	$-123+4*5*(6+7)*8$	$(-8+7*6+5^4)*3+2-1$
2638	1979	$1+2*(3+4^5-6*7)+8$	$-8+(7+((6*5)*(((4^3)+2)^1)))$
2640	1980	$12*(34+5)*(6+7-8)$	$(8-(-7/6))*((5+(4-3))^2(2+1))$
2641	1981	$-1-2-34*(5-67-8)$	$8-(7+((-6*5)*(((4^3)+2)^1)))$
2642	1982	$-1*(2+34*(5-67-8))$	$8-7*(6-(5+4*3)^2+1)$
2643	1983	$1-2+34*(-5+67+8)$	$(-8+(7-(6-(5+4))))^3*2-1$
2644	1984	$((1-(2+3))^4+5-(6+7))*8$	$8*(7-(6-(5+4)^3)/(2+1))$
2645	1985	$-1+2-34*(5-67-8)$	$(-8+(7-(6-(5+4))))^3*2+1$
2646	1986	$12+3+4*(5+67*8)$	$8+7-(-6^5/4-3^2(2+1))$
2647	1987	$1+2-34*(5-67-8)$	$8-(7+6*(-5*(4^3+2)-1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2648	1988	$(1/((2/(34+567))/8))$	$((8*(7/6))*(-54+321))$
2650	1989	$-1+2+345*(6-7+8)$	$8-7*(6-(5+4*3)^2)^{\wedge}1$
2651	1990	$1*2-345*(-6+7-8)$	$8-7*(6-(-5*4+3)^2)+1$
2652	1991	$1+2+345*(6-7+8)$	$-8+(7-(6-(5+4)))^{\wedge}3*2-1$
2653	1992	$((1*(234-(5-67)))^*8)$	$8*(7-(6-(5+4)))^{\wedge}(3+2)-1$
2654	1993	$1-(2/(3-4))^{\wedge}(5+6)-7*8$	$-8+76*(5-4)^*32*1$
2655	1994	$1+23-4*(-5+67*-8)$	$8+7+6*5*(4^{\wedge}3+2)-1$
2656	1995	$12-34*(5-67-8)$	$8+7-6*-5*(4^{\wedge}3+2)^{\wedge}1$
2657	1996	$-12+34*5*(6+7)-8$	$8-7*(6-(5+4*3)^{\wedge}2-1)$
2658	1997	$-1-(2+(-3^{\wedge}(4-(5-6)))-7)^*8$	$(8*7)-(((6^{\wedge}5)/4)+3)/(2-1)$
2660	1998	$123+4*(567+8)$	$8*7+6^{\wedge}5/4-3+2-1$
2661	1999	$12+345*(6-7+8)$	$87-6*5*4*(3-21)$
2662	2000	$((1-(2+3))^{\wedge}4-(5-(6-7)))^*8$	$-8*(7+6-(5-4)-321)$
2663	2001	$1-2+(34-5)*(6+78)$	$(8+7-(6-(5-4)))^{\wedge}3*2+1$
2664	2002	$((1*(2+345))^*(6-7)+8)$	$-8*7-6*(5-4*3)^{\wedge}(2+1)$
2665	2003	$12+3*(45+6*7)^*8$	$-87+6*(-5-(-432+1))$
2666	2004	$-1-2+34*5*(6+7)-8$	$(-8+7*6)^*(5-4^{\wedge}3)-2/1$
2667	2005	$1+2+(34-5)*(6+78)$	$-8+7+65*(4+32+1)$
2668	2006	$1-2+34*5*(6+7)-8$	$(8+(-7*6))^*(5-(4^{\wedge}3))^{\wedge}(2-1)$
2670	2007	$-1+(-2-3+4^{\wedge}(5+6-7))^*8$	$876-5*(4-321)$
2671	2008	$((1*(234+(56+7)))^*8)$	$-87+6*(-5+432)-1$
2672	2009	$1+(-2-3+4^{\wedge}(5+6-7))^*8$	$-87-6*(5-432*1)$
2673	2010	$-123+4*(5+67)^*8$	$-87-6*(5-432)+1$
2674	2011	$-1-2-(3-45)*(67-8)$	$-8-7+((6+5+4)^*3)^{\wedge}2+1$
2675	2012	$-12+34*5*(6+7)+8$	$8+(-7*-6+5^{\wedge}4)^*3+2+1$
2676	2013	$1-2-(3-45)*(67-8)$	$-8-7-6*(5-(4+3)^{\wedge}(2+1))$
2677	2014	$((1*(2+34+5))^*(67-8))$	$8+76+(-5-43)^{\wedge}2+1$
2678	2015	$-1+2+(3-45)*(-67+8)$	$(8+(7-(6-(5+4)))^{\wedge}3)^*2-1$
2680	2016	$1*2*3*(45-6+7)^*8$	$8/(-7/(65+4))/(-32+1)$
2681	2017	$1+2-(3-45)*(67-8)$	$(8+(7-(6-(5+4)))^{\wedge}3)^*2+1$
2682	2018	$12+34*5*(6+7)-8$	$8+(-7*-6+5^{\wedge}4+3)^*(2+1)$
2683	2019	$-1-2+(345+6)^*7-8$	$8*7*6^{\wedge}(-5+4+3)+2+1$
2684	2020	$((1*(2+3))^*4)^*(5*6+78))$	$-8+7*6*54-32-1$
2685	2021	$1-2+(345+6)^*7-8$	$8*((7-(6+5))^{\wedge}4-3)-(2+1)$
2686	2022	$1-(2+34*-5*(6+7))+8$	$87+6+(-5-43)^{\wedge}2+1$
2687	2023	$-1+2+(345+6)^*7-8$	$8*((7-(6+5))^{\wedge}4-3)-(2-1)$
2688	2024	$12*(3-(45-67))^*8$	$8*(7-6)^*(5-4+321)$
2700	2025	$1+2+(345+6)^*7-8$	$87+65*(4+32)-1$
2701	2026	$1+2+34*5*(6+7)+8$	$87-65*(-4-32)^*1$
2702	2027	$-12+34*(5+67)-8$	$8*((7-(6+5))^{\wedge}4-3)+2+1$
2703	2028	$-1-23+45*(-6+7*8)$	$(-8+7)^*6*(5-(4+3)^{\wedge}(2+1))$
2704	2029	$1-2*(3-(4^{\wedge}5-(6-7)-8))$	$8-7-6*(5-(4+3)^{\wedge}(2+1))$
2705	2030	$1-23+45*(6*7+8)$	$(8-7+6)^*(5+4*3)^{\wedge}2+1$
2706	2031	$1-2*(3-(4^{\wedge}5+6/(7-8)))$	$8+7*(6-5*4-3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
2707	2032	$-123+4+5*6*78$	$8*(7-6-5-4+321)$
2708	2033	$(1+2+3-4)^{\wedge}(5+6)-(7+8)$	$8+(7*6^{\wedge}(5-4)+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
2710	2034	$123-4*(5-67*8)$	$8*(7-65/4+321)$
2711	2035	$-12+34*(56+7+8)$	$8*((7-(6+5))^{\wedge}4-3/2)-1$
2712	2036	$-12-3+45*(-6+7*8)$	$8+7*6*54-32-1$
2713	2037	$1-2+34*(5+67)-8$	$(-8*7+6+(5+4)^{\wedge}3)^*(2+1)$
2714	2038	$-12-3^{\wedge}4+5*6*78$	$8*(7-(6+5))^{\wedge}4-3^{\wedge}2-1$
2715	2039	$-1+2+34*(5+67)-8$	$8*((7-6-5)^{\wedge}4-3+2)-1$
2716	2040	$123*(45-6-7-8)$	$8*((((7-(6+5))^{\wedge}4)-(3-2))^{\wedge}1)$
2717	2041	$1+2+34*(5+67)-8$	$8*((7-6-5)^{\wedge}4-3+2)+1$
2718	2042	$-12+3+45*(-6+7*8)$	$8*(7-(6+5))^{\wedge}4-(3+2+1)$
2720	2043	$-12+34*(5+67)+8$	$-8+7*(-65+432-1)$
2721	2044	$1*-2+34*(56+7+8)$	$8+7*6*54-3-21$
2722	2045	$1-2+34*(56+7+8)$	$-87+65*(43-2-1)$
2723	2046	$(12/(3/(-4+(5+678))))$	$8*(7-(6+5))^{\wedge}4-(3-(2-1))$
2724	2047	$-1+2^{\wedge}(34+56-78)$	$876+5*(4+321)$
2725	2048	$1*2^{\wedge}(34+56-78)$	$(8-(7-(6+5+4)))^{\wedge}3/2^{\wedge}1$
2726	2049	$1+2^{\wedge}(34+56-78)$	$876+543*(2+1)$
2727	2050	$((1*(23+4))^*(5+6)+78))$	$-8+7*(65-432)^*-1$
2728	2051	$-1+234*(5+6)-78$	$8*(7-6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}2-1$
2730	2052	$1+2-3^{\wedge}4+5*6*78$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4)/(3-2+1)$
2731	2053	$1+234*(5+6)-78$	$8*(7-(6+5))^{\wedge}4+3+2^{\wedge}1$
2732	2054	$1+2+3+(-4*(5-6))^{\wedge}7/8$	$87*(6+54-32/1)$
2733	2055	$-1+2+34*(5+67)+8$	$8*((7-6-5)^{\wedge}4+3-2)-1$
2734	2056	$-1*(-2+34*(-5-67)-8)$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4/(3-(2-1))$
2735	2057	$12+34*(56+7+8)$	$-8-7*(65-432-1)$
2736	2058	$12-3+45*(-6+7*8)$	$((8-7)^{\wedge}6+5)^*(4+3)^{\wedge}(2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2737	2059	$((1*(2-34))^*(5-6))^*78)$	$8-7-6*(5-4^3)^{(2+1)}$
2738	2060	$12-3^{4+5*6*78}$	$8+7*6*54-3*2^{41}$
2740	2061	$1+2*(3+4^5+6-7)+8$	$8*((7-(6+5))^4+3/2)+1$
2741	2062	$1-(-2*(3+4^5)-6+7-8)$	$-8+76*(5-4)*(32+1)$
2742	2063	$(1+2+3-4)^{(5+6)+7+8}$	$(-8*-7+6+5^4)^3+2^{41}$
2743	2064	$12+3+45*(-6+7*8)$	$-8*(7-(-6+5))-4-321)$
2744	2065	$12+34*(5+67)+8$	$8+7*6*(5-4^3)^2-1$
2745	2066	$-1+234*(5+6)-7*8$	$8+7*(65-432)^*-1$
2746	2067	$-1-2*34+5*6*78$	$-8-7-6*(5-(432-1))$
2747	2068	$1+234*(5+6)+7*-8$	$8*(-76+5/(4/321))$
2748	2069	$1-2*34+5*6*78$	$-87+6*(5+432)^*1$
2750	2070	$((1*(23+(4+5)))^*(67+8))$	$8*((7-(6+5))^4+3)-2^{41}$
2751	2071	$-123+45*(67-8)$	$8*((7-(6+5))^4+3)-(2-1)$
2752	2072	$((1*(234+5)+67))^*8)$	$8*7/6*543/2^*1$
2753	2073	$1+2*(3+4^5+6+7)-8$	$-8-7+6*(-5+432)^*1$
2754	2074	$((1*(23-4))^*(56+78))$	$8*((7-(6+5))^4+3)+2^{41}$
2755	2075	$1+2+(3+4^5+6+7))^*8$	$-87+6*(5+432+1)$
2756	2076	$1-(-2*(3+4^5)-6-7-8)$	$-876+54^3*2^1$
2757	2077	$-1+2345+6*7*8$	$(-8*-7+6+5)^*(4+3^{(2+1)})$
2758	2078	$1*2345+6*7*8$	$8-76*(-5+4-32)^*1$
2760	2079	$1+2345+6*7*8$	$-8-7-6*(5-432-1)$
2761	2080	$-1*(23-45)*(6+7)*8$	$8*(7+6)^*(54-32)^*1$
2762	2081	$-1+2^{(3+4)}+(5^6+7)/8$	$8*(7+6)^*5*4^{(3-2)+1}$
2763	2082	$1+2-3*(4+5)*(-6-78)$	$8+7*6*54-3+21$
2764	2083	$1+2^{(3+4)}-(-5^6-7)/8$	$-8*(7+6)+(5+4)^3*(2+1)$
2765	2084	$-1+(2^{(3+4)}+5+6)*(7+8)$	$-8+(7/((6+5)^4+3))^{(-2+1)}$
2766	2085	$1/(-2/(-345+6)/(7+8))$	$((8-(7+6))^5-4)/-3^2-1$
2767	2086	$1-(-2^{(3+4)}-5-6)*(7+8)$	$8*(-7+6)^*(5/4-321)$
2768	2087	$-1+(2+3+4^{(5+6-7)})^*8$	$8*((7-6-5)^4+3+2)-1$
2770	2088	$-12-34+5*6*78$	$8+7*6*54+3+21$
2771	2089	$1+(2+3+4^{(5+6-7)})^*8$	$876+54*(32-1)$
2772	2090	$-12*(3-45)*(6+7-8)$	$-8*(-7-6)^*5*4+3^{2+1}$
2773	2091	$123/(4/(5+6+78))$	$-8+7*6*5*(4+3^2)-1$
2774	2092	$1-23+4*(5+67)*8$	$-8+7*6*((5-4^3)^2+1)$
2775	2093	$1-2*(3-4^5)-(-6-7*8)$	$-8+7+6*(-5+432+1)$
2776	2094	$12+3-4*5*(6+7)^*-8$	$8*(7-6-(5/4-321))$
2777	2095	$-1+2*(3+4^5+6+7+8)$	$8*((7-(6+5))^4+3^2)-1$
2778	2096	$-1-2-34+5*6*78$	$8*(7-6-5+4+321)$
2780	2097	$-1*(2+34-5*6*78)$	$(-8-7)^*6+(5+4)^3*(2+1)$
2781	2098	$1-(2+34-5*6*78)$	$8*(-7+6+5/4+321)$
2782	2099	$-1+23*4*5*(6+7-8)$	$8+(-7+(6+5)^4)^3*(2+1)$
2783	2100	$-1+2-(34-5*6*78)$	$(-8+7+6)^5-(4^{(3+2)+1})$
2784	2101	$1*2^{(3-4)}*5678$	$(-8+7+6)^5-4^{(3+2^1)}$
2785	2102	$1+2-34+5*6*78$	$(-8+7+6)^5-(4^{(3+2)}-1)$
2786	2103	$-1-2+3^{4*}(5+6+7+8)$	$8+7+6*(-5+432^*1)$
2787	2104	$-12+3+4*(5+67)*8$	$-87+65*(43+2^*-1)$
2788	2105	$1*-23-4+5*6*78$	$-87-65*(-43+2)+1$
2800	2106	$-123-4*(5-678)$	$(8+7^{(-6+5+4)})^3*2^{41}$
2801	2107	$-1+234*(5+6)-7-8$	$-8+7*6*54+3*2^1$
2802	2108	$1*2*(3*456-78)$	$-8+(7+6+5-4^3)^2*1$
2803	2109	$1+234*(5+6)-7-8$	$-8-7-65*(-43+2+1)$
2804	2110	$12-34+5*6*78$	$8-7-6+(-54+3)^2-1$
2805	2111	$1-2*(3-(4^5+6))+7*8$	$8*(7+(6-(5-4))^3)^2-1$
2806	2112	$12*3*(4-(5+6)+78)$	$8*(76+5*43)^*(2-1)$
2807	2113	$-1*(23-4-5*6*78)$	$-8*7-(6-(5+4)^3)^*(2+1)$
2808	2114	$1-23+4+5*6*78$	$(-8-(7+6)+5^4)^*(3+2^{4-1})$
2810	2115	$1-2+3^{(-4+5+6)}-78$	$(8-7+(-6-5)^4-3)^2-1$
2811	2116	$((1+2+3)^4+5^6+7)/8$	$(8+7+6*5+4-3)^2/1$
2812	2117	$-1+2*3+4*(5+67)*8$	$(8-7+(-6-5)^4-3)^2+1$
2813	2118	$-12+3-4+5*6*78$	$(-8+7*6*(5+4^3))^*(2+1)$
2814	2119	$-1+2-(3*4-5*6*78)$	$8*((7-(6+5))^4+3^2)-1$
2815	2120	$((1*(2-(3-45)))^*(67-8))$	$8*((7-(6+5))^4+3^2)^{41}$
2816	2121	$-1+234*(5+6)+7-8$	$8*((7-(6+5))^4+3^2)+1$
2817	2122	$-1-234*(5+6)*(7-8)$	$-8+7+65*4^3^2-1$
2818	2123	$1*234*(5-6*(7-8))$	$-8+7+65*(43-2-1)$
2820	2124	$1+234*(5+6)*(-7+8)$	$8+(7+6+5-4^3)^2/1$
2821	2125	$1+234*(5+6)-(7-8)$	$8+(7+6+5-4^3)^2+1$
2822	2126	$12-3*(4-56)*(7+8)$	$-8-7*(6+(-5^4+3)/2)-1$
2823	2127	$12+3^{(-4+5+6)}-78$	$-8-7*(6-(54+321))$
2824	2128	$1-2+3-(4-5*6*78)$	$-8*(7-(654-321))$
2825	2129	$1-2+(34+5-6)*78$	$-8*7*(6+5-(4+3)^2)+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
2826	2130	$((1*(234-56))^*(7+8))$	$(-8-7)^*(6-5-(4*3)^2+1)$
2827	2131	$-12+3*4+5*6*78$	$-8*7+6*(5+4)^3/2^1$
2828	2132	$-1+23+4*(5+67)*8$	$-8*7+6*(5+4)^3/2+1$
2830	2133	$-1+23*(45+67)-8$	$87*(65-4-32+1)$
2831	2134	$12*(345+6*(-7-8))$	$-8+(-7-6+5^4)^*(3+2^1-1)$
2832	2135	$1+23*(45+67)-8$	$(-8+7-6)^*-5*(4^3-(2+1))$
2833	2136	$1-2+3+4+5*6*78$	$8-(7*((6+(-5*((4^3-2))))^1))$
2834	2137	$-1+234*(5+6)+7+8$	$876+54*32-1$
2835	2138	$1*2*(3*456-7*8)$	$876+54*32*1$
2836	2139	$1+234*(5+6)+7+8$	$876+54*32+1$
2837	2140	$12+3-4+5*6*78$	$-8+765+43^2+1$
2838	2141	$1-2+3/4*56*7*8$	$-8+7+6*(5+432-1)$
2840	2142	$-123*(45-6-7*8)$	$8-7*(6+(-5^4+3)/2)-1$
2841	2143	$-1+2+3*4+5*6*78$	$8-(7*((6+((-5^4+3)/2)))^1))$
2842	2144	$1*2+3*4-5*6*-78$	$(-8-7)^*(6-5-(4*3)^2)-1$
2843	2145	$12*3*(4-5)*(6-78)$	$(8+7)^*((6+5+4-3)^2-1)$
2844	2146	$-123+4*(5+678)$	$-8+7+6*(5+432)-1$
2845	2147	$1*23-4+5*6*78$	$((-8-7)^*-6+5^4)^*3+2^1$
2846	2148	$12+3+4+5*6*78$	$-8-7*(6+(-5^4-3)/2^1)$
2847	2149	$-1+23*(45+67)+8$	$-8*7+(6+(5+4)^3)^*(2+1)$
2848	2150	$-12+34+5*6*78$	$(-8*7+6)^*(5-((4+3)^2-1))$
2850	2151	$1+23*(45+67)+8$	$876*(-5+4)^*-3*(2-1)$
2851	2152	$123-45*(6-7*8)$	$8*(-7-6+5*4+321)$
2852	2153	$1-23+45*(67-8)$	$8-7*6+(5+4)^3*(2+1)$
2853	2154	$-1+23+4+5*6*78$	$8+765+43^2-1$
2854	2155	$((1*(2+3))*(456+(7*8)))$	$8+765+43^2^1$
2855	2156	$1+23+4+5*6*78$	$8+765+43^2+1$
2856	2157	$1+2*(-3+4^5+67)-8$	$8+7*((-6+5^4-3)/2-1)$
2857	2158	$-1-2+34+5*6*78$	$-8-(-7*(-6+5^4)+3)/2+1$
2858	2159	$-12-3+45*(67-8)$	$(8+7)^*(6+5+4-3)^2-1$
2860	2160	$1*2*3*(456-7-8)$	$(8+7)^*(6+5+4-3)^2^1$
2861	2161	$1+2*3*(456-7-8)$	$(8+7)^*(6+5+4-3)^2+1$
2862	2162	$-1+2+34+5*6*78$	$(-8-7*(6-5^4)-3)/2+1$
2863	2163	$1*23*(45+6+7*8)$	$8+7-6*(5+432)^*-1$
2864	2164	$1+2+34+5*6*78$	$8+7*(-6+5^4-3)/2^1$
2865	2165	$-12+3+45*(67-8)$	$8-7*(6+(-5^4-3)/2)+1$
2866	2166	$-1-2*3+45*(67-8)$	$87-6*(5-432)-1$
2867	2167	$-1+2345+6*78$	$87+6*(-5+432)*1$
2868	2168	$1*2345+6*78$	$8*(7+654)*(3/2-1)$
2870	2169	$1+2345+6*78$	$8+7+6*(5+432+1)$
2871	2170	$1*2*34*5*(6-7+8)$	$8-7-(6-(5+4)^3)^*(2+1)$
2872	2171	$-1+2-3+45*(67-8)$	$(-8+7-6)^*-5*(4^3-2)+1$
2873	2172	$12+34+5*6*78$	$(8-7-(6-(5+4)^3))^*(2+1)$
2874	2173	$1+2-3+45*(67-8)$	$-8-7+6*(5+4)^3/2+1$
2875	2174	$(1+2)^(3+4)+5/(6-7)-8$	$(-8-7*(6-5^4-3))/2+1$
2876	2175	$1-2+3+45*(67-8)$	$(8+7)^*((6+5+4-3)^2+1)$
2877	2176	$-1*(2+34-5*67)*8$	$8*(765-432-1)$
2878	2177	$-1+2+3+45*(67-8)$	$(-8+7-6)^*(-5^4+3)/2^1$
2880	2178	$-1+2*3*456-78$	$-8-(7-(6+(5+4)^3)^*(2+1))$
2881	2179	$1+2+3+45*(67-8)$	$-8*(7-6)+(5+4)^3*(2+1)$
2882	2180	$1+2*3*456-78$	$-8+7-(6-(5+4)^3)^*(2+1)$
2883	2181	$12-(3-45*(67-8))$	$(-8+7)^*(6-(5+4)^3*(2+1))$
2884	2182	$123+4*5*(6+7)*8$	$8-(7+6-(5+4)^3*(2+1))$
2885	2183	$(1+2)^(3+4)-(5-(6-7)^8)$	$-8+7+65*(43-2)+1$
2886	2184	$((1*(234-567))^*-8)$	$8*(765-432/1)$
2887	2185	$-1-2+(3+5)*67-8$	$(8+(7-6)^5)^4/3-2^1$
2888	2186	$-1-23-4*(5-678)$	$((8+(7-6)^5)^4-3)/(2+1)$
3000	2187	$12+3+45*(67-8)$	$876+54*(32+1)$
3001	2188	$1-23-4*(5-678)$	$((8+(7-6)^5)^4+3)/(2+1)$
3002	2189	$-1+2+(3+5)*67-8$	$(8+(7-6)^5)^4/3+2^1$
3003	2190	$-12-34*(5-6)*78$	$-8*(-7-6+5/4-321)$
3004	2191	$-1+2*34+5*6*78$	$-8+(7+6/(5-4))^3+2*1$
3005	2192	$((1*((-23+(-45*6))-7))^*-8)$	$8*(765-432+1)$
3006	2193	$-1+23+45*(67-8)$	$(8-7)^*6+(5+4)^(3+2^1-1)$
3007	2194	$1*23+45*(67-8)$	$8-(7-(6+(5+4)^3)^*(2+1))$
3008	2195	$1+23+45*(67-8)$	$8+7*6*(54+3)+2+1$
3010	2196	$1+(2-3-4/(5-6))^7+8$	$8+7-(6-(5+4)^3)^*(2+1)$
3011	2197	$1-(2-(3+(4+5-6)^7)-8)$	$8+7-65*(-43+2)-1$
3012	2198	$-1-2-34*(5-6)*78$	$((8+7)+65*((43-2)^1))$
3013	2199	$-1-2^3-4*(5-678)$	$-8+76*(-5+43-2)-1$
3014	2200	$12*(34+5-67)*-8$	$(8+(7-6)^5+4)^3+2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3015	2201	$12 \cdot 34 / (5+6) \cdot 78$	$8+7+6 \cdot (5+4)^3 / 2-1$
3016	2202	$-1-2-3-4 \cdot (5-678)$	$8+(7+6/(5-4))^3-(2+1)$
3017	2203	$-1234+5 \wedge (6+7-8)$	$-87+65 \cdot 43-21$
3018	2204	$1-2-3-4 \cdot (5-678)$	$8+(7+6/(5-4))^3-(2-1)$
3020	2205	$-1+2+(34+5) \cdot 67+8$	$8+(7+6/(5-4))^3/(2-1)$
3021	2206	$-1+2-3-4 \cdot (5-678)$	$8+(7+6/(5-4))^3+2-1$
3022	2207	$1-(2+3 \cdot 4 \cdot (5 \cdot 6-7)) \cdot 8$	$8+(7+6/(5-4))^3+2 \wedge 1$
3023	2208	$1+2-3-4 \cdot (5-678)$	$8 \cdot (7+6+5-4+321)$
3024	2209	$-1-2 \cdot (-3+4 \cdot 5) \cdot (6-78)$	$((8+(((7+6) \wedge (5-4)) \cdot 3))^2) \cdot 1$
3025	2210	$1-(2-3)-4 \cdot (5-678)$	$((8+(((7+6) \wedge (5-4)) \cdot 3))^2)+1$
3026	2211	$12 \cdot (-3+4 \cdot 56 \cdot (-7+8))$	$-8+7 \cdot (65-4+321)$
3027	2212	$12-34 \cdot (5-6) \cdot 78$	$-87 \cdot (-65+4 \cdot 3+21)$
3028	2213	$-1+23 \cdot 4+5 \cdot 6 \cdot 78$	$8+7 \cdot (65+4) \cdot (-3-2) \cdot -1$
3030	2214	$123+4 \cdot (5+67) \cdot 8$	$(8+7-(6-(5+4) \wedge 3)) \cdot (2+1)$
3031	2215	$1+23 \cdot 4+5 \cdot 6 \cdot 78$	$(-8+7 \cdot (6+5 \wedge 4+3)) / 2 \wedge 1$
3032	2216	$12-3-4 \cdot (5-678)$	$8+(7 \cdot 6+5 \wedge (4-3))^2-1$
3033	2217	$1+2 \cdot 3 \cdot (456-7)+8$	$8+(7-6 \cdot (5+4)) \cdot (-3-2+1)$
3034	2218	$(1+2) \wedge (3+4) - (-5 \cdot 6+7-8)$	$-8+(7+6+(5+4) \wedge 3) \cdot (2+1)$
3035	2219	$(1+2) \wedge (3+4) + (5+6-7) \cdot 8$	$-87+65 \cdot 43-2-1$
3036	2220	$1 \cdot 2 \cdot (3 \cdot 456 - (7+8))$	$-87+65 \cdot 43-2 \wedge 1$
3037	2221	$-12-34 \cdot (5-6-78)$	$87-6 \cdot (-5-432+1)$
3038	2222	$12+3-4 \cdot (5-678)$	$-87+65 \cdot 43 \cdot (2-1)$
3040	2223	$1-2-((-3+4-5 \wedge 6) / 7+8)$	$-87+65 \cdot 43+2-1$
3041	2224	$1 \cdot 2 \cdot (3 \cdot (456-7)+8)$	$-8 \cdot (76+5-432+1)$
3042	2225	$-1+23 \cdot (45-6+78)$	$-87+65 \cdot 43+2+1$
3043	2226	$1 \cdot 23 \cdot (45-(6-78))$	$(8+7+6 \wedge 5) / (4-3/2+1)$
3044	2227	$1+23 \cdot (45-6+78)$	$87+6 \cdot (5+432 \wedge 1)$
3045	2228	$123-4+5 \cdot 6 \cdot 78$	$87-6 \cdot (-5-432)+1$
3046	2229	$-1+2345+67 \cdot 8$	$((-8-7) \cdot 6 \cdot 5+4) \cdot (-3-2) \cdot -1$
3047	2230	$1 \cdot 2345+67 \cdot 8$	$((((8+7) \cdot 6) \cdot 5) \cdot 4) \cdot ((3+2) \wedge 1)$
3048	2231	$1+2345+67 \cdot 8$	$(-8+(7-6-5) \wedge 4) \cdot 3 \wedge 2-1$
3050	2232	$1 \cdot 2 \cdot 34 \cdot (56-7-8)$	$876-5+43 \wedge 2-1$
3051	2233	$1+2 \cdot 34 \cdot (56-7-8)$	$876-5+43 \wedge 2 \wedge 1$
3052	2234	$-12-3+4 \cdot (5+678)$	$-8+765 \cdot 4-321$
3053	2235	$1+2-34 \cdot (5-6-78)$	$(8+7) \cdot (6+(5+4+3) \wedge 2-1)$
3054	2236	$123+4+5 \cdot 6 \cdot 78$	$8 \cdot (-7-6) \cdot (-5 \cdot 4-3/2) \wedge 1$
3055	2237	$1+(2+3 \wedge 4+5 \wedge 6) / 7-8$	$8+7 \cdot 6+(5+4) \wedge 3 \cdot (2+1)$
3056	2238	$(-1-(2+3 \cdot 4)+5 \wedge 6) / 7+8$	$(-8+7-6) \cdot -5 \cdot 4 \cdot 3-2 \wedge 1$
3057	2239	$-1-2 \cdot (34-56) \cdot 7 \cdot 8$	$(-8+7-6) \cdot -5 \cdot 4 \cdot 3-(2-1)$
3058	2240	$((1 \cdot (2-3456)) \cdot (7/-8))$	$8 \cdot (7+654-321)$
3060	2241	$1-2 \cdot (34-56) \cdot 7 \cdot 8$	$-87+65 \cdot 43+21$
3061	2242	$-1-(2+3-4 \cdot (5+678))$	$(-8+7-6) \cdot -5 \cdot 4 \cdot 3+2 \wedge 1$
3062	2243	$12-34 \cdot (5-6-78)$	$876+5+43 \wedge 2 \cdot 1$
3063	2244	$-12 \cdot (345-67 \cdot 8)$	$876+5+43 \wedge 2+1$
3064	2245	$1+2 \cdot 3 \cdot (456+7-8)$	$-8+76 \cdot 54/3 \cdot 2-1$
3065	2246	$-1-234+5 \cdot 67 \cdot 8$	$-8+76 \cdot 54/3 \cdot 2/1$
3066	2247	$-1 \cdot (234-5 \cdot 67 \cdot 8)$	$-8+76 \cdot 54/3 \cdot 2+1$
3067	2248	$1-234+5 \cdot 67 \cdot 8$	$8+(7 \cdot ((6-((-5 \wedge 4)-3)/2))^1))$
3068	2249	$-1 \cdot (2-3-4 \cdot (5+678))$	$(8+7) \cdot (6+(5+4+3) \wedge 2)-1$
3070	2250	$1 \cdot 2 \cdot 3 / 456 \wedge (7-8)$	$8+765 \cdot 4-321$
3071	2251	$1-2 \cdot 3 \cdot 456 \cdot (7-8)$	$(8+7) \cdot (6+(5+4+3) \wedge 2)+1$
3072	2252	$1+2 \cdot 3 \cdot 456-7+8$	$(8 \cdot 7+6-5 \wedge 4) \cdot (-3-(2-1))$
3073	2253	$-1+2 \cdot 3+4 \cdot (5+678)$	$-8+7 \cdot ((6+5+4+3) \wedge 2-1)$
3074	2254	$1+2+3+4 \cdot (5+678)$	$((-8+7)-6) \cdot (((-5 \cdot (4 \wedge 3)))-2) \wedge 1$
3075	2255	$1+2 \cdot 3+4 \cdot (5+678)$	$(-8+7-6) \cdot (-5 \cdot 4 \wedge 3-2)+1$
3076	2256	$12-3+4 \cdot (5+678)$	$8 \cdot (76-54+321)$
3077	2257	$1+2 \cdot 3 \cdot (456-7+8)$	$-8 \cdot (7-(6-5 \cdot 4-3) \wedge 2)+1$
3078	2258	$1 \cdot 2 \wedge (3+4) + 5 \cdot 6 \cdot 78$	$-87+(65+4 \wedge 3) \cdot 21$
3080	2259	$-1+2/(3/(4567+8))$	$(-8-7+6) \cdot (5-4 \wedge (3+2-1))$
3081	2260	$1 \cdot 2/3 \cdot (4567+8)$	$-8+7 \cdot (6+5+4+3) \wedge 2/1$
3082	2261	$1+2/(3/(4567+8))$	$87+65 \cdot (43-2)-1$
3083	2262	$12+3+4 \cdot (5+678)$	$87+65 \cdot (43-2) \cdot 1$
3084	2263	$1-2+(345+6-7) \cdot 8$	$87-65 \cdot (-43+2)+1$
3085	2264	$-1 \cdot (2-345+6-7) \cdot 8$	$-8 \cdot (-7+6+5 \cdot -4-321)$
3086	2265	$-1+2+(345+6-7) \cdot 8$	$(8+7) \cdot (6+(5+4+3) \wedge 2+1)$
3087	2266	$1+2 \cdot 3 \cdot 456+7+8$	$-8 \cdot -7+(6+5) \cdot 4+3 \wedge 2+1$
3088	2267	$1+2+(345+6-7) \cdot 8$	$-8-(7+65 \cdot -43+21)$
3100	2268	$-1+23+4 \cdot (5+678)$	$-8 \cdot -7/6 \cdot (5+4) \wedge 3/(2+1)$
3101	2269	$-1 \cdot (-23-4 \cdot (5+678))$	$-8+76 \cdot (54-(-3+21))$
3102	2270	$1+23+4 \cdot (5+678)$	$((((-8-7) \cdot -6) \cdot 5)+4) \cdot ((3+2) \wedge 1)$
3103	2271	$1-2-345 \cdot (6-7) \cdot 8$	$-8+7 \cdot (6+5 \cdot 4 \wedge 3)-(2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3104	2272	$((1*((2+34)+5)-6))^*78)$	$-8*(-7-6-(5+4+321))$
3105	2273	$-1+2-345/(6-7)*8$	$-87-6+(5+4)*321$
3106	2274	$1-2-(3+4)*5*(6-78)$	$-8+(7*((6+(5*(4^3)))^(2-1)))$
3107	2275	$123+45*(67-8)$	$8+7*(6+5+4+3)^2-1$
3108	2276	$(1+(2-3+4)^5/6*7)*8$	$8+7*(6+5+4+3)^2-1$
3110	2277	$12*(345-6-78)$	$8+7*(6+5+4+3)^2+1$
3111	2278	$(-1+2^(3+4))^*(5+6+7)-8$	$(8+(-7*6))^*(-5-((4^3)-2))^(1)$
3112	2279	$1-2+(-345+6-7)*-8$	$(-8+7*6)^*(5+4^3-2)+1$
3113	2280	$((1*((2+345)+6)-7))^*8)$	$(-8+(7-(6+5)))^4*3*(2+1)$
3114	2281	$-1+2+(345-6+7)*8$	$-8+7+65*43-21$
3115	2282	$(1+2)^(3+4)+5+6*(7+8)$	$-8*(-7*6+5/4)*(3*2+1)$
3116	2283	$12-345*(6-7)*8$	$8+7*(65+4+321)$
3117	2284	$(-1-(2-3^4))^*5*6-7*8$	$-8-7+65*43-2^1$
3118	2285	$1+2*3*(456+7)-8$	$-87+6+(5+4)*321$
3120	2286	$1+2-3*(4+56*(-7-8))$	$-8-(7+65*43*(-2+1))$
3121	2287	$1+2*34*(5*6+7)-8$	$(-8+(7+6+5)*4^3)^2-1$
3122	2288	$12*(34+5/(6-7))^*8$	$8*(-7-65+432-1)$
3123	2289	$1*23*(4+5*(6+7+8))$	$-8-7+65*43+2+1$
3124	2290	$((1*(-2+(3+4)))^*(567-8))$	$8+(7*((6+(5*(4^3)))^(2-1)))$
3125	2291	$-1-2+34*(5+6+7+8)$	$87*(-6-5+43+2-1)$
3126	2292	$(1+2)^(3+4)+5*(6+7+8)$	$8+7*(6+5*4^3)+2^1$
3127	2293	$1-2+34*(5+6+7+8)$	$8+7*(6+5*4^3)+2+1$
3128	2294	$(-1+2^(3+4))^*(5+6+7)+8$	$8+(-7-(6+5))^*(-4^3*2+1)$
3130	2295	$-1+2+34*(5+6+7+8)$	$-8+(7-(6+5))^4*3^2-1$
3131	2296	$((1*((2+(345-6)))+7))^*8)$	$8*(-7-65+432/1)$
3132	2297	$1+2+34*(5+6+7+8)$	$8+7+65*43-21$
3133	2298	$-1+2345+678$	$-8+7+65*43-2*1$
3134	2299	$1*2345+678$	$-8+7-(-65*43+2)+1$
3135	2300	$1+2345+678$	$-8+7+65*43*(2-1)$
3136	2301	$1+2*3*(456+7)+8$	$8-7+65*43-2+1$
3137	2302	$(1-2^3)^4+5+(-6-7)*8$	$8-7-65*43*(-2+1)$
3138	2303	$-1-2*3*(-4-56+7)*8$	$-8+7+65*43+2+1$
3140	2304	$((1*((23-4)+(-5*67)))^*-8)$	$8*(-7-65+432+1)$
3141	2305	$12+34*(5+6+7+8)$	$-8-7+65*43+21$
3142	2306	$(1-2^3)^4-(5+6*(7+8))$	$87*6*5+4*(3-21)$
3143	2307	$1+2*3*456+7*8$	$(8+7^6)/(-5*(-4*3+2)+1)$
3144	2308	$1*2*(3*(456+7)+8)$	$-8-7*6+(5+4)*321$
3145	2309	$-1+23*(45+6+7+8)$	$(-8+7-6)^*-5*(4^3+2)-1$
3146	2310	$123-4*(5-678)$	$8+(7*6+5)*(4+3)^2-1$
3147	2311	$1+23*(45+6+7+8)$	$8+(7-(6+5))^4*3^2-1$
3148	2312	$(1+2)*3*4^(5+6-7)+8$	$-8*(76-5-432*1)$
3150	2313	$1+2-(3-45)*67-8$	$8+7+65*43-2-1$
3151	2314	$(1+2^(3+4))^*(5+6+7)-8$	$8+7+65*43+2*-1$
3152	2315	$-1+234*(5+6-7+8)$	$(-8*7+6^5)/(4/3+2)-1$
3153	2316	$1*234*(5+6-7+8)$	$-8-7*(6+5-(4+3)^(2+1))$
3154	2317	$1+234*(5+6-7+8)$	$(-8+7-6)^*(-5*(4^3+2)-1)$
3155	2318	$(-1+2^3+4)*5*6*7+8$	$8+7+65*43+2*1$
3156	2319	$1+2*-3*(4+56)*-7+8$	$-8+7+65*43+21$
3157	2320	$-1+2*3*456+78$	$8*(-76+5+432+1)$
3158	2321	$-12*(-3+4*(-56+7-8))$	$8-7+65*43+21$
3160	2322	$1+2*3*456+78$	$(-8-7)*-6/5*(4^3*2+1)$
3161	2323	$1*234+5*6*78$	$-8+(7+6*5)*(4^3-(2-1))$
3162	2324	$1+234+5*6*78$	$8+7*-6+(5+4)*321$
3163	2325	$1-2+(-3+45)*67+8$	$(8+7)*((6+(5+((-4*3)^2))))^(1)$
3164	2326	$-1*(2+(-3^4+5*6*7)*8)$	$(-8-7)*(-6-5-(4*3)^2)+1$
3165	2327	$-1+2-(3-45)*67+8$	$8*(76+543/2)-1$
3166	2328	$-1*(2+3*4-5*67)*8$	$8-7*-6*54+321$
3167	2329	$1+2-(3-45)*67+8$	$-87+6543/2-1$
3168	2330	$-1+23*(4+56+7*8)$	$-87+6543/2/1$
3170	2331	$1*23*(4+56+7*8)$	$-87+6543/2+1$
3171	2332	$12*(3-(4-5))^*(67-8)$	$8-7*(6+5-(4+3)^(2+1))$
3172	2333	$-1+2+(-3-45)*(-67+8)$	$-8+(7+6)*5*4*3^2+1$
3173	2334	$-123-4+5*67*8$	$87*6*5-43+2+1$
3174	2335	$((1*(2+3))^*(45-(-6*78)))$	$8-76*(5-43)-21$
3175	2336	$(-1+2+3)*(-4+(5+6)*7)*8$	$-8*(-76+543/-2-1)$
3176	2337	$-1-2-(34+5)*(6-78)$	$-8-76*(5-43)-2+1$
3177	2338	$1*-2-(34+5)*(6-78)$	$-8+7+6*5*43*2-1$
3178	2339	$1-2-(34+5)*(6-78)$	$-87+65*(43+2)-1$
3180	2340	$1*2*3*(456+7+8)$	$-87+65*(43+2)*1$
3181	2341	$1-2*3*(-456-(7+8))$	$8-7+6*5*43*2*1$
3182	2342	$-123+4+5*67*8$	$-8+(7*6+5)*((4+3)^2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3183	2343	$(-1+(2-(3+4))^5*6+7)/-8$	$(-8+7*6)*(5+4^3)-(2+1)$
3184	2344	$((1-(2+3))^4+5*6+7)*8$	$-8+(7*((6+(5*((4^3)+2))))^1)$
3185	2345	$(1-2^3)^4+(-5+6)*-7*8$	$-8*7+(6+5-4)^(3+2-1)$
3186	2346	$((1*((2-34)-5))*(-67-8))$	$(-8+(7*6))*((5+(4^3))^2-1)$
3187	2347	$-1*(2+3^4*(-5*6-(7-8)))$	$(-8+7*6)*(5+4^3)+2-1$
3188	2348	$-12-3^4+5*67*8$	$(-8+7*6)*(5+4^3)+2^1$
3200	2349	$((1-2-3)^4+5)*(-6+7+8)$	$-8-7+6+(5+4)*321$
3201	2350	$123+4*(5+678)$	$(-8-7*6)*(-5*4-3^(2+1))$
3202	2351	$-1+23/(-4/(5-67)/8)$	$-8-7*(6+(5-4^3)^(2+1))$
3203	2352	$1*23/4*(-5+67)*8$	$-8*(76-5^4+321)$
3204	2353	$1+23*(-4+5+6+7)*8$	$8+7*(6-(-5*(4^3+2)+1))$
3205	2354	$-1+(-2+3^4)*5*6-7-8$	$(8+7)*(-6+5*4^3)/2-1$
3206	2355	$-1-23^4+5*67*8$	$8+7+6*5^4*3^2/1$
3207	2356	$((1*((2+34)+5))*(-6-(7*-8)))$	$(-8*-7+6)*(5+4^3/2+1)$
3208	2357	$1-23^4+5*67*8$	$-8-76*(5-43)+21$
3210	2358	$1-2-3^4+5*67*8$	$8-(-7*6-5)*((4+3)^2+1)$
3211	2359	$(-1-2*3)*(4-(5+6*7*8))$	$-8+7-65*(-4-3+2+1)$
3212	2360	$((1*((2-345)-6)-7))^*-8$	$8*(-76-54)*(3/-2-1)$
3213	2361	$1*2-3^4+5*67*8$	$87+65*43-21$
3214	2362	$1*2*(3*456+7*8)$	$8765-(4^3)^2/1$
3215	2363	$(-1+(-2+3^4)*5)*6+7-8$	$8765-(4^3)^2+1$
3216	2364	$(-1+(-2+3^4)*5)*6/(-7+8)$	$(8-7*6+5^4)*(3+2-1)$
3217	2365	$12*(345-67-8)$	$8-7+6+(5+4)*321$
3218	2366	$(1-2^3)^4-5*(6-(7-8))$	$(-8+7-6)*(5-(4+3)^(2+1))$
3220	2367	$-1+2^3*(4*(5+6)-7)*8$	$8-7*(6+(5-4^3)^(2+1))$
3221	2368	$-12+34*(5+6)*7-8$	$8*(7+(6-5*4-3)^2+1)$
3222	2369	$(1-2^3)^4+(-5-(6-7))*8$	$8*(7+(6-5*4-3)^2)+1$
3223	2370	$-1*(2-3-4)*(567+8)$	$(-8-7)*-6*(5+4^3/(2+1))$
3224	2371	$(1-2^3)^4+5*6/(7-8)$	$(-8-7)*(-6*5-4^3*2)+1$
3225	2372	$(1-2^3)^4+5-6*7+8$	$-8+7*((6+5-4)^3-(2+1))$
3226	2373	$-1-2+(345+6+7)*8$	$8-76*(5-43)+21$
3227	2374	$(-1+2)*3^4*5*6-7*8$	$(8-(7-6)^5)^4-3^(2+1)$
3228	2375	$1-2+(345+6+7)*8$	$(8+(7-6-5)^4)*3^2-1$
3230	2376	$12*(-34+56+7)*8$	$(8+(7-(6+5))^4)*3^2+1$
3231	2377	$-1-2*34+5*67*8$	$87+65*43-2-1$
3232	2378	$((1*(-2+34))*(-5+(6+78)))$	$87+65*43-2*1$
3233	2379	$1+2+(345+6+7)*8$	$87+65*43-2+1$
3234	2380	$(-1+2+3^4*5)*6-7*8$	$87-65*43*(-2+1)$
3235	2381	$-1-2+(3+4+5*-67)*-8$	$87+65*43+2-1$
3236	2382	$1+2+34*(5+6)*7-8$	$87+65*43+2*1$
3237	2383	$1-2+(3+4+5*-67)*-8$	$87-65*-43+2+1$
3238	2384	$-12+34*(5+6)*7+8$	$-8*(7+6-54-321)$
3240	2385	$((1*((2+3)+4))^5*(67-8))$	$-8+(7/(6-5))^4-(3^2-1)$
3241	2386	$-1-23+(-4+5*67)*8$	$-8-7*(6+5-432)*1$
3242	2387	$-12*34*(5-67)/8$	$-8+(7/(6-5))^4-3-2-1$
3243	2388	$1-23+(-4+5*67)*8$	$8+7*((6+5-4)^3-(2+1))$
3244	2389	$(1-2^3)^4-(5+6-7+8)$	$-8+(7/(6-5))^4-3-2+1$
3245	2390	$((1*(2+3))*((4+567)+8))$	$876*-5*4/3/-2/1$
3246	2391	$-123+45*67-8$	$(8-(7-6)^5)^4-3^2-1$
3247	2392	$1*2*(3*456+78)$	$(8-(7-6)^5)^4-3^2+1$
3248	2393	$(1-2^3)^4+(5-6)^7*8$	$-8-7+6543/2-1$
3250	2394	$1-23+(4+5*6)*78$	$-8-7+6543/2^1$
3251	2395	$(1-2^3)^4-5-(6-7)^8$	$-8-7+6543/2+1$
3252	2396	$1+2+(3+4)^(5+6-7)-8$	$((8-((7-6)^5))^4)-((3+2)^1)$
3253	2397	$-123*-4*(5+6*7)/8$	$(8-(7-6)^5)^4-(3+2-1)$
3254	2398	$-12-34+5*67*8$	$(8-(7-6)^5)^4-3/(2-1)$
3255	2399	$(1-2^3)^4+5-(6-7+8)$	$87+65*43+21$
3256	2400	$((1*(2+3))*((4-5)+67))^*8$	$8*(7-65-(-432+1))$
3257	2401	$(1+2)*(3+4)^5/(6+7+8)$	$(8-((7-6)/(5-4)))^(3+(2-1))$
3258	2402	$(1-2^3)^4-(5+6/(7-8))$	$8-7+(6+5-4)^(3+2-1)$
3260	2403	$(1-2^3)^4-(5-(6-7+8))$	$-8-7+65*(43+2)-1$
3261	2404	$1+2+(3+4)^(5-(6-7)^8)$	$-8-7+65*(43+2)*1$
3262	2405	$(1-2^3)^4+5-(6-7)^8$	$(8-(7-6)^5)^4+3+2-1$
3263	2406	$12+34*(5+6)*7+8$	$-8+7+6+54^(3-(2-1))$
3264	2407	$-123+45*67+8$	$-8+7+6543/2-1$
3265	2408	$1-2-34+5*67*8$	$8*(7-65+432^1)$
3266	2409	$12*(345+6-78)$	$8-7+6543/2-1$
3267	2410	$-1+2-34+5*67*8$	$8-7+6543/2/1$
3268	2411	$1*2-(34-5*67*8)$	$8-7+6543/2+1$
3270	2412	$1+2-34+5*67*8$	$8+7*(6+5-4)^3+2+1$
3271	2413	$(1-2^3)^4+5+6-7+8$	$8+(7/(6-5))^4+3+2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3272	2414	$((1*((23-4)-56))^*-78)$	$8+(7/(6-5))^{\wedge}4+3+2^{\wedge}1$
3273	2415	$1^*-23-(4-5*67*8)$	$8+(7/(6-5))^{\wedge}4+3+2+1$
3274	2416	$1-23-4+5*67*8$	$8+7+(6+5-4)^{\wedge}(3+2-1)$
3275	2417	$-12-3*4+5*67*8$	$8+(7/(6-5))^{\wedge}4+3^{\wedge}2-1$
3276	2418	$-1*2*(3+4*5*-67+8)$	$8+(7/(6-5))^{\wedge}4+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
3277	2419	$1+2*34*(5+6*7-8)$	$87-6*-5*43*2*1$
3278	2420	$12-34+5*67*8$	$87-6*5*43*-2+1$
3280	2421	$(-1+2+3^{\wedge}4*5)^*6-(7+8)$	$8-7+65*(43+2)+1$
3281	2422	$12-3+(4+5*6)*78$	$8+7*((6+5-4)^{\wedge}3+2)-1$
3282	2423	$1^*-23+4+5*67*8$	$8+7+6543/2-1$
3283	2424	$1-23+4+5*67*8$	$8+7+6543/2/1$
3284	2425	$1-2*3*4*(-5*6-78)$	$8+7+6543/2+1$
3285	2426	$-1*(2+3*4+5*67*-8)$	$(-8+7*6*5)*4*3+2^{\wedge}1$
3286	2427	$1-2-3*4+5*67*8$	$(8+7)*6*(5+4)*3-(2+1)$
3287	2428	$-12+3-4+5*67*8$	$(8-(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4+3^{\wedge}(2+1)$
3288	2429	$-1-2*3-4+5*67*8$	$(8+7)*6*(-5+4^{\wedge}3/2)-1$
3300	2430	$-12-3+4+5*67*8$	$8+7*((6+5-4)^{\wedge}3+2+1)$
3301	2431	$1+2+3*-4+5*67*8$	$-8-(7-(6+5)^{\wedge}4)/(3+2+1)$
3302	2432	$1*2^{\wedge}3*(456-78)$	$-8*(7-6-5*4+3)*21$
3303	2433	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+(5+6-7)*8$	$-8*(7-(6+5^{\wedge}4+3)/2)+1$
3304	2434	$-1+2-(3+4-5*67*8)$	$8+7+65*(43+2^{\wedge}1)$
3305	2435	$1*2-3-4+5*67*8$	$8+76+(-5-4)*-321$
3306	2436	$1*23/4*(56+7)*8$	$8*7/6*(-5+4+321)$
3307	2437	$-12+3*(45+67)*8$	$-8*(7+6-(5^{\wedge}4-3))/2+1$
3308	2438	$((1*((2+3)+45))^*(67-8))$	$-8*7-6+5^{\wedge}4*(3+2-1)$
3310	2439	$12+3*-4+5*67*8$	$-8+765*4+3*-21$
3311	2440	$((1*(2+3))^*4*(56+78))$	$(8-(7+(6+5)^{\wedge}4))/(-3*2)^{\wedge}1$
3312	2441	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5/((-6+7)/8)$	$(8-(7+(6+5)^{\wedge}4))/(-3*2)+1$
3313	2442	$12*(345-6-7*8)$	$8+76*5*(4+3)+21$
3314	2443	$1*2-3+4+5*67*8$	$87+6+(5+4)*321$
3315	2444	$12-3-(4-5*67*8)$	$(-8+(7-(6+5)^{\wedge}4)/3)/-2+1$
3316	2445	$-1-2+3*(45+67)*8$	$(-8-7)*(-6-5*4^{\wedge}3)/2^{\wedge}1$
3317	2446	$1-2+3+4+5*67*8$	$8+(7-(6+5)^{\wedge}4)/(-3*2)-1$
3318	2447	$1-2+3*(45+67)*8$	$8-(7-(6+5)^{\wedge}4)/(3+2+1)$
3320	2448	$123*(4-56+78)$	$8+(7-(6+5)^{\wedge}4)/(-3*2)+1$
3321	2449	$-1+2+3*(45+67)*8$	$87*(6+5+43-21)$
3322	2450	$1+23*4*5*6-78$	$-8*7*(65/-4+32/-1)$
3323	2451	$1+2-3*(45+67)*-8$	$8+7*(6-(5-4*3)^{\wedge}(2+1))$
3324	2452	$12-3+4+5*67*8$	$-8*(7+6-5*4^{\wedge}3+2^{\wedge}1-1)$
3325	2453	$12*3*(4*-5/-6+78)$	$-8*(7+6-5*4^{\wedge}3)-(2+1)$
3326	2454	$1*2-3*-4+5*67*8$	$-8*(7+6-5*4^{\wedge}3)-2^{\wedge}1$
3327	2455	$1+2+3*4-5*-67*8$	$8+765*4-3*21$
3328	2456	$-1+23-4+5*67*8$	$-876-5+4321$
3330	2457	$1*23-4+5*67*8$	$((-8-7)*-6+(5+4)^{\wedge}3)*(2+1)$
3331	2458	$1+23-(4-5*67*8)$	$-8*(7+6-5*4^{\wedge}3)+2^{\wedge}1$
3332	2459	$12+3*(45+67)*8$	$-8*(7+6-5*4^{\wedge}3)+2+1$
3333	2460	$-12+34+5*67*8$	$8*(-7-(6-(5^{\wedge}4+3)))/2^{\wedge}1$
3334	2461	$1+2*(34+56)*(7+8)$	$-8-(7-(6+5^{\wedge}4)*(3+2-1))$
3335	2462	$1*2*(3-4*5*-67+8)$	$8*7*(6+5)*4-(3-2)-1$
3336	2463	$-1-23+(45-6)*78$	$-8+7*(-6+5)*432/-1$
3337	2464	$-1*2/3*(4-567)*8$	$8*7*(6+5+4-32/-1)$
3338	2465	$1-23+(45-6)*78$	$8+7*(-6+5+432-1)$
3340	2466	$1+23+4+5*67*8$	$-876+5+4321$
3341	2467	$-1-2+(-3+45)*(-6+78)$	$-8+765*4-32*1$
3342	2468	$-1-2+34+5*67*8$	$-8+765*4-(32-1)$
3343	2469	$1-2+(3-45)*(6-78)$	$(-8-(7+6*-5^{\wedge}4/3))^*2-1$
3344	2470	$1-2+34+5*67*8$	$-8-7*(-6+5-432)*1$
3345	2471	$-1-23+45*67-8$	$-87+6*(543-21)$
3346	2472	$-1*(23-45*67+8)$	$8*(76-5+43)*(2+1)$
3347	2473	$1-23+45*67-8$	$8+7*(-6*(5-4^{\wedge}3)-2)+1$
3348	2474	$1+2+34+5*67*8$	$-8+765*4-3-21$
3350	2475	$12*3*(45+6*7-8)$	$-8+7+(-6+5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3351	2476	$-1+2+3*(4+56)*(7+8)$	$-8-76*(5-43-2)*1$
3352	2477	$-12+3+(45-6)*78$	$876+5*(432-1)$
3353	2478	$1*23*(45+6+78)$	$(8+7+6)*(-5+4^{\wedge}3)*2^{\wedge}1$
3354	2479	$1-23*(4-56-78)$	$8+7/(6-5)/432^{\wedge}-1$
3355	2480	$-12+3456-78$	$-8*(7-6-54-321)$
3356	2481	$1-2-3+(45-6)*78$	$876+5*432-1$
3357	2482	$12+34+5*67*8$	$876+5*432*1$
3358	2483	$-1+2-3+(45-6)*78$	$876+5*432+1$
3360	2484	$-1*(2+3-45)*(67+8)$	$8+765*4-32+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3361	2485	$-12+3+45*67-8$	$8-(7*6*(5-4^{\wedge}3)+2-1)$
3362	2486	$12+3*(4+56)*(7+8)$	$8+7*(-6+5)*(-432-1)$
3363	2487	$-1-(23-45*67-8)$	$87+6543/2-1$
3364	2488	$-1-2+3456-78$	$87+6543/2/1$
3365	2489	$1*-2+3456-78$	$87+6543/2+1$
3366	2490	$1-2+3456-78$	$8+765*4-3-21$
3367	2491	$1+2+3+(45-6)*78$	$-8+765*4-3-2*1$
3368	2492	$-1+2+3456-78$	$-8+765*4-(3+2-1)$
3370	2493	$1*2+3456-78$	$8-7*(-6+5-(432+1))$
3371	2494	$1+2+3456-78$	$(-8+7*6+5)*4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
3372	2495	$-12+3456-7*8$	$8-7-6+5^{\wedge}4*(3+2-1)$
3373	2496	$1*2*3*(4+5-67)*-8$	$8*(7-6+54+321)$
3374	2497	$-1+2+3+45*67-8$	$87+65*(43+2)-1$
3375	2498	$1*2+3+45*67-8$	$87+65*(43+2)*1$
3376	2499	$12+3+(45-6)*78$	$(8+7-(6-(5-4^{\wedge}3)))^{\wedge}2-1$
3377	2500	$1+2*3+45*67-8$	$(8+7-(6-5+4^{\wedge}3))^{\wedge}2*1$
3378	2501	$12-3+45*67-8$	$-8+765*4+3+2*1$
3380	2502	$12+3456-78$	$-8+765*4+3*2*1$
3381	2503	$-1-2+3456-7*8$	$(8-7^{\wedge}6)/(-5*4-3^{\wedge}(2+1))$
3382	2504	$-12+3*4^{\wedge}5-678$	$8*765/(4-3)/2*1$
3383	2505	$1-(2-3456)-7*8$	$8+765*4-3*2-1$
3384	2506	$1+23*4*5*6-7-8$	$8+765*4+3*2/-1$
3385	2507	$12+3+45*67-8$	$8+765*4-3*2+1$
3386	2508	$1*2+3456-7*8$	$8+765*4-(3+2-1)$
3387	2509	$1+2+3456-7*8$	$8+7-6+5^{\wedge}4*(3+2-1)$
3388	2510	$1-234/(5/(6-78))$	$((8+7)/6+5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3400	2511	$1-2+3+45*67+8$	$8+765*4-3+2^{\wedge}1$
3401	2512	$-1-2+3*4^{\wedge}5-678$	$8-(-7+6-5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3402	2513	$-1+23+45*67-8$	$8+765*4+3-2^{\wedge}1$
3403	2514	$1*23+45*67-8$	$8+765*4+3-(2-1)$
3404	2515	$-123+456*7-8$	$-8*(-7+6-(5^{\wedge}4+3))/2-1$
3405	2516	$1+2*3+45*67+8$	$-8*(-7+6-(5^{\wedge}4+3))/2^{\wedge}1$
3406	2517	$12+3456-7*8$	$8+765*4+3*2-1$
3407	2518	$1+2+3*4^{\wedge}5-678$	$-8+765*4+3+21$
3408	2519	$12*(-3+4*(-5+67)+8)$	$8*(7+(-6+5^{\wedge}4-3)/2)-1$
3410	2520	$-1-23+45*(6+7*8)$	$8*(-765-4)*(3/-2+1)$
3411	2521	$1+23*4*5*-6*(7-8)$	$8+765*4+3^{\wedge}2*1$
3412	2522	$1-23+45*(6+7*8)$	$8-(-7+6*-5^{\wedge}4/3)*2^{\wedge}1$
3413	2523	$12+3+45*67+8$	$-8+7+(6+5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3414	2524	$1+2+3^{\wedge}4-5*67*-8$	$-8+765*4-(-32+1)$
3415	2525	$1+23*4+5*67*8$	$-8+765*4+32^{\wedge}1$
3416	2526	$12+3*4^{\wedge}5-678$	$-8+(7*((6*(5*(4*3)))+2)^{\wedge}1))$
3417	2527	$-1+(-2+3^{\wedge}4)*(5+6-7)*8$	$8+7*6*5*4*3-2+1$
3418	2528	$1*2*(-3*(4+56)+7)*-8$	$8+765*4-3+21$
3420	2529	$-1+23+45*67+8$	$(8+7+6*5^{\wedge}4/3)*2-1$
3421	2530	$1*23+45*67+8$	$(-8-(7+6*5^{\wedge}4/3))*-2*1$
3422	2531	$-123+456*7+8$	$(-8-(7+6*5^{\wedge}4/3))*-2+1$
3423	2532	$12+3^{\wedge}4+5*-67*-8$	$8*(765+4+3)*2^{\wedge}1-1$
3424	2533	$(-1-2)^{\wedge}3+4^{\wedge}5/6*(7+8)$	$-8+7*(6+5)*(4^{\wedge}3/2+1)$
3425	2534	$-12+3+45*(6+7*8)$	$(8+7)*(6-(5-4*3))^{\wedge}2-1$
3426	2535	$(-1-2-3^{\wedge}4)*-5*6+7+8$	$(8+7)*(6-(5-4*3))^{\wedge}2^{\wedge}1$
3427	2536	$-12+3456-7-8$	$(8+7)*(6-(5-4*3))^{\wedge}2+1$
3428	2537	$1-(-2+3*(-4-(5+6)))*7)*8$	$-8*(7-(6+5+4+3)^{\wedge}2)+1$
3430	2538	$123-4+5*67*8$	$-8*(-7-6+5/4)*3^{\wedge}(2+1)$
3431	2539	$-1-2+34*(5+6+78)$	$8+7+(6+5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3432	2540	$1*-2+34*(5+6+78)$	$8+765*4+32-1$
3433	2541	$12*(345-67+8)$	$8+765*4+32*1$
3434	2542	$-1*2*34*(5*6-78)$	$8+765*4+32+1$
3435	2543	$-1+2+34*(5+6+78)$	$-8/((7-6)/(-5*4^{\wedge}3+2))-1$
3436	2544	$-1-2+3456-7-8$	$-8-(765-4321)$
3437	2545	$-1*(2-3456+7+8)$	$-8*7+(-6*(5+4)+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
3438	2546	$1-2+3456-(7+8)$	$-8*7+(-6*(5+4)+3)^{\wedge}2+1$
3440	2547	$1+(-2-3^{\wedge}4)*-5*6+7*8$	$-8+7*(-6*(5-(4^{\wedge}3+2)))-1$
3441	2548	$-1+2+3456-7-8$	$8*((7+6+5^{\wedge}4-3)/2+1)$
3442	2549	$1*2+3456-7-8$	$-8*(7-6-5*4^{\wedge}3)-(2+1)$
3443	2550	$123*456/(7+8)$	$(8+7)*((6-(5-4*3))^{\wedge}2+1)$
3444	2551	$-12-3456*(7-8)$	$8-7+6*(543-21)$
3445	2552	$-12+3456-(7-8)$	$-8+(7-6-5)^{\wedge}4*(3^{\wedge}2+1)$
3446	2553	$12+34*(5+6+78)$	$-8+765*4+3*21$
3447	2554	$-1*(2+345*(6-7-8))$	$-8+(-7*(6*(5-((4^{\wedge}3)+2))^{\wedge}1)))$
3448	2555	$1-2-345*(6-7-8)$	$-8*(7-6-5*4^{\wedge}3)+2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3450	2556	$((1*(23+((4+5)+6)))^*78)$	$8-7*(-6-(5+432))^*1$
3451	2557	$-1+2-345*(6-7-8)$	$8/(7-6)^*5^*4^3-(2+1)$
3452	2558	$12+3456-7-8$	$8/(7-6)^*5^*4^3-2^1$
3453	2559	$1*-2+3456+7-8$	$8^((7-6)^5+4)^*(3+2)-1$
3454	2560	$1-2+3456+7-8$	$8-765+4321$
3455	2561	$1-2-3456*(7-8)$	$-87+6*5^*4*(3+21)$
3456	2562	$1-(2-3456)-7+8$	$(-8-7+6^5(5-(4-3)))^*2^1$
3457	2563	$-123-45*(6-78)$	$(-8-(7-6^5(5-(4-3))))^*2+1$
3458	2564	$1+2+3456+7-8$	$-8*(-7-(6+5^4+3))/2^1$
3460	2565	$1^*2+3456-(7-8)$	$8+7+6*(543-21)$
3461	2566	$-12+3456+7+8$	$-87+6*543-21$
3462	2567	$12-345*(6-7-8)$	$-87-6*(-543+2+1)$
3463	2568	$1^*2^*3^*4^*(56+7^*8)$	$8+(7-6-5)^4*(3^2+1)$
3464	2569	$1+2^3(3+4)+5^*6^*7^*8$	$8+765^*4+3^*21$
3465	2570	$(-1^2-3-4^5)/(6/(-7-8))$	$(-8+(7-(6-5))^4-3)^*2^1$
3466	2571	$(1-2^3)^4-5*(-6^*7+8)$	$(8-7+6^5-4^3)/(2+1)$
3467	2572	$12+3456+7-8$	$-87-6*(-543+2)-1$
3468	2573	$12-3456/(7-8)$	$(-8^*7+6^5-4+3)/(2+1)$
3470	2574	$12+3456-7+8$	$(-8+7^*6+5)^*(4^3+2)^1$
3471	2575	$1*-2+3456+7+8$	$(-8+7^*6+5)^*(4^3+2)+1$
3472	2576	$1-2+3456+7+8$	$8*(76-5-(4-321))$
3473	2577	$1+23^*4^*5^*6-7^*-8$	$-8+((7-(6-5))^4-3)^*2-1$
3474	2578	$-1+2+3456+7+8$	$-8+((7-(6-5))^4-3)^*2^1$
3475	2579	$1^*2+3456+7+8$	$-87+6*(543-2+1)$
3476	2580	$1+2+3456+7+8$	$8*(((-7^*6)+((5+4)^3)/2))^1$
3477	2581	$-1-2+3/4^5-5+6^*7^*-8$	$8+(7+6^5-4^3)/(2+1)$
3478	2582	$1-2+3^*4^*5*(6+7+8)$	$-87+6*543-2-1$
3480	2583	$1-2-(-3^*4^5+6^*7^*8)$	$-87+6*543-2^*1$
3481	2584	$1^*2*(3-45)*(6^*-7+8)$	$-87+6^*543-2+1$
3482	2585	$12/(3/(45+6)/(7+8))$	$-87-6^*543*(-2+1)$
3483	2586	$1^*2^*3^*(456+7^*8)$	$-87+6^*543+2-1$
3484	2587	$1+2^*3*(456+7^*8)$	$-87+6^*543+2^*1$
3485	2588	$12+3456+7+8$	$-87+6^*543+2+1$
3486	2589	$-1-2+(3^*4)^5(5+6-7)/8$	$-8+((7-(6-5))^4+3)^*2-1$
3487	2590	$-1+23^*4^*5^*6+7+8$	$(8-7+6^5-(4+3))/(2+1)$
3488	2591	$-1-234+5^*6^*7+8$	$8*(7+6+5/(4-3))^2-1$
3500	2592	$1^*-234+5^*6^*7+8$	$8*(7+65-4+321)$
3501	2593	$1-234+5^*6^*7+8$	$8+((7-(6-5))^4-3)^*2-1$
3502	2594	$12+3^*4^*5*(6+7+8)$	$8+((7-(6-5))^4-3)^*2^1$
3503	2595	$123+45^*6^*7-8$	$-87+654*(3+2)-1$
3504	2596	$12*(3+4^*56^*7/8)$	$-87+654*(3+2)^*1$
3505	2597	$1-23+456^*7-8$	$-87+6*(543+2)^*1$
3506	2598	$1/(2^*3)^*(4+5^6+7)-8$	$(8+7+6^5)/(4-(3-2))+1$
3507	2599	$-1-2*(34-5)^*(6+7^*8)$	$((8-7)^6+5)^4+3)^*2+1$
3508	2600	$((1*((-2+3)-45))^*(6-78))$	$8*(7+6)^*(5+43-21)$
3510	2601	$1+2*(-34+5)^*(6-7^*8)$	$(8+(7-(6-5))^4-3)^*2-1$
3511	2602	$1234+5^*6^*7^*8$	$(8+(7-(6-5))^4-3)^*2^1$
3512	2603	$-12-3+456^*7-8$	$(8+(7-(6-5))^4-3)^*2+1$
3513	2604	$-1*(2-3-45)^*(6+7^*8)$	$-87+6^*543+21$
3514	2605	$-1-2+(345+6^*7)^*8$	$8+((7-(6-5))^4+3)^*2-1$
3515	2606	$-1^*2*(-3+4^*5*(6-78))$	$8+((7-(6-5))^4+3)^*2^1$
3516	2607	$-12+3456+7^*8$	$87*(65-4-(3+21))$
3517	2608	$-1-2^3+456^*7-8$	$(8+(7-6+5)^4)^*(3-(2-1))$
3518	2609	$-12+3+456^*7-8$	$8+(7+(6+5)^4)^(3-2+1)$
3520	2610	$1-2^3+456^*7-8$	$(8+7-6)^*(5+4^3)^2+1$
3521	2611	$123+45^*6^*7+8$	$8+7+(6^5+4^3)/(2+1)$
3522	2612	$1^*-23+456^*7+8$	$8+7^*-6*(5-(4^3+2))-1$
3523	2613	$1-23+456^*7+8$	$(8+(7-(6-5))^4+3)^*2-1$
3524	2614	$-1/(-2^*3)^*(4+5^6+7)+8$	$(8+(7-(6-5))^4+3)^*2^1$
3525	2615	$-1-(2-3456-7^*8)$	$(8+(7-(6-5))^4+3)^*2+1$
3526	2616	$1^*-2+3456+7^*8$	$8+7+(-6*(5+4)+3)^2/1$
3527	2617	$1-(2-3456-7^*8)$	$8+7+(-6*(5+4)+3)^2+1$
3528	2618	$12/3/(4/56/(7^*8))$	$8-(-7-6-5)^*((4^3)^2+1)$
3530	2619	$-12-3+456^*7+8$	$8-(7-(6^5+4^3))/(2+1)$
3531	2620	$1^*2+3456+7^*8$	$((-8*((-7-6)^5)+4)^*(3+2)^1)$
3532	2621	$1+2+3456+7^*8$	$(8+7+6^5(5-(4-3)))^*2-1$
3533	2622	$-12+3456+7+8$	$8^*76*(5+4/(3-21))$
3534	2623	$1+2+3+456^*7-8$	$(8+7+6^5(5-(4-3)))^*2+1$
3535	2624	$-12+3-(4-56)^*7^*8$	$(8+7+6)^*5^4/(3+2)-1$
3536	2625	$12-3+456^*7-8$	$(8+(7+6))^*(5^4(4-((3-2)^1)))$
3537	2626	$1-2^3+456^*7+8$	$(-8-(7+6))^*-5^4/(3+2)+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3538	2627	$-1-2-(3-456*7)+8$	$(8+(7+6)*5)^4*3^2-1$
3540	2628	$1*-2-3+456*7+8$	$(-8+(-7-6)*5)^*-4*3^2\wedge 1$
3541	2629	$12+3456+7*8$	$87+6*(543-21)$
3542	2630	$-1-2+3456+78$	$-8-7+6*543-21$
3543	2631	$-1*(2-3456-78)$	$8+76*(5+4+32)+1$
3544	2632	$1-2+3456+78$	$8*-7*(6+5-43-21)$
3545	2633	$1*234+5*67*8$	$8+7*(6-(5-4))\wedge 3*(2+1)$
3546	2634	$-1+2+3456+78$	$-8*-7*((6+5)*4+3)+2\wedge 1$
3547	2635	$1*2+3456+78$	$((8+7)*6-5)*(4+3\wedge (2+1))$
3548	2636	$1+2+3456+78$	$-8-7-6*(-543+2)-1$
3550	2637	$-1+23+456*7-8$	$-8+7*(65+4)*3^2-1$
3551	2638	$1*23+456*7-8$	$-8-7-6*(-543+2)+1$
3552	2639	$1+23+456*7-8$	$-8+7+6*5*4*(3+21)$
3553	2640	$-12*3*4*(56-78)$	$8*(76-5+4+321)$
3554	2641	$12-(3-456*7)+8$	$8/(7-6)*5*(4\wedge 3+2)+1$
3555	2642	$1+2\wedge 3+456*7+8$	$((-8*7*6+5)^*-4-3)*2\wedge 1$
3556	2643	$-1-23-45*(6-78)$	$((-8*7*6+5)*-4-3)*2+1$
3557	2644	$12+3456+78$	$-8+7+6*543-21$
3558	2645	$1-23-45*(6-78)$	$(-8+(7/(6-5)+4)\wedge 3)*2-1$
3560	2646	$1*23*(4+56+78)$	$8-7-(6*-543+21)$
3561	2647	$12+3+456*7+8$	$8-7+6*(543-(2+1))$
3562	2648	$(-1+(2+3\wedge 4)*(5+6-7))*8$	$-8-7+6*543-2+1$
3563	2649	$1+2+3*4\wedge 5+6*-78$	$-8-7+6*543*(2-1)$
3564	2650	$1*(2-3*4)*5*(-67+8)$	$(8+7*6)*(5+(4+3)\wedge 2-1)$
3565	2651	$-12-3-45*(6-78)$	$-8-(7-6*543)+2/1$
3566	2652	$123*(4-5*6)*(7-8)$	$-8-7+6*543+2+1$
3567	2653	$-1+23+456*7+8$	$-8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3*2-1$
3568	2654	$1*23+456*7+8$	$-8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3*2*1$
3570	2655	$1+23+456*7+8$	$-8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3*2+1$
3571	2656	$((1*((23+4)-(56*7)))*-8)$	$8*(76+5-4+321)$
3572	2657	$-12+3-45*(6-78)$	$-8+(7+6)/5*(4\wedge (3+2)+1)$
3573	2658	$-1-2*3-45*(6-78)$	$8*7+(-6*(5+4)+3)\wedge 2+1$
3574	2659	$-1-2-3-45*(6-78)$	$-8+(7-(6+(-5*4)\wedge 3))/(2+1)$
3575	2660	$1-2*3-45*(6-78)$	$8+7+6*543-21$
3576	2661	$1-(2+3)-45*(6-78)$	$-8+7+6*543-2*1$
3577	2662	$-1-234+56*7*8$	$8-(7-6*543+2+1)$
3578	2663	$-1*(234-56*7*8)$	$8-7+6*543-2/1$
3580	2664	$1-234+56*7*8$	$-8*(7-((6+5-4)\wedge 3-2)+1)$
3581	2665	$1+2-(3+45*(6-78))$	$-8+7+6*543+2*1$
3582	2666	$1*-2+3+45*(-6+78)$	$8-7+6*543+2-1$
3583	2667	$1-2+3-45*(6-78)$	$8+7-6*(-543+2)*1$
3584	2668	$((-1+2*(3-4\wedge 5))/-6-7)*8$	$-8-7+6*543+21$
3585	2669	$-1+2+3-45*(6-78)$	$8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3*2-1$
3586	2670	$1*2+3-45*(6-78)$	$8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3*2\wedge 1$
3587	2671	$1+2+3-45*(6-78)$	$8-7+6*(543+2-1)$
3588	2672	$1+2*3-45*(6-78)$	$8*(-7-6-(5-432)-1)$
3600	2673	$12-3-45*(6-78)$	$-8+7+654*(3+2)-1$
3601	2674	$(1+2)*3\wedge 4*(5+6)-7+8$	$((-8-7)*6+5\wedge 4)*(3+2)-1$
3602	2675	$-1+2*3*(456+78)$	$8-7+654*(3+2)-1$
3603	2676	$1*2*3*(456+78)$	$8-7+654*(3+2)/1$
3604	2677	$1+2*3*(456+78)$	$8-7+6*(543+2)*1$
3605	2678	$(1/(-2-3)-45)*(6-78)$	$8+7+6*543-2+1$
3606	2679	$-123-4+5*678$	$(8+(7\wedge (6-5)+4)\wedge 3)*2+1$
3607	2680	$((1+2)\wedge 3-4*(-5-6)*7)*8$	$8*(7+6+5-432)*-1$
3608	2681	$-1-2*3*(45-67*8)$	$-8+7+6*(543+2+1)$
3610	2682	$1*-2*3*(45-67*8)$	$-8+7+6*543+21$
3611	2683	$1-2*3*(45+67*-8)$	$-8+76*(5+4+32+1)$
3612	2684	$-12*(3-45*6+7-8)$	$8-(7-6*543-21)$
3613	2685	$-1+23-45*(6-78)$	$-8*(7-(6+5-4)\wedge 3)-2-1$
3614	2686	$1*23+45*(-6+78)$	$87*(65+4-32)*1$
3615	2687	$-123+4+5*678$	$-8*(7-(6+5-4)\wedge 3)-2+1$
3616	2688	$1*23*4*(5+6-7)*8$	$8*(-7-6-5+432+1)$
3617	2689	$-1-2+(3+45)*67+8$	$-8*(7-(6+5-4)\wedge 3)+2-1$
3618	2690	$1*-2+(3+45)*67+8$	$-8*(7-(6+5-4)\wedge 3)+2\wedge 1$
3620	2691	$1-2+(3+45)*67+8$	$8+7+6*(-543-2)*-1$
3621	2692	$-1-2+(3+4)*5*(6+78)$	$-8*(7-(6+5-4)\wedge 3-2\wedge -1)$
3622	2693	$-12-3\wedge 4+5*678$	$87*(6*5+4)+3*2+1$
3623	2694	$1-2+(3+4)*5*(6+78)$	$(8+7*6+5)*(4+3)\wedge 2-1$
3624	2695	$-1-2+(3+45-6)*78$	$(8-(-7*6-5))*(4+3)\wedge 2\wedge 1$
3625	2696	$-1+2+(3+4)*5*(6+78)$	$(8+7*6+5)*(4+3)\wedge 2+1$
3626	2697	$(1-2\wedge 3)\wedge 4+(-5+6*7)*8$	$-8+(7+(6+5+4)*3)\wedge 2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3627	2698	$1+2-(3+4)^*-5*(6+78)$	$8+7+6*543+21$
3628	2699	$-1234+56*78$	$-87+6*(543+21)$
3630	2700	$-1-23*4+5*678$	$(8-(-7*6))*((5+((4+3)^2)))^{\wedge}1)$
3631	2701	$1+2+(3+45-6)*78$	$(8+7*6)*(5+(4+3)^2)+1$
3632	2702	$1-23*4+5*678$	$(-8+7*-6*(5+4))*(-3*2-1)$
3633	2703	$1+234*(5-6+7+8)$	$(8-(7-(6+5-4*3)))^{\wedge}2-1$
3634	2704	$((1*((2+34)+(5*67))))*8)$	$(8-(7-6)+5-4*3)^{\wedge}2*1$
3635	2705	$-1+2-(3^{\wedge}4-5*678)$	$(8-(7-(6+5-4*3)))^{\wedge}2+1$
3636	2706	$((1*(2+34))*((5+6)+78))$	$8-7+(65-(4+3))^{\wedge}2+1$
3637	2707	$1+2-(3^{\wedge}4-5*678)$	$8*76*5+4+3*-21$
3638	2708	$(-1+(-2+3^{\wedge}4)*5-6)*7-8$	$-87-6+54*3*21$
3640	2709	$(1+2^{\wedge}(3*4-5))*6+7+8$	$(8+(7+6)*5^{\wedge}4)/3-2/1$
3641	2710	$-1*(2+3*(-4*5*6+7)*8)$	$8-7+6+(54+3)^{\wedge}2-1$
3642	2711	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5*(6+7*8)$	$8+(7+(6+5+4)*3)^{\wedge}2-1$
3643	2712	$-1*2*(-34*(56-7)+8)$	$8*(7-(6+5)+(4+3)^{\wedge}(2+1))$
3644	2713	$-1-2*(3-4^{\wedge}5+6*-7*8)$	$8+(7-(-6-(5+4))*3)^{\wedge}2+1$
3645	2714	$-1-((-2+3^{\wedge}4)*-5+6)*7-8$	$(-8+(-7-6)*5^{\wedge}4)/-3+2+1$
3646	2715	$12-3^{\wedge}4+5*678$	$(-8-7)*(6+5-4*3*(2+1))$
3647	2716	$1-((-2+3^{\wedge}4)*-5+6)*7-8$	$-8-(76-54*3*21)$
3648	2717	$12*(3-4/5)*(6-78)$	$8*7^{\wedge}(-6+5+4)-3^{\wedge}(2+1)$
3650	2718	$(-1-2)*(-3^{\wedge}4*(5+6)-7-8)$	$-8*(7^{\wedge}(-6+5+4)+3)-2^{\wedge}1$
3651	2719	$123+456*7-8$	$87-6*-5*4*(3+21)$
3652	2720	$((1*((-23+4)+(56*7))))*8)$	$8*(76+5+4+321)$
3653	2721	$1+2*34*(56-7)-8$	$(-8-7*(6+5))*-4^{\wedge}3/2+1$
3654	2722	$-1+2*-34+5*678$	$-8+((7*(6*5))*((4+(3^{\wedge}2)))^{\wedge}1))$
3655	2723	$-1-2*3*(4-567+8)$	$(-8-7*6^{\wedge}5)/(-4*(3+2))+1$
3656	2724	$1-2*34+5*678$	$87+6*543-21$
3657	2725	$1-2*3*(4-567+8)$	$87+6*-54*-3*(2+1)$
3658	2726	$-1*-2*(3+4^{\wedge}5+6*7*8)$	$-8-7-((6-5*4)^{\wedge}3+2)-1$
3660	2727	$-123+45*(67+8)$	$(-8*7-6)*(5-(4+3)^{\wedge}2)-1$
3661	2728	$(-1+(2+3)*(4+5))*(6+7*8)$	$8*(((7*((6-5)^{\wedge}4))^{\wedge}3)-2)^{\wedge}1)$
3662	2729	$-1+2+(3+45)*(6+7*8)$	$(-8*7-6)*(5-(4+3)^{\wedge}2)+1$
3663	2730	$((1*((2-3)-45))*(6-78))$	$-8-7-((6-5*4)^{\wedge}3-2)-1$
3664	2731	$1-23/(4/5/(6+7)/-8)$	$87+6*(543-2)*1$
3665	2732	$1-((-2+3^{\wedge}4)*-5+6)*7+8$	$8-76+54*3*21$
3666	2733	$-1-(2-3*4^{\wedge}5+6*7*8)$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3-(2+1)$
3667	2734	$-1*(2-3*4^{\wedge}5+6*7*8)$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3-2*1$
3668	2735	$123+456*7+8$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3-(2-1)$
3670	2736	$(-1+(-2-3+(4+5)*6)*7)*8$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3*(2-1)$
3671	2737	$1+2*34*(56-7)+8$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3+2-1$
3672	2738	$(1+(-2+3^{\wedge}4)*5-6)*7+8$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3+2*1$
3673	2739	$12*(3+45*-6*(7-8))$	$-8+(7+6+5-4)^{\wedge}3+2+1$
3674	2740	$((1*(-2-3))*(4+(5-678)))$	$-8+7-((6-5*4)^{\wedge}3+2)-1$
3675	2741	$1+(((2-3))*(4+(5-678)))$	$87+6*543-2/1$
3676	2742	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5+6*7*8$	$87+6*543-2+1$
3677	2743	$-12-34+5*678$	$87+6*543*(2-1)$
3678	2744	$-1*(2-345-67)*8$	$87+6*543+2-1$
3680	2745	$((1*(23+(4*-56))))*(-7-8))$	$87+6*543+2^{\wedge}1$
3681	2746	$1+(((23+(4*-56))))*(-7-8))$	$87-6*-543+2+1$
3682	2747	$12+3*4^{\wedge}5+6*-7*8$	$(8+7-(6-5)^{\wedge}4)^{\wedge}3+2+1$
3683	2748	$1/(2/(3*4*(567-8)))$	$8-7-((6-5*4)^{\wedge}3-2)+1$
3684	2749	$-12+(345+67)*8$	$87-6*(-543-2+1)$
3685	2750	$12*(345-6*7+8)$	$8+(7+6+5-4)^{\wedge}3-2*1$
3686	2751	$-1-2-34+5*678$	$8+(7+6+5-4)^{\wedge}3-(2-1)$
3687	2752	$1*-2-34+5*678$	$8+(7+6+(5-4)^{\wedge}3)^{\wedge}(2+1)$
3688	2753	$1-(2+34-5*678)$	$8+(7+6+5-4)^{\wedge}3+2-1$
3700	2754	$123*(-4+5*6-7+8)$	$87+654*(3+2)*1$
3701	2755	$-1+2-(34-5*678)$	$87+6*(543+2^{\wedge}1)$
3702	2756	$1*2-34+5*678$	$8+7-((6-5*4)^{\wedge}3+2)-1$
3703	2757	$1+2-(34-5*678)$	$-8-7*65+4321$
3704	2758	$-123+4+56*7*8$	$-8+765*4+321$
3705	2759	$1-2+(345+67)*8$	$8+7*-6+54*3*21$
3706	2760	$-1*(23+4-5*678)$	$8*(((7*((6-5)^{\wedge}4))^{\wedge}3)+2)^{\wedge}1)$
3707	2761	$1-23-4+5*678$	$87+6*(543+2+1)$
3708	2762	$-12-3*4+5*678$	$87+6*543+21$
3710	2763	$1+2+(345+67)*8$	$-8-7+6*(543+21)$
3711	2764	$-12-3^{\wedge}4+56*7*8$	$-8+7*(6+5)*4*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
3712	2765	$12-34+5*678$	$87*(6-5+4+32+1)$
3713	2766	$((-1+2-3^{\wedge}4)*-5-6)*7+8$	$8-7*(6-(5*4)^{\wedge}3-(2-1)))$
3714	2767	$123-45*(6-78)$	$8*(7^{\wedge}(-6+5+4)+3)-2+1$
3715	2768	$-1*(23-4-5*678)$	$-8*(7-6-(-5+432)+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3716	2769	$1-23+4+5*678$	$8*(7^(-6+5+4)+3)+2-1$
3717	2770	$-1-(2+3*4+5*-678)$	$8*(7^(-6+5+4)+3)+2^{\wedge}1$
3718	2771	$1-2+(34+5)*(6+78)$	$8*7^(-6+5+4)+3^{\wedge}(2+1)$
3720	2772	$1*2*3*(4+567-8)$	$-8-7-6+54*3*21$
3721	2773	$-12+3-4+5*678$	$8-7*65+4321$
3722	2774	$1-2^{\wedge}3-(4-5*678)$	$8+765*4+321$
3723	2775	$-12-3+4+5*678$	$-8*(7+6*(5-4^{\wedge}3))-(-2-1)$
3724	2776	$((1*((2+345)+67)))*8)$	$8*(-7+6-5+432^{\wedge}1)$
3725	2777	$1-2-3-4+5*678$	$-8+7+6*(543+21)$
3726	2778	$(-1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*5-6)*7-8$	$-8*(7+6*(5-4^{\wedge}3))+2^{\wedge}1$
3727	2779	$-1+2-3-4+5*678$	$8-7+6*(543+21)$
3728	2780	$((1*(2+3))*((4-5)+678))$	$8+7*(-6-5)*-4*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
3730	2781	$-12+3+4+5*678$	$(-8-7+6)*(-5*(4^{\wedge}3-2)+1)$
3731	2782	$1*-2+3-4+5*678$	$(-8+7+6)^{\wedge}5-(4+3)^{\wedge}(2+1)$
3732	2783	$1-2+3-4+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3-2)-1$
3733	2784	$12-3*4+5*678$	$8*(7-6-5+432-1)$
3734	2785	$-12+3/(4/567/8)$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3-2)+1$
3735	2786	$(1-2+(3+4)^{\wedge}5)/6-7-8$	$-8+7-6+54*3*21$
3736	2787	$1+2+3-4+5*678$	$8+7*((-6-5)*-4*3^{\wedge}2+1)$
3737	2788	$1+2*3-4+5*678$	$8-7-6+54*3*21$
3738	2789	$12-3-(4-5*678)$	$(-8-7+6)*-5*(4^{\wedge}3-2)-1$
3740	2790	$1+2^{\wedge}3-4+5*678$	$((8+7)+(6*5))*(((4^{\wedge}3)-2)^{\wedge}1)$
3741	2791	$1-2+3+4+5*678$	$(-8-7+6)*-5*(4^{\wedge}3-2)+1$
3742	2792	$(-1+(-2+3^{\wedge}4)*5+6)*7-8$	$8*(-7+6)*(5-432-1)$
3743	2793	$1*23*(4*56-78)$	$8+7-6*(-543-21)$
3744	2794	$1*2+3+4+5*678$	$-8-7+(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
3745	2795	$12+3-4+5*678$	$-8-(7-(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1)$
3746	2796	$1-(2-3*4)+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3-2^{\wedge}1)$
3747	2797	$12-3+4+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3)-2-1$
3748	2798	$1+2^{\wedge}3+4+5*678$	$-8+7+6+54*3*21$
3750	2799	$1+2+3/(4/567/8)$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3)-2+1$
3751	2800	$1+2+3*4+5*678$	$8-7+6+54*3*21$
3752	2801	$-1+23-4+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3)+2-1$
3753	2802	$1*23-4+5*678$	$8+7-(6+54*3*-21)$
3754	2803	$1+23-(4-5*678)$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3)+2+1$
3755	2804	$1*2/3*(4+5678)$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3+2^{\wedge}1)$
3756	2805	$-12+34+5*678$	$(-8-7*(6+5))*(-4^{\wedge}3/2-1)$
3757	2806	$-1234+567*8$	$-8+(7*(6*((5+((4^{\wedge}3)-2))^{\wedge}1))))$
3758	2807	$12+3/(4/567/8)$	$-8+7+(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
3760	2808	$12+3*4+5*678$	$(8-7)*(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
3761	2809	$1-23+45*(67+8)$	$8-(7-(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1)$
3762	2810	$1*23+4+5*678$	$8-7+(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
3763	2811	$1+23+4+5*678$	$-8+7654/(3-2+1)$
3764	2812	$(1^{\wedge}2+3^{\wedge}(4+5))/(6-(7-8))$	$-8*((7+(6-((5+4)^{\wedge}3)/2)))^{\wedge}1)$
3765	2813	$-1-(2-34-5*678)$	$-8*(7+6-(5+4)^{\wedge}3/2)+1$
3766	2814	$-12-34+56*7*8$	$8+7-(-6-54*3*21)$
3767	2815	$1-2+34+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3+2)-1$
3768	2816	$(1-2+(3+4)^{\wedge}5)/6+7+8$	$8+(7+6)*(5+4-3)^{\wedge}(2+1)$
3770	2817	$-1+2+34+5*678$	$8*(7+(6+5-4)^{\wedge}3+2)+1$
3771	2818	$1*2+34+5*678$	$8+((-7-6)*5+4*3)^{\wedge}2+1$
3772	2819	$1+2+34+5*678$	$-8*7654/(3-21)$
3773	2820	$1*2*-3*(4-567-8)$	$-8*(7+6-(5+4)^{\wedge}3/2-1)$
3774	2821	$-12+3+45*(67+8)$	$8+7*6*(5+4^{\wedge}3-2)-1$
3775	2822	$-1-2-(34-56*7*8)$	$8+(7*(6*((5+((4^{\wedge}3)-2))^{\wedge}1))))$
3776	2823	$-1-2-3+45*(67+8)$	$8+7+(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
3777	2824	$1-2-34+56*7*8$	$8+7+(6+5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
3778	2825	$1-2-3+45*(67+8)$	$-8-76*5+4321$
3780	2826	$-1+2-34+56*7*8$	$(8+7-6)*(5^{\wedge}4+3)/2^{\wedge}1$
3781	2827	$12+34+5*678$	$-8+7*6+54*3*21$
3782	2828	$1+2-34+56*7*8$	$-8*(7+(6-(5+4)^{\wedge}3)/2+1)$
3783	2829	$1+2-3+45*(67+8)$	$8+7*(6*(5+4^{\wedge}3-2)+1)$
3784	2830	$((1*(2+3))*((4+(5+678))))$	$(8*(7+6^{\wedge}5)-4)/(3+21)$
3785	2831	$1-2+3+45*(67+8)$	$8+7+(6+5)*4^{\wedge}(3+2-1)$
3786	2832	$1-(23+4-56*7*8)$	$8/(-7/65/(-43-2-1))$
3787	2833	$-1+2+3+45*(67+8)$	$(8+7*6*5)*(4+3^{\wedge}2)-1$
3788	2834	$-1+2*3+45*(67+8)$	$(8+((-7*-6)*5))*((4+(3^{\wedge}2))^{\wedge}1)$
3800	2835	$1+2+3+45*(67+8)$	$-8*(7+(6-(5+4)^{\wedge}3)/2)-1$
3801	2836	$12-34+56*7*8$	$-8*(7+(6-(5+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1)$
3802	2837	$12-3+45*(67+8)$	$8+76*(5+43-2-1)$
3803	2838	$12*3*(4+5+6+78)$	$(-8*-7+6*5)*(4^{\wedge}3/2+1)$
3804	2839	$-1-2*(34-56)*78$	$-8*(7-6*5*4*3-2)-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3805	2840	$1*2*(-34+56)*78$	$8*((-7*((-6*(5+4))+3))-2)^{\wedge}1$
3806	2841	$1-2*(34-56)*78$	$8-76*5+4321$
3807	2842	$(-1+2+3^{\wedge}4*5)*(6-7+8)$	$-8*-7*(6+5/4)*(3*2+1)$
3808	2843	$12+3+45*(67+8)$	$8+7*6+54*3*21$
3810	2844	$1/(2/3/4/(567+8))$	$87*(6-5-43+2)*-1$
3811	2845	$-1+2-3*4+56*7*8$	$-8*(-7+(-6-5)*4^{\wedge}3)/2+1$
3812	2846	$-1+2*34+5*678$	$(876-5)*4-3+2-1$
3813	2847	$1+2-3*4+56*7*8$	$8*(7*6+(5^{\wedge}4+3)/2)-1$
3814	2848	$1+2*34+5*678$	$8*(-76+543-21)$
3815	2849	$-1+23+45*(67+8)$	$(-8-7*6)*(5-(4^{\wedge}3-2))-1$
3816	2850	$1*23+45*(67+8)$	$((-8*7)+6)*5-(((4^{\wedge}3)-2)^{\wedge}1))$
3817	2851	$1+23+45*(67+8)$	$(-8-7*6)*(5-(4^{\wedge}3-2))+1$
3818	2852	$-12+3+4+56*7*8$	$-8*((-7+(-6-5)*4^{\wedge}3)/2-1)$
3820	2853	$1-2^{\wedge}3+4+56*7*8$	$(-8-7+6)*(-5*4^{\wedge}3+2+1)$
3821	2854	$1-2+3-4+56*7*8$	$-8+76+54*3*21$
3822	2855	$-12+3^{\wedge}4+5*678$	$8*7*(6+(5+4)*(3+2))-1$
3823	2856	$-123*(45-67-8)$	$8*(7-(6+5)-432)*-1$
3824	2857	$(1-(2-(3+4)^{\wedge}5))/6+7*8$	$87+6*(543+21)$
3825	2858	$1+2+3-4+56*7*8$	$8*7*(6*(5+4)-3)+2^{\wedge}1$
3826	2859	$1-2-(3+45)*(6-78)$	$-8+(7*6+5)*(4^{\wedge}3-(2+1))$
3827	2860	$12-3-4+56*7*8$	$((8+7)*6+5^{\wedge}4)*(3+2-1)$
3828	2861	$-1+2-(3+45)*(6-78)$	$(-8-7+6)*(-5*4^{\wedge}3+2)-1$
3830	2862	$1*2*3*(4+5)*(67-8)$	$((-8-7)+6)*(((5*4^{\wedge}3))+2)^{\wedge}1$
3831	2863	$1+2-(3+45)*(6-78)$	$-8*(7+6-(5+4)^{\wedge}3)/2-1$
3832	2864	$-1*(2-3^{\wedge}4-5*678)$	$8*(7-6)*(5+432^{\wedge}1)$
3833	2865	$1-2+3^{\wedge}4+5*678$	$-8*(7+6-(5+4)^{\wedge}3)/2+1$
3834	2866	$12+3-4+56*7*8$	$87-6+54*3*21$
3835	2867	$-1+2*3*(4+567+8)$	$876*(5-4-3)*-2-1$
3836	2868	$-1+23*4+5*678$	$876/(-5/(-43+21))$
3837	2869	$1+2+3^{\wedge}4+5*678$	$(-8+7+6)^{\wedge}5-4^{\wedge}(3+2-1)$
3838	2870	$1+23*4+5*678$	$8+76+54*3*21$
3840	2871	$1+2+3*4+56*7*8$	$(-8-7+6)*(-5*4^{\wedge}3+2-1)$
3841	2872	$-1+23-4+56*7*8$	$8*(-7+6)*(-5-432-1)$
3842	2873	$1*23-4+56*7*8$	$-8*(7+6*(5-(4^{\wedge}3+2)))+1$
3843	2874	$1+23-4+56*7*8$	$(-8-7*6+5^{\wedge}4)*(3+2)-1$
3844	2875	$(1-2*3)^{\wedge}4*(5-6/(7+8))$	$-8+7*(65+432)-1$
3845	2876	$-12+34+56*7*8$	$-8+7*(65+432^{\wedge}1)$
3846	2877	$12+3^{\wedge}4+5*678$	$-8+7*(65+432)+1$
3847	2878	$1*2*(3-4*-56*7+8)$	$87+6+54*3*21$
3848	2879	$12+3*4+56*7*8$	$(-8-7+6)*-5*4^{\wedge}3-(2-1)$
3850	2880	$((1*(234+5)-6))*(7+8))$	$8*(765-(4+321))$
3851	2881	$1*23+4-56*-7*8$	$-8+7*65*(4+3)*2*-1$
3852	2882	$1+23+4+56*7*8$	$-8+7*65*(4+3)-(2-1)$
3853	2883	$123-4+5*678$	$-8+7*(65+432+1)$
3854	2884	$-1-2+34+56*7*8$	$-8*(7-(6+(5+4)^{\wedge}3)/2^{\wedge}1)$
3855	2885	$((1*(2+3))*(4*5+678))$	$-8*(7-(6+(5+4)^{\wedge}3)/2)+1$
3856	2886	$1-2+34+56*7*8$	$-8*(-7+6*(5-4^{\wedge}3))-2^{\wedge}1$
3857	2887	$1^{\wedge}2+3*(4^{\wedge}5-(6+7*8))$	$8*(7+6+5+4-3)^{\wedge}2-1$
3858	2888	$-1*(23-456-7)*8$	$-8*(7-6+5-432)*1$
3860	2889	$1*2+34+56*7*8$	$8*(7+6+5+4-3)^{\wedge}2+1$
3861	2890	$1+2+34+56*7*8$	$-8+76*(5+43-2*1)$
3862	2891	$123+4+5*678$	$8+7*(65+432)-1$
3863	2892	$(-1+2+3^{\wedge}4*5+6)*7+8$	$8-7*(-65-432*1)$
3864	2893	$12*(345-6-7-8)$	$8+7*(65+432)+1$
3865	2894	$-1-234*(5-6)*(7+8)$	$(-8+7*(6-5^{\wedge}4))/-3*2^{\wedge}1$
3866	2895	$((1*234)*((-5+6)*(7+8)))$	$(-8-7)*(-6+5-4^{\wedge}3*(2+1))$
3867	2896	$1-234*(5-6)*(7+8)$	$8*(7+6-5+432+1)$
3868	2897	$-1-23/(4/(5-678))$	$(8+7+6)*(5+4^{\wedge}3)*2-1$
3870	2898	$12+34+56*7*8$	$8+7*65*(4+3)-(2-1)$
3871	2899	$1-23/(4/(5-678))$	$8+7*65*(-4*3+21)$
3872	2900	$1-(-2-3^{\wedge}4*5-6)*7+8$	$-8*(7-(6+(5+4)^{\wedge}3)/2)+1$
3873	2901	$1-2*(-3^{\wedge}4*(5+6+7)+8)$	$-8-(7-(6*(5+4))^{\wedge}(3-(2-1)))$
3874	2902	$12+3+(4+56*7)*8$	$-8-7+(6+5*-4*3)^{\wedge}2+1$
3875	2903	$1-(2-(3^{\wedge}4*5-6*7)*8)$	$8+7*6*(5+4^{\wedge}3)-(2+1)$
3876	2904	$12*3/4*(56-7)*8$	$-8*((7-(6+(5+4)^{\wedge}3))/2+1)$
3877	2905	$-1+2*(3+4*56)*7+8$	$8+7*6*(5+4^{\wedge}3)-(2-1)$
3878	2906	$((1+2+3^{\wedge}4)*5-6)*7+8$	$8+((7*6)*((5+(4^{\wedge}3))^{\wedge}(2-1)))$
3880	2907	$1+2*34*(5+6*7)-8$	$-8*(7-(6+(5+4)^{\wedge}3)/2))-1$
3881	2908	$-1+23+(4+56*7)*8$	$8/((7-6)/((5+4)^{\wedge}3/2-1))$
3882	2909	$-1-2+(-3+4+56)*7*8$	$-8*(7-(6+(5+4)^{\wedge}3/2))+1$
3883	2910	$((1*((234-5)+6))*(7+8))$	$(-8-7)*(6+5*-4*(3^{\wedge}2+1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
3884	2911	$1/(2/(34+56)/78)$	$-8*(7-(6+(5+4)^3))/2-1$
3885	2912	$((1*(2-(3456/7)))^*-8)$	$8*7*(6+5-(-43-2))^*1$
3886	2913	$-1+2+(3+4+56*7)*8$	$-8*(7-(6+(5+4)^3))/2+1$
3887	2914	$1+2^(3+4)+5*678$	$-8+7+(6+5*-4*3)^2-1$
3888	2915	$-12*(3-4)*5*(67-8)$	$(8+7-6+5+4)^3/2-1$
4000	2916	$(1+2)^(3+4)/(5-(6-7))^*8$	$(8+7-(6-(5+4)))^3/2^1$
4001	2917	$-12+3456/(7/8)$	$(8+7-6+5+4)^3/2+1$
4002	2918	$-1*-2*(3+(4*5+6)*7*8)$	$(-8*7+(6+5)^4)/(3+2)+1$
4003	2919	$1-2+(-3+456-7)*8$	$(-8-(7+6))^*((5-((4*3)^2)))^1$
4004	2920	$((-1^2-3^4)*-5+6)*7+8$	$8*(7-(6-(5+4)^3))/2^1$
4005	2921	$-1+2+(-3+456-7)*8$	$8+(7*6+5)*(4^3-2)-1$
4006	2922	$-1-23+(456-7)*8$	$8+(((7*6)+5)*((4^3)-2)^1)$
4007	2923	$-1-2-(3-45)*(6+78)$	$87/(6/(543/2/1))$
4008	2924	$1-23+(456-7)*8$	$8*((7-(6-((5+4)^3)/2)))^1$
4010	2925	$-1-2+3456/(7/8)$	$8+(7-((-6-5)^4-3))^2+1$
4011	2926	$-12*(34-5*67+8)$	$-8*((-7*6+5/4)*3^2+1)$
4012	2927	$1-2+3456/(7/8)$	$(-8+7+(6+5)^4)/(3+2)-1$
4013	2928	$1*2*3*4*(56+78)$	$(-8+7+(6+5)^4)/(3+2^1)$
4014	2929	$-1+2+3456/(7/8)$	$(8-(7+(6+5)^4))/(-3-2)+1$
4015	2930	$-12-3+(456-7)*8$	$8+7+(6+5*-4*3)^2-1$
4016	2931	$123+45*(67+8)$	$8+7+(6*(5+4))^3(2-1)$
4017	2932	$-1*(234-5^(6+7-8))$	$8+7+(6+5*-4*3)^2+1$
4018	2933	$1-234+5^(6+7-8)$	$(-8+7+6)^5-4^3*(2+1)$
4020	2934	$1*-2*3*(4-5-67*8)$	$8*(7*6-5/4)*3^2^1$
4021	2935	$-1-(2-3*(4^5-6*7)+8)$	$-8+(-7+6*5)^4^3*2-1$
4022	2936	$-12+3+(456-7)*8$	$-8*(-7+6*(5-4^3-2+1))$
4023	2937	$-12*(-3-4*(56+7+8))$	$-8+(-7+6*5)^4^3*2+1$
4024	2938	$-1-2-3+(456-7)*8$	$-8*(-7-6)*(5/4+3^2(2+1))$
4025	2939	$12+3456/(7/8)$	$-8+7*(6*5*(4+3)*2+1)$
4026	2940	$1-2-3+(456-7)*8$	$(8+7)^*(6-5*4)^(3-(2-1))$
4027	2941	$1+23*4+56*7*8$	$(8/((7^6-5-4)/(3+2)))^-1$
4028	2942	$-1+2-(3-(456-7)*8)$	$(-8*7*6+5+4)*-3^2-1$
4030	2943	$-1*(-2+3+(-456+7)*8)$	$((-8-(7+6))^*-5+4)*3^(2+1)$
4031	2944	$((1*(2-(3456/-7)))^*8)$	$8*(765+4-321)$
4032	2945	$1*-2+3-(-456+7)*8$	$((-8-7)^*-6+5)*(4+3^(2+1))$
4033	2946	$1-2+3-(-456+7)*8$	$-87+(65-4)^(3-2+1)$
4034	2947	$(1+2)*(3+4^5-6*7)-8$	$(-8-7*6)*(5-4^3)-(2+1)$
4035	2948	$12+3^4+56*7*8$	$8*(7-(6-(5+4)^3))/2^1$
4036	2949	$-1+2*3+(456-7)*8$	$(-8-7*6)*(5-4^3)-(2-1)$
4037	2950	$1+2+3+(456-7)*8$	$((-8*7)+6)*((5-(4^3)))^(2-1)$
4038	2951	$1+2*3+(456-7)*8$	$(-8-7*6)*(5-4^3)+2-1$
4040	2952	$12-3+(456-7)*8$	$8*(((-7*(6+(5-(4^3))))-2)^1)$
4041	2953	$1+2^3+(456-7)*8$	$(-8-7*6)*(5-4^3)+2+1$
4042	2954	$123-4+56*7*8$	$(8-7*6+5^4)*(3+2)-1$
4043	2955	$1^2+3*(4^5-6*7)+8$	$((8+(-7*6))+5^4)^*((3+2)^1)$
4044	2956	$12+34*(5+6*(7+8))$	$-8*(-7+(6-(5+4)^3))/2-1$
4045	2957	$1+2+3*(4^5-6*7)+8$	$(-8-7*6*5*(4+3))^*-2+1$
4046	2958	$123*4*(56+7)/8$	$-8-76*(-54+3^2)-1$
4047	2959	$12*(-3+4*(5+67+8))$	$(8+(-7+6*5)^4^3)*2-1$
4048	2960	$(-1-(-2+3+(-4-5)^6)*7)*8$	$-8-7*6*5+4321$
4050	2961	$(-1-2)*(3-(4^5-6*7+8))$	$(-8-7+6)*(-5*(4^3+2)+1)$
4051	2962	$123+4+56*7*8$	$-8+(7+65)*(4^3-21)$
4052	2963	$(1+2)*(3+4^5-6*7)+8$	$8*7-(6+54*3)*-21$
4053	2964	$-1+23+(456-7)*8$	$8*(7+6)*((-5+4^3)/2-1)$
4054	2965	$-1-2+(3+456-7)*8$	$-8*7*(6+5-4^3)-2-1$
4055	2966	$1+23+(456-7)*8$	$-8*7*(6+5-4^3)-2*1$
4056	2967	$1-2-(-3-456+7)*8$	$8*(7+6+(5+4)^3)/2-1$
4057	2968	$(-1+2-3^4)*(5-6*7)+8$	$-8*(-7-(6+5+432*1))$
4058	2969	$1-(2-3*(4^5-6*7+8))$	$(-8-7+6)*-5*(4^3+2)-1$
4060	2970	$12*(3+4+5+6)*(7+8)$	$((8+7)-(-6*5))*(((4^3)+2)^1)$
4061	2971	$1+2+(3+456-7)*8$	$(-8-7+6)*-5*(4^3+2)+1$
4062	2972	$(-1-2)*(-3^4+5)*(6+7)+8$	$8*7+(6*(5+4))^3(2-1)$
4063	2973	$1+2+3*(4^5-6*7+8)$	$-8+7*6*(5+4^3+2)-1$
4064	2974	$((1+2+3^4)*5+6)*7-8$	$-8+(7*(6*((5+((4^3)+2))^1)))$
4065	2975	$-1-2*34*(5-67+8)$	$-8*(-7+6-5)*(4^3-2)-1$
4066	2976	$1*-2*34*(5-67+8)$	$8*(-76+543-2-1)$
4067	2977	$-1+234+5*678$	$-8*(-7+6-5)*(4^3-2)+1$
4068	2978	$1*234+5*678$	$(-8*7*6+5)*(-4-(3+2))-1$
4070	2979	$1+234+5*678$	$(-8-7+6)*(-5*(4^3+2)-1)$
4071	2980	$1+(-2-(3+4))*(5+6*-7*8)$	$(-8+7+6)^5-((4^3)^2+1)$
4072	2981	$1-2+(34+5+6)*78$	$(-8+7+6)^5-(4^3)^2^1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4073	2982	$1*2^*345*6^*7/8$	$(-8+7+6)^{\wedge}5-((4^*3)^{\wedge}2-1)$
4074	2983	$1-2^*-345*6^*7/8$	$8-7^*(-6^*(5+4^{\wedge}3+2)+1)$
4075	2984	$((1^*((2+3)+456)-7))^*8)$	$8^*(-76+543-2)^*1$
4076	2985	$1+2+(34+5+6)^*78$	$-8^*(-7+6^*(5-(4^{\wedge}3+2))))+1$
4077	2986	$-1-(2-(3^{\wedge}4*(5^*6+7)-8))$	$87-(-6-54^*3)^*21$
4078	2987	$-1^*(2+3^{\wedge}4*(5-6^*7))-8$	$(-8+76)^*54-3+2-1$
4080	2988	$1-2-3^{\wedge}4*(5-6^*7)-8$	$-876+5^*43^*21$
4081	2989	$-12+3^*-4^*5*(6-7^*8)$	$8+7^*6^*(5+4^{\wedge}3+2)-1$
4082	2990	$((1^*(2+3))^*(45+678))$	$(-8+7+6)^*(5^{\wedge}4-3^{\wedge}4(2+1))$
4083	2991	$-1+(-2-(3^{\wedge}4+5))^*(-6^*7+8)$	$8-7^*-6^*(5+4^{\wedge}3+2)+1$
4084	2992	$12/(3/(45+67)/8)$	$-8^*(76-(543-2+1))$
4085	2993	$1+(-2-(3^{\wedge}4+5))^*(-6^*7+8)$	$(((-8/-7)-6)^*((-5^{\wedge}4)+(3^{\wedge}2)))+1$
4086	2994	$1-2+3^*4^{\wedge}5-6-78$	$-8+7^*(6+5)^*43-2+1$
4087	2995	$-1-(2-3^*(4^{\wedge}5-6)+7^*8)$	$8^*(7+(6+(5+4)^{\wedge}3)/2)-1$
4088	2996	$-12+3/4^{\wedge}-5+6-78$	$8^*(-76+543-2^{\wedge}-1)$
4100	2997	$-1^*(2^{\wedge}(3+4)-5^{\wedge}(6+7-8))$	$-8+7^*(6+5)^*43+2^*1$
4101	2998	$1+2+3^*4^{\wedge}5-(6+78)$	$(-8+7+6)^{\wedge}5-4^{\wedge}3+2+1$
4102	2999	$1^{\wedge}2-(-3^*(4^{\wedge}5-6)+7^*8)$	$-8+(7^*6+5)^*4^{\wedge}3-2+1$
4103	3000	$-1^*2^{\wedge}3^*456*(7-8)$	$8^*(76-543)^*(-2+1)$
4104	3001	$1+2+3^*(4^{\wedge}5-6)-7^*8$	$-8+(7^*6+5)^*4^{\wedge}3+2-1$
4105	3002	$1-2+3^*4^{\wedge}5-(67+8)$	$87^*(6-5+43-2)^*1$
4106	3003	$-12^*(345-678)$	$(8+7+6)^*((5+4+3)^{\wedge}2-1)$
4107	3004	$1-23+(4+5)^*6^*7^*8$	$8^*(-76+543+2^{\wedge}-1)$
4108	3005	$1^*2+3/4^{\wedge}-5-67-8$	$(8+7)^*(-6-(((5^{\wedge}4)/3)+2)^{\wedge}1))$
4110	3006	$12+3^*4^{\wedge}5-6-78$	$(-8-7)^*(6-5^{\wedge}4/3+2)+1$
4111	3007	$1^*2^{\wedge}3^*(456+7/8)$	$(-8+7^*(6/(5-4)^{\wedge}3))^*2-1$
4112	3008	$1^*2^{\wedge}3^*(456-7+8)$	$8^*(-76+543+2-1)$
4113	3009	$1-2-(-3^*4^{\wedge}5+6)-7^*8$	$-8-7^*(-6-543+21)$
4114	3010	$1+2+3/4^{\wedge}-5+6-78$	$(8^*7+6^*5)^*(4^*3^{\wedge}2-1)$
4115	3011	$12+3^*4^*5^*(-6+7^*8)$	$-8^*(-7^*6^*(5+4)+3/2)-1$
4116	3012	$1+2+3^*(4^{\wedge}5-(6+7+8))$	$-8^*(-7-(6+(5+4)^{\wedge}3/2)+1)$
4117	3013	$1+2-(-3^*4^{\wedge}5+6)-7^*8$	$8+(7^*6+5)^*4^{\wedge}3-2-1$
4118	3014	$12+3^*4^{\wedge}5-67-8$	$8+(7^*6+5)^*4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
4120	3015	$-1+2^*(34+5)^*6^*7-8$	$(-8-7+6)^*-5^*(4^{\wedge}3+2+1)$
4121	3016	$((1^*((-2-3)+456)+7))^*8)$	$-8^*(76-543-2^{\wedge}1)$
4122	3017	$(-1-2)^{\wedge}3^*4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$(-8+7+6)^{\wedge}5-4^*3^{\wedge}(2+1)$
4123	3018	$12+3^*4^{\wedge}5+6-78$	$8+(-7^*-6+5)^*4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
4124	3019	$-123-4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$(-8-7-(6-5^{\wedge}4))^*(3+2)-1$
4125	3020	$1^*2^*(34^*56-78)$	$8^*((7+(6+((5+4)^{\wedge}3)/2)))^{\wedge}1)$
4126	3021	$(1+2^{\wedge}3-4)^{\wedge}5+(-6-7)^*8$	$(-8-7-(6-5^{\wedge}4))^*(3+2)+1$
4127	3022	$-123+4^*(5+6)^*78$	$-8^*(7+6)+5^{\wedge}4(4+3-2)+1$
4128	3023	$-1+23^*4^*(56-7-8)$	$(8+7+6)^*(5+4+3)^{\wedge}2-1$
4130	3024	$1^*23^*4^*(56-7-8)$	$8^*(-76+543+2+1)$
4131	3025	$12^*(345+6-7-8)$	$8+76^*(5+43)-21$
4132	3026	$(1+(2+3)^{\wedge}4)^*5+(-6-7)^*8$	$(8+(7-6)^{\wedge}5-4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
4133	3027	$-123+4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$8^*7^*6^*(5+4)+3/(2-1)$
4134	3028	$1+2+3^*(4^{\wedge}5-(6+7))-8$	$-8+76^*(54-3-2)^*1$
4135	3029	$-1-2+(-3+456+7)^*8$	$-8^*-7^*6^*(5+4)+3+2^{\wedge}1$
4136	3030	$12+3^*4^{\wedge}5-67+8$	$-8^*-7^*6^*(5+4)+3+2+1$
4137	3031	$1-2-(3-456-7)^*8$	$8+7^*(6/(5-4)^{\wedge}3)^*2-1$
4138	3032	$12-3+(4+5)^*6^*7^*8$	$8+7^*6^{\wedge}(5-(4-3))/(2+1)$
4140	3033	$-1+2+(-3+456+7)^*8$	$8+7^*(6/(5-4)^{\wedge}3)^*2+1$
4141	3034	$-1-23+(456+7)^*8$	$(-8-7)^*6+5^{\wedge}4(4+3-2)-1$
4142	3035	$(1+2^{\wedge}3-4)^{\wedge}5-6^*(7+8)$	$(-8-7)^*6+5^{\wedge}4(4+3-2^{\wedge}1)$
4143	3036	$1-23+(456+7)^*8$	$(-8-7)^*6+5^{\wedge}4(4+3-2)+1$
4144	3037	$-1+2+(3+45)^*(67+8)$	$(-8-7)^*(6-5^{\wedge}4/3)+2^{\wedge}1$
4145	3038	$-1-23+4^*56^*(7+8)$	$(-8-7)^*(6-5^{\wedge}4/3)+2+1$
4146	3039	$1+2+(3+45)^*(67+8)$	$-8-7^*(6-543)-21$
4147	3040	$1-23+4^*56^*(7+8)$	$-87-65+4321$
4148	3041	$-1-2-(3^{\wedge}4-5^{\wedge}(6+7-8))$	$8+76^*(5+43)-(2+1)$
4150	3042	$-12-3+(456+7)^*8$	$8+76^*(5+43)-2^*1$
4151	3043	$1-2-(3^{\wedge}4-5^{\wedge}(6+7-8))$	$((-8/7)+6)^*((5^{\wedge}4)-(-3/2))^{\wedge}1)$
4152	3044	$-1+23+(4+5)^*6^*7^*8$	$(((-8/-7)-6)^*((-5^{\wedge}4)+(-3/2)))+1$
4153	3045	$((1^*((2-3)+(4^*56)))^*(7+8))$	$(8+7+6)^*((5+4+3)^{\wedge}2+1)$
4154	3046	$-12-3+4^*56^*(7+8)$	$8^*(7+6^*5^*4)^*3-2^{\wedge}1$
4155	3047	$12^*(345-6+7-8)$	$-8+76^*(5+43)+21$
4156	3048	$-1+234+56^*7^*8$	$-8^*((-7+6-5)^*4^{\wedge}3+2+1)$
4157	3049	$1^*234+56^*7^*8$	$(-8-7^*6)^*(5-(4^{\wedge}3+2))-1$
4158	3050	$1+234+56^*7^*8$	$(-8-7)^*(6-(5^{\wedge}4+3)/(2+1))$
4160	3051	$1-2^*3+(456+7)^*8$	$-8+(-7-(6-5^{\wedge}4))^*(3+2)-1$
4161	3052	$1234+5^*6^*78$	$-8-(((7+6)-(5^{\wedge}4))^*((3+2)^{\wedge}1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4162	3053	$-1-2*3+4*56*(7+8)$	$-8+(-7-(6-5^4))^*(3+2)+1$
4163	3054	$-1+2-3+(456+7)*8$	$8-7*(-6-5-4)*32+1$
4164	3055	$-123+45*(6+78)$	$-8-7*(6-543)-2-1$
4165	3056	$1+2-(3-(456+7)*8)$	$8*(7+(6-(5-4))^4*(2+1))$
4166	3057	$-1*(2-3-(456+7)*8)$	$-8*((-7+6-5)*4^3+2)+1$
4167	3058	$12*(3+4*56+78)$	$(-8+7+6)^4-(4^3+2+1)$
4168	3059	$(1+2)^4*(4*5*6-7)+8$	$(-8+7+6)^4-4^3-2^4$
4170	3060	$123*(4+5+6+7+8)$	$(-8+7+6)^4-(4^3+2-1)$
4171	3061	$1*2+3+(456+7)*8$	$(-8+7+6)^4-4^3/(2-1)$
4172	3062	$1+2+3+(456+7)*8$	$(-8+7+6)^4-(4^3-2+1)$
4173	3063	$1+2*3+(456+7)*8$	$(-8+7+6)^4-4^3+2^4$
4174	3064	$12-3+(456+7)*8$	$(-8+7+6)^4-(4^3-2-1)$
4175	3065	$1-2+(-3*4^4+5+6)/(7-8)$	$(8+7)*(((6-5)^4+3)/3)-2)^4$
4176	3066	$-12-3+(4+56)*7*8$	$(-8-7)*^6(5^4/3-2)+1$
4177	3067	$1+2*3+4*56*(7+8)$	$8+7*(-6+543-2+1)$
4178	3068	$12-3+4*56*(7+8)$	$8-(((7+6)-(5^4))^*((3+2)^4))$
4180	3069	$12*(345-6-7+8)$	$-87-6*5+4321$
4181	3070	$12+3+(456+7)*8$	$-8*7+(6-5+4)^(3+2)+1$
4182	3071	$(1-(2-3))^(4+5)*6+7-8$	$8^4(-7+6+5)-4^4(3+2)-1$
4183	3072	$-12+3+(4+56)*7*8$	$-8*(76-5)*(-4-3+2-1)$
4184	3073	$(1-(2-3))^(4+5)*6-(7-8)$	$8^4(-7+6+5)-4^4(3+2)+1$
4185	3074	$12+3+4*56*(7+8)$	$-8*7+6+5^4(4+3-2)-1$
4186	3075	$1+2+3*4^4*5^4(6-7)^4$	$(-8+7+6)^*(5^4-3^4-2-1)$
4187	3076	$-1+23+(456+7)*8$	$(-8+7+6)^4-(4+3)^2+1$
4188	3077	$-1-2+(3+456+7)*8$	$-8-7*(6-543)+21$
4200	3078	$1+23+(456+7)*8$	$-8+7*6*5^4*3/2-1$
4201	3079	$1-2+(3+456+7)*8$	$-8-7*(6-543-(2+1))$
4202	3080	$12*(34-5-67)*-8$	$8*7*(6+54-3+2+1)$
4203	3081	$(1+2)*((3+(4^4))^((6-7)^4))$	$87*(65-43+21)$
4204	3082	$1+23+4*56*(7+8)$	$87*(65-4*(3+2))+1$
4205	3083	$-12-34+5^4(6+7-8)$	$8*(7*6+(5+4)^3)/2-1$
4206	3084	$(1+2)*(3+4^4+5+(6-7)^4)$	$(-8/(7-6)+5^4)^*(3+2)-1$
4207	3085	$-1*2+3*(4^4+5+6+7-8)$	$(-8+7+6)^*(5^4-3^4+2+1)$
4208	3086	$1+2+3-(4+56)*-7*8$	$(-8/(7-6)+5^4)^*(3+2)+1$
4210	3087	$-1-234*(5-6-7-8)$	$(8+7+6/(5-4))^4/(2+1)$
4211	3088	$1*234*(-5+6+7+8)$	$-87-6-(5-4321)$
4212	3089	$1-234*(5-6-(7+8))$	$(-8+7-(6-5^4))^*(3+2)-1$
4213	3090	$-1+2*34*56-78$	$((-8+(7-6))+5^4)^*((3+2)^4)$
4214	3091	$12*(3-4*(5-6)*78)$	$(-8+7-(6-5^4))^*(3+2)+1$
4215	3092	$1+2*34*56-78$	$8-7*6+5^4(4+3-2)+1$
4216	3093	$1-(2+3*(4^4+5+6))/(7-8)$	$-8+7+(-6+5^4)^*(3+2)-1$
4217	3094	$12+3+(4+56)*7*8$	$(-8+7)-((6-(5^4))^*((3+2)^4))$
4218	3095	$-1-2*3*(45-678)$	$8+(7-(6-5^4))^4/(2+1)$
4220	3096	$1*-2*3*(45-678)$	$-8-(76+5-4321)$
4221	3097	$1-2*3*(45-678)$	$8-7+(-6+5^4)^*(3+2)+1$
4222	3098	$1-(2-3*(4^4-5-(6-7-8)))$	$-87-6+5+4321$
4223	3099	$-1+2*34*(56+7-8)$	$(-8+7+6)^*(5^4-(3+2))-1$
4224	3100	$((1*(23+45))^*((6*7)+8))$	$-87+6-5+4321$
4225	3101	$1+2*34*(56+7-8)$	$(-8+7+6)^*(5^4-(3+2))+1$
4226	3102	$12*3*(45+67-8)$	$(-8+7+6)^4+4-3^4(2+1)$
4227	3103	$((1*(2-34))^*(-56-(7*8)))$	$-8-7-(6-(5^4(4+3-2)-1))$
4228	3104	$1-23+4*(5+6)*78$	$-8-7-65+4321$
4230	3105	$12-34+5^4(6+7-8)$	$-8-7-(6-(5^4(4+3-2)+1))$
4231	3106	$1+(-2-3)^4+5^4(6+7-8)$	$-8-76+5+4321$
4232	3107	$1+2*34*56+7*-8$	$(-8+7+6)^*(5^4-3)-2-1$
4233	3108	$1*23*(4*56-7*8)$	$(-8+7+6)^*(5^4-3)-2^4$
4234	3109	$1-(23-4-5^4(6+7-8))$	$8+7*(-6-5)+4321$
4235	3110	$-12-3+4*(5+6)*78$	$-87+6+5+4321$
4236	3111	$123/(4/(56+78))$	$-8+76*54-321$
4237	3112	$((1*(23+456)-7))^*8)$	$8-76-5+4321$
4238	3113	$12*(3+4*(5-6+78))$	$(-8+7+6)^*(5^4-3)+2+1$
4240	3114	$-12+3*4^4+5+67-8$	$(8-(-7-6^4)^4)/(3^4+1)$
4241	3115	$-12-3+4+5^4(6+7-8)$	$-8-7+6+5^4(4+3-2)-1$
4242	3116	$-12+3+4*(5+6)*78$	$-8-7+6+5^4(4+3-2)*1$
4243	3117	$1+23*4*(-5+6*7)+8$	$-8-7+6+5^4(4+3-2)+1$
4244	3118	$1+(2-(3+4))^4*5*(6-7)-8$	$-8+7-65+4321$
4245	3119	$1-2*3+4*(5+6)*78$	$8-7-(6-(5^4(4+3-2)-1))$
4246	3120	$((1*(2+34)-(-56*7)))^*8)$	$8-7-(65-4321)$
4247	3121	$-1-2-(3-45-6)*78$	$8-7-(6-(5^4(4+3-2)+1))$
4248	3122	$(1+2)/3-4+5^4(6+7-8)$	$8-76+5+4321$
4250	3123	$1-2-(3+4-56)*78$	$-8-7*6-5+4321$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4251	3124	$(1 - (2+3)^4(4 - (5-6)))/(7-8)$	$(8+(7-6)^5-4)^{(3+2)}-1$
4252	3125	$-1+2-(3-45-6)*78$	$8-(7-(6-(5-4))^{(3+2)+1})$
4253	3126	$-12+3/4^5-5-6+78$	$-8+7+65*(-4+3*21)$
4254	3127	$1+2-(3+4-56)*78$	$8+76*54-321$
4255	3128	$123*(4-5/6-7)*-8$	$8-(((7-6)-(5^4))^{((3+2)^1)})$
4256	3129	$1+2-(3-(4+5^6(6+7-8)))$	$-87+6*5+4321$
4257	3130	$1-2+34*(5*6+78)$	$-87+654*3*2-1$
4258	3131	$1-2+3+4+5^6(6+7-8)$	$-87+654*3*2/1$
4260	3132	$12-3+4*(5+6)*78$	$-87+654*3*2+1$
4261	3133	$1-(2-3-4)^5+6-(7-8)$	$-8-7-6*5+4321$
4262	3134	$1+(2-(3+4))^5*(6-7)+8$	$8+7-65+4321$
4263	3135	$-1-23+45*(6+78)$	$(8-(7+6-(5+4))^3)^{2-1}$
4264	3136	$-1*(23-45*(6+78))$	$8*(7-6+5*43)*2*1$
4265	3137	$1-23+45*(6+78)$	$(8-(7+6-(5+4))^3)^{2+1}$
4266	3138	$12+3+4*(5+6)*78$	$8+(((7-6)+(5^4))^{((3+2)^1)})$
4267	3139	$1+2-(3+4)*(5-67)*8$	$8+7*-6-5+4321$
4268	3140	$1*(2+3)^4(4-(5-6))+7+8$	$-8+7*(6+543)-2*1$
4270	3141	$-1+23-4+5^6(6+7-8)$	$8+7+(6-(5-4))^{(3+2)+1}$
4271	3142	$(-1+2-(3^4-5))^*-6*7-8$	$8+7-65*(4+3*-21)$
4272	3143	$-12-3+45*(6+78)$	$-8+7*(6+543)-(-2+1)$
4273	3144	$-1+23+4*(5+6)*78$	$8+(7+6-(5+4^3))^2/1$
4274	3145	$-12+34+5^6(6+7-8)$	$8+(7+6-(5+4^3))^2+1$
4275	3146	$1+23+4*(5+6)*78$	$8+7+6+5^6(4+3-2^1)$
4276	3147	$1-(2-3-4)^5+6+7+8$	$-8+76*(54-3)-21$
4277	3148	$1+2*34*56-7-8$	$(-8+7+6)^5-(4-3^2(2+1))$
4278	3149	$-12+3+45*(6+78)$	$8-(7+6*5-4321)$
4280	3150	$1-2^3+45*(6+78)$	$((-8+(7+6))+(5^4))^{((3+2)^1)}$
4281	3151	$-1-2-3+45*(6+78)$	$(-8+7+6+5^4)^*(3+2)+1$
4282	3152	$1*-2-3+45*(6+78)$	$-8*(76-(543+21))$
4283	3153	$1-2-3+45*(6+78)$	$-8+7+(6+5^4)^*(3+2)-1$
4284	3154	$(-1+(2-3+4)^5)^*(6+7)+8$	$(-8+7)+(((6+(5^4))^{((3+2)^1)}))$
4285	3155	$-1+2-3+45*(6+78)$	$-8+7*(6+543+2)-1$
4286	3156	$1*2*(3+4^5+678)$	$8+7*(6+543)-2*1$
4287	3157	$1+2-3+45*(6+78)$	$8+7*(6+543)-2+1$
4288	3158	$1*-2+3+45*(6+78)$	$-87+65+4321$
4300	3159	$1-2+3+45*(6+78)$	$(-8+7-(6+5^4))^{(-3-2)}-1$
4301	3160	$-1+2*34*56+7-8$	$87*(65-43)*2*1$
4302	3161	$-1+2+3+45*(6+78)$	$(-8+7-(6+5^4))^{(-3-2)+1}$
4303	3162	$123+4*56*(7+8)$	$-8-7-(6-5)+4321$
4304	3163	$1+2+3+45*(6+78)$	$8+7-6*5+4321$
4305	3164	$1+2*34*56-7+8$	$-8-(7-6)-(5-4321)$
4306	3165	$12-(3-45*(6+78))$	$((8/(7-6))+(5^4))^{((3+2)^1)}$
4307	3166	$1+2^3-45*(6-7-8)$	$-8+7-(6+5-4321)$
4308	3167	$12+34+5^6(6+7-8)$	$8+(7+6)^*(5+4)^3/(2+1)$
4310	3168	$1*2*(3+4^5+678)$	$8-7-6-5+4321$
4311	3169	$-12+3*4*5*(67-8)$	$8+7+(6+5^4)^*(3+2)-1$
4312	3170	$(-1+(2+3)^4)^5+6*7+8$	$((8+(7-6))+(5^4))^{((3+2)^1)}$
4313	3171	$12+3+45*(6+78)$	$8+7-(-6-5^4)^*(3+2)+1$
4314	3172	$-1*(2-3*(4^5-(6*7+8)))$	$-8+7+6*(5*4+3)^2-1$
4315	3173	$-1+2*3*(45+67*8)$	$(-8+7+6)^5+(4+3)^2-1$
4316	3174	$((1*((2+3)+45))^{(67+8)})$	$-8-7+6+5+4321$
4317	3175	$1+2*3*(45+67*8)$	$8-((7-(6*((5^4)+3)^2)))^1$
4318	3176	$-1+2*34*56+7+8$	$-8+7-6+5+4321$
4320	3177	$-1+23+45*(6+78)$	$-8-7*(-6+5)+4321$
4321	3178	$1*23+45*(6+78)$	$8-7-6+5+4321$
4322	3179	$12*(345+6+7-8)$	$8-7^6(6-5)+4321$
4323	3180	$(1+(2-3+4)^5)^*(6+7)+8$	$8-7+6-5+4321$
4324	3181	$1+2*(34-5)*67+8$	$8-7+6*((5*4+3)^2+1)$
4325	3182	$1+(2+3)^4(4-(5-6))+7*8$	$8+7-(6+5-4321)$
4326	3183	$1+2+3*4*5*(67-8)$	$8+7+6*((5*4+3)^2-1)$
4327	3184	$-12+3*(4+5+6)*78$	$8*(765-4*3*21)$
4328	3185	$1+2*(3-45)*6*-7-8$	$-8+76*(54-3)+21$
4330	3186	$-1-(2-3-4)^5+6+7*8$	$(-8+7+6)^5+4^3-2-1$
4331	3187	$(1+2^3-4)^5+6+7*8$	$(-8+7+6)^5+4^3-2^1$
4332	3188	$1-(2-3-4)^5+6+7*8$	$-8+7+6+5+4321$
4333	3189	$-1+2*3*45*(6+7)-8$	$8+7+6*(-5*4-3)^2^1$
4334	3190	$12*(345-6*(7-8))$	$8-(7-6-(5+4321))$
4335	3191	$12+3*4*5*(67-8)$	$(-8+7+6)^5+4^3+2^1$
4336	3192	$1*-2*(-34*56-(7+8))$	$8+7-(6-(5+4321))$
4337	3193	$-1*(2+3*(-4-5-6)*78)$	$8+7+(6-5)*4321$
4338	3194	$1-2+3*(4+5+6)*78$	$8+7+6-5+4321$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4340	3195	$1*2^3/4*5*6*7*8$	$-8-7+654*3*2*1$
4341	3196	$1+2^3/-4*-5*6*7*8$	$-8-(7+654*-3*2-1)$
4342	3197	$(-1-2)*(3-(4^5+6*7))+8$	$8-((-7-(6+5^4))*(3+2)+1)$
4343	3198	$1+2+3*(-4-5-6)*-7*8$	$87-65+4321$
4344	3199	$1-2+(-3^4+5)*-6*7*8$	$8*(7+(6-(5+4))^3)^2-1$
4345	3200	$1*2*(3+4*5*6-7)*8$	$8*(7+(6-(5+4))^3)^2+1$
4346	3201	$12*(345+6-7+8)$	$8-7*6*(5+4)+21$
4347	3202	$-1*(-2+(-3^4+5)*6*7-8)$	$8+7*6*5*(4+3/(2+1))$
4348	3203	$-1-2+(3+4)*(5*6*7-8)$	$(8*7*6+5*4)*3^2-1$
4350	3204	$-1*(2-(3^4+5*(6+7-8)))$	$8+7+6+5+4+3+2+1$
4351	3205	$1-2+(-3-4)*(-5*6*7+8)$	$(-8+7+6)*(5*4^3*2+1)$
4352	3206	$12+3*(4+5+6)*7*8$	$8-(-7-6)*(5*(4+3)^2+1)$
4353	3207	$1+2*3*4*5*(6+7)+8$	$8-7*(6-5+4)*3^2-1$
4354	3208	$((-1+2-3^4)*-5-(6-7))*8$	$-8+7+6+5+4+3+2+1$
4355	3209	$1+2+(3+4)*(5*6*7-8)$	$8-7+6*5+4+3+2+1$
4356	3210	$(-1+(2+3)^4)*5+6*(7+8)$	$8-7+6+5+4+3+2+1$
4357	3211	$12+(3^4-5)*6*7*8$	$8-7+6+5+4+3+2+1$
4358	3212	$-12*(3+4+5-6*7*8)$	$8-7+6+5+4+3+2+1$
4360	3213	$-1*(2+3+4-5)*(6+7+8)$	$(-8+7+6*5*4)*3^(2+1)$
4361	3214	$-1-(2-3-4)^5+6*(7+8)$	$(8+7)*6+5*(4+3-2)-1$
4362	3215	$(1+2^3-4)^5+6*(7+8)$	$(8+7)*((6+(5^4)/3))^(2-1)$
4363	3216	$1*2*3*(4*5-6/7)*8$	$(8+7)*6+5*(4+3-2)+1$
4364	3217	$-1+2*3*4*5*6+7*8$	$-8+7*6+5+4+3+2+1$
4365	3218	$1*2*3*4*5*6+7*8$	$(-8-7)*(-6-5^4/3)+2+1$
4366	3219	$1+2*3*4*5*6+7*8$	$8+(7+6*(5+4)*3)*2+1$
4367	3220	$(1+(2+3)^4)*5+6*(7+8)$	$(8-(7-(6-5))^4)*(-3/2-1)$
4368	3221	$1-(2-3*(4^5+6*7+8))$	$8+7*(6-5+4)*3*(2+1)$
4370	3222	$1*2*-3*(4*5-6*7*8)$	$-8-(7-6-5-4+3+2+1)$
4371	3223	$12*(345-6+7+8)$	$8+7*6-5+4+3+2+1$
4372	3224	$((1*(23+(45+6+7)))*)*8$	$8*(7+6-5*4*3*2*-1)$
4373	3225	$1+2*3*4*(5*6-7+8)$	$8+7+6+5+4+3+2+1$
4374	3226	$12+3*4*(5+6)*7*8$	$8+7+6+5+4+3+2+1$
4375	3227	$12^3+4*(5*6+7+8)$	$87-6*5+4+3+2+1$
4376	3228	$-1-(2-3-4)^5+(6+7)*8$	$8*(7+6)+5*(4+3-2)-1$
4377	3229	$(1+2^3-4)^5+(6+7)*8$	$87*65/(4-(3-2)-1)$
4378	3230	$1-(2-3-4)^5+(6+7)*8$	$((8+(7+6))+5^4)*((3+2)^4)$
4380	3231	$12+3+4+5*(6+7-8)$	$(-8-7-(6+5^4))*(-3-2)+1$
4381	3232	$-1+2*3*4*5*6+7*8$	$8*(-7+6+5+4+3+2+1)$
4382	3233	$(1+2)^3*4+5*(6+7-8)$	$8-7*-6+5+4+3+2+1$
4383	3234	$1+2*3*4*5*6+7*8$	$-8+7*6-5+4+3+2+1$
4384	3235	$1+2+(3^4*5+6-7)*8$	$-8+7*6*(5+4+3+2+1)$
4385	3236	$-1+(2+3^4)*(5+6*7-8)$	$-8+7+6+5+4+3+2+1$
4386	3237	$-1-2+(3+4+5)*6*(7+8)$	$(8+7)*(6/(5-4))^3-(2+1)$
4387	3238	$1+(2+3^4)*(5+6*7-8)$	$8-7+6+5+4+3+2+1$
4388	3239	$1-2+(3+4+5)*6*(7+8)$	$-87*(6-(5+4+3+2)+1)$
4400	3240	$1*2*3^4*(-5+6+7+8)$	$8*(7-6-5-4+3+2+1)$
4401	3241	$1-2*3^4*(5+6+7+8)$	$-8+(7/(6-5)-4^3)^2*1$
4402	3242	$(1^2+3^4-5)*6*7+8$	$-8+(7/(6-5)-4^3)^2+1$
4403	3243	$1+2-(3+4+5)*-6*(7+8)$	$(8+7)*(6/(5-4))^3+2+1$
4404	3244	$-12+3*4*5*(6+7+8)$	$-8+7+6+5+4+3+2+1$
4405	3245	$-1-2+(3^4*5-6+7)*8$	$(8+7)*((6-((5^4)/3)-2))^4$
4406	3246	$-1*-2*3*(4*5*(6+7)+8)$	$87-(6+5-4+3+2+1)$
4407	3247	$1-2+(3+4+5)*6*7*8$	$-8+7+(6*(5+4)+3)^2-1$
4408	3248	$(-1+2-3^4*5/(6-7))*8$	$8*(-7+6+5+4+3+2+1)$
4410	3249	$-1+2+(3+4)*(5+6+7)*8$	$(8-((7-6)^5+4^3))^2+1$
4411	3250	$1*(2-3^4)*5*(6-7+8)$	$8+7+6-5+4+3+2+1$
4412	3251	$-1-2+(3+4)*5*6*7-8$	$8-7+(6*(5+4)+3)^2+1$
4413	3252	$-1-2+3*4*5*(6+7+8)$	$8+7+6+5+4+3+2+1$
4414	3253	$1*2^2(3+4)+5*(6+7-8)$	$(-8+7+6)^5+4^3*2*1$
4415	3254	$1-2+3*4*5*(6+7+8)$	$(-8+7+6)^5+4^3*2+1$
4416	3255	$-1+2+(3+4)*5*6*7-8$	$(-8-7-6)*-5*(4+3^2+1)$
4417	3256	$12*(3+4+5*(6+7-8))$	$87-6+5+4+3+2+1$
4418	3257	$1+2+(3+4)*5*6*7-8$	$8+(7/(6-5)-4^3)^2+1$
4420	3258	$1+2+3*4*5*(6+7+8)$	$87+6-5+4+3+2+1$
4421	3259	$12+3+4*5*(6+7+8)$	$-8*(7-6*(5+4^3))+2+1$
4422	3260	$(1/2+3^4)*5*(6+7)*8$	$8+7+6+5+4+3+2+1$
4423	3261	$1+2+3*(4^5+6+7*8)$	$8+(7+6+5+4)*3*2+1$
4424	3262	$1-2+3*(4^5+6+7)+8$	$8*7*(6+5+4*(-3+2)-1)$
4425	3263	$-1+((-2+3^4)*5+6+7)*8$	$8+7*(6+5)+4+3+2+1$
4426	3264	$12*3*(4+5+6-7-8)$	$8+7+(-6*(5+4)-3)^2/1$
4427	3265	$-1-2*(3-4*5-6)*7*8$	$8+7+(-6*(5+4)-3)^2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4428	3266	$1*2*(345*6-78)$	$(-8-(-7^6+5)/4)*3^{\wedge}-2-1$
4430	3267	$-12*(3-4)*(5*67-8)$	$-8+7*6*(54+32)-1$
4431	3268	$1*(2+3^{\wedge}4-5)*6*7-8$	$87+6+5+4321$
4432	3269	$1-2+(3+4)*567+8$	$(-8+7+6)^{\wedge}5+(4*3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
4433	3270	$1+2-3*(-4^{\wedge}5+6-78)$	$(-8+7+6)^{\wedge}5+(4*3)^{\wedge}2+1$
4434	3271	$-1+2+(3+4)*567+8$	$8+(-7-6)*(5-4^{\wedge}(3+2-1))$
4435	3272	$-123+4567-8$	$8*(7+6*(5+4^{\wedge}3-2)^{\wedge}1)$
4436	3273	$1+2-(-3-4)*567+8$	$-8*(7-6*(5+4^{\wedge}3)-2)+1$
4437	3274	$1*2*(34*56-7*8)$	$8*(76*5+4^{\wedge}3)+2^{\wedge}1$
4438	3275	$(1+(2+3^{\wedge}4-5)*6)*7-8$	$-8*7*(-6*5*4+3)/2-1$
4440	3276	$1*23*4*(5+6*7-8)$	$8*7*(-65+4-3-2^{\wedge}-1)$
4441	3277	$(-1+(2+3^{\wedge}4-5)*6)*7+8$	$-8*7*(-6*5*4+3)/2+1$
4442	3278	$12*(3-45+6*7*8)$	$((8+(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4-3)/2-1$
4443	3279	$(-1-2+3^{\wedge}(4+5))/6+7-8$	$((8+(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4-3)/2^{\wedge}1$
4444	3280	$-1234+5678$	$8765-4321$
4445	3281	$(-1-2-3^{\wedge}(4+5))/6/(7-8)$	$-876+5432^{\wedge}1$
4446	3282	$(1+2+3^{\wedge}(4+5))/6-(7-8)$	$-876+5432+1$
4447	3283	$-1+(-2-3^{\wedge}4+5)*-6*7+8$	$8+7*6*(54+32)-1$
4448	3284	$1*(2+3^{\wedge}4-5)*6*7+8$	$(-8*-7+6+5)*(4+3)^{\wedge}2+1$
4450	3285	$-1+2*3*(4+5)*67-8$	$(8+7)*((6/(5-4))^{\wedge}3+2+1)$
4451	3286	$((1*(23+45))*(67-8))$	$(8*7+6)*(5+(4+3)^{\wedge}2-1)$
4452	3287	$-1-2*3*(4+5-678)$	$87+6*5+4321$
4453	3288	$-123+4567+8$	$87+654*3*2-1$
4454	3289	$1-2*3*(4+5-678)$	$87-654*3*-2^{\wedge}1$
4455	3290	$1*2*(-3+(-4+5*6*7)*8)$	$87+654*-3*-2+1$
4456	3291	$(1+(2+3^{\wedge}4-5)*6)*7+8$	$(-8*(-7*6*5+4)-3)*2+1$
4457	3292	$-12+3*(4^{\wedge}5+6+78)$	$8*7*65+4+3-21$
4458	3293	?	$8*7*65-4-3*2-1$
4460	3294	$(12+3/4-5)*67*8$	$(-8+7*6+5^{\wedge}4)*(3+2)-1$
4461	3295	$(-1-2+3^{\wedge}(4+5))/6+7+8$	$((-8+(7*6))+5^{\wedge}4)*(3+2)^{\wedge}1$
4462	3296	$1*2*(345*6-7*8)$	$8*(-7-(6-543+21))$
4463	3297	$(-1*2*3^{\wedge}4+5)*(-6-7-8)$	$8+(-7+6*5)*((4*3)^{\wedge}2-1)$
4464	3298	$-1*2*(34-5*6*7*8)$	$8*7*65+4-3^{\wedge}2-1$
4465	3299	$-1+(2+3)*4*(5+6)*(7+8)$	$(8+7)*(6+5)*4*(3+2)-1$
4466	3300	$12*(34-56)*(-7-8)$	$(((-8-7)*(-6-5))^4)*((3+2)^{\wedge}1)$
4467	3301	$-1+2*3*(4+5)*67+8$	$(-8-7)*(-6-5)*4*(3+2)+1$
4468	3302	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*(5+6+7+8)$	$(-8-7-6-5)*(-4^{\wedge}3+2+1)$
4470	3303	$1+2*3*(-4-5)*-67+8$	$-8*(7-(6*5/4)^{\wedge}3+2^{\wedge}1)$
4471	3304	$1*2*(34*56+78)$	$-8*(7-6*(5+4^{\wedge}3+2-1))$
4472	3305	$1+(-2-(3+(4+5)*6))*-7*8$	$-8*-7+(6*(5+4)+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
4473	3306	$-12+34*(56+7*8)$	$-8*-7+(6*(5+4)+3)^{\wedge}2+1$
4474	3307	$-12+(3+4)*(567+8)$	$8*7*65-4+3*2+1$
4475	3308	?	$8*7*65-4+3^{\wedge}2-1$
4476	3309	$-1-(-2+3*4)*(5+6*-7*8)$	$(-8*7*6+5)*(4*3+2)-1$
4477	3310	$1*-2*(-3*(4+5)*67-8)$	$((8*7)*6)-5*((4+(3*2))^{\wedge}1)$
4478	3311	$12*(-3+456-78)$	$-8*(7-((6*5/4)^{\wedge}3-(2-1)))$
4480	3312	$1/(2/3/(4*(-5+678)))$	$(-8+7*(6+5))*((4+3)^{\wedge}2-1)$
4481	3313	$1+((2+3^{\wedge}4)*5+6-7)*8$	$-8*((7+6)*5+4)*-3*2+1$
4482	3314	$-1-2+34*(56+7*8)$	$8*7*65+4+3*2^{\wedge}1$
4483	3315	$-1-23-(4-56)*78$	$(-8-7)*(-6*(5+4^{\wedge}3/2)+1)$
4484	3316	$1*-23-(4-56)*78$	$87+65+4321$
4485	3317	$1-23-(4-56)*78$	$-8*7+(6+5+4)^{\wedge}3-2/1$
4486	3318	$1*234+5^{\wedge}(6+7-8)$	$87*(6-(54-3+2))*-1$
4487	3319	$1+234+5^{\wedge}(6+7-8)$	$-8*7+(6+5+4)^{\wedge}3^{\wedge}(2-1)$
4488	3320	$1+2-34*(-56-7*8)$	$8+76*(54-(3-2))*1$
4500	3321	$1+2-(3+4)*(-567-8)$	$-8*7+(6+5+4)^{\wedge}3+2/1$
4501	3322	$1*2*(-3+4^{\wedge}5*(6+7)/8)$	$-8*7+(6+5+4)^{\wedge}3+2+1$
4502	3323	$-12-3+(45+6)*78$	$-8*(7-(6*5/4)^{\wedge}3-2^{\wedge}-1)$
4503	3324	$((-1/2+3^{\wedge}4)*5+6+7)*8$	$8*(((-7/6)+((5^{\wedge}4)/3)*2))^{\wedge}1$
4504	3325	$(-1+((2/3)^{\wedge}-4+5)*6)*7*8$	$((8+7)*6+5)*(4*3^{\wedge}2-1)$
4505	3326	$(1+2+3^{\wedge}4-5)*6*7+8$	$8-7*6*(-54-32-1)$
4506	3327	$-1+2^{\wedge}(3+4)*(5+6+7+8)$	$(8+7+6+5)*4^{\wedge}3*2-1$
4507	3328	$12+34*(56+7*8)$	$8*(76-5+432-1)$
4508	3329	$-12+3+(45+6)*78$	$(-8-(7+6+5))*-4^{\wedge}3+2+1$
4510	3330	$-1-2*3+(45+6)*78$	$(8+7)*(6+(5+4-3)^{\wedge}(2+1))$
4511	3331	$-1-2-3+(45+6)*78$	$(-8-7)*-6*(5+4^{\wedge}3/2)+1$
4512	3332	$1-2*3-(4-56)*78$	$8+76*54-3*21$
4513	3333	$1-2-3-(4-56)*78$	$(8-7+6^{\wedge}5)/((4+3)/(2+1))$
4514	3334	$-1*-2*(3+4^{\wedge}5*(6+7)/8)$	$-8*(7-(6*5/4)^{\wedge}3-2)-1$
4515	3335	$-1+2-3+(45+6)*78$	$-8*(7-(6*5/4)^{\wedge}3-2^{\wedge}1)$
4516	3336	$-1+2*345*6-78$	$8*(76-5+432)*1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4517	3337	$((1*(2-3))*(4-56))*78$	$(8*7*6*5-4*3)*2+1$
4518	3338	$1+2*345*6-78$	$-8+7*(654-3*21)$
4520	3339	$1-2+3+(45+6)*78$	$(8+7+6^5)/((4+3)/(2+1))$
4521	3340	$-1*(2-3*(4^5+6*(7+8)))$	$-8*((-7*6*5*4+3)/2+1)$
4522	3341	$1-2*(3-(4+5))*678$	$-8-7+(6+5+4)^3-21$
4523	3342	$((1*((2+3)-4)+5))*678$	$8+(7*6+5^4)*(3+2)-1$
4524	3343	$1+2+3-(4-56)*78$	$-87+65*(43+21)$
4525	3344	$12*(3-45)*(6-7)*8$	$8*(7+65+432-1)$
4526	3345	$12-3+(45+6)*78$	$-8+76*54-32+1$
4527	3346	$1+2^3+(-45-6)*-78$	$(-8*7)+((-6^5)*(((4/3)^2-1)))$
4528	3347	$-1-2*3*(4-5-678)$	$(8*7+6)*(5+(4+3)^2)-1$
4530	3348	$1*2*3*(-4+5+678)$	$(8+7)^{-6+5+4}-3^2(2+1)$
4531	3349	$1-2*3*(4-5-678)$	$(-8*7-6)*(-5-(4+3)^2)+1$
4532	3350	$(12^3+4+5)/6*(7+8)$	$(8+(7*6))*((5+((4^3)-2))^1)$
4533	3351	$12+3-(4-56)*78$	$-8+76*54-(3+21)$
4534	3352	$-1-23+4567-8$	$8*(7+65+432/1)$
4535	3353	$1*-23+4567-8$	$-8*(7-6*(5+4^3+2))+1$
4536	3354	$1-23+4567-8$	$8-7*(-654+3*21)$
4537	3355	$12*(345+6+7+8)$	$-8+(7-6+5-4^3)^2-1$
4538	3356	$(1+2*(-3/4+5*6*7))*8$	$-8+(7-6+5-4^3)^2*1$
4540	3357	$-1+23+(45+6)*78$	$-8+76*54+3-21$
4541	3358	$1*2*(3-4+5*6*7*8)$	$-8-(((7-((6+5)+4)^3))+2)*1$
4542	3359	$1+23-(4-56)*78$	$8+76*54-32-1$
4543	3360	$-12-3+4567-8$	$8*(7+65+432+1)$
4544	3361	$1-23*(45-67)*8$	$8+76*54-32+1$
4545	3362	$1234+5*6*7*8$	$(8+7^6(6-5+4))/(3+2)-1$
4546	3363	$1-2*(3-(4+5*6*7*8))$	$(8+7^6(6-5+4))/(3+2)^1$
4547	3364	$((-1/-2+3^4)*5+6+7)*8$	$-8+76*54-3*(2+1)$
4548	3365	$-1-2^3+4567-8$	$((8-7)^6+5-4^3)^2+1$
4550	3366	$-12+3+4567-8$	$8*(-7+65/(4/32))^*1$
4551	3367	$1-2^3+4567-8$	$8+76*54-3-21$
4552	3368	$-1-23+4567+8$	$8*(7+6*(5+4^3)^2(2-1))$
4553	3369	$-1*(23-(4567+8))$	$-8+76*54-(3+2-1)$
4554	3370	$1-23+4567+8$	$(8+7)^{-6+5+4}-3-2/1$
4555	3371	$-1+2*(3/4+5*6*7)*8$	$-8+76*54-(3-2+1)$
4556	3372	$-1+2-(3-4567+8)$	$-8+76*54-3+2*1$
4557	3373	$1*2-3+4567-8$	$8+76*54+3-21$
4558	3374	$1+2-3+4567-8$	$-876-5+(4^3)^2^1$
4560	3375	$-1*(2-3-(4567-8))$	$-876-(5-(4^3)^2-1)$
4561	3376	$-12-(3-4567-8)$	$-8*(765-4*321)$
4562	3377	$12*(3+456-78)$	$-8+76*54+3+2-1$
4563	3378	$-1+2+3+4567-8$	$-8+76*54+3+2/1$
4564	3379	$1*2+3+4567-8$	$-8+76*54+3*2*1$
4565	3380	$1+2+3+4567-8$	$-8+7*6*5+4321$
4566	3381	$1+2*3+4567-8$	$(-8+7+6)^5+4^3(3+2-1)$
4567	3382	$12-3+4567-8$	$-8+76*54+3*(2+1)$
4568	3383	$1+2^3+4567-8$	$8+76*54+3*2*-1$
4570	3384	$-1-2-(3-4567-8)$	$-876+5+(4^3)^2/1$
4571	3385	$1-2*3+4567+8$	$(8+7)^{-6+5+4}+3^2+1$
4572	3386	$1-(2+3-4567-8)$	$8+76*54-3^2(2-1)$
4573	3387	$1-2+(3+45)*(6+78)$	$8+7+(6+5+4)^3-2-1$
4574	3388	$12+3+4567-8$	$8+7+(6+5+4)^3-2/1$
4575	3389	$1*2-(3-4567)+8$	$-8+76*54-3+21$
4576	3390	$1+2-3+4567+8$	$8+76*-54*(-3+2)+1$
4577	3391	$1*-2+3+4567+8$	$8+7+(6+5+4)^3+2-1$
4578	3392	$1-2+3+4567+8$	$8*(-7+6+543-21)$
4580	3393	$(-1-2)*(-3-4^5+(-6-7)*8)$	$8+7+(6+5+4)^3+2+1$
4581	3394	$-1+23+4567-8$	$8+76*54+3*2-1$
4582	3395	$1*23+4567-8$	$-8+76*54+3+21$
4583	3396	$1+23+4567-8$	$8-7*6*-5+4321$
4584	3397	$1+2*3+4567+8$	$8+7*(6*(5-4/3))^2+1$
4585	3398	$12-3+4567+8$	$(8/((7*6^5-4^3)/2))^1-1$
4586	3399	$1+2^3+4567+8$	$-8*(7+(-6/(5-4)))^3*2)-1$
4587	3400	$-1*(-2^3*(4+5)*6+7)*8$	$8*(7-6)*(543-21)$
4588	3401	$((1-(2+3))^4+5)*(6+7)+8$	$-8+76*54+32-1$
4600	3402	$(1+2)*3^4*(5-(6-(7+8)))$	$-8+76*54+32*1$
4601	3403	$(-1+2*3^4(4-(5-6)))^*7+8$	$-8+76*54+32+1$
4602	3404	$12+3+4567+8$	$(8+7*6^5/4)/(3+2-1)$
4603	3405	$-1-(2-3*4^5+6*-7*8)$	$8+76*54-3+21$
4604	3406	$1*2*(345*6+7-8)$	$(8/((7*6^5+4^3)/2))^1-1$
4605	3407	$-1-2*345*6*(7-8)$	$8*(7+(6*5/4)^3-(2+1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4606	3408	$1+2*345*6+7-8$	$8*(76+5+432-1)$
4607	3409	$1-2*345*6*(7-8)$	$(8*7-(6-5))*(4^3-2)-1$
4608	3410	$-1+23+4567+8$	$((8+(7*6))+5)*(((4^3)-2)^1)$
4610	3411	$1*23+4567+8$	$8-76*-54+3+21$
4611	3412	$1+23+4567+8$	$8+76*(54+3^*(-2+1))$
4612	3413	$-1-2+(34+5*6)*7*8$	$-8*7*6+5^4*3*2-1$
4613	3414	$1*2*(345*6+7)-8$	$-8*(-7-(6*5/4)^3+2)-1$
4614	3415	$-1+((2+3*4)*5*6+7)*8$	$8*(7+(6*5/4)^3-2^1)$
4615	3416	$1*2^3*(-4+5+6*7*8)$	$8*(76+5+432*1)$
4616	3417	$-1-2+(-3+45)*6*(7+8)$	$(8+7)+((-6^5)^*(((-4/3)^-2)-1))$
4617	3418	$1*2*(3^4(4-(5-6))*7+8)$	$8+76*54-32*-1$
4618	3419	$1-2+(3-45)*6*(-7-8)$	$8+76*54+32+1$
4620	3420	$((1*(2+34)+5))*6*(7+8))$	$-8*7-6+(5-4^3)^2+1$
4621	3421	$(1+2)^3*(4*5*6+7)-8$	$-8+7+65*(43+21)$
4622	3422	$-1+2*345*6+7+8$	$-8+7^4(-6+5+4)*(3^2+1)$
4623	3423	$-1+((2+3^4)*5+6+7)*8$	$8-7+65*(43+21)$
4624	3424	$1+2*345*6+7+8$	$-8*(-76-5-(432+1))$
4625	3425	$1+((-2-3^4)*-5+6+7)*8$	$(8*7-6)*(5+4^3-2^1-1)$
4626	3426	$(-1-2)*(-3*(4+5))*6*7-8)$	$(-8-7*6*(5+4)^3)*(-2-1)$
4627	3427	$-1-234+56*78$	$-8*(-7-(6*5/4)^3+2^1-1)$
4628	3428	$-1*(234-56*78)$	$8*7+(6+5+4)^3-(2+1)$
4630	3429	$1-234+56*78$	$8*7+(6+5+4)^3-2/1$
4631	3430	$(1-2^3)^4/-5*(6/7-8)$	$-8+76*54+3*21$
4632	3431	$-1+(-2+(3+4)*5)*(6+7)*8$	$-87+6*5*(4*32+1)$
4633	3432	$12*(34-(5-6-7))*8$	$8*(7+6)*(54-(-3+21))$
4634	3433	$1+(-2+(3+4)*5)*(6+7)*8$	$-8*-7+(6+5+4)^3+2/1$
4635	3434	$1*2*(3+45*6*7-8)$	$-8*-7+(6+5+4)^3+2+1$
4636	3435	$1+2*(3+45*6*7-8)$	$-8+765/(4/(3+21))$
4637	3436	$(1+2^3)^4-5^4(6+7-8)$	$(-8*-7+6+5^4)*(3+2)+1$
4638	3437	$(1+2)^3*(-4*-5*6+7)+8$	$8+7+65*(43+21)$
4640	3438	$1*2*(345*6+7+8)$	$8+7^4(-6+5+4)*(3^2+1)$
4641	3439	$-1+(2+3)*(4^5+6*-7*8)$	$87+6*5*4*(32-1)$
4642	3440	$(1+(-2+(3+4)*5)*(6+7))*8$	$-8*(7+6-543+2-1)$
4643	3441	$1+(2+3)*(4^5+6*-7*8)$	$(-8+(7+6-(5-4))^3)*2+1$
4644	3442	$-1*2*(3-4*(5+6*7*8))$	$-8-7+6^5*4*3^1-2+1$
4645	3443	$-12*(3-4)*(5*6*7+8)$	$8*7*6*(5/4+3^2)-1$
4646	3444	$-1*23*4*(5*6-7*8)$	$8*7*((6-(5-4))^3/2-1)$
4647	3445	$1-23*4*(5*6-7*8)$	$-8*-7*6*(5/4+3^2)+1$
4648	3446	$(1+2)*3^4*456+78$	$8-76*-54+3*21$
4650	3447	$-1+2^3*(456+7*8)$	$-8+(7+6-(5-4))^3*2-1$
4651	3448	$1*2^3*(456-7*-8)$	$8*((7-(6-5))^4-3)/(2+1)$
4652	3449	$1+2^3*(456-7*-8)$	$-8+(7+6-(5-4))^3*2+1$
4653	3450	$-1*(2+3*-4)*5*(67+8)$	$8*76*5*4/(3+2)^1-1$
4654	3451	$1-(2+3*-4)*5*(67+8)$	$(8*7-6)*(5+4^3)+2-1$
4655	3452	$(-1-2*(3/4+5*6)*7)*-8$	$8*(-7-(6-543)+2^1-1)$
4656	3453	$-1-2*(3-45*6*7-8)$	$8*(7-(6-5))^4/3-2-1$
4657	3454	$-12*(3-45*6-7*8)$	$8*(7-(6-5))^4/3-2^1$
4658	3455	$-1+(-2*((-3*4)^((5/(6-7))+8))))$	$(8+7+6-(5+4))^3*2-1$
4660	3456	$-1*2*(34*-5-67)*8$	$-8*(7+6-543-2+1)$
4661	3457	$1+(-2*((-3*4)^((5/(6-7))+8))))$	$(8+7+6-(5+4))^3*2+1$
4662	3458	$-1-2*3^4+56*78$	$8*(7-(6-5))^4/3+2^1$
4663	3459	$1*-2*3^4+56*78$	$-8-(7+6)+(5-4^3)^2-1$
4664	3460	$1+2/-3^4-4+56*78$	$-8-7-6+(5-4^3)^2*1$
4665	3461	$-1+2*3*(4*5+6*7*8)$	$-8-765-(-4^4(3^2)+1)$
4666	3462	$-1*2*-3*(4*5+6*7*8)$	$-8-765+(4^3)^2*1$
4667	3463	$-1+2*345*6+7*8$	$-8-765+(4^3)^2+1$
4668	3464	$((1*(2+(34-567))))*-8)$	$(-8*((7+6)-((543+2)/1)))$
4670	3465	$1+2*345*6+7*8$	$8+(7+6-(5-4))^3*2+1$
4671	3466	$1*-2*(-3-45*6*7-8)$	$-8-7+(65^4(-4+3))^1-2*1$
4672	3467	$1+234*(5+6+7)-8$	$-8-7+(65^4(4-3))^2+1$
4673	3468	$123*(45-6+7-8)$	$(-8+7+6)^5+(4+3)^2(2+1)$
4674	3469	$-12-(34-567)*8$	$876*5-4*32*1$
4675	3470	$(1+2*345)*6+7*8$	$8+7+6^5*4*3^1-2-1$
4676	3471	$-1+(2-(3+4-5)^6)*-7*8$	$(8+(7+6-(5-4))^3)*2-1$
4677	3472	$1*-2*34*(5-6)*7*8$	$-8*(7-(6+543+2+1))$
4678	3473	$(-1+(234/((5/6)/(7+8))))$	$(8+(7+6-(5-4))^3)*2+1$
4680	3474	$((1*(234/5))*6*(7+8))$	$-8+7-6+(5-4^3)^2*1$
4681	3475	$(1-(234/((5/6)/(-7-8))))$	$-8+7*654-321$
4682	3476	$123+4567-8$	$87*(6+5+4+32^1)$
4683	3477	$-1-2-(34-567)*8$	$8-765+(4^3)^2-1$
4684	3478	$-1+2*345*6+78$	$8-765+(4^3)^2^1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4685	3479	$1-2-(34-567)*8$	$-8+7+6*5*4*3*2*1$
4686	3480	$1+2*345*6+78$	$((((8-7)^6)*(5-(4^3)))^2)-1$
4687	3481	$-1+2-(34-567)*8$	$(8-7)^6+(5-4^3)^2-1$
4688	3482	$1*2-(34-567)*8$	$(8-7)^6+(5-4^3)^2/1$
4700	3483	$1+2-(34-567)*8$	$(8-7)^6+(5-4^3)^2+1$
4701	3484	$(1/2-34+567)*8$	$8*(7+6)*(-5+43-2^{\wedge}-1)$
4702	3485	$(1+2*345)*6+78$	$-8+7+6+(5-4^3)^2-1$
4703	3486	$(-1+2*3^4+5)*(6+7+8)$	$(8-7)*6+(5-4^3)^2-1$
4704	3487	$-12+3*4^5+6*78$	$8-(7-6)+(5-4^3)^2-1$
4705	3488	$1*2*(-34*(5-67)+8)$	$8-7+6+(5-4^3)^2*1$
4706	3489	$1+(-2+(3*4^5-6)/7)*8$	$8-7+6*5^4-321$
4707	3490	$-1*(2+3*-4)*(56*7-8)$	$8+7-6+(5-4^3)^2*1$
4708	3491	$1-(2+3*-4)*(56*7-8)$	$8+7*654-321$
4710	3492	$123+4567+8$	$-8*(-7*(6-(5-4))^{\wedge}3/2+1)$
4711	3493	$-1+2*(3+45*6)*7+8$	$8+7*6*(5+43*2)-1$
4712	3494	$(-1-(2-(3^4+5)))^6*7+8$	$8-7*6*(-5+43*-2)*1$
4713	3495	$-1-((-2+3^4-5)*-6+7)*8$	$8+7-6*5*4*-32/1$
4714	3496	$((1*((2-34)+567))^*8)$	$8*(76-54+3)*21$
4715	3497	$1-2+3*4^5+6*78$	$-8*(7+6)+(5*4^3)^2+1$
4716	3498	$12*3*(45-6+78)$	$(8-(76+5))^*(4-3*21)$
4717	3499	$-1+2+3*4^5+6*78$	$8*7*(6-(5-4))^{\wedge}3/2-1$
4718	3500	$((1/2)/(3/((456*7)*8)))$	$(8*7-6)*(5+4^3+2-1)$
4720	3501	$1-(-2-3*4)*5*(6*7+8)$	$87+65*(43+21)$
4721	3502	$((1+2)^{\wedge}3*-4+5)*(-6*7+8)$	$8+7+6+(5-4^3)^2/1$
4722	3503	$1-2-(-3*4^5+6)/7*8$	$8+7+6*5^4-321$
4723	3504	$-1*23*(-4*5+6/-7)*8$	$8*(7+6+543-21)$
4724	3505	$1^{\wedge}2-(-3*4^5+6)/7*8$	$8+(-7*6+5^4)*3*2-1$
4725	3506	$-1+(2*3^4+5)*(6+7+8)$	$8-(7*6-5^4)*(3+2+1)$
4726	3507	$1+2-(-3*4^5+6)/7*8$	$8+(-7*6+5^4)*3*2+1$
4727	3508	$1+(-2*-3^4+5)*(6+7+8)$	$8*(7*(6-(5-4))^{\wedge}3/2+1)$
4728	3509	$12+3*4^5+6*78$	$-8+7+6*5*43*(2+1)$
4730	3510	$1*2*(3*45-6)*(7+8)$	$876+54*3*21$
4731	3511	$1+2*-3*(4+5)*(6-78)$	$(-8-7)*(-6-5*4)*3^{\wedge}2+1$
4732	3512	$-1+23/4^{\wedge}-5/6-78$	$8*((7+(((6*(5-4))^{\wedge}3)*2))^{\wedge}1)$
4733	3513	$(-1+(-2+3^4+5)*6)*7-8$	$(-8+(7*6)^{\wedge}(-5+4+3))^*2+1$
4734	3514	$1+23/4^{\wedge}-5/6-78$	$-8+7*6+(5-4^3)^2-1$
4735	3515	$-123-4+56*78$	$-8+76*5+4321$
4736	3516	?	$-8+7*6+(5-4^3)^2+1$
4737	3517	$-12+(3*4+56)*7*8$	$(8*7-(6-5))^*4^3-(2+1)$
4738	3518	$(-1+2^{\wedge}(3+4+5))^6/7+8$	$(8*7-(6-5))^*4^3-2^{\wedge}1$
4740	3519	$-1-((-2+3^4+5)*-6*7+8)$	$(8*7-(6-5))^*4^3-(2-1)$
4741	3520	$12*(3+45*6+78)$	$8*(76-54)*(3+21)$
4742	3521	$1-((-2+3^4+5)*-6*7+8)$	$-87+6*5*4*(32+1)$
4743	3522	$(1/2+3)*4^5-6-7*8$	$(8*7-(6-5))^*4^3+2^{\wedge}1$
4744	3523	$-123+4+56*78$	$(8*7-(6-5))^*4^3+2+1$
4745	3524	$(-1-(2^{\wedge}(3*4)+5))^*-6/7+8$	$-8*(-7*(-6+5+4^3)+2^{\wedge}-1)$
4746	3525	$((1*(2+3))^*(4-56))^*(-7-8))$	$8+7+6*5*43*(2+1)$
4747	3526	$1+(((2+3))^*(4-56))^*(-7-8))$	$8*7*(-6+5+4^3)-2*1$
4748	3527	$(1+(-2+3^4+5)*6)*7-8$	$-8+7*(654-32-1)$
4750	3528	$((1*((23+4)-567))^*-8)$	$8*(7-6)*54*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
4751	3529	$-12-3^4+56*78$	$8*((-7+6-5)*4+3)^2+1$
4752	3530	$-1+(((2+34))^*(56+(7*8)))$	$8+7*6+(5-4^3)^2-1$
4753	3531	$((1*(2+34))^*(56+(7*8)))$	$8+76*5+4321$
4754	3532	$(-1/-2+3*(4^5+6))/7*8$	$8+7*6+(5-4^3)^2+1$
4755	3533	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5-678$	$(-8+(7+6)*5)*(4^3-2)-1$
4756	3534	$-1-(234-567*8)$	$((-8*7)-6)*(5-(((4^3)-2)^{\wedge}1))$
4757	3535	$-1*(234-567*8)$	$(-8+(7+6)*5)*(4^3-2)+1$
4758	3536	$1-234+567*8$	$8*(-7+6+543-2+1)$
4760	3537	$-1-2-3^4+56*78$	$8+(7*6)^{\wedge}(-5+4+3)*2+1$
4761	3538	$((1*(-2+34))^*(56+78))$	$-8*7-(6-(5*4*3)^2)^{\wedge}1$
4762	3539	$1-2-3^4+56*78$	$-8*7-6+(5*4*3)^2+1$
4763	3540	$1+2^{\wedge}(3+4+5)-678$	$8*(-7+6+543-2^{\wedge}-1)$
4764	3541	$-1+2-3^4+56*78$	$(-8*(7+6)+5^4*3)*2-1$
4765	3542	$12*(3+456-7*8)$	$8*-7*(65/(4/-3)-21)$
4766	3543	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5-678$	$8-7*(-654+32+1)$
4767	3544	$((-1+2-(3^4-5))^*-6-7)*8$	$-8*(-7+6-543+2)*1$
4768	3545	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5-678$	$(8-7*6+5^4)*3*2-1$
4770	3546	$(-1+(-2+3^4)*5)*(-6+7+8)$	$(-8+7*6-5^4)*-3*2^{\wedge}1$
4771	3547	$-1-2+(3-4+56)*78$	$(8-7*6+5^4)*3*2+1$
4772	3548	$(1/2+3)*(4^5-6)-7-8$	$8*(-7+6+543+2^{\wedge}-1)$
4773	3549	$-12+3*4^5+6*78$	$(8*7-6)*(5+4^3+2)-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4774	3550	$1*2*(345*6+78)$	$8+7*(654-32)*1$
4775	3551	$12-3^4+56*78$	$(8*7-6)*(5+4^3+2)+1$
4776	3552	$(-1-(2-3^4*5-6*7))*8$	$8*(-7+6+543+2-1)$
4777	3553	$1+2+(3-4+56)*78$	$-8*(-7*6+5)*4*3+2-1$
4778	3554	$-1+((2-(3-4))^5-6)*(7+8)$	$-8*(-7*6+5)*4*3+2^1$
4780	3555	$((1-2)^3+4)^5-6*(7+8)$	$-87*(6-54-3+2-1)$
4781	3556	$1+((2-(3-4))^5-6)*(7+8)$	$8*(7+6*54*3)*2^1-1$
4782	3557	$-1-2+3^4+56*78$	$8+7*(654-(32-1))$
4783	3558	$-1-2*34+56*78$	$87+6*5*4*32-1$
4784	3559	$1-(2+(-3*((-4^5)/-6)*7)-8))$	$87-6*5*4*-32*1$
4785	3560	$1-2*34+56*78$	$87-6*5*4*-32+1$
4786	3561	$1+(-2+3^4*5+6*7)*8$	$(-8*(-7*6+5)*4+3)*(2+1)$
4787	3562	$(-1+2-(3^4+5))*-6*7-8$	$(8*7-6/5)*(4+3+2-1)$
4788	3563	$1-2-3*4*(5*-67+8)$	$(8*(7+6)-5)*4*3^2-1$
4800	3564	$-12*(34+5)*(6-7-8)$	$(8*(7+6)-5)*4*3^2^1$
4801	3565	$-1-2*3^4+56*78$	$8-7*6+(5*4*3)^2-1$
4802	3566	$1*-2*3^4+56*78$	$8-7*6+(5*4*3)^2^1$
4803	3567	$-1+2*(345-67)*8$	$87+6*5^4-321$
4804	3568	$1*2*(345-67)*8$	$8*(7-6+543+2-1)$
4805	3569	$1+2*(345-67)*8$	$8*(7+(6/(5-4))^3)*2+1$
4806	3570	$123*(45+6/(7-8))$	$(-8-7)*(6-(5*(4+3)^2-1))$
4807	3571	$12+3*4^5+67*8$	$(8+7)*6+(5-4^3)^2*1$
4808	3572	$(-1/2+3^4*5+6*7)*8$	$(8+7)*6+(5-4^3)^2+1$
4810	3573	$(1/2+3)*(4^5-6/7)-8$	$-8-(7-6*(5^4-3^(2+1)))$
4811	3574	$-1*(2-3*4^5/6*7+8)$	$((8+7)*6+5^4)*(3+2)-1$
4812	3575	$12*(3-4)*5*(6-7-8)$	$(((-8-7)*6)-(5^4))*((-3-2)^1)$
4813	3576	$1*2^3*(45+6*7*8)$	$(8+(7+6)*5)*(4+3)^2-1$
4814	3577	$1+(-2-(3^4+5)*6-7)*8$	$8+76*(54+3)-21$
4815	3578	$-1*2*(3+4*(5-6*7)*8)$	$(8-(-7-6)*5)*(4+3)^2+1$
4816	3579	$-12-34+56*78$	$-8-(7+6)+(5*4*3)^2/1$
4817	3580	$-1*2*(34*(-56-7)+8)$	$-8-(7+6-((5*4*3)^2+1))$
4818	3581	$-1-2+(3-(4-5))^6*7/8$	$-8*7*(-6+5)*4^3-(2+1)$
4820	3582	$-1*(2+(3-(4-5))^6*-7/8)$	$-8*7*(-6+5)*4^3-2^1$
4821	3583	$1-2+(3-(4-5))^6*7/8$	$-8+7*65+4321$
4822	3584	$1*2*(34-5+6)*7*8$	$8*(7-6+543+2+1)$
4823	3585	$1+(2+3-(4+5))^6*7/8$	$(-8-7)*((6-(5*((4+3)^2)))^1)$
4824	3586	$-12*(3-4+5*(6-7-8))$	$(-8-7)*6-5*(4+3)^2+1$
4825	3587	$-1+2*3*(45+6*7-8)$	$-8+7+6*(5^4-3^2+1)$
4826	3588	$1*2*3*(45+6*7-8)$	$-8*(7+6)*(5-4-3-2-1)$
4827	3589	$1-2-34+56*78$	$87+6*5*4-43*(-2-1)$
4828	3590	$(1/2+3)*4^5-6/(7-8)$	$-8-(7-(6+(5*4*3)^2-1))$
4830	3591	$-1+2-34+56*78$	$-8+(7-6-(5-4^3))^2-1$
4831	3592	$1*2-34+56*78$	$8+7*(6-(5-(4+3)))^2+1$
4832	3593	$1+2-34+56*78$	$-8+(7-6-(5-4^3))^2+1$
4833	3594	$-1*(-2+((-3^4+5)*6+7)*8)$	$8-(7+6-((5*4*3)^2-1))$
4834	3595	$-1-23-4+56*78$	$8-7-6+(5*4*3)^2^1$
4835	3596	$1*-23-4+56*78$	$8-(7+6-((5*4*3)^2+1))$
4836	3597	$1-23-4+56*78$	$(-8*(-7-6)+5)*(4^3/2+1)$
4837	3598	$-12-3*4+56*78$	$8*7*((6+5/4)*3^2-1)$
4838	3599	$-1+(2+(3+4-5)^6*7)*8$	$8+7*65+4321$
4840	3600	$1*2*(-34-5)*(6-7*8)$	$-8*(7+6-543-21)$
4841	3601	$12-34+56*78$	$(8+7-(6+5+4^3))^2+1$
4842	3602	$-1*(2-(3^4+5)*6*7)-8$	$(8-7)^6+(5*4*3)^2+1$
4843	3603	$-1-(23-4-56*78)$	$8+7+6*(5^4-3^2+1)$
4844	3604	$1*-23+4+56*78$	$-8+7+6+(5*4*3)^2-1$
4845	3605	$1-23+4+56*78$	$-8+7+6+(5*4*3)^2/1$
4846	3606	$-1-2-3*4+56*78$	$8-(7-(6+(5*4*3)^2-1))$
4847	3607	$-1*(2+3*4-56*78)$	$8+(7-6-(5-4^3))^2-1$
4848	3608	$12*(34+5*67-8)$	$8+(7-6-(5-4^3))^2/1$
4850	3609	$-12+3-4+56*78$	$8+(7-6-(5-4^3))^2+1$
4851	3610	$1-2^3-4+56*78$	$8+7-(6-((5*4*3)^2+1))$
4852	3611	$-12-3+4+56*78$	$(((-8-7)*-6)*((5-(-4/3))^2))+1$
4853	3612	$1*2*(34*(56+7)+8)$	$8*(-7-6*54)*3/2-1$
4854	3613	$1-2-3-(4-56*78)$	$-8*7*(6-54)*3/2+1$
4855	3614	$1+(2^3)^4+5+6*7*-8$	$-87+6*5^4+3*21$
4856	3615	$-1+2-3-4+56*78$	$8+76*(54+3)+21$
4857	3616	$1*2-3-4+56*78$	$-8*(-7*(6-(5-4^3)))+2+1$
4858	3617	$-12+3+4+56*78$	$-8+7+6*(5^4-(3+21))$
4860	3618	$-12+3*4^5+678$	$876*5+4+32*1$
4861	3619	$1-2+3-4+56*78$	$8-7+6*(5^4-(3+21))$
4862	3620	$12+3*-4+56*78$	$-87-6+5*43*21$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
4863	3621	$1-(2+3-4-56*78)$	$8+7+6+(-5*4*3)^2\wedge 1$
4864	3622	$-123-4+567*8$	$8+7+6+(-5*4*3)^2+1$
4865	3623	$1+2+3-4+56*78$	$-8*(-7*(6-(5-4\wedge 3))+2)-1$
4866	3624	$1+2-(3-4)*56*78$	$(-8-(7+6)+5\wedge 4)*(3+2+1)$
4867	3625	$12-3-(4-56*78)$	$-8-7*(-654-3+21)$
4868	3626	$1+2\wedge 3-4+56*78$	$(8*7+6-5\wedge 4*3)*-2\wedge 1$
4870	3627	$1-2+3+4+56*78$	$(8*7+6-5\wedge 4*3)*-2+1$
4871	3628	$1-2+3/4\wedge -5+678$	$-8-76+5*43*21$
4872	3629	$-1+2+3+4+56*78$	$(8*7-(6-5))*(4\wedge 3+2)-1$
4873	3630	$-123+4+567*8$	$(-8+7+6)*((5+4)\wedge 3-(2+1))$
4874	3631	$12+3-(4-56*78)$	$(8*7-(6-5))*(4\wedge 3+2)+1$
4875	3632	$1+2+3*4\wedge 5+678$	$8*7\wedge (-6+5)*4321$
4876	3633	$12-3+4+56*78$	$-8+7*6+(5*4*3)^2-1$
4877	3634	$1+2\wedge 3+4+56*78$	$87*(6+54-3\wedge 2\wedge 1)$
4878	3635	$1*2-3*-4+56*78$	$-8+76*54+321$
4880	3636	$-12-3\wedge 4+567*8$	$(-8+7+6)*((5+4)\wedge 3-2)+1$
4881	3637	$-1+23-(4-56*78)$	$8*7*(6-(5-4\wedge 3))-2-1$
4882	3638	$1*23-4+56*78$	$8*7*(6-(5-4\wedge 3))-2\wedge 1$
4883	3639	$1+23-4+56*78$	$-8*7+6*(5\wedge 4-3\wedge 2)-1$
4884	3640	$12+3*4\wedge 5+678$	$8*(7+6+543-2)*1$
4885	3641	$-12+34+56*78$	$-8*7+6*(5\wedge 4-3\wedge 2)+1$
4886	3642	$-1-2+3\wedge (4-(5-6))*(7+8)$	$(-8+7+6)*(5+4)\wedge 3-(2+1)$
4887	3643	$-1-23*4+567*8$	$(-8+7+6)*(5+4)\wedge 3-2\wedge 1$
4888	3644	$12+3*4+56*78$	$8-76+5*43*21$
5000	3645	$-1+23+4+56*78$	$((8+7)\wedge 6)*(5\wedge ((4-(3\wedge 2))\wedge 1))$
5001	3646	$1*23+4+56*78$	$((((8+7)\wedge 6)*(5\wedge (4-(3\wedge 2))))+1$
5002	3647	$1+23+4+56*78$	$(-8+7+6)*(5+4)\wedge 3+2\wedge 1$
5003	3648	$-1+2-3\wedge 4+567*8$	$(-8+7+6)*(5+4)\wedge 3+2+1$
5004	3649	$-1-2+34+56*78$	$(-8+(7+6)*5)*4\wedge 3+2-1$
5005	3650	$-1*(2-34-56*78)$	$(8-(-7-6)*5)*((4+3)\wedge 2+1)$
5006	3651	$1-2+34+56*78$	$8+76*54+321$
5007	3652	$((((12*3)*((-45/-6)+7)))*8)$	$8*(7+6+543-2\wedge -1)$
5008	3653	$-1+2+34+56*78$	$-8-7*(6-(5*4+3)\wedge 2)\wedge 1$
5010	3654	$1*2+34+56*78$	$-8+(7+(6+5)\wedge 4)/(3+2-1)$
5011	3655	$1+2+34+56*78$	$-8-7*6+5*43*21$
5012	3656	$((1*((-2-3)-4)+567))*8$	$8*(7+6+543)*(2-1)$
5013	3657	$-12+3*4*5*67+8$	$(-8+(-7-(6-5\wedge 4))*3)*2+1$
5014	3658	$12-3\wedge 4+567*8$	$((-8*7)-6)*((5-(4\wedge 3))\wedge (2-1))$
5015	3659	$-1+2*3/4*5*67*8$	$(-8-7)*6+5\wedge 4*3*2-1$
5016	3660	$((1*(234+56))*7+8)$	$(-8+7+6)*((5+4)\wedge 3+2+1)$
5017	3661	$1-2*3/4*5*-67*8$	$-8+76+(5*4*3)^2\wedge 1$
5018	3662	$(-1\wedge 2-(3\wedge 4+5))*-6*7+8$	$8-7*(6-((5*4+3)\wedge 2-1))$
5020	3663	$12+34+56*78$	$-8*7+6*(5\wedge 4-(3+2))-1$
5021	3664	$1+(-2-3\wedge 4*5)*(6-(7+8))$	$-8*(-7-6-543-2+1)$
5022	3665	$-1-2*34+567*8$	$-8-7+6\wedge 5-4\wedge (3+2+1)$
5023	3666	$1+(2\wedge 3)\wedge 4-5+6*-78$	$-8-7+6\wedge 5-4\wedge (3*2)+1$
5024	3667	$1-2*34+567*8$	$-8*7+6*5\wedge 4-3\wedge (2+1)$
5025	3668	$-1-23+45*6*(7+8)$	$8-7*(6-(5*4+3)\wedge 2)-1$
5026	3669	$1*-23+45*6*(7+8)$	$8-7*(6-(5*4+3)\wedge 2)\wedge 1$
5027	3670	$1-23+45*6*(7+8)$	$8+(7+(6+5)\wedge 4)/(3+2-1)$
5028	3671	$1-2-(3+4-567)*8$	$8-7*6+5*43*21$
5030	3672	$-123*(45-6-78)$	$8*(-7-6-(543+2))*-1$
5031	3673	$-12+345*(6+7)-8$	$-8*7+6*(5\wedge 4-3)-(2+1)$
5032	3674	$12*(345+6*7+8)$	$(-8*7)-(((6*((5\wedge 4)-3))+2)\wedge 1)$
5033	3675	$1*23*(45*6-78)$	$-8-7*(-654+3\wedge 2)+1$
5034	3676	$1-23-(4-567)*8$	$8-7*(6-((5*4+3)\wedge 2+1))$
5035	3677	$(12+3)*4+56*78$	$-8*7+6*(5\wedge 4-3)+2-1$
5036	3678	$(-1-23/4+567)*8$	$-87+65/4\wedge -3-21$
5037	3679	$12+3*4*5*67+8$	$87+6*-5*-4*(32+1)$
5038	3680	$(-1+2+3)*4\wedge 5+(-6-7)*8$	$-8+7*654+3*-21$
5040	3681	$-1-2+345*(6+7)-8$	$8-7+6\wedge 5-4\wedge (3+2+1)$
5041	3682	$-1+2*34+56*78$	$-8-7+6*(5\wedge 4-3\wedge 2)+1$
5042	3683	$1-2+345*(6+7)-8$	$(-8-7+(-6+5\wedge 4)*3)*2-1$
5043	3684	$1+2*34+56*78$	$-8-7-6+5*43*21$
5044	3685	$-1+2+345*(6+7)-8$	$(-8-7+(-6+5\wedge 4)*3)*2+1$
5045	3686	$-12-34+567*8$	$-8*7+6*5\wedge 4-(3\wedge 2-1)$
5046	3687	$1+2+345*(6+7)-8$	$-8-(7-6*(5\wedge 4-(3\wedge 2-1)))$
5047	3688	$1234*(-5-6+7+8)$	$(-8*7)+(6*((5\wedge 4)-(3-2))\wedge 1))$
5048	3689	$-12+345*(6+7)+8$	$-8+7+6*(5\wedge 4-(3\wedge 2+1))$
5050	3690	$-1-2-(3+(4-567)*8)$	$(8+7)*(6+5*((4+3)\wedge 2-1))$
5051	3691	$-12+3\wedge 4+56*78$	$8-(7-6*(5\wedge 4-(3\wedge 2+1)))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5052	3692	$((1*((((2+3)+45)+6))^*78)$	$-8*7+6*5^4-(3-(2-1))$
5053	3693	$-1+2-(3-4-56)*78$	$((-8*7)+(6*(5^4)))-((3-2)^1)$
5054	3694	$-1-2-34+567*8$	$-87+65/4^4-3-(2+1)$
5055	3695	$12+345*(6+7)-8$	$-8-7*(-654+3+2+1)$
5056	3696	$1-2-34+567*8$	$-8*(7-6-543-21)$
5057	3697	$-1-2+345*(6+7)+8$	$-87+65*-4*(3-21)$
5058	3698	$-1+2-34+567*8$	$-8+7-6+5*43*21$
5060	3699	$1*2-(34-567*8)$	$-8-(7-(6+5^4))*(3+2+1))$
5061	3700	$1+2-34+567*8$	$8-7-6+5*43*21$
5062	3701	$1*2+3-(4-567)*8$	$-8+7+6*(5^4-(3^2-1))$
5063	3702	$-1-(23+4-567*8)$	$(8-7+6)*(5*4+3)^2-1$
5064	3703	$-1*(23+4-567*8)$	$(8-7+6)*(5*4+3)^2^1$
5065	3704	$1-23-4+567*8$	$8*(7-6)*(543+21)$
5066	3705	$-12+3*-4+567*8$	$8+7+6*(5^4-(3^2+1))$
5067	3706	$1+23*4+56*78$	$-8-7+6*(5^4-(3+2))+1$
5068	3707	$1234+5*678$	$-8+7*654-(32+1)$
5070	3708	$12-34+567*8$	$-8+7*654+32*-1$
5071	3709	$-12+3*4*5*(6+7*8)$	$-8+7*654-(32-1)$
5072	3710	$12+3-(4-567)*8$	$-8+7+6+5*43*21$
5073	3711	$12+345*(6+7)+8$	$8+7*(654-3-(2+1))$
5074	3712	$1-23+4+567*8$	$8*(7-6+543+21)$
5075	3713	$12+3^4+56*78$	$8+7*(654-3)-21$
5076	3714	$-1*(2+3^4-567*8)$	$8+7-6+5*43*21$
5077	3715	$1-2-3*4+567*8$	$-8+7*654-3-21$
5078	3716	$-12+3-4+567*8$	$-87+65*4^3+21$
5080	3717	$-1+2-3*4+567*8$	$-8+76*(54+3+2)-1$
5081	3718	$1+23-(4-567)*8$	$8-7*(-654+3+2^1)$
5082	3719	$123-4+56*78$	$-8+(7+(6*((5^4)-(3+2))^1)))$
5083	3720	$1-2-3-4+567*8$	$(8*(7+(6-5)^4)-3)^2-1$
5084	3721	$1-2*34*(5+6-78)$	$-8+7*654+3-21$
5085	3722	$-1+2-3-(4-567*8)$	$(8*(7+(6-5)^4)-3)^2+1$
5086	3723	$1+2+(3-4+567)*8$	$8+7*654-32-1$
5087	3724	$-12+3+4+567*8$	$8+7*654+32*-1$
5088	3725	$-1-2+(3-4)*-567*8$	$8+7*654-(32-1)$
5100	3726	$1-2+3-4+567*8$	$8+7+6-5*43*-21$
5101	3727	$123+4+56*78$	$8-(7-6*(5^4-(3+2-1)))$
5102	3728	$1-2-3+4+567*8$	$(-8+(-7+6+5^4)*3)^2^1$
5103	3729	$-12+3*4+567*8$	$8+7+(-6+5^4)*(3+2+1)$
5104	3730	$1+2+3-4+567*8$	$8-(7-6*(5^4-3)+2)-1$
5105	3731	$1+2+(-3+4)*567*8$	$8+7*654-3-21$
5106	3732	$12-3-4+567*8$	$-8+7*654+(3+2)*-1$
5107	3733	$1+2^3-4+567*8$	$8-(7-(6*((5^4)-3)^(2-1))))$
5108	3734	$1-2+3+4+567*8$	$8-(7-6*(5^4-3)-2)-1$
5110	3735	$1-2-(3-4-567)*8$	$8-7*(-654+3)+2+1$
5111	3736	$((1*((((2+3)-4)+567))^*8)$	$8-(7-6*(5^4-3)-2)+1$
5112	3737	$-1-2+3*4+567*8$	$8+7*654+3-21$
5113	3738	$12+3-4+567*8$	$-8+7*654*(3-2)+1$
5114	3739	$1-2+3*4+567*8$	$-8+7*6+5*43*21$
5115	3740	$12-3+4+567*8$	$(-8-(-7+6-5^4)*3)^2^1$
5116	3741	$1+2^3+4+567*8$	$8+7+6*(5^4-(3+2-1))$
5117	3742	$1*2-3*-4+567*8$	$-8-(7+65*-4^3)-21$
5118	3743	$1+2+3*4+567*8$	$-8+7*654+3*2^1$
5120	3744	$-1+23-4+567*8$	$8*(7-6-5)*(4*-32-1)$
5121	3745	$1*23-4+567*8$	$8-(7-(6*((5^4)-(3-2))^1)))$
5122	3746	$12+3+4+567*8$	$-8+7*654+3*(2+1)$
5123	3747	$1+2-(-34-5)*(6+7)*8$	$8+7*654-3*2^1$
5124	3748	$-12+34+567*8$	$8+7*654-3-2*1$
5125	3749	$-1+2/(3/456/(7+8))$	$-8+765*4^3/2+1$
5126	3750	$1*2/3*456*(7+8)$	$8+7*654-3*(2-1)$
5127	3751	$12+3*4+567*8$	$8-7*(-654+3)+21$
5128	3752	$-1+23+4+567*8$	$8+7*654*(3-2)-1$
5130	3753	$1*23+4+567*8$	$8-(7-6*5^4-(3-2))+1$
5131	3754	$1+23+4+567*8$	$8+7*654+3+2*-1$
5132	3755	$1-2*3+(4+567)*8$	$8-7*-6+5*43*21$
5133	3756	$-1-2+34+567*8$	$8*765/4^3/(2-1)$
5134	3757	$-1*(2-34-567*8)$	$8-(7-(6*((5^4)+(3-2))^1)))$
5135	3758	$1-2+34+567*8$	$-8+7*(654+3)*(2-1)$
5136	3759	$1+(2+3)^4*(5-(6-7))+8$	$-8+7*654+3+21$
5137	3760	$-1+2+34+567*8$	$8-7+6*5^4+3^2^1$
5138	3761	$1*2+34+567*8$	$-8-7+65*-4*(3-21)$
5140	3762	$1+2+34+567*8$	$8+7*654-3^2*-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5141	3763	$-1+(-2+3^4*5/6*7)*8$	$8+7+6*5^4-(3-2)-1$
5142	3764	$-1+2+3+(4+567)*8$	$8+765*4*3/2*1$
5143	3765	$-1+2*3+(4+567)*8$	$-8+7*654+32-1$
5144	3766	$1+2+3+(4+567)*8$	$-8+76+5*43*21$
5145	3767	$1+2*3+(4+567)*8$	$-8+7*654+32+1$
5146	3768	$12-3+(4+567)*8$	$-8*(7-(654+3*-21))$
5147	3769	$1+2^3+(-4-567)*-8$	$8+7*654-3+21$
5148	3770	$12+34+567*8$	$8+7+6*5^4+3+2^1$
5150	3771	$-12+34*(56+78)$	$8+(7+(6*((5^4)+(3-2))^1)))$
5151	3772	$1+(2^3)^4+5*(6-78)$	$8+7-(-65/4^4-3+21)$
5152	3773	$(1-(2+3)^4-5)*-6+7-8$	$8+7+6*5^4+3^2-1$
5153	3774	$12+3+(4+567)*8$	$8-7+(6+5)*(4+3)^(2+1)$
5154	3775	$(1-(2+3)^4-5)*-6-(7-8)$	$8+7*654+3+21$
5155	3776	$1*2*(-3+45*6-7)*8$	$8*(-76-54)*(-3-2+1)$
5156	3777	$1+((2+3)^4-5)*6+7*8$	$-8+7*(654+3)+21$
5157	3778	$1234+56*7*8$	$87-6+5*43*21$
5158	3779	$-1-2+34*(56+78)$	$-8+7*(654+3*2*1)$
5160	3780	$-1+23+(4+567)*8$	$(-8+7+6+5^4)*3+2+1$
5161	3781	$1-2+34*(56+78)$	$8+7*654+32-1$
5162	3782	$1+23+(4+567)*8$	$8+76+5*43*21$
5163	3783	$-1+2+34*(56+78)$	$8+7*654+32+1$
5164	3784	$12*(34+5*67+8)$	$8+7+6*(5^4+3)+2-1$
5165	3785	$1+2+34*(56+78)$	$8+7+6*(5^4+3)+2^1$
5166	3786	$1*-2*(3-4*(567+8))$	$8+7+6*(5^4+3)+2+1$
5167	3787	$1+2+(3-(-4-567))*8$	$8-(7+(-6-5^4)*(3+2+1))$
5168	3788	$(-1+2+3^4*5/6*7)*8$	$8+7*(654+3+2)*1$
5170	3789	$-1+2*34+567*8$	$8+7+6*(5^4+3+2-1)$
5171	3790	$(1+2^(3+4))*5*6-7*8$	$87+6+5*43*21$
5172	3791	$1+2*34+567*8$	$8+7+65*4*(-3+21)$
5173	3792	$123+45*6*(7+8)$	$87*-6*(54+3*-21)$
5174	3793	$12+34*(56+78)$	$(-8+7-6-5^4)*-3*2+1$
5175	3794	$-1+((2+3)^4+5)*6+7+8$	$-8+7*654+3*21$
5176	3795	$12*(3-4)*-5*(67+8)$	$8+(7+(6*((5^4)+(3+2))^1)))$
5177	3796	$1+((2+3)^4+5)*6+7+8$	$-8+765+4321$
5178	3797	$-1-2+(-3^4+5)*(6-7*8)$	$-8+7+6*(5^4+3^2-1)$
5180	3798	$-12+3^4+567*8$	$(8+((-7+6)*5)^4)*(3+2+1)$
5181	3799	$1+2*(3+4*(567+8))$	$8-(7-6*(5^4+3^2-1))$
5182	3800	$((1*((2+3)+(4+567))))*8$	$8*(76-5-43)*21$
5183	3801	$(1+(2+3)^4+5)*6+7+8$	$8+7-(-6-5^4)*(3+2+1)$
5184	3802	$1+2-(-3^4*(5+6*7)+8)$	$-8+7+6*(5^4+3^2)-1$
5185	3803	$1+2+(-3^4+5)*(-6*7-8)$	$8-76*(-54-3-2-1)$
5186	3804	$(-1-2-3^4*5/6*7)*-8$	$8-7+6*(5^4+3^2)-1$
5187	3805	$((1*(2+3))*(-4+(56*(7+8))))$	$8-(7-(6*((5^4)+(3^2))^1)))$
5188	3806	$12*(345+6+7*8)$	$8-7+6*(5^4+3^2)+1$
5200	3807	$1*-2+3^4+567*8$	$8+(7+(6+5^4)*3)*2-1$
5201	3808	$((1*((23-4)+56))*7*8)$	$-8*(-7-6-543-21)$
5202	3809	$1+(-2+3^4-5-6)*7*8$	$8-(-7+(-6-5^4)*3)*2+1$
5203	3810	$-1+2+3^4+567*8$	$8+7*654+3*21$
5204	3811	$-1+23^4+567*8$	$8-(7-6*(5^4+3^2+1))$
5205	3812	$1+2+3^4+567*8$	$8+765+4321$
5206	3813	$-1+234+56*78$	$87+6*5^4-(-3+21)$
5207	3814	$1*234+56*78$	$8*7+6*5^4+3^2-1$
5208	3815	$1+234+56*78$	$(8+7+(6+5^4)*3)*2-1$
5210	3816	$1*2*(34+5)*(67-8)$	$8*7*6+(5-4^3)^2-1$
5211	3817	$1-2*(34+5)*(-67+8)$	$8*7*6+(5-4^3)^2^1$
5212	3818	$1+2-(-3^4*(5+6*7)-8)$	$8+7+6*(5^4+3^2)-1$
5213	3819	$(-1+2^3(3+4))^5*6-7-8$	$8+(7+(6*((5^4)+(3^2))^1)))$
5214	3820	$12+3^4+567*8$	$8+7+6*(5^4+3^2)+1$
5215	3821	$(1+2)*34+567*8$	$-8+(7+6+5^4)*3*2+1$
5216	3822	$12*34*(5+6)+78$	$8+7+6*5^4+3*21$
5217	3823	$-1+2^3*(4+567+8)$	$8*7+6*(5^4+3)-(-2-1)$
5218	3824	$-1*-2^3*(4+567+8)$	$(8*7)+(6*((5^4)+3)^(2-1)))$
5220	3825	$((1*(2-(3+4)))*56)*(-7-8)$	$8+7+6*(5^4+3^2+1)$
5221	3826	$123-4+567*8$	$-8*-7+6*(5^4+3)+2^1$
5222	3827	$-1-2*3+(4+5)*6*78$	$(8*7+(-6+5^4)*3)*2+1$
5223	3828	$12*3/4*(56+7)*8$	$8*(-7-65/4)*(-3-21)$
5224	3829	$1+2*-3+(4+5)*6*78$	$-8*-7+(6+5)*(4+3)^(2+1)$
5225	3830	$1-2-3+(4+5)*6*78$	$-8*7+(6^5-4)/(3-2+1)$
5226	3831	$-1+(2*3^4(4-(5-6))-7)*8$	$-8*7-(-6^5/(4-3)/2+1)$
5227	3832	$1+(2^3)^4+5*(-67+8)$	$-8*(7-6*(5+4)^(3-(2-1)))$
5228	3833	$1+(2*3^4(4-(5-6))-7)*8$	$-8*7+6^5/(4-3)/2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5230	3834	$123+4+567*8$	$-8*7+(6^5+4)/(3-2+1)$
5231	3835	$-1+((2+3)^4+5)*6+7*8$	$8+(7+6+5^4)*3*2-1$
5232	3836	$1-2+3+(4+5)*6*7*8$	$8-((-7-(6+5^4)))*(3+2+1)$
5233	3837	$1+((2+3)^4+5)*6+7*8$	$8+(-7-6-5^4)*-3*2+1$
5234	3838	$-1+2+3+(4+5)*6*7*8$	$(-8+7+6*5*4^3)*2^1$
5235	3839	$12*(345-6+78)$	$(-8+7+6*5*4^3)*2+1$
5236	3840	$((1*((2+(3*4))+567)))^8)$	$((8+7)^(6-5))*(4^(3+(2-1)))$
5237	3841	$1+2^(3+4-(5-6))*(7+8)$	$-8-((7+(((6^5)+4^3)/2)))^1$
5238	3842	$12-3+(4+5)*6*7*8$	$-8-(7+(-6^5+4^3)/2-1)$
5240	3843	$-1+(2+3*4*5)*(6+7*8)$	$(8-(7-(6-(5+4^3))))^2-1$
5241	3844	$((1*(23+45))*(6+(7*8)))$	$(8-(7-6)-5-4^3)^2^1$
5242	3845	$(1+2^(3+4)*5)*6+7-8$	$(8-(7-(6-(5+4^3))))^2+1$
5243	3846	$(-1+2+3^4)*(5+6*7)-8$	$(-8-7*6)*5+4^3(3+2+1)$
5244	3847	$(1+2^(3+4)*5)*6-7+8$	$(8*7+6)^(5+4+3)+2+1$
5245	3848	$12+3-(-4-5)*6*7*8$	$8*(7+6)*(-5+4+3+2+1)$
5246	3849	$(-1+2^(3+4)*5)*6+7+8$	$-8+7*(654-3+2+1)$
5247	3850	$12*(3+4)*(56+7-8)$	$(8*7-6+5^4*3)*2^1$
5248	3851	$(1+23+45)*67+8$	$(-8-(7-6^5/4+3))^2-1$
5250	3852	$(1/(2/34)+567)*8$	$(-8-(7-6^5/4)-3)*2^1$
5251	3853	$-12-(3+4)*(5-678)$	$87+65/4^3-2/-1$
5252	3854	$-1+23+(4+5)*6*7*8$	$-8+7-((-6^5+4^3)/2+1)$
5253	3855	$-1+2^(3+4)+567*8$	$87-65*4*(3-2+1)$
5254	3856	$1+23+(-4-5)*6*7-8$	$8-(7+(-6^5+4^3)/2+1)$
5255	3857	$1+2*(34-5*6*-7)*8$	$8-((7+(((6^5)+4^3)/2)))^1$
5256	3858	$1*2*(-3-4*(5+67*-8))$	$8-(7+(-6^5+4^3)/2-1)$
5257	3859	$-1-234*(56-78)$	$((((-8*7)+(6^5))^(4-3))/2)-1$
5258	3860	$1*234*(-56+78)$	$(-8*7+6^5)/((4-3)^2+1)$
5260	3861	$1-234*(56-78)$	$(-8+(7-(6-5))^4)*3-2-1$
5261	3862	$(-1+2+3^4)*(5+6*7)+8$	$(8-(7-(6-5))^4)*-3-2*1$
5262	3863	$1-2+(-3-4)*(5-678)$	$(-8+(7-(6-5))^4)*3-2+1$
5263	3864	$((1*((23-4)+567))^8)$	$-8*7*6*(5+4+3-2+1)$
5264	3865	$-1+2-(3+4)*(5-678)$	$8+7*(654-3+2+1)$
5265	3866	$(-1+2^(3+4))*5*6+7*8$	$(8-(7-(6-5))^4)*-3+2*1$
5266	3867	$1+2+(-3-4)*(5-678)$	$(-8+(7-(6-5))^4)*3+2+1$
5267	3868	$(12+3^4*5/6*7)*8$	$-8-7+(6+5)/432^1-1$
5268	3869	$(1+2^(3+4))*5*6+7-8$	$-8+7+6*5*(4^3*2+1)$
5270	3870	$-1*2*(-3*45-6)*(7+8)$	$8+7-((-6^5+4^3)/2+1)$
5271	3871	$(1+2^(3+4))*5*6-7+8$	$(87/((-6/-54)/((3+2)+1)))$
5272	3872	$12*(3+45)*(6-7)*-8$	$8+7*6*(54-3)*2*1$
5273	3873	$1+2*(345-6*7)*8$	$(-8+(7-(6-5))^4+3)*(2+1)$
5274	3874	?	$-8-7+6^5/(4-3)/2+1$
5275	3875	$-1/(2/34/5/(6+7*-8))$	$-8+7+6*(-5+43)*2^1$
5276	3876	$1*2*((345-6)*7-8)$	$(-8-(7-(6^5-(4+3))))/2-1$
5277	3877	$-1+2^(3+4)+5*-6*7-8$	$8-7-6*(5-43)*2^1$
5278	3878	$(1*2^3)^4+5*-6*7-8$	$-8+(7-(6-5))^4*3-2^1$
5280	3879	$((1*(2+(3+4)))*(5-(-6*78)))$	$((8-7)^6+5)^4-3*(2+1)$
5281	3880	$(-1+2*3^4(4-(5-6)^7))^8$	$8*(7+654+3*-2+1)$
5282	3881	$1+2^3-3/(4+5)*6^7-8$	$-8+(7-(6-5))^4*3+2-1$
5283	3882	?	$-8+(7-(6-5))^4*3+2^1$
5284	3883	$12*(345+67+8)$	$-8+(7-(6-5))^4*3+2+1$
5285	3884	$(-1+(2+3^4*5/6)*7)*8$	$(-8-(7-6^5)+4+3)/2^1$
5286	3885	$1-23+(4+56)*7*8$	$((8-7)^6+5)^4*3-(2+1)$
5287	3886	$-1*(2+((3*4)^5-6^7)/8)$	$((8-7)^6+5)^4*3-2^1$
5288	3887	$-1-((2^3+4)^5-6^7)/8$	$8+((7-(6-5))^4-3)*(2+1)$
5300	3888	$(1+2+3)^4*(5/(6-7)+8)$	$((8-7)^6+5)^4*3^1(2-1)$
5301	3889	$-12-3*4*5*(6-78)$	$8-7+6^5/((4-3)^2+1)$
5302	3890	$(-1+2^(3+4)*5)*6+7*8$	$876-5+4321$
5303	3891	$-12-3+(4+56)*7*8$	$8-7+(6^5+4)/(3-(2-1))$
5304	3892	$-1+(2+3^4)*(5+6*7)-8$	$8+(-7+6^5+4-3)/2-1$
5305	3893	$-1-2*(3+4+(-5^6-7)/8)$	$8+(7-(6-5))^4*3-2-1$
5306	3894	$12*3*(45+6+78)$	$8+(7-(6-5))^4*3-2^1$
5307	3895	$1-2*(3+4+(-5^6-7)/8)$	$8+(7-(6-5))^4*3-2+1$
5308	3896	$-1-2^3+(4+56)*7*8$	$8+(7-(6-5))^4*3/(2-1)$
5310	3897	$-12+3+(4+56)*7*8$	$8+(7-(6-5))^4*3+2-1$
5311	3898	$-1+2*-3+(4+56)*7*8$	$8+(7-(6-5))^4*3+2^1$
5312	3899	$-1-2-3+(4+56)*7*8$	$8+(7-(6-5))^4*3+2+1$
5313	3900	$1-2*3+(4+56)*7*8$	$876+5+4321$
5314	3901	$1-2-3+(4+56)*7*8$	$8+7+(6^5-4)/(3-(2-1))$
5315	3902	$1-2*(3-(-4+5^6+7)/8)$	$8+7+6^5/(4-3)/2-1$
5316	3903	$-1+2-3+(4+56)*7*8$	$(8+(7-(6-5))^4-3)*(2+1)$
5317	3904	$1*2^3*4*(56+78)$	$8+7+6^5/(4-3)/2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5318	3905	$1+2-3+(4+56)*78$	$8+((7-(6-5))^4+3)*(2+1)$
5320	3906	$1+2*345*(6+7/8)$	$-8-(7+(-6^5-4^3))/2-1)$
5321	3907	$1-2+3+(4+56)*78$	$8+7*(654+3+21)$
5322	3908	$1/((2^3)+((4/((5^6)+7))-8))$	$8+7+(6^5/4+3)*2-1$
5323	3909	$-1+2+3+(4+56)*78$	$(8+(7-(6-5))^4)*3-2-1$
5324	3910	$-1+2*3+(4+56)*78$	$(8+(7-(6-5))^4)*3-2^1$
5325	3911	$12-3*4*5*(6-78)$	$-87+6*5*(4+3)*21$
5326	3912	$-1+2^3+(4+56)*78$	$-87-(6-5432+1)$
5327	3913	$12-3+(4+56)*78$	$-87-6+5432^1$
5328	3914	$-1*2*(3+(-45+6)*7*8)$	$-87-6+5432+1$
5330	3915	$-1+(-2+3)/4*(5^6+7)+8$	$-8-7+(6+5+4)*321$
5331	3916	$12*(34-5*(6-78))$	$(-8*7-6^5)/(4-(3+2+1))$
5332	3917	$1+(-2+3)/4*(5^6+7)+8$	$8+(7+6^5(5-(4-3)))*(2+1)$
5333	3918	$-1*(2+(-3^4+5+6)*7*8)$	$-8+7-((-6^5-4^3)/2+1)$
5334	3919	$12+3+(4+56)*78$	$87+6*5*4^3*2/1$
5335	3920	$-1+234+567*8$	$-8-76+5432-1$
5336	3921	$1*234+567*8$	$-8-76+5432^1$
5337	3922	$1+234+567*8$	$-8-(76-5432-1)$
5338	3923	$1+2+(-3^4+5+6)*7*8$	$(8+7+6^5/4+3)*2-1$
5340	3924	$(-1-2^3)*-4*(5+(6+7)*8)$	$-87+6+5432-1$
5341	3925	$-1+23+(4+56)*78$	$-87+6+5432^1$
5342	3926	$(-1-2^3+4)*-5*6+7*8$	$-87+6+5432+1$
5343	3927	$1+23+(4+56)*78$	$8+7+6*(5^4+3^4(2+1))$
5344	3928	$((1*(23+(4+567)))^8)$	$8*((7+((6*(5+(-4/3)))^2)))^1)$
5345	3929	$1^2+3*(4^5/6-7)*8$	$8*(7+(6*(5-4/3))^2)+1$
5346	3930	$-1+2^3(3^4)+(-5-6)*(7+8)$	$(-8-7)*(6+5)+4^3(3^2)-1$
5347	3931	$-1-2+(3+4)*(5+678)$	$(-8-7)*(6+5)+4^3(3+2+1)$
5348	3932	$1+2^3(3^4)+(-5-6)*(7+8)$	$(-8-7)*(6+5)+4^3(3^2)+1$
5350	3933	$1-2+(3+4)*(5+678)$	$-87+6*5^4+321$
5351	3934	$((1-2)*3-4)*(-5-678)$	$8+7-((-6^5-4^3)/2+1)$
5352	3935	$-1+2+(3+4)*(5+678)$	$8+7-(-6^5-4^3)/2^1$
5353	3936	$((((1*23)^4)*(5+(6/7)))^8)$	$8-76+5432-1$
5354	3937	$(1*(2+3+4)^5+6)/(7+8)$	$8-76+5432^1$
5355	3938	$-12*(3+4-56*7-8)$	$8-(76-5432-1)$
5356	3939	$-1+23*4*(5+6*7)-8$	$-8*7-6+(5*4)^3/2+1$
5357	3940	$(1+2+3^4)*(5+6*7)-8$	$-8+7*(654+32)*1$
5358	3941	$1+23*4*(5+6*7)-8$	$(8*7+6-5^4)*(-3*2-1)$
5360	3942	$(1*2*345-6)*7+8$	$8*7+(6^5-4)/(3-2+1)$
5361	3943	$-1+(2*3^4(4-(5-6))+7)*8$	$8*7-(-6^5/(4-3)/2+1)$
5362	3944	$((1+2)^3(3-(4-5))^6+7)*8$	$8*(7+6*(5+4)^3(2-1))$
5363	3945	$1+(2*3^4(4-(5-6))+7)*8$	$(-8-7)*(6*(5-(4+3)^2)+1)$
5364	3946	$-12*(3-(4+56*7))+8$	$8*7+(6^5+4)/(3-2+1)$
5365	3947	$-1+(((234-5))*((6+7)+8))$	$-8-7*6+5432-1$
5366	3948	$((1*(234-5))*((6+7)+8))$	$-8-7*6+5432^1$
5367	3949	$12*(3+4+(-56+7)*-8)$	$-8-7*6+5432+1$
5368	3950	$-1*(2-3^4)*(56+7-8)$	$-87*(6-(-5+4+3*21))$
5370	3951	$1-2+(-3+45)*(6+7)*8$	$8^4(-7+6+5)-(4^3)^2-1$
5371	3952	$((1*(2+34+5))*((6+7))^8)$	$8*(76+543-21)$
5372	3953	$-1+2+(-3+45)*(6+7)*8$	$-8-(7-(6-(5+4^3))^2+1)$
5373	3954	$1*2+(-3+45)*(6+7)*8$	$-8-7+(6-(5+4^3))^2/1$
5374	3955	$1+2+(-3+45)*(6+7)*8$	$87+6*(-5+43)*21$
5375	3956	$(-1-(2+3^4))*(-5-6*7)+8$	$8+7*(-654-32)*-1$
5376	3957	$1-23*4*(-5-6*7)+8$	$-8+(7+6)*5*(4^3-(2+1))$
5377	3958	$1*-2+(3+45)*6*(7+8)$	$-87-65+(4^3)^2+1$
5378	3959	$1-2+(3+45)*6*(7+8)$	$-87-65+4^3(3^2)+1$
5380	3960	$((1*(-2+(34+567)))^8)$	$-8+((7-6)^5-4^3)^2-1$
5381	3961	$-1+2+(3+45)*6*(7+8)$	$(8-((7-6)^5-4^3)^2)/-1$
5382	3962	$1*2-(3+45)*6*(-7-8)$	$-8+((7-6)^5-4^3)^2+1$
5383	3963	$(-1+(2*3)^4/5+6)*(7+8)$	$8+7*(654+32+1)$
5384	3964	$12^3+456*7+8$	$8-7*6+5432^1$
5385	3965	$(-123+45)*(6-78)$	$8+7*-6+5432+1$
5386	3966	?	$8-7*6+(5*4)^3/2^1$
5387	3967	$-1-2*34*(5-67-8)$	$-8+7+(6-(5+4^3))^2-1$
5388	3968	$1*2*-34*(5-67-8)$	$((((8+(7+6))^5(5-4))^3)^2)-1$
5400	3969	$1-2*34*(5-67-8)$	$8-(7-(6-(5+4^3))^2+1)$
5401	3970	$-1*(2+3*4*(5+6*-7*8))$	$8-7+(6-(5+4^3))^2/1$
5402	3971	$12*(345+6+78)$	$8-(7-(6-(5+4^3))^2-1)$
5403	3972	$(-1-2+3^4*(-5/6+7))*8$	$-8-(7*6+(-5*4)^3)/2+1$
5404	3973	$-1-2+(34+567)*8$	$8+(7+6)*5*(4^3-(2+1))$
5405	3974	$-1*(-2+3*4*(5+6*-7*8))$	$(-8-7*6+(5*4)^3)/2-1$
5406	3975	$1-2+(34+567)*8$	$(-8-7)*(6*(5-(4+3)^2)-1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5407	3976	$((1*((23+45)-6))^*78)$	$-8-7-6+5432-1$
5408	3977	$-1+2+(34+567)*8$	$-8-7-6+5432*1$
5410	3978	$123*(4-5*(-6+7-8))$	$-8-(7+6-5432)+1$
5411	3979	$1+2+(34+567)*8$	$-8-7-6+(5*4)^3/2^1$
5412	3980	$(1/2*(-3+4^5)-6-7)*8$	$-8-7-6+(5*4)^3/2+1$
5413	3981	$1+(-2+3^4*(-5/6+7))^*8$	$-8-7+(-6+(5*4)^3)/2-1$
5414	3982	$12*(34-5+6*7*8)$	$-8-(7-(-6+(5*4)^3)/2)-1$
5415	3983	$-1+2*3*(45+6*7)*8$	$8+7+(6-(5+4^3))^2-1$
5416	3984	$((1*(234-(5*-67)))^*8)$	$8*(-7+654-(32+1))$
5417	3985	$1+(-2-3^4)*(-5+6-7)*8$	$8+7+(6-(5+4^3))^2+1$
5418	3986	$-123+4^5-6+7-8$	$8-(7*6+(-5*4)^3)/2-1$
5420	3987	$(1*2^3)^4-(5+(6+7)*8)$	$-8*(7+6)-(5-4^3(3+2+1))$
5421	3988	$-1+2^3(3^4)-56-7*8$	$-8-7+6+5432-1$
5422	3989	$-1+23*(45*6-7*8)$	$-8-7+6+5432/1$
5423	3990	$1*23*(45*6-7*8)$	$-8+7-6+5432-1$
5424	3991	$-1+2^3(3+4+5)+(-6-7)*8$	$-8+7-(6-5432^1)$
5425	3992	$((1*((2+34)+567))^*8)$	$8-(7+6-5432+1)$
5426	3993	$12*(3+456-7-8)$	$((8-7)-((6-5432)/1))$
5427	3994	$-1*(2+3^4*(5/6-7)*8)$	$8-7-(6-5432)+1$
5428	3995	$1-2-3^4*(5/6-7)*8$	$8-7-6+(5*4)^3/2^1$
5430	3996	$1+(2^3)^4-5*6-78$	$8-7-6+(5*4)^3/2+1$
5431	3997	$(1*2^3)^4+5+(-6-7)*8$	$-8*(7+6)+5+4^3(3+2+1)$
5432	3998	$1+2^3(3^4)+5+(-6-7)*8$	$8-(7-(-6+(5*4)^3)/2)^1$
5433	3999	$(-1-2^3(3+4))^*(-5*6+7-8)$	$-8+7*654+321$
5434	4000	$(1-2+3)^4*5*(6*7+8)$	$8*(-7+654-32+1)$
5435	4001	$1+2*(3^4(4-(5-6))+7)*8$	$(8+7+6-(5-4))^3/2+1$
5436	4002	$((1*(2+((3*-4)^5)))^*(-67-8))$	$-8+7+6+5432-1$
5437	4003	$-1+2*(34-5)*(6+78)$	$-8+7+6+5432*1$
5438	4004	$12*(3+4)*(56-7+8)$	$8-(7-6)+5432-1$
5440	4005	$1+2*(34-5)*(6+78)$	$8-7+6+5432*1$
5441	4006	$(-1+2+3)^4*5-6*(7+8)$	$8+7-6+5432-1$
5442	4007	$1+2^3(3+4+5)-6*(7+8)$	$8+7-6+5432/1$
5443	4008	$-1-234+5678$	$8+7-6+5432+1$
5444	4009	$-1*(234-5678)$	$8+7-6+(5*4)^3/2^1$
5445	4010	$1-234+5678$	$8+7-6+(5*4)^3/2+1$
5446	4011	$1*23*(4*5*6+78)$	$(-8-7)^6+5+4^3(3+2+1)$
5447	4012	$(-1+2+3)*(4^5-(6+7+8))$	$8+7+(-6+(5*4)^3)/2^1$
5448	4013	$-1+(2^3)^4-5-6-78$	$8+7+(-6+(5*4)^3)/2+1$
5450	4014	$(-1-2^3)*(4+5*6*(7+8))$	$-8+(7*6+(5*4)^3)/2+1$
5451	4015	$12*(3-4)*(56*7-8)$	$8+7*654+321$
5452	4016	$(-1+2+3)*(4^5-6)-7*8$	$(((-87-6)+5)+(4^3((3*2)^1)))$
5453	4017	$1+(-2+(3+4+5)*6*7)*8$	$(8+(7^3(6-5)+4)^3)^*(2+1)$
5454	4018	$-1+2^3(3+4+5)-6-78$	$8+7+6+5432-1$
5455	4019	$1*2^3(3+4+5)-6-78$	$8+7+6+5432^1$
5456	4020	$1+2^3(3+4+5)-6-78$	$8+7+6+5432+1$
5457	4021	$-1+2*34*5*(6+7)-8$	$8+7+6+(-5*-4)^3/2^1$
5458	4022	$-1+2^3(3^4)-5*(6+7)-8$	$8+7+6+(-5*-4)^3/2+1$
5460	4023	$1+2*34*5*(6+7)-8$	$-8-76-(-5-(4^3)^2+1)$
5461	4024	$-1+(2^3)^4*(4^5-(5+6))-78$	$-8+7*(6*(5-(4-3)))^2^1$
5462	4025	$1+(2^3)^4+5-6-78$	$8+(-7-6)*(-5*(4^3-2)+1)$
5463	4026	$((1*(2+34))^*(56+78))$	$8*7+(6-(5+4^3))^2+1$
5464	4027	$-1-2*(3-45)*(67-8)$	$8+7+6/5^4-4+321$
5465	4028	$1*2*(-3+45)*(67-8)$	$8+(7*6+(5*4)^3)/2-1$
5466	4029	$1-2*(3-45)*(67-8)$	$87*(65-4-3-2+1)$
5467	4030	$((1*(23+45))^*(-6+78))$	$(8^(((-7+6)+5)))-(((4^3)+2)^1)$
5468	4031	$-1-23*4*(5-67+8)$	$-8+7*6+5432-1$
5470	4032	$1*23*-4*(5-67+8)$	$-8+7*6+5432*1$
5471	4033	$1-23*4*(5-67+8)$	$-8+7*6+5432+1$
5472	4034	$(-1+2+3)^4*5-(6+7*8)$	$(8^(((-7+6)+5)))-(((4^3)-2)^1)$
5473	4035	$-1+(2^3)^4+5-(-6+78)$	$8^((-7+6+5)-4^3+2+1)$
5474	4036	$(-1+2+3)*(4^5-(6+7))-8$	$-8+7-65+(4^3)^2*1$
5475	4037	$-1+2*34*5*(6+7)+8$	$8+(7+6)^5*(4^3-2)-1$
5476	4038	$-1*(2-(3-(4-5))^6)-7*8$	$8+(((7+6)^5)*(((4^3)-2)^1))$
5477	4039	$-1-2*3^4+5678$	$8+(-7-6)^5+4^3(3+2+1)$
5478	4040	$(1+2-(3-4)^5)^6-7*8$	$8+7*(6*(5-(4-3)))^2^1$
5480	4041	$1-2*3^4+5678$	$8+7*(6*(5-(4-3)))^2+1$
5481	4042	$1*2+(3-(4-5))^6-7*8$	$-8*7+6-(5-(4^3(3*2)+1))$
5482	4043	$-1+(2^3)^4-56+7-8$	$-876+(5+4^3)^2-1$
5483	4044	$((1+2+3^4)^5)/6-7*8$	$((8+7)^6+5*4^3)/2-1$
5484	4045	$1+(2^3)^4-56+7-8$	$((-8-7)^6+5*4^3)/2^1$
5485	4046	$(-1+2+3)^4*5-6*7-8$	$8^((-7+6+5)-(4+3)^2-1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5486	4047	$1234+5^{(6+7-8)}$	$8+7^6+5432-1$
5487	4048	$(-1-2-((-3^4-5)^{6+7}))^*8$	$8+7^6+5432^{\wedge}1$
5488	4049	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5-67+8$	$8-7^*-6+5432+1$
5500	4050	$(1+2)^{\wedge}(3-(4-5))^*(6^*7+8)$	$(-8-7)^*6*(5-((4+3)^{\wedge}2+1))$
5501	4051	$-1+2*(345+6)^*7-8$	$8-(7+6)^*(-5^{\wedge}4+3)/2^{\wedge}1$
5502	4052	$(-1+2+3)^*(4^{\wedge}5-(6+7))+8$	$((8+7)-65)+(4^{\wedge}((3^*2)^*1)))$
5503	4053	$1+2*(345+6)^*7-8$	$-8+((7+6)^*5^{\wedge}4-3)/2^{\wedge}1$
5504	4054	$-1+2^{\wedge}(3^*4)+5^*6-78$	$-8+((7+6)^*5^{\wedge}4-3)/2+1$
5505	4055	$-1+(-2+(3^{\wedge}4+5)^*6-7)^*8$	$-8+((7+6)^*5^{\wedge}4+3)/2-1$
5506	4056	$(1^*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5/(6-7)^*8$	$-8*(-7-6)^*(5+4+3+1)$
5507	4057	$-1-2+3^{\wedge}4^*56-78$	$8-7^*6-5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5508	4058	$1+2^{\wedge}(3^*4)-(5+6^*7-8)$	$-8+76+5432-1$
5510	4059	$1-2+3^{\wedge}4^*56-78$	$-8+76+5432^{\wedge}1$
5511	4060	$(-1+2+3)^*(4^{\wedge}5+6-(7+8))$	$-8+76+5432+1$
5512	4061	$(-1-2)^{\wedge}3+4^{\wedge}(5-(6-7))-8$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4-3^{\wedge}(2+1)$
5513	4062	$(-1+2+3)^*4^{\wedge}5-6^*7+8$	$(-8+7-6)^*5+4^{\wedge}(3^*2)+1$
5514	4063	$1+2^{\wedge}(3+4+5)-6^*7+8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)-4^{\wedge}3/2-1$
5515	4064	$(-1^{\wedge}2-3)^*(4^{\wedge}5/(6-7)+8)$	$8+(-7-6)^*((-5^{\wedge}4+3)/2-1)$
5516	4065	$(1^*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5^*6+7-8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)-4-3^{\wedge}(2+1)$
5517	4066	$-1-23+4^{\wedge}(5-(6-7))-8$	$8-(7+6^*5)+4^{\wedge}(3^*2)-1$
5518	4067	$-1+2*(345+6)^*7+8$	$8-7-6^*5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5520	4068	$(-1+2+3)^*(4^{\wedge}5-(6-(7-8)))$	$8-((-7/6)^*((5-(4^{\wedge}3))^{\wedge}2)-1))$
5521	4069	$1+2*(345+6)^*7+8$	$87+6^*5*(-4-3)^*-21$
5522	4070	$(1^*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5-6-(7+8)$	$87-6+5432-1$
5523	4071	$(-1+2+3)^*(4^{\wedge}5-6)+7-8$	$87-6+5432/1$
5524	4072	$-1-2+3^{\wedge}4^*56-7^*8$	$87-6+5432+1$
5525	4073	$-1-2^{\wedge}(3+4)+5678$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4-3^{\wedge}(2+1)$
5526	4074	$-12-3+4^{\wedge}(5-6+7)-8$	$8+76+5432-1$
5527	4075	$1-2^{\wedge}(3+4)+5678$	$8+76+5432^*1$
5528	4076	$1^*2*(34*(5+67)-8)$	$8+76+5432+1$
5530	4077	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56-78$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4-3^{\wedge}(2+1)$
5531	4078	$-1-2+(3-(4-5))^{\wedge}6-7-8$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4-3^{\wedge}2-1$
5532	4079	$(-1-2)^*3+4^{\wedge}(5-(6-7))-8$	$8*((7+(6-5)^{\wedge}4)^{\wedge}3-2)-1$
5533	4080	$123*(4+56-7-8)$	$8*(76+543-2-1)$
5534	4081	$-12*(3-456-7+8)$	$8*((7+(6-5)^{\wedge}4)^{\wedge}3-2)+1$
5535	4082	$1+(2+3-(4+5))^{\wedge}6-(7+8)$	$87+6+5432-1$
5536	4083	$-1+2^*34*(5+67)-8$	$87+6+5432/1$
5537	4084	$1+2+(3-(4-5))^{\wedge}6-7-8$	$87+6+5432+1$
5538	4085	$1+2^*34*(5+67)-8$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4-3/(2-1)$
5540	4086	$1^{\wedge}2-(3-4^{\wedge}(5-(6-7)))-8$	$8-7-(6+5-4^{\wedge}(3+2+1))$
5541	4087	$(1-2^{\wedge}(3+4+5))/(6-7)-8$	$(8*(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
5542	4088	$(1-(2+3)-4)^{\wedge}(5+6-7)-8$	$8*(76+543-2^{\wedge}1)$
5543	4089	$1-2^{\wedge}(3+4+5)/(6-7)-8$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4*(3-2)+1$
5544	4090	$1-2+3+4^{\wedge}(5-6+7)-8$	$(8*(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4-3-(2+1)$
5545	4091	$-1+2^*34*(56+7+8)$	$((8*((7-6)^{\wedge}5))^{\wedge}4)-((3+2)^{\wedge}1)$
5546	4092	$12*(3-456)^*(7-8)$	$(8-7)^{\wedge}6-5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5547	4093	$1+2^*34*(56+7+8)$	$(8+7+(6-5)^{\wedge}4)^{\wedge}3-(2+1)$
5548	4094	$1+2+3+4^{\wedge}(5-6+7)-8$	$(8-(7-(6+5+4)))^{\wedge}3-2/1$
5550	4095	$1-2-(3-(4-5))^{\wedge}6*(7-8)$	$(8-(7+6-5+4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1$
5551	4096	$-123+4+5678$	$8*(7+654-32-1)$
5552	4097	$(1-(2+(3-(4-5))^{\wedge}6))^*(7-8)$	$(8-(7+6-5+4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1$
5553	4098	$1+2+(3-(4-5))^{\wedge}6+7-8$	$(8-(7-(6+5+4)))^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
5554	4099	$-1+2^*34*(5+67)+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4-(3+2)/1$
5555	4100	$1+2+(3-(4-5))^{\wedge}6-7+8$	$8+7-(6+5-4^{\wedge}(3+2+1))$
5556	4101	$1-2^*34*(-5-67)+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4-3/(2-1)$
5557	4102	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56+7^*8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4-(3-(2-1))$
5558	4103	$-12*(3-(456-7+8))$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4*(3-2)-1$
5560	4104	$-123+4+5678$	$8*(7+65-43)^*21$
5561	4105	$1-2^{\wedge}(3+4+5)/(6-7)+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4*(3-2)+1$
5562	4106	$1-2+3+4^{\wedge}(5-6+7)+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3-(2-1)$
5563	4107	$(-1+2)^*3+4^{\wedge}(5-(6-7))+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}(2-1)$
5564	4108	$1^{\wedge}2+3+4^{\wedge}(5-(6-7))+8$	$8*(76+543+2^{\wedge}1-1)$
5565	4109	$1+(2/(3+4^{\wedge}5))^{\wedge}(6-7)^*8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3+2/1$
5566	4110	$-12-3^{\wedge}4+5678$	$8+7-(6-(5+4^{\wedge}(3+2+1)))$
5567	4111	$(1+2-(3-4)^{\wedge}5)^{\wedge}6+7+8$	$8+7/(6-5)+4^{\wedge}(3+2+1)$
5568	4112	$1+(2+3-(4+5))^{\wedge}6+7+8$	$8*(76+543+2-1)$
5570	4113	$1+2^{\wedge}3+4^{\wedge}(5-(6-7))+8$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}2/1$
5571	4114	$12*(345-6*(7-8))$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}2+1$
5572	4115	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-56+78$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}(2+1)$
5573	4116	$(-1+2+3)^*(4^{\wedge}5+6+7-8)$	$87-65+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^*1$
5574	4117	$-1-2^*3^4+5678$	$87-65+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5575	4118	$-1-2-3^4+5678$	$(87+65+4)*32*1$
5576	4119	$1-23^4+5678$	$8^{\wedge}(-7+6+5)-4+3^{\wedge}(2+1)$
5577	4120	$1-2-3^4+5678$	$8^*(76+543+2*1)$
5578	4121	$(-1+2+3)*(4^{\wedge}5+6)-7+8$	$(-8+7+6)*5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5580	4122	$-1+2-3^4+5678$	$8+7+6+5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5581	4123	$1*2-3^4+5678$	$(8*(7-6)^{\wedge}5)^{\wedge}4+3^{\wedge}(2+1)$
5582	4124	$1+2-3^4+5678$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4*(3*2+1)$
5583	4125	$((1*(2+3))*(4+56))*(7+8))$	$-8+7+6*5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5584	4126	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5*6/(7-8)$	$-8-((7+6)*((-5*(4^{\wedge}3))+2)^{\wedge}1))$
5585	4127	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5*6-7+8$	$8-7+6*5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5586	4128	$-1*2^{\wedge}3*(45-678)$	$8*(76+543+2+1)$
5587	4129	$-12+3*4*5*(67+8)$	$8+(-7-6)*(-5*4^{\wedge}3+2+1)$
5588	4130	$(-1+2+3)*4^{\wedge}5+6*7-8$	$8*7*65/(4/(3+2))/1$
5600	4131	$123*4*(5+6-7/8)$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4+3^{\wedge}(2+1)$
5601	4132	$12-3^4+5678$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
5602	4133	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56-7-8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4*3^{\wedge}2+1$
5603	4134	$1+2+3^4*56*(-7+8)$	$-8+7*6+5+4^{\wedge}(3+2)-1$
5604	4135	$(-1+2+3)*(4^{\wedge}5+6)+7+8$	$-8+7*6+5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5605	4136	$12*(34+5*(67+8))$	$-8-7*(6-(5^{\wedge}4-3^{\wedge}(2+1)))$
5606	4137	$-1-2+3*4*5*(67+8)$	$(-8-7-6)*(-5-4^{\wedge}3*(2+1))$
5607	4138	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5*-6+78$	$8-7*65*4*(3/-2-1)$
5608	4139	$-1-2*34+5678$	$-8+(-7-6)*(-5*4^{\wedge}3+2-1)$
5610	4140	$((1*((-2+345)-6))*(7+8))$	$8*76*(5-(-4+3/2))*1$
5611	4141	$1-2*34+5678$	$8+7-(-6*5-4^{\wedge}(3+2+1))$
5612	4142	$1+2^{\wedge}(-3*-4)+5*6+7+8$	$8-((7+6)*((-5*(4^{\wedge}3))+2)^{\wedge}1))$
5613	4143	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5+67-8$	$8+(-7-6)*(-5*4^{\wedge}3+2)+1$
5614	4144	$1*23*4*(5/-6+7)*8$	$-8*7/6*543/(-2+1)$
5615	4145	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56+7-8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+(4+3)^{\wedge}2/1$
5616	4146	$(-1+2+3)*4^{\wedge}5+6*7+8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+(4+3)^{\wedge}2+1$
5617	4147	$12*(3+456+7-8)$	$(-8+7+6*5)*((4*3)^{\wedge}2-1)$
5618	4148	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56/(-7+8)$	$(-8+7+6)^{\wedge}5+4^{\wedge}(3+2)-1$
5620	4149	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56-7+8$	$(-8+7+6)^{\wedge}5+4^{\wedge}(3+2^{\wedge}1)$
5621	4150	$1+2^{\wedge}(3+4+5)+67-8$	$8+76*5*4*3-2*-1$
5622	4151	$12+3*4*5*(67+8)$	$-8+76*5*4*3+21$
5623	4152	$(1+2-(3-4)^{\wedge}5)^{\wedge}6+7*8$	$8*(7+(6-(5-4-3))^{\wedge}(2+1))$
5624	4153	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5+67-8$	$-8+76-5+4^{\wedge}(3*2)+1$
5625	4154	$1*2+(3-(4-5))^{\wedge}6+7*8$	$((8*7)+6)+5*((4^{\wedge}3)-2)^{\wedge}1)$
5626	4155	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5+67-8$	$8+(-7-6)*(-5*4^{\wedge}3+2-1)$
5627	4156	$(-1+2+3)*(4^{\wedge}5+6+7)+8$	$8-7+65+4^{\wedge}(3*2)^{\wedge}1$
5628	4157	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5-6+78$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3-(2+1)$
5630	4158	$12*3*(4+56+78)$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
5631	4159	$1+2*3*(4+5)*(6+78)$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3-(2-1)$
5632	4160	$-12-34+5678$	$8*(7+654-(3+21))$
5633	4161	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5+67+8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3+2-1$
5634	4162	$-123+45*(6+7)*8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
5635	4163	$1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+56+7+8$	$-8+76+5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
5636	4164	$(1+(2+3)^{\wedge}4-5*6)*7-8$	$87-6-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
5637	4165	$-123*(-45+6^{\wedge}(7-8))$	$(8+7*(6+5))*(4+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
5638	4166	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4*(5+6)+78$	$(8+7*(6+5))*(4+3)^{\wedge}2+1$
5640	4167	$-1-2-(-345+6)*(7+8)$	$8-76*5*4*-3+21$
5641	4168	$-1-2-34+5678$	$8+76-5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
5642	4169	$-1*(2+34-5678)$	$8-(-7-6)*5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5643	4170	$1-2-(34-5678)$	$-8*7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1$
5644	4171	$-1+2+(-345+6)*(-7-8)$	$8+(-7-6)*-5*4^{\wedge}3+2+1$
5645	4172	$-1+2-(34-5678)$	$8*7*(6+5+4^{\wedge}3-2^{\wedge}1-1)$
5646	4173	$1*2-34+5678$	$87-6+5+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
5647	4174	$1+2-34+5678$	$((87-6)+5)+(4^{\wedge}((3*2)*1)))$
5648	4175	$-1-2*(3-4*(5+67))*8$	$-8*(7-(6+5+4*3)^{\wedge}2)-1$
5650	4176	$-1-23-4+5678$	$-8+(7/(((6+5)^{\wedge}4+3)*2))^{\wedge}1-1$
5651	4177	$1*-23-4+5678$	$-8*(7-(6+5+4*3)^{\wedge}2)+1$
5652	4178	$1-(23+4-5678)$	$-8+((7+6)*((5*(4^{\wedge}3))+2)^{\wedge}1))$
5653	4179	$-12-3*4+5678$	$-8+(7+6)*(5*4^{\wedge}3+2)+1$
5654	4180	$12*(34+56*7-8)$	$8+7*(6+5)+4^{\wedge}(3*2)-1$
5655	4181	$(1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4-(5-6*(7+8))$	$8+7*(6+5)+4^{\wedge}(3+2+1)$
5656	4182	$12-34+5678$	$(8+(-7*6))*((5+((-4^{\wedge}3)*2))^{\wedge}1)$
5657	4183	$1-2+((3^{\wedge}4+5)*6+7)*8$	$-8*(-7*(6+5+4^{\wedge}3)+2)-1$
5658	4184	$-12-3-(4-5678)$	$8*(7-654+3+2)*-1$
5660	4185	$-1*(23-4-5678)$	$-8*(-7*(6+5+4^{\wedge}3)+2)+1$
5661	4186	$1-(23-4)+5678$	$87+6+5+(-4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
5662	4187	$-1-2-(3*4-5678)$	$87*(6-(-5-43-2)+1)$
5663	4188	$-1*(2+3*4-5678)$	$(87-6+5^{\wedge}4)*(3+2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5664	4189	$1-2-(3^4-5678)$	$(87-6+5^4)^3 \cdot 2+1$
5665	4190	$-12+3-4+5678$	$(8+7)^6+5+4^{\wedge}(3^2)-1$
5666	4191	$1-2^{\wedge}3-(4-5678)$	$(-8-7)^* -6+5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5667	4192	$-12-(3-(4+5678))$	$8^*(-7+654-3-2+1)$
5668	4193	$1+2-3^4+5678$	$8+(7+6)^*(5^4 \wedge 3+2)-1$
5670	4194	$1-2-3-(4-5678)$	$8-((7+6)^*(((-5^*(4^{\wedge}3))-2)^{\wedge}1))$
5671	4195	$(1^2 \wedge 3)^{\wedge}4-(5+(-6-7)^*8)$	$8+(-7-6)^*(-5^4 \wedge 3-2)+1$
5672	4196	$-1+2-3-4+5678$	$-8^*(-7^*(6+5+4^{\wedge}3)+2^{\wedge}-1)$
5673	4197	$1^2-(3+4-5678)$	$8^7*(6+5+4^{\wedge}3)-2-1$
5674	4198	$-12+3+4+5678$	$8^7*(6+5+4^{\wedge}3)-2^{\wedge}1$
5675	4199	$1-2^{\wedge}3+4+5678$	$8^7*(6+5+4^{\wedge}3)-2+1$
5676	4200	$1-(2-3+4-5678)$	$-8^7*(6-(5+4)^{\wedge}(3-(2-1)))$
5677	4201	$12-3^4+5678$	$(-8-(7+6))^* -5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5678	4202	$1-2-(3-4-5678)$	$-8^*-7^*(6+5+4^{\wedge}3)+2^{\wedge}1$
5680	4203	$-12+3^4+5678$	$-8^*-7^*(6+5+4^{\wedge}3)+2+1$
5681	4204	$1+2+3-4+5678$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^*3^{\wedge}(2+1)$
5682	4205	$1+2-(3-4)^*5678$	$-8^*(-7-6)+5+4^{\wedge}(3+2+1)$
5683	4206	$12-(3+4-5678)$	$-8^*(-7-6)+5+4^{\wedge}(3^2)+1$
5684	4207	$1+2^{\wedge}3-4+5678$	$8+(-7-6)^*(-5^4 \wedge 3-2-1)$
5685	4208	$1-(2-3-4)+5678$	$8^*(7+654+3-21)$
5686	4209	$1+(-2-3)^*-4^*5^*6^*7+8$	$-8-(7-(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1)$
5687	4210	$-1+2+3+4+5678$	$-8-7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2/1$
5688	4211	$1^2+3+4+5678$	$-8-(7-(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1)$
5700	4212	$12+3-4+5678$	$8^*(-7+654+3/-2^*1)$
5701	4213	$1+2^*3+4+5678$	$(8^7+6^*5)^*(4+3)^{\wedge}2-1$
5702	4214	$12-(3-4)+5678$	$(-8^*-7+6^*5)^*(4+3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
5703	4215	$1+2^{\wedge}3+4+5678$	$8^*(7^*(6+5+4^{\wedge}3)+2)-1$
5704	4216	1^2+3^4+5678	$-8^*(7-654+3+2/-1)$
5705	4217	$1+2^*(3+4)+5678$	$(8-(7-6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2/-1$
5706	4218	$-1+23-4+5678$	$-8+((7-6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
5707	4219	$1^*23-4+5678$	$-8^*(7-654+3)+21$
5708	4220	$1+23-4+5678$	$-8^*(7-654+3/2-1)$
5710	4221	$-1-2+3^4*(56-7)^*8$	$(8^7+6+5)^*(4^{\wedge}3-(2-1))$
5711	4222	$-12+34+5678$	$8+7^*(6+5^4-32^{\wedge}1)$
5712	4223	$1-2+3^4*(56-7)^*8$	$-8+7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1$
5713	4224	$12^*(3-4+5^*(6+78))$	$(8-7)^*(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1$
5714	4225	$12+3^4+5678$	$8-(7-(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1)$
5715	4226	$-1+23+4+5678$	$8-7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2/1$
5716	4227	$1^*23+4+5678$	$8-(7-(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1)$
5717	4228	$1+23+4+5678$	$(-8-(7+6-5^4))^*(3^2+1)$
5718	4229	$1+23^4*56-7^*8$	$8-7^*(6+5^4*3)^*(-2-1)$
5720	4230	$-1-2+34+5678$	$(8+7)^*(-6+(5+4^*3)^{\wedge}2-1)$
5721	4231	$-1^*(2-34-5678)$	$8^*(7-6^*5^{\wedge}(4-3))^{\wedge}2-1$
5722	4232	$1-(2-34)+5678$	$8^*(-7+654^*(3-2)+1)$
5723	4233	$-1^*(2+3^4)^*56^*(7-8)$	$8+((7-6)^{\wedge}5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
5724	4234	$-1+2+34+5678$	$87+65+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
5725	4235	$1^2+34+5678$	$87+65+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
5726	4236	$1+2+34+5678$	$8^*(-7+654+3/2/1)$
5727	4237	$-1-2-(3-45^*(6+7))^*8$	$8^*(-7+654+3/2)+1$
5728	4238	$(-1-2^*3^4)^*(-5-(6+7+8))$	$87^*6^*(5+4)-32+1$
5730	4239	$-1+2^{\wedge}(3^4)+(5+6+7)^*8$	$8+7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2-1$
5731	4240	$1^*(2+3^4*(56-7))^*8$	$-8^*(7-654-3+2-1)$
5732	4241	$1+2^{\wedge}(-3^*-4)+(5+6+7)^*8$	$8+7+(6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1$
5733	4242	$-1-23+45^*(6+7)^*8$	$(-8+7-6^{\wedge}5)/(-4/3-2^{\wedge}-1)$
5734	4243	$1^*-23+45^*(6+7)^*8$	$(-8+76+5)^*4^{\wedge}3+21$
5735	4244	$12+34+5678$	$(-8-7)^*(6-(5+4^*3)^{\wedge}2)-1$
5736	4245	$-1-2^{\wedge}-3^*(4^{\wedge}5-6^{\wedge}7/8)$	$(-8-7)^*(6-(5+4^*3)^{\wedge}2^{\wedge}1)$
5737	4246	$1^*-2^*(3+4-5^*6^*78)$	$(-8-7)^*(6-(5+4^*3)^{\wedge}2)+1$
5738	4247	$1-2^{\wedge}-3^*(4^{\wedge}5-6^{\wedge}7/8)$	$(8^7+6)^*(5+4^{\wedge}3-2^{\wedge}-1)$
5740	4248	$(-1+(-2+3^*(4^*5+6))^*7)^*8$	$8^*(-7+654+3)^*(2-1)$
5741	4249	$1+(-2+3^*(4^{\wedge}5/6+7))^*8$	$(-8+7^*6)^*5^{\wedge}4/(3+2)-1$
5742	4250	$-12-3+45^*(6+7)^*8$	$(8+7^*(6+5))^*((4+3)^{\wedge}2+1)$
5743	4251	$1+(2+3)^{\wedge}4/-5^*(-6^*7+8)$	$(-8+7^*6)^*5^{\wedge}4/(3+2)+1$
5744	4252	$(1+2)^*((-3+4^{\wedge}5)/6+7)^*8$	$-8^*(7-654-3-2^{\wedge}-1)$
5745	4253	$(1^{\wedge}2+3^4)^*56+78$	$-8^*(7-654)+32^*1$
5746	4254	$12^*(3^4+5^*67)+8$	$-8^*(7-654)+32+1$
5747	4255	$-1-2^{\wedge}3+45^*(6+7)^*8$	$-8^*(7-(6+5)^*(4+3)^{\wedge}2)-1$
5748	4256	$((1^*((23+4)+56))^*7)^*8$	$8^*(76+543+21)$
5750	4257	$12^*(-3+456+7+8)$	$-8^*(7-(6+5)^*(4+3)^{\wedge}2)+1$
5751	4258	$1^2*(3-4+5^*6^*78)$	$-8^7-6^*(-5^*(4^3)^{\wedge}2+1)$
5752	4259	$-1+2^*(34+5-6)^*78$	$(87+6+5^4)^3 \cdot 2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5753	4260	$1*2*(34+5-6)*78$	$(8+7)*(-6+(5+4*3)^2+1)$
5754	4261	$1+2*(34-(-5+6))*78$	$(-8-7)*(-6-5)+4^(3+2+1)$
5755	4262	$-1+2-3+45*(6+7)*8$	$-8-(7*((6-((5^4)-(3^2))))^1))$
5756	4263	$-1+2*34+5678$	$-8-7*(6-5^4+3^2)+1$
5757	4264	$1+2-3+45*(6+7)*8$	$8*(-7+654+3+2^1)$
5758	4265	$1+2*34+5678$	$(-8+7/6)*(-5^4+3-2)+1$
5760	4266	$((1*((2+3)+4))*567+8))$	$87*(65-4-3+2/1)$
5761	4267	$1+2+3*(-4^5/-6+7)*8$	$(-8+7*6)*5+4^(3*2)+1$
5762	4268	$12*(3-45+6*78)$	$-8-7*(6-5^4)-3*21$
5763	4269	$-1+2*3+45*(6+7)*8$	$-8-7*(6-(5^4-(3^2-1)))$
5764	4270	$1+23*4*56-7-8$	$-8*7+6*(5*(4^3)^2+1)$
5765	4271	$1+2*3-45*(6+7)*-8$	$8-7*(6-(5^4-(3^2+1)))$
5766	4272	$-12+3^4+5678$	$8*(-7+654+3+2+1)$
5767	4273	$-1-2+3*4*56*7-8$	$(-8+7*(6-5^4/3))*(-2-1)$
5768	4274	$1*2*(3+4+5*-6*78)$	$(8*7+6+5-4)*3^2-1$
5770	4275	$1-2+3*4*56*7-8$	$(8*7+6)*(5+4^3)-2-1$
5771	4276	$(-1-2)*((3+4^5)/6+7)*-8$	$(8*7+6)*(5+4^3)-2^1$
5772	4277	$-1+2+3*4*56*7-8$	$8-7*(6-5^4+3^2)-1$
5773	4278	$((1*(23+45))*67+8))$	$8-(7*((6-((5^4)-(3^2))))^1))$
5774	4279	$1+2+3*4*56*7-8$	$8-7*(6-5^4+3^2)+1$
5775	4280	$-1-2+3^4+5678$	$8*(7+(6+5+4*3)^2-1)$
5776	4281	$1*-2+3^4+5678$	$8*7+(6-(5-4^3))^2+1$
5777	4282	$1-2+3^4+5678$	$-8+(((7+6)^5)*((4^3)+2)^1))$
5778	4283	$-1-23*4*56/(7-8)$	$-8-7*(6-(5^4-(3+2)-1))$
5780	4284	$-1+2+3^4+5678$	$(-8+7*6)*(5^4/(3+2)+1)$
5781	4285	$-1+23*4+5678$	$8-7*(6-(5^4-(3^2-1)))$
5782	4286	$1+2+3^4+5678$	$(8*7+6+5)*4^3-2^1$
5783	4287	$1+23*4+5678$	$8*(7+(6+5+4*3)^2)-1$
5784	4288	$(-1-2+(3+4)*(5+6)*7)*8$	$-8*(-7-654+3+2+1)$
5785	4289	$-1-2+3*4*56*7+8$	$8*(7+(6+5+4*3)^2)+1$
5786	4290	$-12*(34+5-6*78)$	$-8-(7*(6-((5^4)-(3+2))^1))$
5787	4291	$1-(2+3*-4*56*7)+8$	$-8-7*(6-(5^4-3)+2)+1$
5788	4292	$(123*((45-6)+7))+8$	$8-7*6*(5-43)*(2+1)$
5800	4293	$-1+2+3*4*56*7+8$	$8*(7+654-3)-21$
5801	4294	$12+3^4+5678$	$-8*7+6*5*((4^3)^2+1)$
5802	4295	$1+2-3*4*-56*7+8$	$-8+(7+6)*5*(4^3+2)+1$
5803	4296	$(-1+2+3)*(4^5-6+7*8)$	$8*(7+654-3-2^1)$
5804	4297	$(1+(2+3)^4-(5+6))*7-8$	$8+(7+6)*5*(4^3+2)-1$
5805	4298	$-1+23*4*56+7+8$	$8-(7+6)*-5*(4^3+2)^1$
5806	4299	$(-1+(2+3)^4-(5+6))*7+8$	$8-(7*((6-(5^4))+3^2))^1))$
5807	4300	$123-(4-5678)$	$-8*7+6*((5+4)^3-(2+1))$
5808	4301	$1^2+(-3^4-5)*(-6*7-8)$	$-8-7*(6-(5^4-3))-2-1$
5810	4302	$-1*(-2+(3^4+5)*(6-7*8))$	$876*(5+4-3)*(2-1)$
5811	4303	$12-3*-4*56*7+8$	$-8-7*(6-(5^4-3))-2+1$
5812	4304	$-1+23*45*(6+7-8)$	$-8-(7*((6-((5^4)-3))^1))^2-1))$
5813	4305	$1*23*45*(6+7-8)$	$-8-7+6^5/(4/(3+2)+1)$
5814	4306	$1+23*45*(6+7-8)$	$8-(7*((6-((5^4)-(3+2))))^1))$
5815	4307	$1+((2+3)^4-(5+6))*7+8$	$8-7*(6-(5^4-3)+2)+1$
5816	4308	$123+4+5678$	$-8*(-7*(6+5)*(4+3)+2^1-1)$
5817	4309	$-1-2+(3+4)*(5+6)*7*8$	$(-8+7*(-6+5^4)/3)*(2+1)$
5818	4310	$-1*2+(3+4)*(5+6)*7*8$	$8*7*(6+5)*(4+3)-2^1$
5820	4311	$1-2+(3+4)*(5+6)*7*8$	$8+(-7-6)*(-5*(4^3+2)-1)$
5821	4312	$12*(34+5+6+7)*8$	$8*7*(6+5+3+21)$
5822	4313	$(1+(2+3)^4-(5+6))*7+8$	$8-7*(6-(5^4-(3+2)+1))$
5823	4314	$(-1*2^3)^4+5*6*7+8$	$8-7*(6-5^4)-3^(2+1)$
5824	4315	$1+2-(-3-4)*(5+6)*7*8$	$-8*7+6*(5+4)^3-2-1$
5825	4316	$((1*(2+(3^4)))*((56-7)+8))$	$8*(7+654-3+2^1-1)$
5826	4317	$-1+2*3^4(-4+5+6)-7*8$	$8-7*(6-(5^4-3))-2-1$
5827	4318	$(1+2)^4(-3+4+5)*6-7*8$	$8-7*(6-(5^4-3))-2^1$
5828	4319	$-1+((2+3)^4+5)*6/7*8$	$-8+7+6^5/(4/(3+2)+1)$
5830	4320	$((1*((2-345)-6)))*(-7-8))$	$8-(7*((6-((5^4)-3))^1))^2-1))$
5831	4321	$-1+2*(34+5*6*78)$	$8-7+6^5/(4/(3+2)+1)$
5832	4322	$1*2*(34+5*6*78)$	$8-7*(6-(5^4-3))+2^1$
5833	4323	$12*(3+456+7+8)$	$8-7*(6-(5^4-3))+2+1$
5834	4324	$(-1/2+3*4)*(5+6*7)*8$	$-8*(-7-654+3/2/1)$
5835	4325	$(1/2+3^4+5)*(-6+7*8)$	$(-8-(7*((6-(5^4))^1))^3-2))^1*$
5836	4326	$1*23*(4+5*6*7-8)$	$(-8-(7*((6-(5^4))^1))^3-2))^1+1$
5837	4327	$-1+(2+(3+4)*(5+6)*7)*8$	$8-7*(6-(5^4-(3-2)-1))$
5838	4328	$-1-2+(34+5*6)*78$	$8*(7+6+(5*4)^3)^2-1$
5840	4329	$-1+2^4(3+4)+5678$	$-8*7+6*((5+4)^3+2)-1$
5841	4330	$-1+2*345*67/8$	$-8*7+6*((5+4)^3+2)^1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
5842	4331	$1*2*345*67/8$	$8-7*(6-5^4)-(3^2+1)$
5843	4332	$1+2*345*67/8$	$8-7*(6-5^4)-3^2+1$
5844	4333	$(1-(2+3)^4+5)*(-6+7-8)$	$((8-7)+6)*(((5^4)+(-3*2))^1)$
5845	4334	$((1+2)^3+4+5)*-6*7+8$	$8-(7*((6-((5^4)-(3-2)))^1))$
5846	4335	$123/(-4/5/(6*-7+8))$	$8+7+6^5/(4/(3+2)+1)$
5847	4336	$1*2*(345-6-7)*8$	$8*(7+654/(3/(2+1)))$
5848	4337	$1+2*(345-6-7)*8$	$8-7*(6-5^4)-3-2+1$
5850	4338	?	$8-7*(6-5^4)-3^2(2-1)$
5851	4339	$-1+23*4*56+7*8$	$-8+76*(5+43+21)$
5852	4340	$1*2*34*(5-6+78)$	$((8-7)+6)*(((5^4)-(3+2))^1)$
5853	4341	$1+2*34*(5-6+78)$	$8-(7*((6-(5^4(4^3-2))))^1)$
5854	4342	$12-(34-5*6)*78$	$(8-(7*((6-(5^4))^3-2)))^1+1$
5855	4343	$-1+2*(3^4(-4+5+6)-7-8)$	$8-7*(6-5^4)+3-2+1$
5856	4344	$(-1+2+3)*(4^5+6+7*8)$	$8*(7+654+3-2)*1$
5857	4345	$1+2*(3^4(-4+5+6)-7-8)$	$8-7*(6-5^4)+3+2-1$
5858	4346	$1+(-2+3^4)*(5+6*7+8)$	$-8-7+6*((5+4)^3-2)-1$
5860	4347	$(1+(2+3)^4-5)*(6-(7-8))$	$-8-7+6*((5+4)^3-2)*1$
5861	4348	$1*-2+(345+6)*(7+8)$	$8*(7+654-3/-2)*1$
5862	4349	$1-2+(345+6)*(7+8)$	$8-7*(6-(5^4+3)+2)+1$
5863	4350	$(-1-2)*(-3^4*(5+6+7)+8)$	$8-7*(6-5^4)+3^2+1$
5864	4351	$-1+2+(345+6)*(7+8)$	$8-7*(6-5^4)+3^2+1$
5865	4352	$1*2*(3-45*(-67+8))$	$-8*(7-654+3-21)$
5866	4353	$1+2+(345+6)*(7+8)$	$-8-7+6*((5+4)^3-(2-1))$
5867	4354	$-1+23*4*56+78$	$-8+7+(65+4+3)^2-1$
5868	4355	$1*2345/6*(7+8)$	$8-76*(-5-43-21)$
5870	4356	$1+23*4*56+78$	$-8*(-7-(654+3/2+1))$
5871	4357	$-12-3*(4-5*6)*7*8$	$(8-(7-(6-(5-4^3))))^2+1$
5872	4358	$(1-2+3)*((4+5-6)^7-8)$	$-8-7+6*(5+4)^3-2+1$
5873	4359	$-1+((2+3)^4+5-6)*7-8$	$-8-((7-(6*((5+4)^3)))/(2-1))$
5874	4360	$((1*((-2+(3^4))+567))^8)$	$-8+7+6*((5+4)^3-2)-1$
5875	4361	$1+((2+3)^4+5-6)*7-8$	$-8+7+6*((5+4)^3-2)*1$
5876	4362	$1+2^3(3^4)-5*(-67+8)$	$8-7+6*((5+4)^3-2)-1$
5877	4363	$-1+2*3^4+5678$	$8-((7-(6*((5+4)^3-2)))^1)$
5878	4364	$1*2*(3+(4+5-6)^7-8)$	$8*(7+654+3+2^4-1)$
5880	4365	$1+2*3^4+5678$	$8+((-7-(6+5+4))^3)^2+1$
5881	4366	$123+45*(6+7)*8$	$(-8+7-6)*-5^4-3^2/1$
5882	4367	$-1+23*4*(56-7+8)$	$-8+7+6*((5+4)^3-(2-1))$
5883	4368	$1*23*4*(56-7+8)$	$((8-7)+6)*(((5^4)-(3-2))^1)$
5884	4369	$1+23*4*(56-7+8)$	$8-7+6*((5+4)^3-(2-1))$
5885	4370	$-1-23+(4+5)*67*8$	$-8*76*-5/4/3*21$
5886	4371	$-1+2*(3+(4+5-6)^7)-8$	$8+765*(4+3)-21$
5887	4372	$1-23+(4+5)*67*8$	$8-7+6*(5+4)^3-2-1$
5888	4373	$1+2*(3+(4+5-6)^7)-8$	$-8+765*(4+3)-2+1$
6000	4374	$(1-(2+3)^4/(5-6))^7-8$	$8-7+6*(5+4)^3-2+1$
6001	4375	$1+((2+3)^4-(5-6))^7-8$	$8-7+6*(5+4)^3(2-1)$
6002	4376	$1+(2+3)^4*((5-6)^7+8)$	$-8*(-7-654-3-2*1)$
6003	4377	$1+((2+3)^4+5-6)*7+8$	$8-(7-(6*(5+4)^3+2^1))$
6004	4378	$-12-3+(4+5)*67*8$	$8-7+6*(5+4)^3+2+1$
6005	4379	$-1+2*(3^4(-4+5+6)+7)-8$	$(-8+(7+6)/(5-4))^3*2+1$
6006	4380	$((1*(2+(345+6)))^7+8)$	$(-8+7-6)*-5^4+3+2/1$
6007	4381	$(1+(2+3)^4-(5-6))^7-8$	$8-7+6*((5+4)^3+2-1)$
6008	4382	$1*2*(3+4)*(5*6+7+8)$	$((8-7)+6)*(((5^4)+(3-2))^1)$
6010	4383	$-1+2*(34+5)*67-8$	$8+7+6*((5+4)^3-(2-1))$
6011	4384	$1*-2^3*(4+5-6+78)$	$8*(765-43*2)*1$
6012	4385	$1+2*(34+5)*67-8$	$-8+7+6*((5+4)^3+2)*1$
6013	4386	$123*(4+5+6*7-8)$	$8+7+6*(5+4)^3-2-1$
6014	4387	$1-2*3+(4+5)*67*8$	$8-((7-(6*((5+4)^3+2)))^1)$
6015	4388	$1-2-3+(4+5)*67*8$	$8+7+6*(5+4)^3-2+1$
6016	4389	$12*3*(4*56-78)$	$8+7+6*(5+4)^3(2-1)$
6017	4390	$(1-2+3)*((4+5-6)^7+8)$	$8+7+6*(5+4)^3+2-1$
6018	4391	$12-3*-4*(56*7+8)$	$8+7+6*(5+4)^3+2^1$
6020	4392	$((1*((2-(-3^4))+567))^8)$	$8*(765+43*-2+1)$
6021	4393	$1+2^3(-3*-4)+(5*6+7)*8$	$8-7+6*((5+4)^3+2+1)$
6022	4394	$-1+234+5678$	$(8+(7-6)^5+4)^3*2^1$
6023	4395	$1*234+5678$	$8+7+6*((5+4)^3+2-1)$
6024	4396	$1+234+5678$	$8*7*(65+43/-2/-1)$
6025	4397	$(1+(2+3)^4-(5-6))^7+8$	$8-7*(6-(5^4+3^2-1))$
6026	4398	$1+2+3+(-4-5)*67*-8$	$8+7*(6+5^4)-3^2(2+1)$
6027	4399	$-1+2*(34+5)*67+8$	$(-8+7-6)*(-5^4-3)+2+1$
6028	4400	$((1*(234+(56*7)))^8)$	$8*(-7+654+3+21)$
6030	4401	$1+2*(34+5)*67+8$	$8+(7+6/(5-4))^3*2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6031	4402	$1*2/34^{(5-6)}*78$	$8+(7+6/(5-4))^3*2^{\wedge}1$
6032	4403	$1-2*34/(5-6)*78$	$-876+5*4^{(3+2)}*1$
6033	4404	$1*2*(3^{(-4+5+6)}+7+8)$	$8-(7*(6-((5^4)+(3^2))))^{\wedge}1))$
6034	4405	$1+2*(3^{(-4+5+6)}+7+8)$	$8+7*(6+5^4-3)+2-1$
6035	4406	$12+3+(4+5)*67*8$	$8+7*(6+5^4-3)+2^{\wedge}1$
6036	4407	$1+2^{(-3*-4)}+5*(6+7*8)$	$8+7+6*(5+4)^3+2+1$
6037	4408	$(-1+2^{\wedge}3*(4+5*(6+7)))^*8$	$(-8+(7*((6+(5^4))^{\wedge}(3-2))))-1$
6038	4409	$-1+((2+3)^4+5)*(6-(7-8))$	$(8+(7+6/(5-4))^3)*2-1$
6040	4410	$1*2*(-3-4*(5-678))$	$((8-7)+6)*((5^4)+(3+2))^{\wedge}1)$
6041	4411	$1+((2+3)^4+5)*(6-(7-8))$	$(8+(7+6/(5-4))^3)*2+1$
6042	4412	$-1+23+(4+5)*67*8$	$-8+7*(6+5^4)+3^{\wedge}(2-1)$
6043	4413	$1*23-(4+5)*67*8$	$(-8+7*(6+5))^4*3-2-1$
6044	4414	$1+23-(4+5)*67*8$	$(-8+7*(6+5))^4*3-2^{\wedge}1$
6045	4415	$-1+2^{\wedge}3*(4+5*(6+7))^*8$	$-8+7-6*(5-43*21)$
6046	4416	$(1/(((2/3)/(456-7))/8))$	$-8*76*(54+3*21)$
6047	4417	$(1+(2+3)^4+5)*(6-(7-8))$	$((8-7)+6)*((5^4)+(3*2))^{\wedge}1)$
6048	4418	$(-1-2)*(-3-4)*5*6*7*8$	$8+(7*((6+(5^4)-(3-2))))^{\wedge}1))$
6050	4419	$1+2-(-3+(-4-5)*67)*8$	$8+7*(6+5^4-3+2)+1$
6051	4420	$-1+(2*3)^4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$8-(((7*(6+(5^4))))+(3+2))^{\wedge}1)$
6052	4421	$(1+2+3)^4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$8-(-7*(6+5^4)+3+2-1)$
6053	4422	$1*2*(3-4*(5-678))$	$876+5*43*21$
6054	4423	$1+2*(3+4*(-5+678))$	$8-(-7*(6+5^4)+3-2+1)$
6055	4424	$(1+2-3^4+5-6)*7*8$	$8*7*(65+43-21)$
6056	4425	$1-(2+3^4/(5-6))^*7*8$	$8+(7*((6+(5^4(4^{\wedge}(3-2))))^{\wedge}1))$
6057	4426	$-1+2^{\wedge}(3^4)-5+6*7*8$	$(8+(7*((6+(5^4))^{\wedge}(3-2))))+1$
6058	4427	$(-1-2)^{\wedge}3*(-4^{\wedge}5/6+7)+8$	$8-(-7*(6+5^4)-3+2-1)$
6060	4428	$1+2^{\wedge}(3^4)-5+6*7*8$	$8+7*(6+5^4)+3^{\wedge}(2-1)$
6061	4429	$-1+(2^{\wedge}(3+4)*5-6)*7-8$	$8-(-7*(6+5^4)-3-2+1)$
6062	4430	$(1+2)^{\wedge}(-3+4+5)*6*7*8$	$8-(((7*(6+(5^4)))- (3+2))^{\wedge}1)$
6063	4431	$1+(2^{\wedge}(3+4)*5-6)*7-8$	$8+7*(6+5^4+3-2)-1$
6064	4432	$-1*(-23+45*(-6-7))^*8$	$8+(7*((6+((5^4)+(3-2))))^{\wedge}1))$
6065	4433	$12*34/-5*(6-78)$	$8+7*(6+5^4+3-2)+1$
6066	4434	$(-1-2)*((-3-4)*5*6*7-8)$	$8-(((7*(6+(5^4)))- (3^2))^{\wedge}1)$
6067	4435	?	$8+7*(6+5^4)+3^{\wedge}2+1$
6068	4436	$-1+2^{\wedge}(3^4)+5+6*7*8$	$-8+7*(6+5^4)+3^{\wedge}(2+1)$
6070	4437	$(-1+(2+3)^4+5+6)*7-8$	$(-8+7-6)*(-5^4-3^{\wedge}2)-1$
6071	4438	$1+2^{\wedge}(-3*-4)+5+6*7*8$	$(8-(7-6))*((5^4)+(3^2))^{\wedge}1)$
6072	4439	$(-1-(-2^{\wedge}(3+4)*5+6))^*7+8$	$8+7*(6+5^4+3-2+1)$
6073	4440	$-1+2^{\wedge}(3^4)+5*(67+8)$	$(8+7)*6+(5+4*3)^2+1$
6074	4441	$1*2^{\wedge}(3^4)-5*(-67-8)$	$8*7+6*(5+4)^3+2-1$
6075	4442	$1+2^{\wedge}(-3*-4)+5*(67+8)$	$-8*7+6*(5+4)^3+2)^{\wedge}1$
6076	4443	$-1+((2+3)^4+5+6)*7-8$	$8-(-7*(6+5^4+3)+2)-1$
6077	4444	$((1-2*3)^4+5+6)*7-8$	$8-(((7*(6+((5^4)+3))))+2)^{\wedge}1)$
6078	4445	$1+((2+3)^4+5+6)*7-8$	$8-(-7*(6+5^4+3)+2)+1$
6080	4446	$(-1-2+3^4)*(-5+6+7*8)$	$8+(7*((6+((5^4)+3))^{\wedge}(2-1)))$
6081	4447	$1+(2^{\wedge}(3+4)*5-6)*7+8$	$8+7*(6+5^4+3)+2-1$
6082	4448	$1*2^{\wedge}3*(4-5+678)$	$-8*(7-654-32+1)$
6083	4449	$1+(2^{\wedge}3)^4+(56-7)*8$	$8-(-7*(6+5^4+3)-2)+1$
6084	4450	$(-1-2-3^4-5)*(-6*7-8)$	$(8/7+6)*5^{\wedge}4-(3-2+1)$
6085	4451	$(1+(2+3)^4+5+6)*7-8$	$-8-(7+6)*(5-4*3)^{\wedge}(2+1)$
6086	4452	$-1-(2-3^4*(5+6*7+8))$	$8+7*(6+5^4)+3^{\wedge}(2+1)$
6087	4453	$-12+34*(5+6+7)*8$	$8+7*(6+5^4+3+2-1)$
6088	4454	$1-(2-3^4*(5+6*7+8))$	$8+7*(6+5^4)+32^{\wedge}1$
6100	4455	$(-1+2)*3^4*(5-(6-7*8))$	$(-8*((7-654)-32)))-1$
6101	4456	$1*2*(3-4+5)*678$	$-8*(7-654-32/1)$
6102	4457	$1+2*(3-4+5)*678$	$(-8*((7-654)-32)))+1$
6103	4458	$1+2+3^4*(5-(-6*7-8))$	$-8+(7+6+5^4)*3*2+1$
6104	4459	$-1+((2+3)^4+5+6)*7+8$	$(8/(7-6)+5)*(4+3)^{\wedge}(2+1)$
6105	4460	$((1-2*3)^4+5+6)*7+8$	$8+(7*((6+((5^4)+(3+2))))^{\wedge}1))$
6106	4461	$1+((2+3)^4+5+6)*7+8$	$8+7*(6+5^4+3+2)+1$
6107	4462	$1+(-2^{\wedge}3)^4+56*7+8$	$-87+(65*4+3)*21$
6108	4463	$-1+2*-34*(5-(6+78))$	$8*(7*6+5*4)*3^2-1$
6110	4464	$1*-2*34*(5-(6+78))$	$8*(7+654-3+21)$
6111	4465	$1-2*34*(5-6-78)$	$-8+7*(6+5^4+3^2-1)$
6112	4466	$12*(3+4)*(5+67-8)$	$8-(-7*(6+5^4+3*2)+1)$
6113	4467	$(1+(2+3)^4+5+6)*7+8$	$8-(7+6)*(5-4*3)^{\wedge}(2+1)$
6114	4468	$-1/2+3^4*(-5/6+7*8)$	$8-(-7*(6+5^4+3*2)-1)$
6115	4469	$(1+2*(-3*4+5^{\wedge}6))/7+8$	$87*65-4^3*(2+1)$
6116	4470	$1*2*(34*5-6)*(7+8)$	$-8*(76-5^4)+3+21$
6117	4471	$-1-2*(-3+4-5^{\wedge}6)/7+8$	$-8-(-7*(6+5^4+3^2)+1)$
6118	4472	$-1+23*(4+5-6)*78$	$8*(7+6)*(5+43-2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6120	4473	$1*23*(4+5-6)*78$	$-8+7*(6+5^4+3^2)+1$
6121	4474	$1+23*(4+5-6)*78$	$8+(-7-6-5^4)*(-3*2-1)$
6122	4475	$12+34*(5+6+7)*8$	$-8+7*6*(5+43*21)$
6123	4476	$(-1/2+(3^4+5-6)*7)*8$	$(-8/-7+6)*(5^4+3/2)+1$
6124	4477	$-1-2+(3^4+5-6)*7*8$	$-8+76*(54-3+21)$
6125	4478	$-1*(2+(-3^4-5+6)*7*8)$	$-8+76*5*(4+3^2)+1$
6126	4479	$-1+((2+3)^4-5*(6+7))*8$	$-8+7*(6+5^4+3^2+1)$
6127	4480	$-1*(2-34-56)*7*8$	$8*(76-54)*(32-1)$
6128	4481	$1+((2+3)^4-5*(6+7))*8$	$8+7*(6+5^4+3^2-1)$
6130	4482	$1+(-2^3)^4+5*(6+78)$	$((-8+7*6)^*-5+4)^*-3^(2+1)$
6131	4483	$1+2+(3^4+5-6)*7*8$	$8*7-(-65*4+3)*21$
6132	4484	$(1/2+(3^4+5-6)*7)*8$	$8*(7+6*5/4*3)*21$
6133	4485	$(-1+(-2+3^4)*5*6)*(7+8)$	$(-8-7)*(6-5*(4^3-(2+1)))$
6134	4486	$1*2*(3^4(-4+5+6)+7*8)$	$-8-7*6*(5-4*(32-1))$
6135	4487	$1+23*(4+5*6*7)-8$	$8-(-7*(6+5^4+3^2)+1)$
6136	4488	$123*(-4-5+67-8)$	$8+(7*((6+((5^4)+(3^2))))^1)$
6137	4489	$-1-2*(3-4*(5+678))$	$(8*(7+(6-5)^4+3))^2+1$
6138	4490	$1*-2*(3-4*(5+678))$	$(8*(7+(6-5)^4+3))^2+1$
6140	4491	$1-2*(3-4*(5+678))$	$8-(-7-6*(5+43*21))$
6141	4492	?	$-8*(7-(6+5^4/(3^2+2+1)))$
6142	4493	$-1-23*(4-5*6*7-8)$	$-8+7*(6+5^4/3)*(2+1)$
6143	4494	$1*-23*(4-5*6*7-8)$	$8+76*5*(4+3^2)+1$
6144	4495	$-1+(2+(3^4+5-6)*7)*8$	$87+6*(5+43*21)$
6145	4496	$(1*2+(3^4+5-6)*7)*8$	$-8*(((((7*6)+5)*(-4*3))+2)^1)$
6146	4497	$1+(2+(3^4+5-6)*7)*8$	$-8*((7*6+5)*4*3+2)+1$
6147	4498	$(12*(3/4+56)-7)*8$	$8*(765-4^3)+2*1$
6148	4499	$12*(3-4*5+6*78)$	$(8/7+6)*(5^4+3+2)-1$
6150	4500	$((1-2*3)^4+5)*(-6/7+8)$	$8*((-7+6)*5)^4/(3^2+2+1)$
6151	4501	$-1+2*(3+4*(5+678))$	$(-8/-7+6)*(5^4+3+2)+1$
6152	4502	$1*2*(3+4*(5+678))$	$8-7*6*(5-4*(32-1))$
6153	4503	$1+2^3-3*(4^5+6^7/8)$	$-87*(6-5-(43+21))$
6154	4504	$1-(-2+3^4)*(-5*(6+7)+8)$	$(8*7+6-5^4)*(-3^2+1)$
6155	4505	$((1*(23-4))*5*(67-8))$	$(-87-6)*(5-(43+21))$
6156	4506	$1+(((23-4))*5*(67-8))$	$87+(65*4-3)*21$
6157	4507	$(-1+2^3(3+4)*5+6)*7-8$	$-8+7*(6+5*4^3*2-1)$
6158	4508	$(1/2+3^4/(5-6))*7-8$	$8*-76*-54/3/2^1$
6160	4509	$-1-(2-3*4*(5+6*7)*8)$	$8-7*(6-5^4/3)*(2+1)$
6161	4510	$(-1+2+3^4)*(5+6*7+8)$	$8*(7*6+5)*4*3-2^1$
6162	4511	$1-(2-3*4*(5+6*7)*8)$	$8*(7*6+5)*4*3-2+1$
6163	4512	$(-1+2+3)*(4^5+(6+7)*8)$	$8*(7+654+3+21)$
6164	4513	$1+(-2^3-4)*(-5-6*7)*8$	$-8+7*(6+5*4^3*2)-1$
6165	4514	$(1*2^3(3+4)*5+6)*7-8$	$-8-7*(6-(5^4+3^2(2+1)))$
6166	4515	$(1+2^3(3+4))*5*(6-(7-8))$	$(-8+7-6)*-5*(4^3*2+1)$
6167	4516	$(-1/-2+3*4*(5+6*7))*8$	$-8+(7+6)*(5+(4+3)^2(2+1))$
6168	4517	$1*(2^3)^4-5+6*78$	$8+7*65-(4^3)^2/-1$
6170	4518	$1+(2^3)^4-5+6*78$	$8+7*65+4^3(3^2)+1$
6171	4519	$-1+(-2+3^4/((-5+6)/7))*8$	$-87+6^5-4321$
6172	4520	$(-1+2+3*4*(5+6*7))*8$	$-8*((7-(6*(5*4)))*((3+2)^1))$
6173	4521	$1+(-2+3^4/((-5+6)/7))*8$	$-8-7*(6^5(5-(4-3))/2+1)$
6174	4522	$(1*2^3(3+4)+5)*(6*7-8)$	$-87+65*43*2-1$
6175	4523	$1+(-2^3(3+4)-5)*(-6*7+8)$	$-876+5*4*321$
6176	4524	$12*3^4*5+67+8$	$-87+65*43*2+1$
6177	4525	$-1+2*34*(5*(6+7)+8)$	$(-8+(-7-6)*5)*(-4^3+2)-1$
6178	4526	$-1*2*34*(-5*(6+7)-8)$	$(8+((7+6)*5))*(((4^3)-2)^1)$
6180	4527	$-1+2*(345+6-7)*8$	$(-8+(-7-6)*5)*(-4^3+2)+1$
6181	4528	$1*2*(345+6-7)*8$	$-8+(7-(6-5))^4*(3+2^1-1)$
6182	4529	$1-2*(-345-6+7)*8$	$8+7*(6+5*4^3*2)-1$
6183	4530	$(-1*-2^3(3+4)*5+6)*7+8$	$8-7*(6-(5^4+3^2(2+1)))$
6184	4531	$1+(-2^3(3+4)*-5+6)*7+8$	$(-8+7*6^5(5-(4-3)))/2-1$
6185	4532	$(-1/2+3^4/((-5+6)/7))*8$	$8+(7+6)*(5+(4+3)^2(2+1))$
6186	4533	$-1-2+3^4/(5-6)*7-8$	$(-8+7*6^5(5-(4-3)))/2+1$
6187	4534	$-1*(2-3^4/((-5+6)/7))*8$	$87*65-4^3*2+1$
6188	4535	$1-2+3^4/(5-6)*7-8$	$8*7*(6^5(5-4)+3)^2-1$
6200	4536	$-1*23*(4*(5-67)+8)$	$(8+7+6)*(5+4-3)^2(2+1)$
6201	4537	$1^2+3^4/((-5+6)/(7*8))$	$8-7*(6^5(5-(4-3)))/2+1$
6202	4538	$1*2+3^4/((-5+6)/(7*8))$	$876*(5+4/3)-(2+1)$
6203	4539	$1+2+3^4/(5-6)*7-8$	$(8+7*6^5(5-(4-3)))/2-1$
6204	4540	$(1/2-3^4/(5-6)*7)*8$	$(8+7*6^5(5-(4-3)))/2^1$
6205	4541	$-1-2-3^4*(5-67)+8$	$-876/((-5+4)/(3/21))$
6206	4542	$1*-2-3^4*(5-67)+8$	$8+7*6^5/(4*3)-2^1$
6207	4543	$1234+56*78$	$8+7*6^5(5-(4-3))/2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6208	4544	$1*2*(34-5+6)*78$	$8*(765-43-21)$
6210	4545	$1+2*(34-(5-6))*78$	$(-8-7)*(6-5*(4^3-2)+1)$
6211	4546	$(-1*2^3)^4+5*6*(7+8)$	$(-8-7)*-6*5+4*(3+2+1)$
6212	4547	$1+2^{\wedge}(-3*-4)+5*6*(7+8)$	$(-8+7*(6+5*4^3))*2-1$
6213	4548	$1234*5-6-7*8$	$(-8+7*(6+5*4^3))*2^{\wedge}1$
6214	4549	$-1+2*(3+4)*5*(-6+7+8)$	$(-8+7*(6+5*4^3))*2+1$
6215	4550	$1*-2*(3+4)*5*(6-7+8)$	$(8+7*6)*((-5+4+3)*-2-1)$
6216	4551	$-1+(2+3^4/((-5+6)/7))*8$	$8+7*(6^{\wedge}(5-(4-3))/2+1)$
6217	4552	$(1+2)^{\wedge}3*4^{\wedge}5/6-7*8$	$-8*(7-(6*(5-(4-3))))^{\wedge}2^{\wedge}1$
6218	4553	$-1+2^{\wedge}(3*4)+567-8$	$(-8+7*(6+5))^*(4^{\wedge}3+2)-1$
6220	4554	$-12*3/4*(5-6+7+8)$	$(-8+7*(6+5))*(4^{\wedge}3+2^{\wedge}1)$
6221	4555	$1+(2^{\wedge}3)^4+567-8$	$87-6*(-5-43*21)$
6222	4556	$(-1-2^{\wedge}(3+4)-5)*(-6*7+8)$	$-8+7*(6+5*4^3)*2^{\wedge}1$
6223	4557	$1234*5-6+7+8$	$8+7*(6^{\wedge}5/(4*3)+2)-1$
6224	4558	$(1+(23-4)*5)*(67-8)$	$8+(7*((((-6^{\wedge}5)/(-4*3))+2)^{\wedge}1))$
6225	4559	$-1+2*(-34+5+6-7)*-8$	$(-8-7)*(6-5*(4^3-2))-1$
6226	4560	$1*2*(345-6+7)*8$	$8*(7+654+32-1)$
6227	4561	$1-2*(-34+5+6-7)*8$	$(-8-7)*(6-5*(4^3-2))+1$
6228	4562	$-1+(2+3)*4^{\wedge}5-6+7+8$	$8+7*6*(5+4-3*-21)$
6230	4563	$(1+2)^{\wedge}3*(4-(-5-6))*(7+8)$	$((-8-7)*(-6-5)+4)*3^{\wedge}(2+1)$
6231	4564	$-1+(2+3^4)*(5+6*7+8)$	$(8+(7-(6-5))^4)*(3+2^{\wedge}-1)$
6232	4565	$((-1-2^{\wedge}(3+4))*-5+6)*7+8$	$8+7*(6-5*(-4^{\wedge}3*2-1))$
6233	4566	$1*2*3*(-4+5+6*(7+8))$	$(-8*7+65)*(4^{\wedge}3+2+1)$
6234	4567	$1-2*3*(4+5+6*(-7-8))$	$8*(7*6+(5*4+3)^2)-1$
6235	4568	$(-1-(2+(-3^4+5-6)*7))*8$	$8*(7+654-32*-1)$
6236	4569	$-1+(2^{\wedge}3)^4+567+8$	$-8*(-7*6-(5*4+3)^2)+1$
6237	4570	$(-1+(2+3)^4+5*6)*7-8$	?
6238	4571	$1+(2^{\wedge}3)^4+567+8$	$8+7*(6+5*4^3)*2-1$
6240	4572	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*56-7-8$	$8-7*(-6-5*4^3)*2^{\wedge}1$
6241	4573	$-1-2+(3+4+5)*(6+7)*8$	$8-7*(-6-5*4^3)*2+1$
6242	4574	$1*-2+(3+4+5)*(6+7)*8$	$(-8-7)*6+(-5^4+3)/2-1$
6243	4575	$1-2+(3+4+5)*(6+7)*8$	$-8*(7+6)*(5-(4+3)^2)-1$
6244	4576	$12*(34+5*(6+7+8))$	$8*(7+654-(-32-1))$
6245	4577	$1+(-2-(-3^4+5-6)*7)*8$	$-8*(7+6)*(5-(4+3)^2)+1$
6246	4578	$1+((2+3)^4+5*6)*7-8$	$(-8+7*-6*5)*(-4*(3+2)-1)$
6247	4579	$1+2-(-3-4+5)*(6+7)*8$	$8-7*((-6-5*4^3)*2-1)$
6248	4580	$-1*(2-3*4)*(5+6+7+8)$	$(-8-7*(6+5*4^3))*-2^{\wedge}1$
6250	4581	$(-1-2)^{\wedge}3*(-4^{\wedge}5/6-7+8)$	$(-8-7*(6+5*4^3))*-2+1$
6251	4582	$-1*(2-3^4)*(5-(-6+7+8))$	$87*(6-5)*(4+3+21)$
6252	4583	$1-(2-3^4)*(5-(-6+7+8))$	$-8-(7-6^{\wedge}5)-4321$
6253	4584	$(1/(((2/3)/(456+7))/8))$	$8*(765+4-3*21)$
6254	4585	$1+2^{\wedge}(3+4+5)+6+7+8$	$((-8-7)/6+5*4)*321$
6255	4586	$(-1+(2+3)^4+5*6)*7+8$	$-8-(7-65*43*2+1)$
6256	4587	$-1+2*34*(5+6+7+8)$	$-8-7+65*43*2*1$
6257	4588	$1*2*34*(5+6+7+8)$	$-8-7+65*43*2+1$
6258	4589	$1+2*34*(5+6+7+8)$	$(8+7)*(6*5+4)*3^{\wedge}2-1$
6260	4590	$123*(4-5*6+7+8)$	$(-8-7)*6+(-5^4+3)/2-1$
6261	4591	$1-2+(3+4+5)*7+8$	$-8*(7*6-(5^4-3^{\wedge}2))-1$
6262	4592	$(-1+2+3^4)/((-5+6)/7)*8$	$8*(-7*6+5^4-3^{\wedge}2^{\wedge}1)$
6263	4593	$-1+2+(3+4+5)*7+8$	$-8*(7*6-(5^4-3^{\wedge}2))+1$
6264	4594	$1+((2+3)^4+5*6)*7+8$	$87*65-4^{\wedge}3-2-1$
6265	4595	$1+2-(3+4+5)*-7+8$	$87*65-4^{\wedge}3+2/-1$
6266	4596	$(1/2-(-3^4+5-6)*7)*8$	$87*65-4^{\wedge}3-2+1$
6267	4597	?	$-8+7+6^{\wedge}5-4321$
6268	4598	$-1+23*(4*5+6+7+8)$	$-8+7*(6+5^4+3^{\wedge}(2+1))$
6270	4599	$1*-23*(-4*5+6-7+8)$	$8-7+6^{\wedge}5-4321$
6271	4600	$(1-(2+3))^4*(5+6+7)-8$	$-8+7+65*43*2-1$
6272	4601	$1+(2+3)*(4^{\wedge}5+(-6-7)*8)$	$-8+7+65*43*2/1$
6273	4602	$1234*5+(6-7)*8$	$-8+7+65*43*2+1$
6274	4603	$-1/2+3^4*(5/6+7+8)$	$8-7+65*43*2^{\wedge}1$
6275	4604	$-1/-2+3^4*(5/6+7+8)$	$8-(7+65*-43*2-1)$
6276	4605	$1234*5-6-7+8$	$(-8-7)*(6+(-5^4-3)/2+1)$
6277	4606	$(12+3)*(4-5*(6-7+8))$	$(8+765/4)*(32-1)$
6278	4607	$(1+2^{\wedge}3)^4+(-5^{\wedge}6-7)/8$	$8*((7+(6-5)^4)*3)^2-1$
6280	4608	$1*2^{\wedge}(3+4)*(5+6-7+8)$	$-8*(7+6-54)*(-3+21)$
6281	4609	$-12+3*4*5*(6+7+8)$	$8*((7+(6-5)^4)*3)^2+1$
6282	4610	$1234*(-5+6+7+8)$	$876*5+4^{\wedge}(3+2)+1$
6283	4611	$1234*5+(6-7)^{\wedge}8$	$-8+7*(6+5^4+32)-1$
6284	4612	$(-1+(2+3/4)*5*6*7)*8$	$-8+7*6*(-5+4*32-1)$
6285	4613	$-1+2*3*(4+5+6*(7+8))$	$8+7+6^{\wedge}5-4321$
6286	4614	$-1*2*3*(-4-5+6*(7+8))$	$8+7*(6+5^4+3^{\wedge}(2+1))$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6287	4615	$((1*((2+(-3*-4))+56))^*78)$	$-8+(7-6-(5+4^3))^2-1$
6288	4616	$(1-(2+3))^4*(5+6+7)+8$	$8+7+65*43^2-1$
6300	4617	$-1-2+3*4*5*(6+78)$	$8+7+65*43^2*1$
6301	4618	$1^2-3^4*(5-(6+7*8))$	$8+7+65*43^2+1$
6302	4619	$1-2+3*4*5*(6+78)$	$(-8-7)*(6+(-5^4-3)/2)-1$
6303	4620	$12*(3-4-5+6*78)$	$8*7*(65-4)^3/2^1$
6304	4621	$-1+2+3*4*5*(6+78)$	$(-8-7)*(6+(-5^4-3)/2)+1$
6305	4622	$1*2-3*4*5*(-6-78)$	$87*65-43*(2-1)$
6306	4623	$1+2+3*4*5*(6+78)$	$(8+7-(6+5+4^3))^2-1$
6307	4624	$((1-2*3)^4-5-6*7)*8$	$(8+7-6-5+4^3)^2^1$
6308	4625	$1+((2+3)^4-5-6*7)*8$	$-87-6*54*(3-21)$
6310	4626	$1*-2+(3^4-5)*67-8$	$87*65-4*3^2+1$
6311	4627	$-1+2*(-3+45)*67-8$	$8+7*(6+5+4+32)-1$
6312	4628	$(-1+(-2-3/4)*5*6*7)*-8$	$8*(7+6)*(5+4+3+2^1-1)$
6313	4629	$1+2*(-3+45)*67-8$	$8+7*(6+5+4+32)+1$
6314	4630	$-1*(-2+(-3^4+5)*67+8)$	$8+76*(5+4+3-2)-1$
6315	4631	$12*(3-4)*(5-6*78)$	$8+(7-6-(5+4^3))^2-1$
6316	4632	$(1+(2+3)^4-(5+6*7))*8$	$8+(7-6-(5+4^3))^2/1$
6317	4633	$-1+(-2-3*4)*(5+6*-7*8)$	$8+(7-6-(5+4^3))^2+1$
6318	4634	$-1*23*4*(5/6+7*-8)$	$(-8*7*6+5)*(-4*3-2^1)$
6320	4635	$(-1-2)^3*(-4^5/6+7-8)$	$(-8-7)*(6-5*(4^3-(2-1)))$
6321	4636	$(12+3^4)*56-7*8$	$-8*(7*6-(5^4-(3+2^1)))$
6322	4637	?	$-8*(7*6-5^4)-3^(2+1)$
6323	4638	?	$-8*(7*6-5^4+3)-2^1$
6324	4639	$-1+(((2+(-3*4)))*((56+7)*-8))$	$-8*(7*6-(5^4-3))-(2-1)$
6325	4640	$((1*(2+(-3*4)))*((56+7)*-8))$	$8*(76-54)*32/1$
6326	4641	$1+(((2+(-3*4)))*((56+7)*-8))$	$((-8-7)*(-6+5^4+3))/-2*1$
6327	4642	$12*(-3+4-5+6*78)$	$((-8-7)*(-6+5^4+3))/-2+1$
6328	4643	$-1-2*(3-45)*67+8$	$((8+7)*(-6+5^4+3))/2-1$
6330	4644	$(-1-2^3)*(4+5*(-6-7)*8)$	$((8+7)*(-6+5^4+3))/2*1$
6331	4645	$1+2*(-3+45)*67+8$	$((8+7)*(-6+5^4+3))/2+1$
6332	4646	$((1+2)^3-4)*(5*6*7-8)$	$(-8+7*6*5)*(-4+3^(2+1))$
6333	4647	$-1+(2^3)^4-5+678$	$87*65-4*3-2*1$
6334	4648	$(1+2+3^4+5-6)*7*8$	$8*7*(6+5+4+32-1)$
6335	4649	$1+(2^3)^4-5+678$	$87*65+4+3-21$
6336	4650	$1234+567*8$	$(-8-7)*((-6+5^4+3))/-2+1$
6337	4651	$-1+(((2-(3*4)))*(-567))-8$	$-8*(7*6-(5^4-3/2))-1$
6338	4652	$-1+2^(3+4+5)+678$	$8*((((-7*6)+(5^4))+(-3/2)))^1$
6340	4653	$-12*(-3-4*5*(6+7+8))$	$-8*(7*6-(5^4-3/2))+1$
6341	4654	$1+2^(3+4+5)+678$	$((8+7)*6+5*(4+3))^2-1$
6342	4655	$-1+2*(3^4+5*6*7)*8$	$((-8-7)*-6+5*(4+3))^2*1$
6343	4656	$(-1+(2+3^4)/(5-6)*7)*-8$	$-8*(7+6)+(5+4^3)^2-1$
6344	4657	$-1+(2^3)^4+5+678$	$-8*(7+6)+(5+4^3)^2^1$
6345	4658	$1*(2^3)^4+5+678$	$-8*(7+6)+(5+4^3)^2+1$
6346	4659	$1+(2^3)^4+5+678$	$-8*(7*6-5^4)-3-2/1$
6347	4660	$((1*(2-(3/4)))*(567*8))$	$-8*(7*6-5^4)-3-(2-1)$
6348	4661	$1+(((2-(3/4)))*(567*8))$	$-8*(7*6-5^4)-3^(2-1)$
6350	4662	$1*23*(4+5*6*7+8)$	$-8*(7*6-5^4)-3+2-1$
6351	4663	$-1+2*(-3-45)*(-67+8)$	$8*(7+(6*(5-(4-3)))^2)-1$
6352	4664	$1*2*(3+45)*(67-8)$	$8*(7+(6*(5-(4-3)))^2^1)$
6353	4665	$1+2*(3+45)*(67-8)$	$(8+7)*(-6+5^4+3)/2^1$
6354	4666	?	$(8+7)*(-6+5^4+3)/2+1$
6355	4667	$-1-(2-3*4)*567+8$	$-8*(7*6-5^4)+3^(2-1)$
6356	4668	$-1*(2-3*4)*567+8$	$((8+7)/((6^5+4)*3^2))^1-1$
6357	4669	$-1+(2+3)*(4^5-6*(7+8))$	$(8+(7+6)*5)^4^3-2-1$
6358	4670	$(-1+2*3)*(4^5-6*(7+8))$	$(-8-7)*6+(5+4^3)^2-1$
6360	4671	$1+(2+3)*(4^5-6*(7+8))$	$(-8-7)*6+(5+4^3)^2*1$
6361	4672	$(-1+(2+3)*(4+5)*(6+7))*8$	$-8*(-765+43+2+1)$
6362	4673	$1+2^3*(-4+(5+6)*7)*8$	$(8+(7+6)*5)^4^3+2-1$
6363	4674	$((1^2+3+4)^5+6)/7-8$	$(-8+(-7-6)*5)^*-4^3+2^1$
6364	4675	$12*(-3+4*(56+7*8))$	$(-8+(-7-6)*5)^*-4^3+2+1$
6365	4676	$(-1-(2+3/4)*5*6)*-7*8$	$8*((((-7*6)+(5^4))+3/2))^1$
6366	4677	$(12+3^4)*56-(7+8)$	$87+6^5-4321$
6367	4678	?	$(8+7)*6*(5+4+3)-2/1$
6368	4679	$-1-2*(3+4+5)*(6-78)$	$(-8-7)*(6-5*4^3+2)-1$
6370	4680	$1*-2*(3+4+5)*(6-78)$	$87+65*43^2-1$
6371	4681	$1-2*(3+4+5)*(6-78)$	$87+65*43^2*1$
6372	4682	?	$87-65*-43^2+1$
6373	4683	$1/(((2-3)/4)/((5^6)-(7+8)))$	$-8-76*(5-43)^2-1$
6374	4684	$1*-2+(3*4*5+6)*78$	$-8*(7*6-(5^4+3-2^1-1))$
6375	4685	$-1-(2*(-34-5)+6)*78$	$-8*(7*6-(5^4+3))-2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6376	4686	$12^*(3+4+5-6)*78$	$-8*(7*6-5^4-3)-2^{\wedge}1$
6377	4687	$-1+(2^{\wedge}(3+4+5)+6)/7*8$	$-8*(7*6-(5^{\wedge}4+3))-(2-1)$
6378	4688	$1*2^*(-3^*4+5*67)*8$	$8*(765-(43+2-1))$
6380	4689	$1+(-2^{\wedge}(3+4+5)-6)/-7*8$	$-8-7+6*-54*(3-21)$
6381	4690	$((1^{\wedge}2+3+4)^{\wedge}5+6)/7+8$	$((-8*(7+6)+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2+1$
6382	4691	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*(-5+6*7)-8$	$-8*(7*6-5^{\wedge}4)+3^{\wedge}(2+1)$
6383	4692	$123*(45+6+7-8)$	$-8*(-765+43+2^{\wedge}-1)$
6384	4693	$1+2+3^{\wedge}4*(56+7)-8$	$(-8+7*6)*(5+4^{\wedge}3)*2+1$
6385	4694	$1*(2+3)/4^{\wedge}-5+6*-78$	$87*65+4+32*1$
6386	4695	$-1-23*4*(5-67)-8$	$(8+7)*(-6*5+(4+3)^{\wedge}(2+1))$
6387	4696	$(-1+(2+3)^{\wedge}4-5*6-7)*8$	$8*(765-43)*(2-1)$
6388	4697	$12*(-34+567-8)$	$8*(765-43)+2-1$
6400	4698	$(1+2)^{\wedge}3*(4-5*(-6*7+8))$	$-8*7-6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6401	4699	$1+2*-3^{\wedge}4*(5-6*7+8)$	$-8*7-(6-(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2)*1$
6402	4700	$(-1/-2+3*4)*(5+6*7)*8$	$8*(765-43+2^{\wedge}-1)$
6403	4701	$1+2+3^{\wedge}4*(5+67-8)$	$8-76*(5-43)*2+1$
6404	4702	?	$87*65+43+2*1$
6405	4703	$-1-23*(-45+6+7)*8$	$8+765/(-4/(-32-1))$
6406	4704	$1*23*(45-(6+7))*8$	$8*(765-43+2-1)$
6407	4705	$1+23*(45-6-7)*8$	$8+7*(6+5)*(4^{\wedge}3-(2+1))$
6408	4706	$1^{\wedge}2*3^{\wedge}4*(56+7)+8$	$87*65+4^{\wedge}3-21$
6410	4707	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*(-5+6*7)+8$	$(-8-7)*(6-5*4^{\wedge}3)-(2+1)$
6411	4708	$12*(3+4+5+6+7+8)$	$(-8-7)*(6-5*4^{\wedge}3)-2^{\wedge}1$
6412	4709	$-1-2-(-3^{\wedge}4+5)*(6+7*8)$	$(8+7)*(6+5^{\wedge}4-3)/2-1$
6413	4710	$1*2*3*(4-(-5-6)*78)$	$-8*7+6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6414	4711	$-1-23*4*(5-67)+8$	$-8*7+6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2*1$
6415	4712	$-1*2*(3-45)*(6+7*8)$	$8*(765-43+2*1)$
6416	4713	$1-23*4*(5-67)+8$	$-8-(-765-(4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1)$
6417	4714	$-1*(-2+(-3^{\wedge}4+5))*(6+7*8))$	$876+5432-1$
6418	4715	$1+2-(-3^{\wedge}4+5)*(6+7*8)$	$876+5432^{\wedge}1$
6420	4716	$(-1-2)*-3*(4+5*(6+7)*8)$	$876+5432+1$
6421	4717	$-1-2*(3^{\wedge}4-5*67*8)$	$(-8*(-7-6)*5+4)*3^{\wedge}2+1$
6422	4718	$1*-2*(3^{\wedge}4-5*67*8)$	$876+(5*4)^{\wedge}3/2+1$
6423	4719	$1-2*(3^{\wedge}4-5*67*8)$	$(-8+(7+6*5)*4^{\wedge}3)*2-1$
6424	4720	$(-1^{\wedge}2+3*(4*56-7))*8$	$-87+6543-21$
6425	4721	?	$(-8+(7+6*5)*4^{\wedge}3)*2+1$
6426	4722	?	$87*65+4+3*21$
6427	4723	$123*(45+6)-78$	$87*65+4^{\wedge}3-2/1$
6428	4724	$-1+23*(4+5+6)*(7+8)$	$-8+7*(6+5*4)^{\wedge}(3-(2-1))$
6430	4725	$-1*-23*(4+5+6)*(7+8)$	$(-8-7)*(6-5*4^{\wedge}3-2+1)$
6431	4726	$1+23*(4+5+6)*(7+8)$	$8-7*6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6432	4727	$(1+2*3^{\wedge}4)*(5*6+7-8)$	$8-7*6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
6433	4728	$-1*(-2^{\wedge}(3+4))*(5*6+7)+8$	$8-7*6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6434	4729	$1+2^{\wedge}(3+4)*(5*6+7)-8$	$-8+(7+6*5)*4^{\wedge}3*2+1$
6435	4730	$12*(3-4+5+6*78)$	$8+765+(4^{\wedge}3)^{\wedge}2^{\wedge}1$
6436	4731	$1*(2+3^{\wedge}4)*(-5+6+7*8)$	$((8+7)*(6+5^{\wedge}4-3)/2^{\wedge}1$
6437	4732	$1+(-2-3^{\wedge}4)*(-5*(6+7)+8)$	$((8+7)*(6+5^{\wedge}4-3)/2+1$
6438	4733	$(-1+(2+3)^{\wedge}4+56)*7+8$	$((8+7)*(6+5^{\wedge}4+3)/2-1$
6440	4734	$-1+(((2+3))*((4^{\wedge}5)-6)-78))$	$((-8-7)*(-6-5^{\wedge}4+3)/2^{\wedge}1$
6441	4735	$((1*(2+3))*(((4^{\wedge}5)-6)-78))$	$-87+654*3^{\wedge}2-1$
6442	4736	$(1-2+3)^{\wedge}4*(-5+6*7)*8$	$-87+6543-2-1$
6443	4737	$(1+2)*(3+(4*56-7)*8)$	$-87+6543-2*1$
6444	4738	$((1+2)^{\wedge}3*4+5)*6*7-8$	$-87+6543-2+1$
6445	4739	$-1+(((2-(3*4)))*(-567-8))$	$-87+6543/(2-1)$
6446	4740	$((1*(2-(3*4)))*(-567-8))$	$-87+6543+2-1$
6447	4741	$-12*(3-4)*(5+6*78)$	$-87+6543+2/1$
6448	4742	$1-2+3*(4^{\wedge}5+678)$	$-87+6543+2+1$
6450	4743	$-1+2^{\wedge}(3+4)*(5*6+7)+8$	$8+(7+6*5)*4^{\wedge}3*2-1$
6451	4744	$((-1+2^{\wedge}(3+4))*(-5+6*7))*-8$	$8*(765-4-32)*1$
6452	4745	$1-2^{\wedge}(3+4)*(-5*6-7)+8$	$(8+(7+6)*5)*(4^{\wedge}3+2-1)$
6453	4746	$1+2-3*(-4^{\wedge}5-678)$	$8*(7-6+5^{\wedge}4)-321$
6454	4747	$-1+2*(3^{\wedge}4*5*6-7*8)$	$-8+(76+5)*4^{\wedge}3+21$
6455	4748	$1*2*(3^{\wedge}4*5*6-7*8)$	$(87*6*5+4)*(3-2+1)$
6456	4749	$1+2*(3^{\wedge}4*5*6-7*8)$	$87*65+4*(3+21)$
6457	4750	$(-1+(2+3)*4)*-5*(6-7*8)$	$((-8-7)*-6+5)*((4+3)^{\wedge}2+1)$
6458	4751	$-1+2*(345+6+7)*8$	$-8-(7-6)+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6460	4752	$12*3*4*(56-7-8)$	$8*(765-4-32+1)$
6461	4753	$1+2*(345+6+7)*8$	$-8-(7-6)+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
6462	4754	$((1+2)^{\wedge}3*-4-5)*-6*7+8$	$-8+7-6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2*1$
6463	4755	$-1+2/-3*((-4^{\wedge}5+6)*7-8)$	$8-(7+6)+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
6464	4756	$-1*2/3*((-4^{\wedge}5+6)*7-8)$	$8-(7+6)+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6465	4757	$1+2/-3*((-4^5+6)*7-8)$	$8-(7+6)+(5+4^3)^2+1$
6466	4758	$1*2*(34*(5+6)*7-8)$	$-87+6543+21$
6467	4759	$1-2*(34*(5+6)*-7+8)$	$-8-7*((-6-5)*(4^3-2)+1)$
6468	4760	$(1+2+3^4-(5-6))*7*8$	$8*7*(6+54-(-32-1))$
6470	4761	$(1+2)*3*(45+67*8)$	$(8-(7*((6+5)^(4-3))))^(2^1)$
6471	4762	$12^3*4-5-678$	$((8-(7*((6+5)^(4-3))))^2)+1$
6472	4763	$(12+3^4)*56+78$	$(8-7)^6+(5+4^3)^2+1$
6473	4764	$(1^2+3^4)*(56+7)+8$	$(87*6*5+4*3)*2*1$
6474	4765	$(-1-2^(3+4))*5-6*7-8$	$-8+7+6+(5+4^3)^2-1$
6475	4766	$(1+2^(3*4)-5)/6*7-8$	$-8-7*(65+43*-21)$
6476	4767	$1+2*34*(5+6)*7-8$	$8-(7-6)+(5+4^3)^2-1$
6477	4768	$-1*2*(3+4-5*67)*8$	$8-7+6+(5+4^3)^2*1$
6478	4769	$1+2*(-3-4+5*67)*8$	$8-(7-6)+(5+4^3)^2+1$
6480	4770	$(-1+2*3*(4+5))*6*(7+8)$	$8+7-6+(5+4^3)^2*1$
6481	4771	?	$8+7-6+(5+4^3)^2+1$
6482	4772	$12^3*4+5-678$	$-8+76^(-5+4+3)+21$
6483	4773	$-1+23*4*(5/6+7*8)$	$-8+7*((6+5)*4^3+2)+1$
6484	4774	$12*(3+456+7*8)$	$(-8*-7*6+5)*(4+3^2+1)$
6485	4775	$1*(2+3)*(4^5-67-8)$	$8-7*((-6-5)*(4^3-2)+1)$
6486	4776	$(-1+2^(3+4)*5-6*7)*8$	$-8*(7-(6+5^4)+3^2+1)$
6487	4777	$(12*((-34+567)))-8$	$876*5^4/3-2-1$
6488	4778	?	$876*5^4/3-2*1$
6500	4779	$123*(45+6)-(7+8)$	$(-8+(7/(6-5))^4-3)*2-1$
6501	4780	$(1+2)*(3-45)*6*-7-8$	$876*5^4/3/(2-1)$
6502	4781	$-1+2*34*(5+6)*7+8$	$8+7+6+(5+4^3)^2-1$
6503	4782	$(1+2^(3*4)-5)/6*7+8$	$8+7+6+(5+4^3)^2/1$
6504	4783	$-1-((-2-3)*4^5+6*7*8)$	$87+6*5^4*(-3+21)$
6505	4784	$1*2^3*(45+678)$	$-8-7+6543-21$
6506	4785	$((1*(2-34))*(-5-6))*(7+8)$	$(-8+7*(6+5-4)^3)*2-1$
6507	4786	$1*2*((3+4)^(5+6-7)-8)$	$(-8+7*(6+5-4)^3)*2^1$
6508	4787	$1+2*((3+4)^(5+6-7)-8)$	$(-8+7*(6+5-4)^3)*2+1$
6510	4788	$1*-23*4*(5-6-7*8)$	$-8+((7*(6-5))^4-3)*2^1$
6511	4789	$(1+2)^3*(4^5/6+7)-8$	$8+7*((6+5)*(4^3-2)+1)$
6512	4790	$1+2*3^4*5*6-78$	$87*65+4^3*2+1$
6513	4791	$12*3^4*5+6*7*8$	$(-8+(7/(6-5))^4+3)*2-1$
6514	4792	$((1+(2+3)*4*5)*6-7)*8$	$-8*(-7-654+3*-21)$
6515	4793	$-1+2*(3+4)^(5+6-7)-8$	$(-8+(7/(6-5))^4+3)*2+1$
6516	4794	$123*(4-56)*(7-8)$	$-8+7*(6+5-4)^3*2^1$
6517	4795	$1+2*(3+4)^(5+6-7)-8$	$((8-(7-6)^5)^4-3)*2-1$
6518	4796	$12^3*4-(5+67)*8$	$((8-(7-6)^5)^4-3)*2^1$
6520	4797	$(-1-2)*(3^4-5*6*7*8)$	$((8-(7-6)^5)^4-3)*2+1$
6521	4798	$(-1+2*3^4*5)*6-7*8$	$-8+7+6543-21$
6522	4799	$(1+2)*3^4*56+7*8$	$-8+((7*(6-5))^4+3)*2-1$
6523	4800	$(1-23)*4*(5+6-78)$	$8-7+6543-21$
6524	4801	$-1+2*(3+4)^(5-(6-7)^8)$	$-8-(7-6543+2^1)$
6525	4802	$(1-2^3)^4/(5+6-7)*8$	$-8-7+6543-2+1$
6526	4803	$1+2*(3+4)^(5-(6-7)^8)$	$-8-7+6543^(-2-1)$
6527	4804	$-1*(-2*3^4*5*6+7*8)$	$-8-7+6543+2-1$
6528	4805	$1/(-2/-34/5/(6+7*8))$	$-8-7+6543+2/1$
6530	4806	$((1*(2+(3^4)))*((56+7)))-8$	$-8-7+6543+2+1$
6531	4807	$((1*(2+3))*((4^5)-(67)))-8$	$((8-(7-6)^5)^4+3)*2-1$
6532	4808	$(-1+(2+3)^4-5*6+7)*8$	$8*(765+4+32*-1)$
6533	4809	$-1+2*(3+4)^(5+6-7)+8$	$((8-(7-6)^5)^4+3)*2+1$
6534	4810	$1*2*(3+4)^(5+6-7)+8$	$8+7*(6+5-4)^3*2^1$
6535	4811	$1+2*(3+4)^(5+6-7)+8$	$8+7*6+(5+4^3)^2/1$
6536	4812	$-1*-2/3*((4^5+6)*7+8)$	$(8+(7*(6-5))^4-3)*2^1$
6537	4813	$1+2/-3*((-4^5-6)*7-8)$	$(8+(7*(6-5))^4-3)*2+1$
6538	4814	$((1*(2+(3^4)))*((5+(67-8))))$	$8+7+6543-21$
6540	4815	$-1+((2+3)^4-5*6+7)*8$	$-8+7+6543-2^1$
6541	4816	$((1-2+3)^4*5+6)*7*8$	$8-7+6543-2-1$
6542	4817	$-1+2*(-34+5*67*8)$	$8-(7-6543+2*1)$
6543	4818	$12*(3+4+5+6*78)$	$8-(7-6543+2)+1$
6544	4819	$1+2*((3+4)^(5+6-7)+8)$	$-8+7+6543+2^1$
6545	4820	$(-1+234*5)*(6+7-8)$	$8-(7-6543-2)-1$
6546	4821	$-1+(((2+(3^4)))*((56+7)))+8$	$8-7+6543+2*1$
6547	4822	$((1+2)^3-4)*5*6*7-8$	$-8-7+6543+21$
6548	4823	$((1*(2+3))*((4^5)-(67)))+8$	$(8+(7*(6-5))^4+3)*2-1$
6550	4824	$-1-234*5*(-6-7+8)$	$(8+(7*(6-5))^4+3)*2^1$
6551	4825	$1*234*5*(6+7-8)$	$(8+(7*(6-5))^4+3)*2+1$
6552	4826	$1-234*5*(-6-7+8)$	$(8-(-7-65*4-3))*21$
6553	4827	$-1+(((23+45)+6))*78$	?

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6554	4828	$((1*((23+45)+6))*78)$	$-87-6+(5+4*3)^{(2+1)}$
6555	4829	$(-1+2*3^4)*5*6+7-8$	$8+7+654*3^2-1$
6556	4830	$1*2*(3+4)*5*(6+7+8)$	$8+7+6543-2-1$
6557	4831	$1+2*(3^4*5*6-(7+8))$	$8+7+6543-2/1$
6558	4832	$(-1+(2^4+3+4)*56-7)*8$	$8+7+6543-2+1$
6560	4833	$(-1-2)*3*(4*5-6+7+8)$	$8+7-6543*(-2+1)$
6561	4834	$(1+2*3^4)*5*6-7*8$	$8+7+6543+2-1$
6562	4835	$-1-(-2-3^4+5)*(6+7*8)$	$8+7+6543+2^1$
6563	4836	$1*(2+3^4-5)*(6+7*8)$	$-8+7+6543+21$
6564	4837	$1-(-2-3^4+5)*(6+7*8)$	$8+76*5*(4+3)*2-1$
6565	4838	$((1+2)^4-3-4)*5*6*7+8$	$8-7+6543+21$
6566	4839	$(-1+2*3^4*5)*6-(7+8)$	$8+76*5*(4+3)*-2+1$
6567	4840	$12*(3-4-(5-6+7))*8$	$(8+7/6)*((5*4+3)^2-1)$
6568	4841	$12^3*4+5-6+7*8$	$(-8+7*65)*4*3-21$
6570	4842	$1*2+(3*4*56-7)*8$	$8*(7+6+5^4)-321$
6571	4843	$12*(3*4+56)*7-8$	$-8+7*(6+5)*(4^3-(2-1))$
6572	4844	$-1-(-2*3^4*5*6+7+8)$	$8*(765-43+2-1)$
6573	4845	$123*4*(5+6+7+8)$	$(8+7)*((6+5+4+3)^2-1)$
6574	4846	$1-(-2*3^4*5*6+7+8)$	$87+6+(5+4^3)^2*1$
6575	4847	$-1+2*3*4*(5*6*7-8)$	$-8*(7+6-5^4+3*2)-1$
6576	4848	$(-1+(2+3)^4-(5+6+7))*8$	$8*(765-43+21)$
6577	4849	$1+2*3*4*(5*6*7-8)$	$-8*(7+6-5^4+3*2)+1$
6578	4850	$-1+23*(45*6-(7+8))$	$(8+7)*6+(5+4^3)^2-1$
6580	4851	$1*23*(45*6-(7+8))$	$((-8-7)*6-(5+4^3)^2)*-1$
6581	4852	$1+23*(45*6-(7+8))$	$8+7+6543+21$
6582	4853	$(-1+2*3^4*5)*6+7-8$	$(-8+7+6)^4+5+(4*3)^{(2+1)}$
6583	4854	$(-1+2*3^4*5)*6/(7-8)$	$(-8+(7+654)*3)*(2+1)$
6584	4855	$((1*(2+3))*((4^5)-(67-8)))$	$-8*(7+6-(5^4-(3+2)))-1$
6585	4856	$1*(2+3*4*56-7)*8$	$-8*((7+6)-((5^4)-(3+2))^{11})$
6586	4857	$1+((2+3)^4-5-(6+7))*8$	$-8*(7+6-(5^4-(3+2)))^{11}$
6587	4858	$-1-(-2*3^4*5*6+7+8)$	$-8*7+6/5*(4^4(3*2)-1)$
6588	4859	$(1-2*3^4*5*6)/(7-8)$	$(8+7)*(6+5+4+3)^2-1$
6600	4860	$1*2*3*(4+5)*6*(7+8)$	$(8+7)*(6+5+4+3)^2^1$
6601	4861	$1+2*3*(4+5)*6*(7+8)$	$(8+7)*(6+5+4+3)^2+1$
6602	4862	$1-(-2*3^4*5*6+7-8)$	$(-8+7*6)*((5+4+3)^2-1)$
6603	4863	$-1+23*4*(56+7)-8$	$-8*7+6-(-5*4+3)^{(2+1)}$
6604	4864	$(1+(2+3)^4-(5+6+7))*8$	$8*(765+4-3-21)$
6605	4865	$1+23*4*(56+7)-8$	$-8*(-7-6)+(5+4^3)^2^1$
6606	4866	$1*2*(-3-4+5*6*7*8)$	$-8*(-7-6)+(5+4^3)^2+1$
6607	4867	$1-(-2*(3^4*5*6+7)+8)$	$-8-(7-(6+5)^4)/3-2-1$
6608	4868	$1*2*(-3/4+5*6*7)*8$	$-8-(7-(6+5)^4)/3-2*1$
6610	4869	$-1+(2+3)*(4^5+6-7*8)$	$-8-(7-((6+5)^4-3))/(2+1)$
6611	4870	$(-1+2*3)*(4^5-6*7-8)$	$-8-(7-(6+5)^4)/3^2(2-1)$
6612	4871	$-1+23*4*(5+6+7-8)$	$-8-(7-(6+5)^4)/3+2-1$
6613	4872	$1*23*4*(5+6+7-8)$	$-8-(7-(6+5)^4)/3+2*1$
6614	4873	$12*(-34+56+7+8)$	$-8-(7-(6+5)^4)/3+2+1$
6615	4874	$-1-(2+3)^4*(5^4(6-7)-8)$	$-8*(7+6-(5^4-3))^2+1$
6616	4875	$-1*(2+3)^4*(5^4(6-7)-8)$	$(8+7)*((6+5+4+3)^2+1)$
6617	4876	$1-(2+3)^4*(5^4(6-7)-8)$	$-8*(7+6-5^4+3-2^1-1)$
6618	4877	$-1+2*(3-4+5*6*7*8)$	$(-8+7+(6+5)^4)/3-2-1$
6620	4878	$1*2*(3-4+5*6*7*8)$	$87+6543-21$
6621	4879	$-1+23*4*(56+7)+8$	$(-8+7+(6+5)^4-3)/(2+1)$
6622	4880	$((1*((2-3)-4)-5))*(-67*8)$	$(-8+7+(6+5)^4)/3/(2-1)$
6623	4881	$1+23*4*(56+7)+8$	$(-8+7+(6+5)^4+3)/(2+1)$
6624	4882	$1*2*(-3+4+5*6*7*8)$	$(8-(7+(6+5)^4))/-3+2*1$
6625	4883	$1/2*(3+(4-(5-6))^7)/8$	$8-(7-(6+5)^4)/3-2-1$
6626	4884	$-12*(3+45-67*8)$	$8-((7-(6+5)^4)/3+2^1)$
6627	4885	$(-1+2*-3/4)*(-5^6-7)/8$	$8-(7-((6+5)^4-3))/(2+1)$
6628	4886	$1*-2*(3+4)*(-56*7+8)$	$8-(7-(6+5)^4)/3^2(2-1)$
6630	4887	$1-2*(3+4)*(-56*7+8)$	$8-(7-((6+5)^4+3))/(2+1)$
6631	4888	$((1+2)^3*4+5)*6-7*8$	$8-(7-(6+5)^4)/3+2^1$
6632	4889	$(1+2*3^4)*5*6+7-8$	$8-(7-(6+5)^4)/3+2+1$
6633	4890	$(1+2*3^4)*5*6^4-(7+8)$	$(8+7)*((6+(5*(4^3))))^{(2-1)}$
6634	4891	$(1+2*3^4)*5*6-7+8$	$-8+(7-6+5+4^3)^2-1$
6635	4892	$-1+23*4*567/8$	$-8+(7-6+5+4^3)^2*1$
6636	4893	$1*23*4*567/8$	$87+654*3^2-1$
6637	4894	$1+23*4*567/8$	$87+6543-2-1$
6638	4895	$-1+2*3*(45+6+7)*8$	$87+6543-2^1$
6640	4896	$123*(45+6-7+8)$	$87+6543-2+1$
6641	4897	$1+2*3*(45+6+7)*8$	$87+6543*(2-1)$
6642	4898	$(1+2+3^4-5)*(6+7*8)$	$87+6543+2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6643	4899	$-1*2*(3/4+5)*6*-78$	$87+6543+2/1$
6644	4900	$1-2*(3/4+5)*6*-78$	$87+6543+2+1$
6645	4901	$-1-((-2-3)*(4^5-6*7)+8)$	$((8-7)^6+5+4^3)^2+1$
6646	4902	$(-1+2*3)*(4^5-6*7)-8$	$-8*(7+6-5^4)+3+2+1$
6647	4903	$1-((-2-3)*(4^5-6*7)+8)$	$-8*(7+6-(5^4+3-2))-1$
6648	4904	$-1*-2*(3^4+5*6*7*8)$	$8+(-7-6+5^4)*(3^2-1)$
6650	4905	$(-1-2*3^4)*-5*6+7+8$	$-8+(7+6+5-4+3)^(2+1)$
6651	4906	$(1+2)^3*(-4+5*6)*7-8$	$-8*(7+6-5^4)+3^2+1$
6652	4907	?	$8+76*(5+3+21)$
6653	4908	$(-1+23)*(45-6)*7+8$	$8+(7-6+5+4^3)^2/1$
6654	4909	$12*(3^4*5+6*7)-8$	$8+(7-6+5+4^3)^2+1$
6655	4910	$(-1+2*3^4*5)*6+7*8$	$(8/(7-6)+5+4)^3-(2+1)$
6656	4911	$-123+(4+5)*678$	$(8/(7-6)+5+4)^3-2^1$
6657	4912	$((-1-2)*(3+4*56)+7)*-8$	$8*(765+4-(-3+21))$
6658	4913	$(-1+2^3*(3^4))/5*6+7-8$	$(8+7-((6-5)^4-3))^(2+1)$
6660	4914	$(-1+2^3*(3^4))/-5*6/(7-8)$	$(8/(7-6)+5+4)^3+2-1$
6661	4915	$-1+2*3^4*5*6+7*8$	$(8/(7-6)+5+4)^3+2^1$
6662	4916	$-1*(-2*3^4*5*6-7*8)$	$87+6543+21$
6663	4917	$-1+(2+3)*(4^5-6*7)+8$	$-8*(7+6-(5^4+3))-(-2+1)$
6664	4918	$(-1+2*3)*(4^5-6*7)+8$	$-8*(7+6-(5^4+3))-2^1$
6665	4919	$1+(2+3)*(4^5-6*7)+8$	$(8-7)^6+(5+4*3)^2+1$
6666	4920	$(-1+2*(3^4(4+5)-6)+7)/8$	$8/((7-6)/(5^4-(3^2+1)))$
6667	4921	$(-1-2*3^4(4+5)+6-7)/-8$	$8+(7+6+5-4+3)^(2+1)$
6668	4922	$1-2*(-3^4(4+5)+6-7)/8$	$8+7-6-(-5*4+3)^(2+1)$
6670	4923	$(-1+2*(3^4(4+5)+6)+7)/8$	$-8*(7+6-(5^4+3))+2+1$
6671	4924	$-1*-2*(3^4(4+5)+6+7)/8$	$-8*(7+6-5^4-3-2^1-1)$
6672	4925	$1-2*(-3^4(4+5)-(6+7))/8$	$8*765-4^3-21$
6673	4926	$(-1*-2*3^4(4+5)+6*7)/8$	$-8*(7*6-5^4)+321$
6674	4927	$-1+2*(-3-4+56)*7*8$	$8/((7-6)/(5^4-3^2))-1$
6675	4928	$12*(3-4)*(5-67)*8$	$8*(-765+4+3*2)*-1$
6676	4929	$1+2*(3-45-6)*7*-8$	$-8+7*65*4*3-21$
6677	4930	$((1*(2-34))*5)*((6*-7)+8))$	$(-8+7*6)*((5+4+3)^2+1)$
6678	4931	$1+(((2-34))*5)*((6*-7)+8))$	$8*765-43*2+1$
6680	4932	$1-2*3^4*5*-6+78$	$((87-6-5)/4)^3+21$
6681	4933	$-1+2*(3+4*(5+6)*7*8)$	$8+7*(6+5)*4^3-(2+1)$
6682	4934	$-1*-2*(3+4*(5+6)*7*8)$	$8+7+6-(-5*4+3)^(2+1)$
6683	4935	$-1+((2+3)^4+5-(6+7))*8$	$-8*(7+6-(5^4+3+2))-1$
6684	4936	$((1-(2+3)^4)/(5-6)-7)*8$	$8765-43^2-1$
6685	4937	$1+((2+3)^4+5-(6+7))*8$	$8765-43^2+1$
6686	4938	$1*-2*(3-(4+5*67)*8)$	$8765-43^2+1$
6687	4939	$12*(3+456+78)$	$8-7*(-6-5)*4^3+2+1$
6688	4940	$1*2*(3-45)*(6-78)$	$(-8+7*-6*(5-4^3))*2^1$
6700	4941	$1+2*(3-45)*(6-78)$	$-8+7*((6+5)*4^3+2+1)$
6701	4942	$1*2*(34+5*67*8)$	$-8*(-7*6*5+4)*3-2^1$
6702	4943	$1-2*(-34-5*67*8)$	$8+7*((6+5)*4^3+2-1)$
6703	4944	$(1+(2+3)^4+5-(6+7))*8$	$(-8+7-6+5^4)*(3^2-1)$
6704	4945	$1-((2+3)^4/(5-6)+7)*8$	$8+7*65*4*3-21$
6705	4946	$(-1-2*3^4)*-5*6+7*8$	$-8*(-7*6*5+4)*3+2^1$
6706	4947	$1+2-3*(4+5*-6*7)*8$	$-8-(-7*6+(-5*4+3)^(2+1))$
6707	4948	$(1/2-3*(4+5*-6*7))*8$	$-8+7*6*(-5+4^3)*2^1$
6708	4949	$-1+2*3*(4+56)*(7+8)$	$8+7*((6+5)*4^3+2)-1$
6710	4950	$12*(3-45+67*8)$	$8-(7*((-6-5)*(4^3))-2)^(1))$
6711	4951	$1-2*-3*(4+56)*(7+8)$	$-8*(7-6-(5^4-(3+2)))-1$
6712	4952	$(1-((2+3)^4-5))/(6-7)*8$	$-8*(-765+4*-3+21)$
6713	4953	$1+((2+3)^4-5+6-7)*8$	$8-(7-(-6+5^4)*(3^2-1))$
6714	4954	$1*2-(3^4*56+7)*-8$	$8*(765-4)-(-3+21)$
6715	4955	$12+3*(-4+5*6*7)*8$	$-8-7*(6-5*((4*3)^2-1))$
6716	4956	$(-1+(-2-3/4)*5)*-6*7*8$	$-8*-7*65/4*3*2*1$
6717	4957	?	$8-7*((-6-5)*4^3-(2+1))$
6718	4958	?	$-8*7*(6-(5+4^3))-21$
6720	4959	$-1-((2+3)^4-5)/(6-7)*8$	$8/((7-6)/(5^4-(3+2)))-1$
6721	4960	$(1+(2+3)^4-(5-(6-7)))*8$	$8*(765-(4+3)-(-2+1))$
6722	4961	$-12*(3+4-567+8)$	$8/((7-6)/(5^4-(3+2)))+1$
6723	4962	?	$8+7*65*4*3+2*-1$
6724	4963	$-1+2*(-3+(45-6)*78)$	$8-(-7*6+(-5*4+3)^(2+1))$
6725	4964	$1*2*(-3+(45-6)*78)$	$8+7*-65*(4+3-21)$
6726	4965	$(-1-2-3*4)*(5+6*-7*8)$	$-8*(7-6-(5^4-3))-(-2+1)$
6727	4966	?	$8-7*-65*4*3+2^1$
6728	4967	$-1+2*(34+5)*(67+8)$	$-8+7*65*4*3+21$
6730	4968	$1*2*(34+5)*(67+8)$	$-8*(-765+4+3-2)*1$
6731	4969	$1+2*(34+5)*(67+8)$	$-8*(7-6-(5^4-3))+2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6732	4970	$1*23*4*5/6*78$	$-8*(7-(6+5^4-3))+2^1$
6733	4971	$1+23*4*5/6*78$	$-8*(7-6-(5^4-3))+2+1$
6734	4972	$12*(34-5+6*78)$	$8/((7-6)/(5^4-(3+2^1-1)))$
6735	4973	$1+2*(-3^4*-5*6+7*8)$	$8/((7-6)/(5^4-3))-2-1$
6736	4974	$(123+4)*(5+6*7)-8$	$8/((7-6)/(5^4-3))-2^1$
6737	4975	$-1+2*(3+4*(5+6)*7)*8$	$8/((7-6)/(5^4-3))-2+1$
6738	4976	$-1*2*(-3+(-45+6)*78)$	$8/((7-6)/(5^4-3^1(2-1)))$
6740	4977	$1-2*(-3+4*(-5-6)*7)*8$	$8/((7-6)/(5^4-3))+2-1$
6741	4978	$1+23*((45-6)*7-8)$	$8/((7-6)/(5^4-3))+2^1$
6742	4979	$-1-2*(3-45*67+8)$	$8/((7-6)/(5^4-3))+2+1$
6743	4980	$-1*2*(3-45*67+8)$	$(-8-7)^*(6+5-(4+3)^(2+1))$
6744	4981	$-1+2*(3456-78)$	$(8-7/6)^*(5+4)^3-2^1-1$
6745	4982	$1*2*(3456-78)$	$-8*(7-6-5^4)-(3^1+2+1)$
6746	4983	$1+2*(3456-78)$	$8+7*65*4*3+21$
6747	4984	$(1-(2+3)^4)*(5-6-7)-8$	$8*(765-4-(-3+2))^*1$
6748	4985	$((1+2)^3-4^5)*(-6-7+8)$	$-8*(7-6-(5^4-(3-2)))+1$
6750	4986	$-12*(3*4-567)-8$	$-8*(7-6-5^4)-(3+2+1)$
6751	4987	$-1-2*(3+45*-67)-8$	$(-8*(7-(6+(5^4))))-((3+2)^1)$
6752	4988	$((-1*2)*((3-(45*67))))-8$	$-8*(7-6-5^4)-(3+2-1)$
6753	4989	$-1-2+3*4^5*(6+7)/8$	$-8*(7-(6+5^4))-3/(2-1)$
6754	4990	$-1*2+3*4^5*(6+7)/8$	$-8*(7-6-5^4)-(3-(2-1))$
6755	4991	$-1-23+(4+5)*678$	$8/((7-6)/(5^4-(3-2)))-1$
6756	4992	$1*2*(3+45*67-8)$	$8*(7-65)*(4-(-3+21))$
6757	4993	$1-23+(4+5)*678$	$8/((7-6)/(5^4-(3-2)))+1$
6758	4994	$-1*-2+3*4^5*(6+7)/8$	$-8*(7-6-5^4)+3-(2-1)$
6760	4995	$1+2+3*-4^5*(-6-7)/8$	$8-(7+6-5^4*(3^2-1))$
6761	4996	?	$-8*(7-6-5^4)+3+2-1$
6762	4997	$(123-4)*56+7-8$	$-8*(7-(6+5^4))+3+2^1$
6763	4998	$123*(-45+6*(7+8))$	$-8*(7-6-5^4)+3+2+1$
6764	4999	$-12-3+(4+5)*678$	$8*(7+6+5+4+3)^2-1$
6765	5000	$(1-(2+3)^4)*(5-6-7)+8$	$(8-(7+6+5))^4/(3-2+1)$
6766	5001	$1+(2-3-4)^(5+6-7)*8$	$8*(7+6+5+4+3)^2+1$
6767	5002	$-12*(3*4-567)+8$	$(8-7/6)*((5+4)^3+2+1)$
6768	5003	$-1-2*(3+45*-67)+8$	$8*((-7+6)^5)^4+3^1(2-1)$
6770	5004	$(-1-2)*(3*4-5*6*7*8)$	$8*((-7+6)^5)^4+3+2-1$
6771	5005	$-12+3+(4+5)*678$	$8*((-7+6)^5)^4+3+2^1$
6772	5006	$-1-2*3+(4+5)*678$	$8*((-7+6)^5)^4+3+2+1$
6773	5007	$-1-2-3+(4+5)*678$	$(8*(7-((6-(5^4))^(3-2))))-1$
6774	5008	$1+2*-3+(4+5)*678$	$((8-7)^6+5^4)^*(3^2-1)$
6775	5009	$1-(2+3-(4+5)*678)$	$(8*(7-((6-(5^4))^(3-2))))+1$
6776	5010	$-1+23*(45*6-7)-8$	$8*((-7+6)^5)^4+3+2+1$
6777	5011	$-1+2*(3456+7*-8)$	$8/((7-6)/(5^4+3/2))-1$
6778	5012	$1*2*(3456-7*8)$	$8/((7-6)/(5^4+3/2^1))$
6780	5013	$1+2*(3456-7*8)$	$-8*(7-6-(5^4+3))-2+1$
6781	5014	$1*-2+3+(4+5)*678$	$-8*(7-(6+5^4+3))-2^1$
6782	5015	$1-2+3+(4+5)*678$	$-8*(7-6-(5^4+3))-2-1$
6783	5016	$12*(3+45+6+7)*8$	$8*(7-6+5^4+3-2^1)$
6784	5017	$1+2*(3+45*67)+8$	$8-7+6*(5+43)*21$
6785	5018	$1*234*(5+6+7+8)$	$-8*(7-(6+5^4+3))+2^1$
6786	5019	$1+2+3+(4+5)*678$	$-876*(5+4+3-21)$
6787	5020	$1+2*3+(4+5)*678$	$8*(7-6+5^4+3/2^1)$
6788	5021	$12-3+(4+5)*678$	$8/((7-6)/(5^4+3))-2-1$
6800	5022	$(1+2)^(3-(4-5))*(6+7*8)$	$8/((7-6)/(5^4+3))-2^1$
6801	5023	$1+2*-3^4*(-5*6+7-8)$	$8/((7-6)/(5^4+3))-2+1$
6802	5024	$1*2*(3-45*-67+8)$	$8/((7-6)/(5^4+3^1(2-1)))$
6803	5025	$1+2*(3-45*-67+8)$	$8/((7-6)/(5^4+3))+2-1$
6804	5026	$-1*(2+3*(4-5*6*7*8))$	$8/((7-6)/(5^4+3))+2^1$
6805	5027	$12*(3-(4-567+8))$	$8/((7-6)/(5^4+3))+2+1$
6806	5028	$(-1+2)*-3*(4-5*6*7*8)$	$8/((7-6)/(5^4+3+2^1-1))$
6807	5029	$-1+(2+3)*4^5-6*(7+8)$	$(-8-7)^*6-(-5*4^(3+2))+1$
6808	5030	$1*-2*(3*-4^5+678)$	$(-8-7)^*6+5*4*(3+2)^1$
6810	5031	$-1+((2+3)^4+5+6-7)*8$	$-8*(7-6-(5^4+3+2))-1$
6811	5032	$(1-((2+3)^4+5))/(6-7)*8$	$8*(765-4+3*2+1)$
6812	5033	$-1+23+(4+5)*678$	$-8+(7/(6-5)+4^3)^2*1$
6813	5034	$(-1+2*3)*(4^5-6)-7*8$	$-8+(7/(6-5)+4^3)^2+1$
6814	5035	$1+23+(4+5)*678$	$(-8-7)^*6+5*(4^(3+2)+1)$
6815	5036	$1234*5+6*78$	$-8*(-7+6-5^4-3-2^1-1)$
6816	5037	$(-1-2)*(-3+4-5*6*7*8)$	$(8*7*6*5-(4-3))*(2+1)$
6817	5038	$-12*(3-4)*(567-8)$	$-8-7*(6-((5+4)^3-2))-1$
6818	5039	$-1-23*4*(5+6-78)$	$8/((7-6)/(5^4+3+2))-1$
6820	5040	$-1*23*4*(5+6-78)$	$(8-(7-6)^5+4^3)^2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
6821	5041	$1-23^4*(5+6-78)$	$(8-((7-6)^5-4^3))^2^1$
6822	5042	$-1^2*(-3^4+5^6*7^8)$	$(8-(7-6)^5+4^3)^2+1$
6823	5043	$(-1-2)^*(3-(4+5^6*7^8))$	$(8^7*6^5+4-3)^*(2+1)$
6824	5044	$(1+234)^*(5+6+7+8)$	$8^*(765+4+3/2-1)$
6825	5045	$(-1+2^*(3-4^5/6))^*(-7-8)$	$8+76^*(-5+43^2)^*1$
6826	5046	$-1+(2+3)^*(4^5-(6+7))-8$	$-8-7^*(6-((5+4)^3-(2-1)))$
6827	5047	$-1+((2+3)^4+5-(6-7))^*8$	$8/((7-6)/(5^4+3^2))-1$
6828	5048	$((1-(2+3)^4)/(5-6)+7)^*8$	$-8^*(-765-4-3+2^*1)$
6830	5049	$12^*(-3+4+567-8)$	$8+(7/(6-5)+4^3)^2^1$
6831	5050	$-1^*(23+4)^*(5^*-6^*7+8)$	$8+(7/(6-5)+4^3)^2+1$
6832	5051	$1-2-3^4*(5-6^*78)$	$-8-(((7^*(6-((5+4)^3))))+2)^1$
6833	5052	$-1+2^*3456-78$	$-8-7^*(6-(5+4)^3)-(2-1)$
6834	5053	$((1+2)^{-3+4+5}-6)^*7-8$	$-8-7^*(6-(5+4)^3)/(2-1)$
6835	5054	$1+2^*3456-78$	$8-7^*(6-((5+4)^3-2))-1$
6836	5055	$-1-((2+3)^4/(5-6)-7)^*8$	$8-(7^*(6-(((5+4)^3)-2)^1)))$
6837	5056	$(1+(2+3)^4+5-(6-7))^*8$	$87^*(65+4+3-2^*1)$
6838	5057	$1-((2+3)^4/(5-6)-7)^*8$	$-8^*7-6+5^*4^*(3+2)-1$
6840	5058	$((1^*((2+3)+4))^*(5+678))$	$(-8^*7)-((6+(-5^*(4^*(3+2))))^1)$
6841	5059	$1-((-2-3)^4+5+6-7)^*8$	$-8^*7-6+5^*4^*(3+2)+1$
6842	5060	$12/(3/(4^5*(67+8)))$	$-8-7^*(6-((5+4)^3+2-1))$
6843	5061	$(-1/((-2/3)/(4567-8)))$	$(-8^*-7^*6^5+4+3)^*(2+1)$
6844	5062	$-1+(2+3)^*(4^5-(6+7))+8$	$8+7^*(6-(5+4)^3)^*-21$
6845	5063	$-1+((2+3)^4-5+6+7)^*8$	$8+7+(6+5^4)^*(3^2-1)$
6846	5064	$(1-(2+3)^4/(5-6)+7)^*8$	$8^*(765+4+3)^*(2-1)$
6847	5065	$1+(2+3)^4-5+6+7)^*8$	$-8^*(7-6-(5^4+3^2))+1$
6848	5066	$1^*2-3^*(4^5+6+7)^*-8$	$8-7^*(6-(5+4)^3)-(2+1)$
6850	5067	$-1+2^*3456-7^*8$	$8-(((7^*(6-((5+4)^3))))+2)^1$
6851	5068	$(1+2)^3*4^*(5+6+7)-8$	$8-7^*(6-(5+4)^3)-(2-1)$
6852	5069	$1+2^*3456-7^*8$	$8-7^*(6-(5+4)^3)/(2-1)$
6853	5070	$-1^*(-2-3^4+5)^*(-6+78)$	$8-7^*(6-(5+4)^3)+2-1$
6854	5071	$1+(2+3)^4+5+6-7^*8$	$8-(((7^*(6-((5+4)^3))))-2)^1$
6855	5072	$1^*2^*(3^4+5^6*7^8)$	$8-7^*(6-(5+4)^3)+2+1$
6856	5073	$-1-2+3^4*(5/6+7)^*8$	$8/((7-6)/(5^4+3^2))+1$
6857	5074	$(-1-(2-(3/(4-5)))^6))^*7-8$	$-8-7^*(6-((5+4)^3+2+1))$
6858	5075	$(-1-(2^3-4^5))^*(6+7-8)$	$-8^*7+6+5^*(4^*(3+2)+1)$
6860	5076	$1+(2+3)^*(4^5+6-(7+8))$	$8-7^*(6-((5+4)^3+2-1))$
6861	5077	$1^2+3^4*(5/6+7)^*8$	$8^*(7+6+5^4-3)-(2+1)$
6862	5078	$(-1-(2-(3+4))^5*(6+7))/8$	$8^*(7+6+5^4-3)-2^*1$
6863	5079	$-1+(-2-3)^*(4^5/(6-7)+8)$	$8^*(7+6+5^4-3)-(2-1)$
6864	5080	$-1+(-2+(3/(4-5)))^6)^*7-8$	$-8^*(-765-4-3+2/-1)$
6865	5081	$1+(-2-3)^*(4^5/(6-7)+8)$	$8-7^*6+5^*(4^*(3+2)-1)$
6866	5082	$12^*(34+5+6^*78)$	$(8-7+6)^*((5+4)^3-(2+1))$
6867	5083	$-1+2^*34^*(5+6+78)$	$8-(7^*(6-(((5+4)^3)+2)^1)))$
6868	5084	$1^*2^*34^*(5+6+78)$	$8-7^*(6-((5+4)^3+2))+1$
6870	5085	$(1/((2/3)/(4567+8)))$	$8-7^*6+5^*4^*(3+2)-1$
6871	5086	$1+(2+3)^*(4^5-(6-(7-8)))$	$8-7^*6+5^*4^*(3+2)^1$
6872	5087	$1-((-2-3)^4+5+6^*7)+8$	$8-7^*6+5^*4^*(3+2)+1$
6873	5088	$(-1+(2-(3-4)^5)^6)^*7-8$	$8^*(765+4+3+2+1)$
6874	5089	$(1+(-2-3)^*(4^5-6))/(7-8)$	$(8-(7-6))^*((5+4)^3-2)^1$
6875	5090	$(-1-(2+3)^4+5)^*(6+7-8)$	$(8-(7-6))^*((5+4)^3-2)+1$
6876	5091	$1+(2+3)^*(4^5+6/(7-8))$	$8-7^*6+5^*(4^*(3+2)+1)$
6877	5092	$1+(2+3)^*(4^5-6)-7+8$	$8^*(7+6+5^4-3/2^1)$
6878	5093	$-1+2^*(3456-(7+8))$	$-8^*(-7-6-5^4+3/2)+1$
6880	5094	$1^*2^*(3456-7-8)$	$-8-(7+6)+5^*(4^*(3+2)-1)$
6881	5095	$1+2^*(3456-7-8)$	$(8-(7+6))^*((5-(4^*(3+2))))^1$
6882	5096	$1+23^4*5^6-78$	$8^*7^*(65+4+32-1)$
6883	5097	$-1^*(2-(3^*(4-5)))^6)^*7+8$	$8-7^*((-6-5)^*(4^3+2)-1)$
6884	5098	$1+(-2+(3/(4-5)))^6)^*7+8$	$-8-7-6+5^*4^*(3+2)-1$
6885	5099	$(-1+2^*3)^4+5-6-(7+8)$	$(-8-(7+6))+5^*(4^*(3+2)^1))$
6886	5100	$123^*(45-6+7+8)$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3-(2+1)$
6887	5101	$-1+2^*(3456-7)-8$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3-2^1$
6888	5102	$(1+(2-(3-4)^5)^6)^*7-8$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3-(2-1)$
7000	5103	$1+2^*(3456-7)-8$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3^1(2-1)$
7001	5104	$12^*(-3+4+5+6^*78)$	$8^*(765-4-(3-21))$
7002	5105	$((-1+2)^*-3+4^5)^*(6+7-8)$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3+2^1$
7003	5106	$1+(2+3)^*(4^5-6)+7+8$	$(8-(7-6))^*(5+4)^3+2+1$
7004	5107	$(-1+2^*3)^*(4^5+6-7)-8$	$8^*(7+6+5^4)+3^1(2-1)$
7005	5108	$-1+2^*3456-7-8$	$-8+7-6+5^*(4^*(3+2)-1)$
7006	5109	$-1+23^4*5^6-7^*8$	$(-8+7)^*6+5^*(4^*(3+2)-1)$
7007	5110	$1+2^*3456-7-8$	$(8-7+6)^*((5+4)^3+2-1)$
7008	5111	$1+23^4*5^6-7^*8$	$8+7^*(6-(5+4))^1(3+2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7010	5112	$((1*((23-4)-5))^6)*78)$	$8*(765+4*3+2-1)$
7011	5113	$1+2*345*(-6+7+8)$	$-87+65*4*(3+21)$
7012	5114	$1-2+34*(5+6)*(7+8)$	$(8+7)*((6+5-4)^3-2)-1$
7013	5115	$12*(3+4+567-8)$	$(8+7)*(((6+(5-4))^3)-2)^{11}$
7014	5116	$-1+2+34*(5+6)*(7+8)$	$(8-(7-6))*((5+4)^3+2)-1$
7015	5117	$-1+2*(3456-7)+8$	$(8-(7-6))*((5+4)^3+2)^{11}$
7016	5118	$(1+(2-(3-4)^5)^6)*7+8$	$(8-(7-6))*((5+4)^3+2)+1$
7017	5119	$1+2*(3456-7)+8$	$8^{\wedge}(-7+6+5)+4^{\wedge}(3+2)-1$
7018	5120	$1+2-3+4^5*(6+7-8)$	$8-(7+6)+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7020	5121	$-1+2*(3456+7-8)$	$(8-7)^{\wedge}6+5*4^{\wedge}(3+2)/1$
7021	5122	$1*2*(3456+7-8)$	$8-(7-6)+5*(4^{\wedge}(3+2)-1)$
7022	5123	$1+2*(3456+7-8)$	$-8+7*(6+(5+4)^3-2^{\wedge}1)$
7023	5124	1234+5678	$(8-7+6)*(5+4)^3+2+1$
7024	5125	$1-2*3456*(7-8)$	$(-8+(7+6))+5*(4^{\wedge}((3+2)^{\wedge}1)))$
7025	5126	$1*2*(3456-7+8)$	$8-7+6+5*4^{\wedge}(3+2)-1$
7026	5127	$1+2*(3456-7+8)$	$(8-(7-6))+5*(4^{\wedge}((3+2)^{\wedge}1)))$
7027	5128	$1+(2+3)*4^5+6-7+8$	$-8*(-765-4*3-2-1)$
7028	5129	$-1+2*(3456+7)-8$	$(8+(7-6))+5*(4^{\wedge}((3+2)^{\wedge}1)))$
7030	5130	$1+(2+3)*4^5-(6-7)+8$	$(8+7)*((6+5-4)^3-(2-1))$
7031	5131	$1+2*(3456+7)-8$	$-8*(-7-6-(5^{\wedge}4+3))-2+1$
7032	5132	$(1+2+(3*(4-5))^6)*7+8$	$8+7*(6+(5+4)^3-(2-1))$
7033	5133	$(-1+2*3)*(4^5-(6-7))+8$	$8/(7-6)+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7034	5134	$1-(2+(-3-4^5)*6+7-8))$	$8+7-6+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7035	5135	$(-1+2*3)*(4^5+6)-(7+8)$	$-87*(6-54-3-21)$
7036	5136	$-1+23*(45-6)*7-8$	$8+7+6+5*(4^{\wedge}(3+2)-1)$
7037	5137	$-12*(3+4-567-8)$	$-8+7*(6+(5+4)^3/(2-1))$
7038	5138	$-1+2*3456+7+8$	$8+7*(6+(5+4)^3-2)-1$
7040	5139	$1+2-3*(-4+5*-6*7)*8$	$8+7*(6+(5+4)^3-2^{\wedge}1)$
7041	5140	$1+2*3456+7+8$	$8+7*(6+(5+4)^3-2)+1$
7042	5141	$(-1+2*3)*4^5+6+7+8$	$(8+(7+6))-(-5*(4^{\wedge}((3+2)^{\wedge}1)))$
7043	5142	$1-(-2-3)*4^5+6+7+8$	$(8+7)*(6+5-4)^3-(2+1)$
7044	5143	$-1+((2+3)^4+5+6+7)*8$	$(8+7)*(6+5-4)^3-2^{\wedge}1$
7045	5144	$((1-2*3)^4+5+6+7)*8$	$(8+7)*(6+5-4)^3-(2-1)$
7046	5145	$-1+2*(3456+7)+8$	$(8+7)*(6+5-4)^3/(2-1)$
7047	5146	$1+(2+3+4^5)*(6+7-8)$	$8+7*(6+(5+4)^3-(2-1))$
7048	5147	$1+2*(3456+7)+8$	$(8+7)*(6+5-4)^3+2^{\wedge}1$
7050	5148	$12*3*4*(5+6*7-8)$	$(8+7)*(6+5-4)^3+2+1$
7051	5149	$(1+(-2-3)*(4^5+6))/(7-8)$	$-8+7*6+5*(4^{\wedge}(3+2)-1)$
7052	5150	$-1+23*45*6-7-8$	$8+7*(6+(5+4)^3)-(2+1)$
7053	5151	$123*4*(5+67/8)$	$8+7*(6+(5+4)^3)-2^{\wedge}1$
7054	5152	$1+23*45*6-7-8$	$8*(765-4+3+21)$
7055	5153	$-1+2*(3456+7+8)$	$8+7*(6+(5+4)^3)/(2-1)$
7056	5154	$1*2*(3456+7+8)$	$8+7*(6+(5+4)^3)+2-1$
7057	5155	$1+2*(3456+7+8)$	$-87-6+5*4*321$
7058	5156	$1+(2+3)*4^5+6-(7-8))$	$-8*(-765-43/2+1)$
7060	5157	$1-2+3*45*6*7-8$	$8*(-7+6^{\wedge}(5-(4-3)))/2+1$
7061	5158	$-1*(-2^{\wedge}(3+4)+5)*6*7-8$	$-8+7*(6+(5+4)^3+2+1)$
7062	5159	$-1+2+3*45*6*7-8$	$-8+7*6+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7063	5160	$(-1-2-3^{\wedge}4*(5-(6+7)))^8$	$8+7*(6+(5+4)^3+2-1)$
7064	5161	$-12+3*4*(5+6*78)$	$-8*(7+(-6-5*4^3)*2)+1$
7065	5162	$1+(2+3)*(4^5-6)+78$	$(876-5)/4*32*1$
7066	5163	$-12+3*45*6*7+8$	$-8-76+5*4*321$
7067	5164	$-1+23*45*6+7-8$	$8*(765+43/2/1)$
7068	5165	$-1-23*45*6*(7-8)$	$-87+6*(54-3)*21$
7070	5166	$1+23*45*6+7-8$	$8+7*(6+(5+4)^3+2)-1$
7071	5167	$1+23*45*-6*(7-8)$	$-87+6+5*4*321$
7072	5168	$1+23*45*6-7+8$	$8*(765+43-21)$
7073	5169	$12+3*45*6*7-8$	$-8-7+(6*(5+4+3))^2/1$
7074	5170	$12*(3+4^5-678)$	$-8-7+(6*(5+4+3))^2+1$
7075	5171	$-1-2+3*45*6*7+8$	$(-8+(7+6^{\wedge}5-4)/3)^2+1$
7076	5172	$(-1+(2*3)^4)*(5+6-7)-8$	$8*(765+43/2+1)$
7077	5173	$1-2+3*45*6*7+8$	$(((-8-7)+(6^{\wedge}5))*((-4/3)+2))-1$
7078	5174	$-1*(-2^{\wedge}(3+4)+5)*6*7+8$	$8+7*(6+(5+4)^3+2+1)$
7080	5175	$-1+2+3*45*6*7+8$	$(8+7)*(((6+(5-4))^3)+2)^{11}$
7081	5176	$(1+2+3)^4*(5+6-7)-8$	$(8+7)*((6+5-4)^3+2)+1$
7082	5177	$1+2-3*-45*6*7+8$	$-8-(7+65*4*(-3-21))$
7083	5178	$1+(2+3)*(4^5+6+7)-8$	$(-8+(-7+6^{\wedge}5)*4)/(3+2+1)$
7084	5179	$-1+2*3456+7*8$	$8-76+5*4*321$
7085	5180	$-1+23*45*6+7+8$	$8*-7*(6-5*43/2-1)$
7086	5181	$1+2*3456+7*8$	$(-8+7-6^{\wedge}5+4)/-3*2-1$
7087	5182	$1+23*45*6+7+8$	$-8+7+(6*(5+4+3))^2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7088	5183	$12-3^*-4^*(5+6^*78)$	$(8+(7+6-(5+4))^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
7100	5184	$(1+2+3)^{\wedge}4*(5-(6-7)^{\wedge}8)$	$(8+(7+6-(5+4))^{\wedge}3)^{\wedge}2/1$
7101	5185	$12+3^*45^*6^*7+8$	$(8+(7+6-(5+4))^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
7102	5186	$1^*2+3^{\wedge}4*(-5+6+7)^*8$	$8-7+(6^*(5+4+3))^{\wedge}2+1$
7103	5187	$1^*23^*(45^*6-(7-8))$	$(-8+7+6^{\wedge}5+4)/3^*2+1$
7104	5188	$(1+(2^*3)^{\wedge}4)^*(5-(6-7)^{\wedge}8)$	$-8*((7-(6-5))^{\wedge}4+3)/-2+1$
7105	5189	$1-2+3^*(45^*6^*7+8)$	$8+(-7+6^{\wedge}5+4)/3^*2-1$
7106	5190	$(12+3+4^{\wedge}5)^*(6+7-8)$	$-8-7^*6+5^*4^*321$
7107	5191	$-1+2+3^*(45^*6^*7+8)$	$-8+7+65^*4^*(3+21)$
7108	5192	$12^*(-3-(4-5)+67)^*8$	$8+(7+6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2/1$
7110	5193	$1+(2^*3)^{\wedge}4*(5+6-7)+8$	$8-7+65^*4^*(3+21)$
7111	5194	$-1+2^*3456+78$	$(8+7+6^{\wedge}5)/(4-(3-2^{\wedge}-1))$
7112	5195	$(-1+2^*(3+4^{\wedge}5/6))^*(7+8)$	$8+(7+6^{\wedge}5-4)/3^*2+1$
7113	5196	$1+2^*3456+78$	$8*((7-(6-5))^{\wedge}4+3)/2^{\wedge}1$
7114	5197	$1*(2+3)/4^{\wedge}-5+6+78$	$8*((7-(6-5))^{\wedge}4+3)/2+1$
7115	5198	$(1+2)^{\wedge}(3-4)^*(5^{\wedge}6-7)-8$	$8+7+(6^*(5+4+3))^{\wedge}2-1$
7116	5199	$-1-2^*(3-456)^*7-8$	$8+7+(-6^*(5+4+3))^{\wedge}2/1$
7117	5200	$(1+2^{\wedge}(3+4)-5)^*6^*7-8$	$8*(765-4+32-1)$
7118	5201	$1+2^*(-3+456)^*7-8$	$(8+(7+6^{\wedge}5-4)/3)^*2-1$
7120	5202	$-123^*(4-5+6^*-7-8)$	$(8+(7+6^{\wedge}5-4)/3)^*2^{\wedge}1$
7121	5203	$12^*(3-4+567+8)$	$(8+(7+6^{\wedge}5-4)/3)^*2+1$
7122	5204	$-1-2-(3/(4-5^{\wedge}6))^{\wedge}(7-8)$	$8*((7-(6-5))^{\wedge}4+3)/2+1$
7123	5205	$-1^*2-(3/(4-5^{\wedge}6))^{\wedge}(7-8)$	$(8+7)^*6+5*(4^{\wedge}(3+2)-1)$
7124	5206	$1-2-(3/(4-5^{\wedge}6))^{\wedge}(7-8)$	$8-7^*6+5^*4^*321$
7125	5207	$(1-2)/((-3/(4-(5^{\wedge}6))))^*(7-8))$	$8+7-65^*-4^*(3+21)$
7126	5208	$((1+2)/(3-4+5^{\wedge}6))^{\wedge}(7-8)$	$8*(765-4+32^*1)$
7127	5209	$1+(-2+3^{\wedge}4+5)^*(6+7^*8)$	$(8+7)^*6-(-5^*4^{\wedge}(3+2)+1)$
7128	5210	$1+2-(3/(4-5^{\wedge}6))^{\wedge}(7-8)$	$(-8-7)^*-6+5^*4^{\wedge}(3+2)^{\wedge}1$
7130	5211	$1-(-2-3)^*4^{\wedge}5+6^*(7+8)$	$8*(7+6^{\wedge}(5-(4-3)))/2-1$
7131	5212	$(-1+2)/-3^*(4-5^{\wedge}6-(7+8))$	$8*(7+6^{\wedge}(5-(4-3)))/2^{\wedge}1$
7132	5213	$-1-(2-3^{\wedge}4)^*(56+7+8)$	$8*(7+6^{\wedge}(5-(4-3)))/2+1$
7133	5214	$-12^*(3-4)^*(567+8)$	$87*(65-4^*3+21)$
7134	5215	$-1+2^*(-34+56^*7)^*8$	$(-8-7)^*-6+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7135	5216	$1^*2^*(345+6^*7)^*8$	$8*(765-4+32+1)$
7136	5217	$1+2^*(-3+456)^*7+8$	$87*(65+4+3)+2+1$
7137	5218	$(-1-2+3^{\wedge}4^*5)^*(6+7)-8$	?
7138	5219	$-123^*(4+5/6-7^*8)$	$8*(7+6)+5*(4^{\wedge}(3+2)-1)$
7140	5220	$-1^{\wedge}2/-3^*(4+5^{\wedge}6+7)+8$	$-8*(7+65/4)^*(-32-1)$
7141	5221	$-1+23^*45^*6+7^*8$	$(8+7)^*6*(5^*4^*3-2)+1$
7142	5222	$(-1+2)/-3^*(4-5^{\wedge}6)+7+8$	$(8-(7-6))^*(5+4^*3^*21)$
7143	5223	$1+23^*45^*6+7^*8$	$(-8-(7^*6-5^{\wedge}4)^*3)^*(2+1)$
7144	5224	$-1+(2+3)^*(4^{\wedge}5+6+7+8)$	$8*(7+6-5^*-4^{\wedge}3^*2^{\wedge}1)$
7145	5225	$-12^*(3-4-567-8)$	$-8*(-7-6)+5^*4^{\wedge}(3+2)+1$
7146	5226	$1-(-2-3)^*(4^{\wedge}5+6+7+8)$	$(87-6+5)^*(4^{\wedge}3+2+1)$
7147	5227	$(1+2)^{\wedge}(3-4)^*(5^{\wedge}6+7^*8)$	$(8^*7+6+5)^*-43^*-2+1$
7148	5228	$1^*-2^*(3-456^*7+8)$	$-8+7*(6^*5+4)^*(3+21)$
7150	5229	$1+2^*(-3+456^*7-8)$	$-8*(-7-6)+5*(4^{\wedge}(3+2)+1)$
7151	5230	$-1+(-2+3^{\wedge}4^*5)^*(6+7)-8$	$8^*76^*(5+4)+321$
7152	5231	$-1*((-2+3^{\wedge}4^*5)^*(-6-7)+8)$	$-8-7+6+5^*4^*321$
7153	5232	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)^*(5/(6+7)+8)$	$(8*(7+6)+5)*((4+3)^{\wedge}2-1)$
7154	5233	$1+2^*-3^*-4^*(5^*6^*7+8)$	$-8+7-(6+5^*-4^*321)$
7155	5234	$(-1-2+3^{\wedge}4^*5)^*(6+7)+8$	$(-8+7)^*(6-5^*4^*321)$
7156	5235	$-1+2^*(3456+7^*8)$	$8-7-6+5^*4^*321$
7157	5236	$1^*2^*(3456+7^*8)$	$-8*(-7+6^{\wedge}5/(-4^*3)+2^{\wedge}-1)$
7158	5237	$1+2^*(3456-7^*-8)$	$8*(7+6^{\wedge}5/(4^*3))-2-1$
7160	5238	$1+23^*45^*6+78$	$-8-(7^*6-5^{\wedge}4)^*3^{\wedge}2-1$
7161	5239	$-1+2^*(3+456^*7-8)$	$-8-(7^*6-5^{\wedge}4)^*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7162	5240	$1^*2^*(3+456^*7-8)$	$8*((7+((6^{\wedge}(5-(4-3)))/2))^{\wedge}1)$
7163	5241	$1-(2^{\wedge}3-4^{\wedge}5*(6-7/8))$	$-8+7^*6^*5^{\wedge}4/(3+2)-1$
7164	5242	$-1-(2+3)+4^{\wedge}5*(6-7/8)$	$-8+7^*6^*5^{\wedge}4(4-(3-2))^{\wedge}1$
7165	5243	$-1+2^*(-3+45)^*(67+8)$	$-8-(-7+6*(5+4+3)^*21)$
7166	5244	$1^*2^*(-3+45)^*(67+8)$	$8*(7+6^{\wedge}5/(4^*3)+2^{\wedge}-1)$
7167	5245	$1-2^*(3-45)^*(67+8)$	$-8+7+6+5^*4^*321$
7168	5246	$1^{\wedge}2-3+4^{\wedge}5*(6-7/8)$	$(8^*7+6^*5)^*(4^{\wedge}3-(2+1))$
7170	5247	$-1+2^*(3+456^*7)-8$	$8-7+6+5^*4^*321$
7171	5248	$(1+2-(3-4))^{\wedge}5*(6-7/8)$	$-87+6^*543^*2-1$
7172	5249	$1+(2^{\wedge}3-4)^{\wedge}5*(6-7/8)$	$-87+6^*543^*2^*1$
7173	5250	$1-(2-3)+4^{\wedge}5*(6-7/8)$	$-87+6^*543^*2+1$
7174	5251	$(-1+(2+3)^{\wedge}4/5^*6)^*7+8$	$8-7*(-6^*5^{\wedge}4(4-(3-2))+1)$
7175	5252	$1^{\wedge}2+3+4^{\wedge}5*(6-7/8)$	$8+76*(5-(4-3))^*21$
7176	5253	$-1+2^*3+4^{\wedge}5*(6-7/8)$	$8*(7+6)^*(54-3/-2)+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7177	5254	$1^* - 2^* (-3 - 4 - 5^* 6) * 78$	$8 - (7^* 6 - 5^* 4) * 3^* 2 - 1$
7178	5255	$((1+2)^3 + 4^5) * (6+7-8)$	$8 - (7^* 6 - 5^* 4) * 3^* 2^* 1$
7180	5256	$1 - (2 - (3^4 * 5^* (6+7) - 8))$	$8 - (7^* 6 - 5^* 4) * 3^* 2 + 1$
7181	5257	$1 + 2^3 + 4^5 * (6 - 7/8)$	$8 + 7^* 6^* 5^* (4 - (3 - 2)) - 1$
7182	5258	$1^* 2^* (-3 + (-4 + 56) * 7^* 8)$	$8 + 7^* 6^* (5^* (4 - 3))^2 + 1$
7183	5259	$-12 + 34^* 5^* (6^* 7 - 8)$	$8 + 7^* 6^* 5^* (4 - (3 - 2)) + 1$
7184	5260	$1^* - 2^* (3 - 456^* 7 - 8)$	$-8^* (-7^* (6^* 5 + 4^3) + 2^* - 1)$
7185	5261	$1 - 2^* (3 + 456^* - 7 - 8)$	$8 + 7 + 6 + 5^* 4^* 321$
7186	5262	$12 + 3 - 4^5 * (-6 + 7/8)$	$8^* 7^* (6^* 5 + 4^3) - 2/1$
7187	5263	$-1 + 2^* (3 + 456^* 7) + 8$	$8^* (7^* 6 + 5^* 4 - 3^* 2) - 1$
7188	5264	$1^* 23^* - 4^* (-5/6 - 7) * 8$	$8^* (765 + 4 + 32 - 1)$
7200	5265	$-1 + 2^* (3456 + 78)$	$8 + 7^* (6^* 5^* (4 - (3 - 2))) + 1$
7201	5266	$1^* 2^* (3456 + 78)$	$8^* (7 + (-6^* (5/4 + 3)))^2 + 1$
7202	5267	$1 + 2^* (3456 + 78)$	$-8^* - 7^* (6^* 5 + 4^3) + 2 + 1$
7203	5268	$-1 + 23 + 4^5 * (6 + 7/ - 8)$	$(-8 + (7^* 6)^{-1} * (-5 + 4 + 3))^* (2 + 1)$
7204	5269	$1 - 2 + 34^* - 5^* (6^* - 7 + 8)$	$((8 + 7)^* 6 - 5)^* (4^3 - 2) - 1$
7205	5270	$((1^* (-23 + 4))^* - 5)^* (6 + (7^* 8))$	$(8 + (7^* (6 + 5)))^* (((4^3) - 2)^* 1)$
7206	5271	$-1 + 2^* (3 + 456^* 7 + 8)$	$87 - 65^* 4^* (-3 - 21)$
7207	5272	$((1^* (234 + 567))^* 8)$	$8^* (765 + 4 - 32^* - 1)$
7208	5273	$1 - 2^* (-3 + 456^* - 7 - 8)$	$-8^* (-7 + (-6 - 5^* 4^3) * 2) + 1$
7210	5274	$1^2 - 3^4 * - 5^* (6 + 7) + 8$	$-8 + 7^* 6 + 5^* 4^* 321$
7211	5275	$(1 + 2)^3 + 4^5 * (6 - 7/8)$	?
7212	5276	$1 + 2 - 3^4 * - 5^* (6 + 7) + 8$	$(-8 - 7)^* (6/5 - 432) - 1$
7213	5277	$1 + 2^* ((3 + 456) * 7 - 8)$	$(-8 - 7)^* (6/5 - 432)^* 1$
7214	5278	$(1 - 2) / (3 / (4 - 5^6)) + 78$	$(-8 - 7)^* (6/5 - 432) + 1$
7215	5279	$-1 + 2^3 * 4^* (5 + 6)^* (7 + 8)$	$(-8 - 7)^* (-6^* (-5 + 4^3) + 2) - 1$
7216	5280	$12^* 3^* (45 - 67)^* - 8$	$8^* (765 + 4 - (-32 - 1))$
7217	5281	$1 + 2^3 * - 4^* (-5 - 6)^* (7 + 8)$	$(-8 - 7)^* (-6^* (-5 + 4^3) + 2) + 1$
7218	5282	$-1 + (2 + 3^4 * 5)^* (6 + 7) - 8$	$(8^* (76 + (-5 - 4)^3) - 2)^* - 1$
7220	5283	$-1 + 2^* (3 + 456) * 7 - 8$	$-8 + (7 + 6^* 5)^* ((4^3)^2 - 1)$
7221	5284	$(1 + (2 + 3)^4 / 5)^* 6^* 7 - 8$	$-8 + 7^* 6^* (5^4 / (3 + 2) + 1)$
7222	5285	$1 + 2^* (3 + 456) * 7 - 8$	$8 + 7^* (6 + 5^* 4)^* 32 - 1$
7223	5286	$(-1 + 2 + 3^4 * 5)^* (6 + 7) + 8$	$8 + 7^* (6 + 5^* 4)^* - 32^* - 1$
7224	5287	$(1 / -2 - 34^* 5)^* (6^* - 7 + 8)$	$8^* (7^* 6 + 5^* 4 - 3^* 2) - 1$
7225	5288	$(-1 + (2 + 3)^4 + 5^* 6 + 7)^* 8$	$-8^* (-7^* 6 - 5^* 4 + 3 + 2 + 1)$
7226	5289	$-1 + (2 + 3)^* (4^5 + 6^* 7 - 8)$	$8^* (7^* 6 + 5^* 4 - 3^* 2) + 1$
7227	5290	$1 + (2^3 + 4^5)^* (6 - 7/8)$	$8 - 7^* - 6 + 5^* 4^* 321$
7228	5291	$12^* (3 + 4 + 567 + 8)$	$(8^* (76 + 5) - 4) / 3^* - 2 - 1$
7230	5292	$-1^* 23^* (-4^* 5^* (6 + 7) + 8)$	$-8^* 7^* (-65 - 4)^* 3 / 2 / 1$
7231	5293	$1^* (-2 + 3^4)^* (5 + 6 + 7^* 8)$	$87^* (65 + 4 + 3 + 2 - 1)$
7232	5294	$1 + (-2 + 3^4)^* (5 + 6 + 7^* 8)$	$(8 + 76)^* (5 + 4^3) - 21$
7233	5295	$-1 + ((2 + 3)^4 - 5 + 6^* 7)^* 8$	$-8^* (-7^* 6 - 5^* 4 + 3 + 2) - 1$
7234	5296	$((1 - 2^* 3)^4 - 5 + 6^* 7)^* 8$	$8^* (765 + 43 - 2 - 1)$
7235	5297	$1 + ((2 + 3)^4 - 5 + 6^* 7)^* 8$	$-8^* (-7^* 6 - 5^* 4 + 3 + 2) + 1$
7236	5298	$-1 + (2 + 3^4 * 5)^* (6 + 7) + 8$	$(8 + 7)^* (6/5 + 432 - 1)$
7237	5299	$-1 + 2^* (3 + 456) * 7 + 8$	$8 + (7 + 6^* 5)^* ((4^3)^2 - 1)$
7238	5300	$1^* (2 + 3)^* 4^* 5^* (67 - 8)$	$8 - 7^* - 6^* (5^4 / (3 + 2) + 1)$
7240	5301	$1 + 2^* (3 + 456) * 7 + 8$	$-8 + 76 + 5^* 4^* 321$
7241	5302	$12^* (3 - 4 - 5 + 67^* 8)$	$8^* 7 + 6 + 5^* 4^* 321$
7242	5303	?	$(8^* (((765 + 43) - 2))) - 1$
7243	5304	$123^* (4 - (5 - 67) - 8)$	$-8^* (-765 - 43 + 2^* 1)$
7244	5305	$1^* 23^* (45^* 6 + 7) - 8$	$-8 + 76^* (54 + 32 - 1)$
7245	5306	$1 + 23^* (45^* 6 + 7) - 8$	$-8 - (7 - 6^* 543)^* 2^* 1$
7246	5307	$(1 + 2^* (3 + 456))^* 7 + 8$	$-8 - 7 + 6^* (5^4 + 321)$
7247	5308	$12^3 * 4 + 5 - 6 - 7 - 8$	$(8 + 7)^* 6^* (-5 + 4^3) - 2^* 1$
7248	5309	$-1 + ((23 - 456))^* (-7 - 8)$	$8^* (7^* 6 + 5^* 4) - 3^* (2 + 1)$
7250	5310	$((1^* (23 - 456))^* (-7 - 8))$	$(8 + 7)^* (6 + 5 + (4 + 3))^2 + 1$
7251	5311	$-1 + (2 + 3^4)^* (-5 + 6 + 7)^* 8$	$8^* (7^* 6 + 5^* 4 - 3) - (2 - 1)$
7252	5312	$(1 + 2)^4 + (3 + 4) + 5^6 + (6 + 7 - 8)$	$8^* (765 + 43 - 2 + 1)$
7253	5313	$12^* (3 - 4)^* (5 + 67^* - 8)$	$87 - (6 - 5^* 4^* 321)$
7254	5314	$12^3 * 4 - 5 - 6 - 7 + 8$	$-8 - 7 + 6^* 543^* 2 + 1$
7255	5315	$(12 + 3^4 - 5)^* 67 + 8$	$-8 + (7 + 6 + 5 + 4)^3 / 2 - 1$
7256	5316	$(1 + 23)^4 / (56 - 7) - 8$	$-8^* (-765 - 43 + 2^* - 1)$
7257	5317	$12^3 * 4 + (5 - 67) / 8$	$8 + 76 - 5^* - 4^* 321$
7258	5318	$12^3 * 4 - (5 + (6 - 7)^4) 8$	$(-8 + 7^* 6 - 5^* 4)^* - 3^* 2 - 1$
7260	5319	$12^3 * 4 + 56 - 7^* 8$	$(-8 + (7 + 6 + 5 + 4)^3) / 2 - 1$
7261	5320	$(-1 - (2 + 3^4 + 5 + 6))^* - 7^* 8$	$8^* (76 + 5 - 43)^* 21$
7262	5321	$1^* (23 - 4)^* (5^* 67 + 8)$	$(-8 + (7 + 6 + 5 + 4)^3) / 2 + 1$
7263	5322	$(1^2 + 3^4)^* 5^* (6 + 7) - 8$	$-8 + (7 + 6 + 5^* 4^* 3)^2 + 1$
7264	5323	$1 - ((-2 - 3)^* (4^5 + 6^* 7) + 8)$	$(8 + 7 + 6 + 5 - 4)^3 / 2 - 1$
7265	5324	$-12^* (3 - 4 + 5 - 67^* 8)$	$(8 + 7 + 6 + 5 - 4)^3 / 2^* 1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7266	5325	$((1*(2+3))*(4+(5+6)))*78)$	$87+6+5*4*321$
7267	5326	$(-1+2^(3^4-5))*6*7-8$	$8*(7*6+5^4)-3^2-1$
7268	5327	$(-1+2^{\wedge}(-3))*(-4^{\wedge}5*6+7*8)$	$-8+7+6*543*2*1$
7270	5328	$(1+2)^{\wedge}3*-4*(5/6-7)*8$	$8*(765+43+2-1)$
7271	5329	$-1-2+(3^{\wedge}4+5)*(6+7*8)$	$8-7+6*543*2/1$
7272	5330	$-1*(2+(-3^{\wedge}4-5))*(6+7*8))$	$8-7+6*543*2+1$
7273	5331	$1-2+(3^{\wedge}4+5)*(6+7*8)$	$8+(7+6+5+4)^{\wedge}3/2-1$
7274	5332	$1*2*34*(5*6-7*-8)$	$8+(7+6+5+4)^{\wedge}3/2^{\wedge}1$
7275	5333	$1^{\wedge}2-(-3^{\wedge}4-5)*(6+7*8)$	$8+(7+6+5+4)^{\wedge}3/2+1$
7276	5334	$-1*(-2+(-3^{\wedge}4-5)*(6+7*8))$	$8*(7*6+5^4)-3+2-1$
7277	5335	$-12*(3-4*(56+78))$	$8*(7*6+5^4)^{\wedge}(3-2)-1$
7278	5336	$-1*2*(-3+45*(6-78))$	$-8*(76+5-43*21)$
7280	5337	$-1+(2+3)*(4^{\wedge}5+6*7)+8$	$8+(-7*(6+5)+4)^{\wedge}(3-(2-1))$
7281	5338	$((1*(2+(34*5)))*((6*7)-8))$	$8+(7+6-5*-4*3)^{\wedge}2+1$
7282	5339	$1-((-2-3)*(4^{\wedge}5+6*7)-8)$	$8*(7*6+5^4)+3^{\wedge}(2-1)$
7283	5340	$1*2+3^{\wedge}4*(5+67)-8$	$(8+7)*(((6*5-(4^{\wedge}3))))+2)^{\wedge}1$
7284	5341	$1+2+3^{\wedge}4*(5+67)-8$	$(-8*(-7-6)+5*(4+3)^{\wedge}2/1$
7285	5342	$(-1+2^{\wedge}(3^4-5))*6*7+8$	$8+7+6*543*2-1$
7286	5343	$-1-2+3^{\wedge}4*(56+7+8)$	$8+7-6*-543*2*1$
7287	5344	$1*2*(34*(5+6)-7)*8$	$8*(765+43+2+1)$
7288	5345	$1-2+3^{\wedge}4*(56+7+8)$	$8*(7*6+5^4+7+3-2)+1$
7300	5346	$-12*(3+4-5-67*8)$	$-8*(-7*6-5^4)+3^{\wedge}2+1$
7301	5347	$(123/((-4/5)/((6*-7))))-8$	$8*(7*6+5^4+3/2)-1$
7302	5348	$1*2+3^{\wedge}4*(56+7+8)$	$-8*((((-7*6)-(5^4)))+(-3/2))^{\wedge}1$
7303	5349	$(-1-2)^{\wedge}3+4^{\wedge}5*6*7/8$	$-8*(-7*6-(5^4+3/2))+1$
7304	5350	$12^{\wedge}3*4+5+6+7+8$	$((-8-7)*6+5^4*(3^{\wedge}2+1)$
7305	5351	$-1-2+3^{\wedge}4*(5+67)+8$	$8-7+654*(3^{\wedge}2+1)$
7306	5352	$-1-2+(3+4)*56*(7+8)$	$8*(-7+(6+5*4)^{\wedge}(3-(2-1)))$
7307	5353	$1*-2+(3+4)*56*(7+8)$	?
7308	5354	$-1-23+4^{\wedge}5*6*7/8$	$8-(-7-65*4)*(3+21)$
7310	5355	$(-1^{\wedge}2-3+4^{\wedge}5)*6*7/8$	$((8+7)*6-5*(4^{\wedge}3-(2-1))$
7311	5356	$-1+2+(3+4)*56*(7+8)$	$8*(7*6+5^4+3-2^{\wedge}-1)$
7312	5357	$((-1+((-2*3)^{\wedge}4))*(5+(-6/7)))-8$	$8*(7*6+5^4+3)-(-2+1)$
7313	5358	$1+2+(3+4)*56*(7+8)$	$8*(7*6+5^4+3)-2^{\wedge}1$
7314	5359	$-1+2*(3+45)*67-8$	$8*(7*6+5^4+3)-(-2-1)$
7315	5360	$(-1^{\wedge}2+3^{\wedge}4)*(5+6+7*8)$	$8*(7*6+5^4+3)^{\wedge}(2-1)$
7316	5361	$1+2*(3+45)*67-8$	$8*(7*6+5^4+3)+2-1$
7317	5362	$-12-3+4^{\wedge}5*6*7/8$	$-8*(-7*6-5^4-3)+2^{\wedge}1$
7318	5363	$1+(2+(-3+4^{\wedge}5)*6)*7/8$	$-8*(-7*6-5^4)+3^{\wedge}(2+1)$
7320	5364	$12^{\wedge}3*4-5*(6-7)*8$	$8*(7*6+5^4+3+2^{\wedge}-1)$
7321	5365	$-12+3*-4*(5-67)*8$	$8+7-654*(-3^{\wedge}2-1)$
7322	5366	$12+(3+4)*56*(7+8)$	$8*(7+6+5^4)+321$
7323	5367	$-1+23/4^{\wedge}(-5-6+7)-8$	$(-8+76)*(5+43)*2-1$
7324	5368	$(-1+(2+3)^{\wedge}4+5+6*7)*8$	$-8+7654-321$
7325	5369	$-1+(2+3)*(4^{\wedge}5-6+7*8)$	$(-8-7)*(-6*5*4*3+2)-1$
7326	5370	$(-1+2*3)*(4^{\wedge}5+6*7+8)$	$(-8-7)*(-6*5*4*3+2^{\wedge}1)$
7327	5371	$1-(-2-3)*(4^{\wedge}5+6*7+8)$	$(-8-7)*(-6*5*4*3+2)+1$
7328	5372	$1-2-3+4^{\wedge}5*6*7/8$	$87*(6-5*4*-3+2^{\wedge}1)$
7330	5373	$-1-2+3*4*(5-67)*-8$	$(8+7-6^{\wedge}5)/(-4*3^{\wedge}2-2-1)$
7331	5374	$1*-2-3*4*(5-67)*8$	$-8+76*(54+32^{\wedge}1)$
7332	5375	$-1-23*4*(5-67-8)$	$-8*(7-(6+5-4)^{\wedge}3)*2-1$
7333	5376	$1*2*(34+5*67)*8$	$8*7*(65+43-2)*1$
7334	5377	$1+2*(3+45)*67+8$	$8+7*-65*43/(-2-1)$
7335	5378	$1-2+3+4^{\wedge}5*6*7/8$	$8+7*65*(4+3^{\wedge}2)+1$
7336	5379	$12*(34+567-8)$	$(87+65)*43-(2+1)$
7337	5380	$1^{\wedge}2+3+4^{\wedge}5*-6*-7/8$	$(87+65)*43-2*1$
7338	5381	$-1+2*3+4^{\wedge}5*6*7/8$	$(87+65)*43-2+1$
7340	5382	$1+2+3+4^{\wedge}5*-6*-7/8$	$(-8-7+6)*(-5^4+3^{\wedge}(2+1))$
7341	5383	$1+2*3+4^{\wedge}5*-6*-7/8$	$8*(7*6+5^4+3*2)-1$
7342	5384	$(1+(2+3)^{\wedge}4+5+6*7)*8$	$8+7654-321$
7343	5385	$((1*(-2-3))*((-4^{\wedge}5)-67)+8))$	$-8*(-7*6-(5^4+3*2))+1$
7344	5386	$-1+(2+3^{\wedge}4)*5*(6+7)-8$	?
7345	5387	$12-3*4*(5-67)*8$	$(8/(76*5^4-32))^{\wedge}-1$
7346	5388	$1+(2+3^{\wedge}4)*5*(6+7)-8$	$-8-(7-(6*54-3))*21$
7347	5389	$-12+3*4*5*6*(7+8)$	$8+76*(54+32)-1$
7348	5390	$12*(3+4-5+67*8)$	$8-76*(-54-32)*1$
7350	5391	$1+(-2+(3+4^{\wedge}5)*6)*7/8$	$8+76*(54+32)+1$
7351	5392	$-1*(-2-(3+4^{\wedge}5)*6*7)/8$	$-8*(7+(-6-5)*(4^{\wedge}3-2))+1$
7352	5393	$1-(-2-(3+4^{\wedge}5)*6*7)/8$	$(8*76*-5+4^{\wedge}3)*-2+1$
7353	5394	$(-1+2+3^{\wedge}4+5)*(6+7*8)$	$(8+76-5^4*3)*(-2-1)$
7354	5395	$-1-2*(-3-45+6)*78$	?

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7355	5396	$((1*((23+4)+56))^*78)$	$((-87+((6/543)^{-2}))^{-1})$
7356	5397	$1+2*(3+45-6)*78$	$(8+7)*6*5*4*3-(2+1)$
7357	5398	$-1*(2+3*-4*5*6*(7+8))$	$(8+7)*6*5*4*3-2^{\wedge}1$
7358	5399	$1-2+3*4*5*6*(7+8)$	$-8*(7+(-6-5)*(4^{\wedge}3-2))-1$
7360	5400	$(1+(2+3^{\wedge}4)*5)*(6+7)-8$	$8*((7-(6+(5+4)*3))^{\wedge}2-1)$
7361	5401	$12*(3+4*(56+78))$	$-8*(7+(-6-5)*(4^{\wedge}3-2))+1$
7362	5402	$-1+(2+3^{\wedge}4)*5*(6+7)+8$	$(-8-7)*-6*5*4*3+2^{\wedge}1$
7363	5403	$(1+2)^{\wedge}3+4^{\wedge}5*-6*-7/8$	$(-8-7)*-6*5*4*3+2+1$
7364	5404	$1+(-2-3^{\wedge}4)*-5*(6+7)+8$	$8*7*(-6+5*(43/2+1))$
7365	5405	$(123+4)*56+7-8$	$8+7*(6*5+43*21)$
7366	5406	$123*(4-5)*(-67+8)$	$87+6*543*2-1$
7367	5407	$-1-2*(-34+5)*(6+7)*8$	$87+6*543*2/1$
7368	5408	$1*2*(-3^{\wedge}4+5*678)$	$87+6*543*2+1$
7370	5409	$1+2*(34-5)*(6+7)*8$	$8*(7-(6+(5+4)*3))^{\wedge}2+1$
7371	5410	$(1+2^{\wedge}(3*4-5))*6*7-8$	$8765-4*321$
7372	5411	$12-3*4*5*-6*(7+8)$	$(8+76+5)*(4^{\wedge}3+2)-1$
7373	5412	$12*(3-4+5+67*8)$	$-8*(7-(6/(5+4^{\wedge}(3*2))))^{\wedge}-1$
7374	5413	$1+((2^{\wedge}(3*4)+5)/6-7)*8$	$87+6*(543*2+1)$
7375	5414	?	?
7376	5415	$(-1+2+3*4*5*6)*(7+8)$	$(-8-7)*(-6*5*4*3-2+1)$
7377	5416	$(-1+(-2-3^{\wedge}4)*5)*(-6-7)+8$	$8*((7-(6+(5+4)*3))^{\wedge}2+1)$
7378	5417	$-1+(2^{\wedge}3+4^{\wedge}5)*6*7/8$	?
7380	5418	$(-1-2)*(-3^{\wedge}4-5)*(6+7+8)$	$(8*7+6*5)*(4^{\wedge}3-(2-1))$
7381	5419	$1-(-2^{\wedge}3-4^{\wedge}5)*6*7/8$	$(((-8*7)+((6/543)^{-2}))-1)$
7382	5420	$(-1+(-2^{\wedge}(3*4)-5)/6+7)*-8$	$8*(-76+5/4)*(-3^{\wedge}2-1)$
7383	5421	$(123+4)*56+7+8$	$(8+(7+6)*5^{\wedge}4)/3*2-1$
7384	5422	$1+(23*4+5)*67-8$	$(-8+(-7-6)*5^{\wedge}4)/-3*2^{\wedge}1$
7385	5423	$12*(3-4)*(-5-67*8)$	$(-8+(-7-6)*5^{\wedge}4)/-3*2+1$
7386	5424	$-1-2+3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$-8*(7-(6+5-4)^{\wedge}3*2+1)$
7387	5425	$-1*(2-3^{\wedge}4*(5+6+7*8))$	$8*(-7+6*5*4)*3*2+1$
7388	5426	$1-2+3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$8+(-76+5^{\wedge}4*3)*(2+1)$
7400	5427	$(-1+2)*3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$8*(7+6)*(54+3)+21$
7401	5428	$1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$8+(7+654)*(3^{\wedge}2+1)$
7402	5429	$-1+(2+3)*4^{\wedge}5+6+7*8$	$(8+7)*(6*5*4*3+2)-1$
7403	5430	$1+2+3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$(-8-7)*(-6*5*4*3-2^{\wedge}1)$
7404	5431	$1-(-2-3)*4^{\wedge}5+6+7*8$	$-8*(7-(6+5-4)^{\wedge}3*2)-1$
7405	5432	$(1+2)^{\wedge}3*-4+5+6*-7*8$	$-8*(-765+4-3*21)$
7406	5433	$((1*(2+3))*((4^{\wedge}5)+(67)))+8$	$8765-4^{\wedge}(3+2)-1$
7407	5434	$-12*(3-4-5-67*8)$	$8765-4^{\wedge}(3+2)^{\wedge}1$
7408	5435	$12^{\wedge}3+4^{\wedge}(5-6+7)+8$	$8765-4^{\wedge}(3+2)+1$
7410	5436	$-1+(23*4+5)*67+8$	$(-8-7-(6-5^{\wedge}4))*3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7411	5437	$123*(4+5)*6-78$	$(-8-7-(6-5^{\wedge}4))*3^{\wedge}2+1$
7412	5438	$12+3^{\wedge}4*(5+6+7*8)$	$((8+7)*6-5)*4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
7413	5439	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)/5*(6+7+8)$	$((8+7)*6-5)*4^{\wedge}3-(2-1)$
7414	5440	$(-1+2+3)*4^{\wedge}5+6+7*8$	$-8*(7-(6+5-4)^{\wedge}3*2-1)$
7415	5441	$1-2^{\wedge}3*4*5*(-6*7+8)$	$((8+7)*6-5)*4^{\wedge}3+2-1$
7416	5442	$-12*(3-45)*(6+7)+8$	$((8+7)*6-5)*4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
7417	5443	?	$-8+76*(54+32+1)$
7418	5444	$-1+(((2+34))*5+6)*(7+8))$	$(8+7*6^{\wedge}5)/(4+3+2+1)$
7420	5445	$((1*(2+34))*5+6)*(7+8))$	$(8+7*6^{\wedge}5)/(4+3*2)+1$
7421	5446	$1+(((2+34))*5+6)*(7+8))$	$(8+7)*(6+5)*(4+32)+1$
7422	5447	$(12/3^{\wedge}-4+5)*6+78$	$8/7*(6+(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2)-1$
7423	5448	$(-1+2/3*(4^{\wedge}5+6-7))*8$	$(-8/-7)*((6+(5+(4^{\wedge}3))^{\wedge}2))^*1)$
7424	5449	$-1+(23+4)*(5*6*7+8)$	$-8/7*(-6-(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2)+1$
7425	5450	$-1*(23+4)*(-5*6*7-8)$	$(-8*(-7-6)+5)*((4+3)^{\wedge}2+1)$
7426	5451	$-1+23*4*5*(6+7)-8$	$87*(6+5+43+21)$
7427	5452	$1-(-2+3^{\wedge}4)*((-5-6)*7+8)$	$-8+7*6*-5*(4-32-1)$
7428	5453	$1+23*4*5*(6+7)-8$	$87*(6*5+43)+2*1$
7430	5454	?	$8+7*(6^{\wedge}5+4)/(3^{\wedge}2+1)$
7431	5455	$((1+2)^{\wedge}(3+4)-5)/(6/(7+8))$	$8*7*6+5*4^{\wedge}(3+2)-1$
7432	5456	$-12*34*(5-6-7-8)$	$-8*-7*6+5*4^{\wedge}(3+2)^{\wedge}1$
7433	5457	$1-2*(-3-45)*(6+7*8)$	$(-8-(7+(6-5*4)^{\wedge}3))*2-1$
7434	5458	?	$(8+7+(6-5*4)^{\wedge}3)*-2/1$
7435	5459	$(12*((34+567)))-8$	$(-8-(7+(6-5*4)^{\wedge}3))*2+1$
7436	5460	$1*23*(4*56-7*-8)$	$-8*7*(-65-43+2^{\wedge}-1)$
7437	5461	$1+23*(4*56-7*-8)$	$((8*(7-6))^{\wedge}5+4)/(3*2)-1$
7438	5462	$(123+4)*56+7*8$	$((-8*(-7+6))^{\wedge}5+4)/(3+2+1)$
7440	5463	$-1+((2+3)^{\wedge}4+56+7)*8$	$((8*(7-6))^{\wedge}5+4)/(3*2)+1$
7441	5464	$(-1+2)/3*((-4*(5-6))^{\wedge}7+8)$	$(8-(7-6-5)^{\wedge}(4+3))/(2+1)$
7442	5465	$((1*(2+3))*((4^{\wedge}5)+(67+8)))$	$-8-((7+(6-5*4)^{\wedge}3)*2+1)$
7443	5466	$1-2+(3+4)*(5+6)*78$	$-8-(7+(6-5*4)^{\wedge}3)*2^{\wedge}1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7444	5467	$-12*(3+4)*(5-6)*78$	$-8-((7+(6-5*4)^3)*2-1)$
7445	5468	$-1+2+(3+4)*(5+6)*78$	$-8+((7/6+5)*4*3)^2\wedge 1$
7446	5469	$1+23*4*5*(6+7)+8$	$-8+((7/6+5)*4*3)^2\wedge 1$
7447	5470	$1+2-(3+4)*(-5-6)*78$	$87*(6*5+43)+21$
7448	5471	$-1-2*(-3*4^{\wedge}5+6*7*8)$	$(-8+(7+6+5-4)^3)*2-1$
7450	5472	$1*2*(3*4^{\wedge}5+6*-7*8)$	$8*(765+43+21)$
7451	5473	$1-2*(-3*4^{\wedge}5+6*7*8)$	$(-8+(7+6+5-4)^3)*2+1$
7452	5474	$(-1+2^{\wedge}3*-4*5)*(-6*7+8)$	$(((-8+7)+((-6/543)^{\wedge}2))-1)$
7453	5475	$(12*((34+567)))+8$	$(8-(7+6+5+4^3))^2-1$
7454	5476	$(-123+4^{\wedge}5)*6-7*8$	$(8-(7+6)-5-4^3)^2\wedge 1$
7455	5477	$-1+(((2+(3^{\wedge}4)))^*(56+7)+8)$	$(8-(7+6+5+4^3))^2+1$
7456	5478	$((1*(-2+(-3^{\wedge}4)))^*(56-7)-8)$	$((8-7)+((-6/543)^{\wedge}2))+1$
7457	5479	$1+((-2+(-3^{\wedge}4)))^*(56-7)-8)$	$-8+(7+6+5-4)^3*2-1$
7458	5480	$((1+2)^{\wedge}(3+4)+5)/(-6/(-7-8))$	$-8+(7+6+5-4)^3*2\wedge 1$
7460	5481	$1*23*(4-5*(67-8))$	$8-((7+(6-5*4)^3)*2+1)$
7461	5482	$1-23*(4-5*(67-8))$	$8-(7+(6-5*4)^3)*2\wedge 1$
7462	5483	$(1+23)*45*6+78$	$8-((7+(6-5*4)^3)*2-1)$
7463	5484	?	$(-8+(-7-6+5^{\wedge}4)*3)^*(2+1)$
7464	5485	$-12+3*4*(567-8)$	$(-8+7-(6-5*4)^3)*2-1$
7465	5486	$((1*(2+(3^{\wedge}4)))^*(5+(67)))+8$	$-8+7-(6-5*4)^3*2-1$
7466	5487	$-1+(-2^{\wedge}(3+4)+5*6)*-7*8$	$(8+7-(6-5)^{\wedge}4)^3*2-1$
7467	5488	$(-1+(2+3+4)*(5+6))*7*8$	$8*7*(65+43/(2-1))$
7468	5489	$1+(-2^{\wedge}(3+4)+5*6)*-7*8$	$(8+7-(6-5)^{\wedge}4)^3*2+1$
7470	5490	$(-1+(-2^{\wedge}3-4)*5)*-6*(7+8)$	$8-(7+(6-5*4)^3)*2-1$
7471	5491	$(1234+5)*6-78$	$(8-(7+(6-5*4)^3))^2+1$
7472	5492	?	$8*(-7*6+(5+4)^3-2^{\wedge}-1)$
7473	5493	$-1-2+3*4*(567-8)$	$8*(-7*6+(5+4)^3)-(2+1)$
7474	5494	$-1*(2-3*4*(567-8))$	$8*(-7*6+(5+4)^3)-2^{\wedge}1$
7475	5495	$1-2+3*4*(567-8)$	$8+(7+6+5-4)^3*2-1$
7476	5496	$((1+2)^{\wedge}(-3+4+5)-6*7)*8$	$8*(765+4+3*21)$
7477	5497	$-1+2+3*4*(567-8)$	$8+(7+6+5-4)^3*2+1$
7478	5498	$1*2+3*4*(567-8)$	$8*(-7*6+(5+4)^3)+2^{\wedge}1$
7480	5499	$1+2+3*4*(567-8)$	$8*(-7*6+(5+4)^3)+2+1$
7481	5500	$12*(3+4-(-5-67*8))$	$-8+(-7-(6-5^{\wedge}4))*3^{\wedge}2\wedge 1$
7482	5501	$(1234-5)*6+7-8$	$-8+(-7-6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2+1$
7483	5502	$(1234-5)/6^{\wedge}(7-8)$	$8+7-(6-5*4)^3*2-1$
7484	5503	$-1+2^{\wedge}3*(4^{\wedge}5+6*-7*8)$	$(8+(7+6+5-4)^3)*2-1$
7485	5504	$1*2^{\wedge}3*(4^{\wedge}5+6*-7*8)$	$8/(7/(6543-2/1))$
7486	5505	$((1*(-2-3))^*(((-4^{\wedge}5)-6)-78))$	$(8+(7+6+5-4)^3)*2+1$
7487	5506	$1+(((2-3))^*(((-4^{\wedge}5)-6)-78))$	$(-8*-7+6*5)*4^3+2^{\wedge}1$
7488	5507	$12+3*4*(567-8)$	$8-(7*6-5^{\wedge}4*3)^*(2+1)$
7500	5508	$123*(4+56+7-8)$	$-8*(-7-6+5^{\wedge}4)/(3^{\wedge}2-1)$
7501	5509	$1-2*(34-5*678)$	$8+(7-(6-5*4)^3)*2-1$
7502	5510	?	$8+(7-(6-5*4)^3)*2\wedge 1$
7503	5511	$12*((3^{\wedge}4+5)*6-(7+8))$	$8+(7-(6-5*4)^3)*2+1$
7504	5512	$(-1+(2+3)^{\wedge}4+5*(6+7))*8$	$8*(7+(6+5)*(4^3-2)^{\wedge}1)$
7505	5513	$1-(-2*34*(5+6)-7)*8$	$8*(-7*6+(5+4)^3+2)+1$
7506	5514	?	$-8*7+(-6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2-1$
7507	5515	?	$8+(-7-6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2-1$
7508	5516	$((-1+2^{\wedge}(3+4+5))/6+7)*8$	$8+(-7-(6-5^{\wedge}4))*3^{\wedge}2\wedge 1$
7510	5517	$(1234-5)*6+7+8$	$8+(-7-6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2+1$
7511	5518	$(-1-2-(3^{\wedge}4+5))*(-6-7*8)$	$(8+7-(6-5*4)^3)*2\wedge 1$
7512	5519	$-1+2*(345+67)*8$	$(8+7-(6-5*4)^3)*2+1$
7513	5520	$1*2*(345+67)*8$	$8*(765+(4^{\wedge}-3)^{\wedge}(-2+1))$
7514	5521	$1+2*(345+67)*8$	$-8*(7+6+5^{\wedge}4/(3^{\wedge}2-1))$
7515	5522	$12*(3^{\wedge}4-5+6*78)$	$-8*(7+6)+5^{\wedge}4*3^{\wedge}2+1$
7516	5523	$-123+456*(7+8)$	$(8-7*6+5^{\wedge}4*3)^*(2+1)$
7517	5524	$(((-1*2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5)/6+7)*8$	$8*(7+(6/(5+4^{\wedge}(3*2))))^{\wedge}-1$
7518	5525	$((1*(23-4))^*5*(6-78))$	$((8+7)*6-5)*(4^3+2-1)$
7520	5526	$(1-2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5^{\wedge}(6+7-8)$	$(-8-7+(-6+5^{\wedge}4)*3)^*(2+1)$
7521	5527	$-12-3*(4+5*-6)*78$	$(87+654)*3^{\wedge}2+1$
7522	5528	$(1+(2+3)^{\wedge}4+5*(6+7))*8$	$8/(7/(6543+21))$
7523	5529	$-1+(((2+(-3^{\wedge}4)))^*(5+6)-78))$	$((8-7)*6*54-3)*21$
7524	5530	$((1*(2+(-3^{\wedge}4)))^*(5+6)-78))$	$-87*(-65-4-3*2-1)$
7525	5531	$1+(((2+(-3^{\wedge}4)))^*(5+6)-78))$	$((8*7)+((6/543)^{\wedge}2))-1$
7526	5532	$(-1+(-2^{\wedge}(3*4)-5)/6-7)*-8$	$(8+(-7-6+5^{\wedge}4)*3)^*(2+1)$
7527	5533	$(-123+4^{\wedge}5)*6-7+8$	$8+(7+6)*(543-21)$
7528	5534	$-1-(2*3-456)*(7+8)$	$(-8-7)*6+5^{\wedge}4*3^{\wedge}2-1$
7530	5535	$-1+23*4*(5+67)-8$	$(-8-(7-6))*(-5^{\wedge}4+3^{\wedge}2+1)$
7531	5536	$(-1+(2+3+4)*(5+6)*7)*8$	$8*(765+4^3+2^{\wedge}1)$
7532	5537	$1+23*4*(5+67)-8$	$8*(7^{\wedge}(-6+5+4)+3)*2+1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7533	5538	$1 * -2 * (3^4 - 56) * 78$	$8 + 7 * (6 - 54 * (3 - 21))$
7534	5539	$-1 + 2 + 3 * (-4 + 5 * 6) * 78$	$-87 - 6 + 5^4 * 3^2 - 1$
7535	5540	$1 * 2 + 3 * (4 + 5 * -6) * -78$	$(-8 * 7 / 6 + 5^4) * 3^2 - 1$
7536	5541	$1 + 2 + 3 * (4 + 5 * -6) * -78$	$(-8 * 7 / 6 + 5^4) * 3^2 \wedge 1$
7537	5542	$(-1 + (2 * 3) \wedge 4) * 5 * 6 / 7 - 8$	$-8 + (-7 + (-6 + 5^4) * 3) * (2 + 1)$
7538	5543	$-1 + 2 * (34 + 5) * (6 + 78)$	$(-8 - 7 + 6 + 5^4) * 3^2 - 1$
7540	5544	$1 * 23 * 4 * (56 + 7 + 8)$	$8 * 7 * (65 + 43 + 2 - 1)$
7541	5545	$1 + 23 * 4 * (56 + 7 + 8)$	$(-8 - 7 + 6 + 5^4) * 3^2 + 1$
7542	5546	$1 * 2 * (3 * -4 + 5 * 678)$	$-87 + 6 * 5^4 * 3 / 2 \wedge 1$
7543	5547	$1 + 2 * (3 * -4 + 5 * 678)$	$(8 * 7 + 6 * 5) * (4 \wedge 3 + 2 \wedge -1)$
7544	5548	?	$-8 - 76 + 5^4 * 3^2 \wedge 1$
7545	5549	$12 + 3 * (-4 + 5 * 6) * 78$	$-8 - 76 + 5^4 * 3^2 + 1$
7546	5550	$-1 * (2 + 3 - 456) * (7 + 8)$	$8 * (76 + 5^4) - 3 + 2 - 1$
7547	5551	$-1 + 23 * 4 * (5 + 67) + 8$	$-8 * 7 + (-6 + 5^4 * 3) * (2 + 1)$
7548	5552	$((1 * (-2 + ((3 * 4) * (56 + 7)))) * 8)$	$(-8 / (7 - 6) + 5^4) * 3^2 - 1$
7550	5553	$1 + 23 * 4 * (5 + 67) + 8$	$(-8 / (7 - 6) + 5^4) * 3^2 \wedge 1$
7551	5554	$(-1 - 2) \wedge 3 * (4 + 5 * -6 * 7) - 8$	$(-8 / (7 - 6) + 5^4) * 3^2 + 1$
7552	5555	$12 * (34 + 567 + 8)$	$-8 - (7 - ((-6 + 5^4) * 3^2 - 1))$
7553	5556	$1 * -2 * (3 + 4 - 5 * 678)$	$-8 - (7 - (-6 + 5^4) * 3^2) \wedge 1$
7554	5557	$1 - 2 * (3 + 4 - 5 * 678)$	$-8 - (7 - ((-6 + 5^4) * 3^2 + 1))$
7555	5558	$(-1 + (2 * 3) \wedge 4) * 5 * 6 / 7 + 8$	$8 + (-7 + (-6 + 5^4) * 3) * (2 + 1)$
7556	5559	$(-1 - 2) * (3 - (4 * 567 - 8))$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3 + 2) - 1$
7557	5560	$((1 + 2) \wedge 3 * (-4 + 5 * 6) - 7) * 8$	$8 * (((-7 + ((6 + 5) * (4^3))) - 2) \wedge 1)$
7558	5561	$-1 * (-2 - 3^4) * (5 + 6 + 7 * 8)$	$(-8 + 7 - (6 - 5^4)) * 3^2 - 1$
7560	5562	$1 - (-2 - 3^4) * (5 + 6 + 7 * 8)$	$(-8 + 7 - (6 - 5^4)) * 3^2 \wedge 1$
7561	5563	$(1234 + 5) * 6 - 7 + 8$	$(-8 + 7 - (6 - 5^4)) * 3^2 + 1$
7562	5564	$123 * (4 + 5) * 6 + 7 * 8$	$-8 * 7 - (6 - 5^4 * 3^2 - 1)$
7563	5565	$-1 - 2 + 3 * 4 * (56 + 7) * 8$	$(-8 - 7) * (-6 * (5 * 4^3 + 2) + 1)$
7564	5566	$-1 * (2 - 3 * 4 * (56 + 7) * 8)$	$87 - ((6 - 5 * 4) \wedge 3 * 2 + 1)$
7565	5567	$1 - 2 - 3 * (4 * -567 + 8)$	$((8 + 7 + 65) * 4 - 3) * 21$
7566	5568	$1 * 2 * (3 - 4 + 5 * 678)$	$8 * (76 + 5^4 + 3 - 2 + 1)$
7567	5569	$-1 - 2 * (3 - 4) * 5 * 678$	$-8 * 7 + (6 + 5 + 4^3) \wedge 2 * 1$
7568	5570	$((1 * ((-2 + (3 + 4)) + 5)) * 678)$	$-8 * 7 + (6 + 5 + 4^3) \wedge 2 + 1$
7570	5571	$1 - 2 * (3 - 4) * 5 * 678$	$-8 + 7 * (654 + 321)$
7571	5572	$-1 * 2 * (3 - 4 - 5 * 678)$	$8 - (7 - (-6 + 5^4) * 3^2 \wedge 1)$
7572	5573	$-12 + 3 * 4 * 567 - 8$	$-8 + 7654 - 3 * 21$
7573	5574	$(1 + 23) * (45 * 6 + 7) + 8$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3) - 2 \wedge 1$
7574	5575	$(-1 - 2) * (3 - 4 * 567) - 8$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3) - 2 + 1$
7575	5576	$((1 + 2) \wedge 3 - 4) * 5 * 6 + 7 * 8$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3 / (2 - 1))$
7576	5577	$-1 - 2 + (3 - 456) * (-7 - 8)$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3) + 2 - 1$
7577	5578	$1 * 2 * (3^4 * 5 - 6) * 7 - 8$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3) + 2 \wedge 1$
7578	5579	$1 - 2 - (3 - 456) * (7 + 8)$	$(-8 + 7 + 6 - 5^4) * -3^2 - 1$
7580	5580	$((1 * (23 + 45)) * 6) * (7 + 8))$	$((8 + 7) - 6) * ((5^4) - (3 + 2)) \wedge 1$
7581	5581	$-1 - 2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$((8 - (7 - 6)) \wedge 5 - 4^3) / (2 + 1)$
7582	5582	$1 * -2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$-8 + 76 * (5 + 4) * 3^2 + 1$
7583	5583	$1 - 2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$8 * (76 * 5 + 432) - 1$
7584	5584	$1 * 2 * (3 + 4 - 5 * -678)$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3 - (2 - 1))$
7585	5585	$-1 + 2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$8 + 7 + (-6 + 5^4) * 3^2 - 1$
7586	5586	$1 * 2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$8 + 7 + (-6 + 5^4) * 3^2 \wedge 1$
7587	5587	$1 + 2 + 3 * 4 * 567 - 8$	$8 + 7 * (654 + 321)$
7588	5588	$1 + 2 * 3 * 4^5 - 678$	$((8 * 7 - 6) * 5 + 4) * (3 + 21)$
7600	5589	$-12 + 3 * 4 * 567 + 8$	$8 + 7654 - 3 * 21$
7601	5590	$1 \wedge 2 - 3^4 * ((-5 - 6) * 7 + 8)$	$8 - 7 * 6 + 5^4 * 3^2 - 1$
7602	5591	$-1 + 2 * 3 / (4 / (567 * 8))$	$8 - 7 * 6 + 5^4 * 3^2 \wedge 1$
7603	5592	$1 * 2 * 3 / 4 * 567 * 8$	$(-8 + (-7 + 6 + 5^4) * 3) * (2 + 1)$
7604	5593	$1 + 2 * 3 / 4 * 567 * 8$	$-8 * (7 + (-6 - 5) * 4^3 - 2) + 1$
7605	5594	$1 * -2 * (3 * -4 - 5 * 678)$	$8 + (-7 - (6 - 5^4 * 3)) * (2 + 1)$
7606	5595	$12 + 3 * 4 * 567 - 8$	$(-8 - (7 - 6)) * (-5^4 + 3) - 2 - 1$
7607	5596	$-1 - 234 * (5 - 6 * 7 + 8)$	$(-8 - 7 + 6) * (-5^4 + 3) - 2 * 1$
7608	5597	$-1 * 234 * (5 - 6 * 7 + 8)$	$(-8 - (7 - 6)) * (-5^4 + 3) - 2 + 1$
7610	5598	$1 * -2 + 3 * 4 * 567 + 8$	$((8 + 7) - 6) * (((5^4) - 3) \wedge (2 - 1))$
7611	5599	$1 - 2 + 3 * 4 * 567 + 8$	$((8 - (7 - 6)) \wedge 5 - 4) / 3 - 2 \wedge 1$
7612	5600	$-1 * 2 * (3 + 4 - 567) * 8$	$-8 + 7654 - (32 + 1)$
7613	5601	$-1 + 2 + 3 * 4 * 567 + 8$	$-8 + 7654 - 32 / 1$
7614	5602	$1 * 2 + 3 * -4 * -567 + 8$	$-8 + 7654 - 32 + 1$
7615	5603	$-1 - 23 + 456 * (7 + 8)$	$-8 + 7654 - 3 \wedge (2 + 1)$
7616	5604	$1 * -23 + 456 * (7 + 8)$	$((8 - (7 - 6)) \wedge 5 - 4) / 3 + 2 + 1$
7617	5605	$1 - 23 + 456 * (7 + 8)$	$(8 + 7 \wedge (6 - (5 - 4) \wedge 3)) / (2 + 1)$
7618	5606	$-1 * 2 * ((-3 \wedge (4 + 5) + 6) / 7 + 8)$	$(8 + 7 \wedge (6 - 5 + 4) + 3) / (2 + 1)$
7620	5607	$1 - 2 * ((-3 \wedge (4 + 5) + 6) / 7 + 8)$	$-8 + (-7 + 6 + 5^4) * 3^2 - 1$
7621	5608	$(-1 + (2 + 3) \wedge 4 + (5 + 6) * 7) * 8$	$-8 + 7654 - (3 + 21)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7622	5609	$1*(2-3^4)*(5-6)*78$	$87*(6+54-3+21)$
7623	5610	$-123*(4+56)*(7-8)$	$-8-7+(6+5+4^3)^{2/1}$
7624	5611	$12+3^4*567+8$	$-8-(7-(6+5+4^3)^{2-1})$
7625	5612	$1*2*(3/-4-5)*-67*8$	$8*(-7+65*4*3+2^{\wedge}-1)$
7626	5613	$-1-2+3*(4*567+8)$	$(-8+76)* (54-3)^{2+1}$
7627	5614	$-1*(2*(-3^{\wedge}(4+5)+6)/7+8)$	$-8+7654+3-21$
7628	5615	$-1+((2+3)^4+(5+6)*7)*8$	$((8-7)^6-5^4)^{-3^2-1}$
7630	5616	$-1-2^3+456*(7+8)$	$8+7654-(32+1)$
7631	5617	$-12+3+456*(7+8)$	$8+7654-32*1$
7632	5618	$1-2^3+456*(7+8)$	$8+7654-32+1$
7633	5619	$-1-2-3+456*(7+8)$	$8+7654-3^{\wedge}(2+1)$
7634	5620	$((1*(-2+(3*4)))^*(5+678))$	$-8+7654-3^{\wedge}2-1$
7635	5621	$1-2-3+456*(7+8)$	$-8+7654-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7636	5622	$(1-2)*3+456*(7+8)$	$(8+7-6)*5^4-3^{\wedge}(2-1)$
7637	5623	$-1+2-3+456*(7+8)$	$-8+7654-3*2-1$
7638	5624	$1*2-3+456*(7+8)$	$8+7654-(3+21)$
7640	5625	$1+2-3+456*(7+8)$	$-8+7654-3*2+1$
7641	5626	$-1*(2-3+456*(-7-8))$	$-8+7654-3-2+1$
7642	5627	$-123*(4-5/(6/78))$	$-8+7654+3/(-2+1)$
7643	5628	$1*23^4*(5+6+7*8)$	$-8+7654-3+2-1$
7644	5629	$-1+2+3+456*(7+8)$	$-8+7654-3+2*1$
7645	5630	$-1+2*3+456*(7+8)$	$8+7654+3-21$
7646	5631	$-1+2*(34+5*678)$	$-8+7654/(3-2)+1$
7647	5632	$1*2*(34+5*678)$	$-8+7654+3-2+1$
7648	5633	$12-3+456*(7+8)$	$-8+7654-3*(-2+1)$
7650	5634	$(-1-(2+3)^4)*((5-6)^7-8)$	$-8+7654+3+2-1$
7651	5635	$(-1+2*3^4)*-5*(-6+7-8)$	$-8+7654+3+2^{\wedge}1$
7652	5636	$(-1-(2^{\wedge}(3+4)+5))^*-6*7+8$	$8+7654-3^{\wedge}2-1$
7653	5637	$-1-2*((-3^{\wedge}(4+5)+6)/7-8)$	$8+7654-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7654	5638	$1*2*((-3^{\wedge}(4+5)+6)/-7+8)$	$8+7654-(3^{\wedge}2-1)$
7655	5639	$12+3+456*(7+8)$	$8+7654-3*2-1$
7656	5640	$1/(2/(3*(4+567)))/8)$	$8+7654-(3+2+1)$
7657	5641	$1-(-2-3)*(4^{\wedge}5+(6+7)*8)$	$8+7654-3-2/1$
7658	5642	$1*-2*(3+(4-56*7)*8)$	$8+7654-3-2+1$
7660	5643	$12*(-3-(45-678))$	$8+7654-3^{\wedge}(2-1)$
7661	5644	$(-1+2*3^4+5)*(6*7-8)$	$8+7654-(3-2+1)$
7662	5645	$-1+23+456*(7+8)$	$8+7654-3+2/1$
7663	5646	$1*23+456*(7+8)$	$-8+7654-3+21$
7664	5647	$1+23+456*(7+8)$	$8+7654+3-2/1$
7665	5648	$1*2*(3^4*5*6-7)*8$	$8+7654+3-2+1$
7666	5649	$1*23*(4+5*(67-8))$	$8+7654+3*(2-1)$
7667	5650	$1+23*(4+5*(67-8))$	$8+7654+3+2-1$
7668	5651	$1-2*(34-56*7*8)$	$8+7654+3+2*1$
7670	5652	$1*-2*(3-45*(67+8))$	$-8+7654+3+21$
7671	5653	$1-2*(3-45*(67+8))$	$8+7654+3*2+1$
7672	5654	$12*(34-5+67*8)$	$8+7654+3^{\wedge}2-1$
7673	5655	$-1+2*3^4+5+67*-8$	$8+7654+3^{\wedge}2^{\wedge}1$
7674	5656	$(-1+2-(3^4+5)*6)*-7*8$	$8*7*(65+43-(-2-1))$
7675	5657	$1+2*3^4+5-67*8$	$-8+7654+3^{\wedge}(2+1)$
7676	5658	$(-1^2-3^4)*((-5-6)*7+8)$	$-8+7654+32-1$
7677	5659	$-12+(3+456)*(7+8)$	$-8+7654+32/1$
7678	5660	?	$-8+7654+32+1$
7680	5661	$(1-(2+3)^4-5)*(6-(7+8))$	$(-8-7+6)*(-5^4-(3+2-1))$
7681	5662	?	$8+7654-(3-21)$
7682	5663	$(-1+2*3^4*5)*(6-(7-8))$	$-8-(7+(-6-5^4)*3^2+1)$
7683	5664	$1*2*(3+45*(67+8))$	$8*(-76-54)*3*-2*1$
7684	5665	$1+2*(3+45*(67+8))$	$-8-(7+(-6-5^4)*3^2-1)$
7685	5666	$123*(4+56)+7*8$	$8+(-7+(6+5^4)*3)*(2+1)$
7686	5667	$-1-2+(3+456)*(7+8)$	$(-8*7+6^{\wedge}5/4)*3+2+1$
7687	5668	$1*-2+(3+456)*(7+8)$	$8+7654+3+21$
7688	5669	$1-2+(3+456)*(7+8)$	$(-8+7+6+5^4)*3^2-1$
7700	5670	$-1*((2+3)^4+5)*(6-7-8)$	$((8+7)-6)*(((5^4)+(3+2))^{\wedge}1)$
7701	5671	$-1+2+(3+456)*(7+8)$	$(-8+7+6+5^4)*3^2+1$
7702	5672	$((1+2)^{\wedge}3*(-4+5*6)+7)*8$	$8*((7+((6+5)*4^3))-2)^{\wedge}1$
7703	5673	$1+2-(3+456)*(7-8)$	$8+7654+3^{\wedge}(2+1)$
7704	5674	?	$8+7654+32-1$
7705	5675	$12*(3^4+5)*6+7-8$	$8+7654+32*1$
7706	5676	$(123-4)*(56+7)-8$	$8+7654+32+1$
7707	5677	$-12+3^4*(567+8)$	$-8+7-((-6-5^4)*3^2+1)$
7708	5678	$-1*(2*3^4+5)*(-6*7+8)$	$-8+7+(6+5^4)*3^2^{\wedge}1$
7710	5679	$(-1-(2/(((3/4)/5)/-6)/78)))$	$((8+7)-6)*(((5^4)+(3*2))^{\wedge}1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7711	5680	$((1*((2-34)-56))^*-78)$	$8-(7+(-6-5^4)^*3^2^1)$
7712	5681	$1-2/(3/4/(5*-6*78))$	$8-(7+(-6-5^4)^*3^2-1)$
7713	5682	$1*2*3*(4^5-6-78)$	$-8*-7+(6+5+4^3)^2+1$
7714	5683	$((-1+2^4(3^4))/-5+6)^*-7-8$	$(87-6*5)^*4*3^2-1$
7715	5684	$((1*-23)*(((4-(5/-6))^*7)^*-8))$	$-8*(-7+(-6-5)^*4^3+2^1-1)$
7716	5685	$-1-2+3*4*(567+8)$	$8*(7+(6+5)^*4^3)-2-1$
7717	5686	$-1*(2-3*4*(567+8))$	$8*(7+(6+5)^*4^3)-2/1$
7718	5687	$1-2+3*4*(567+8)$	$-8+7654+3*21$
7720	5688	$1*2*(3*-4+56*7*8)$	$-87*(6-(54+32))^*1$
7721	5689	$-1+2+3*4*(567+8)$	$(-8+7-(6+5^4))^*-3^2+1$
7722	5690	$1*2-3*-4*(567+8)$	$-8*(-7+(-6-5)^*4^3)+2/1$
7723	5691	$1+2+3*4*(567+8)$	$-8*(-7+(-6-5)^*4^3)+2+1$
7724	5692	$(123-4)*(567+8)$	$-8+(7+(6+5^4)^*3)^*(2+1)$
7725	5693	$-12+34*(5*6-7)*8$	$8+7-((-6-5^4)^*3^2+1)$
7726	5694	$(-1-(2-3^4))^*(5*(6+7)+8)$	$8+7-((-6-5^4)^*3^2^1)$
7727	5695	$-1+(-2+3*(4+5*6)^*7)*8$	$8+7-((-6-5^4)^*3^2-1)$
7728	5696	$1*2*(3-4+56*7*8)$	$(8+((-7+6)^*5)^4)^*3^2-1$
7730	5697	$(-1+2*3^4*5+6)^*7-8$	$(8+((-7+6)^*5)^4)^*3^2^1$
7731	5698	$12*(3+4)*(5+6+7+8)$	$(8+((-7+6)^*5)^4)^*3^2+1$
7732	5699	$12+3*4*(567+8)$	$-8*-7+(6+5^4*3)^*(2+1)$
7733	5700	$((1*((2+3)+456))^*(7+8))$	$(8+7)^*(65-43)^*21$
7734	5701	$-12+3*(4+5*6)^*7*8$	$8+76+5^4*3^2-1$
7735	5702	$1*-2+34*(5*6-7)*8$	$8+76+5^4*3^2*1$
7736	5703	$(-1-2)*(3-(4+5*6)^*7*8)$	$8+7654+3*21$
7737	5704	$((1+2)^4+3+4)*(5*6-7)*8$	$-8*(7+6-(5+4)^3+2+1)$
7738	5705	$(1+2*3^4)^*5*(6-(7-8))$	$(-8-7+6-5^4)^*-3^2-1$
7740	5706	$1*2+34*(5*6-7)*8$	$(8+(7-6))*(((5^4)+(3^2))^1)$
7741	5707	$1+2+34*(5*6-7)*8$	$(-8-7+6-5^4)^*-3^2+1$
7742	5708	$(-1/2+3*(4+5*6)^*7)*8$	$8-(-7+(-6-5^4)^*3)^*(2+1)$
7743	5709	$12*(3-45+678)$	$-8*7*6*(-5*4+3)-(2+1)$
7744	5710	$1*2*(3-(4+56*-7*8))$	$-8*7*6*(-5*4+3)-2^1$
7745	5711	$-1+2*(3-4)^*-56*7*8$	$-8*(7+6-(5+4)^3+2)-1$
7746	5712	$123*(4+56-7+8)$	$-8*(7+6-(((5+4)^3)-2)^*1))$
7747	5713	$1-2*(3-4)^*56*7*8$	$-8*(7+6-(5+4)^3+2)+1$
7748	5714	$-1*2*(3-4+56*7*-8)$	$(8+7)^*6+5^4*3^2-1$
7750	5715	$(-1+2^4(3+4))^*-5*(6-(7+8))$	$(8+7-6)^*(5^4+3^2+1)$
7751	5716	$(-1/-2+(3*4+5)^*6*7)*8$	$(-8-7)^*-6+5^4*3^2+1$
7752	5717	$-1+2*3*4^5-6*78$	$8765-43*21$
7753	5718	$-1+234*5*6-78$	$(-8+(7+6+5^4)^*3)^*(2+1)$
7754	5719	$-1-2*(3+45)^*(6-78)$	$(-8-7/6)^*(-5^4+3-2)-1$
7755	5720	$1+234*5*6-78$	$8*(-7-6)^*(-54-3-2-1)$
7756	5721	$1-2*(3+45)^*(6-78)$	$(-8-7/6)^*(-5^4+3-2)+1$
7757	5722	?	$87+(6*54+3)^*21$
7758	5723	$12+3*(4+5*6)^*7*8$	$-8*(-7+65*4*-3)+2+1$
7760	5724	$1/(2/(3+4*56*7)/8)$	$-8*(7+6-((5+4)^3-2^1-1))$
7761	5725	$-1+2*(3+4+56*7*8)$	$-8*(7+6-(5+4)^3)-(2+1)$
7762	5726	$1*2*(3+4+56*7*8)$	$-8*(7+6-(5+4)^3)-2/1$
7763	5727	$123+456*(7+8)$	$-8*(7+6-(5+4)^3)-(2-1)$
7764	5728	$1*2*(-3+4+56*7)*8$	$-8*((7+6-(5+4)^3))^1(2-1))$
7765	5729	$1-(-2+(3*4+5)^*-6*7)*8$	$-8*(7+6-(5+4)^3)+2-1$
7766	5730	$1*2*-3*(-4^5+67+8)$	$-8*(7+6-(5+4)^3)+2/1$
7767	5731	$-12*(34+5-678)$	$-8*(7+6-(5+4)^3)+2+1$
7768	5732	$1*-2*(-3^4-5*678)$	$-8*(7+6-((5+4)^3+2^1-1))$
7770	5733	$-1+234*5*6-7*8$	$-8-((-7-6-5^4)^*3^2+1)$
7771	5734	$-1*(-234*5*6+7*8)$	$-8+(7+6+5^4)^*3^2^1$
7772	5735	$1+234*5*6-7*8$	$-8+(7+6+5^4)^*3^2+1$
7773	5736	$1*2*(3*4-56*7*-8)$	$-876*(54-3*21)$
7774	5737	$-1+2*((3^4*5+6)^*7-8)$	$876*(5-4+3)^*2+1$
7775	5738	$1*2*((3^4*5+6)^*7-8)$	$(8*7*6+5-43)^*21$
7776	5739	$(-1+2*(3^4*5+6))^*7-8$	$(8*7+(-6+5^4)^*3)^*(2+1)$
7777	5740	$((1+2^3)^4+5-6)^*7/8$	$-8*7/6*(-5^4+3^2+1)$
7778	5741	$(-1-2*3^4(4+5)/6*7)/-8$	$(87+6+5)^*4^3-21$
7780	5742	$12*(-3+45*(6+7)-8)$	$-8*(7+6+5^4)/(3^1-2-1)$
7781	5743	?	$-8*(7+6-(5+4)^3-2)-1$
7782	5744	$-1+(2^3+456)^*(7+8)$	$-8*(7+6-(((5+4)^3)+2)^*1))$
7783	5745	$(-1+2^4(-3+4+5)^*6)^*(7+8)$	$-8*(7+6-(5+4)^3-2)+1$
7784	5746	$1*2*(3^4*5+6)^*7-8$	$-8+7*-6*((-5-4^3)^*2+1)$
7785	5747	$1-(-2*(3^4*5+6)^*7+8)$	$8+(-7+6*5^4*3)^*(2+1)$
7786	5748	$-1-2+(3^4-4)^4(5-6)^*78$	$(-87*6-5)^*(4+3-21)$
7787	5749	$1*-2+(3^4-4)^4(5-6)^*78$	$8-((-7-6-5^4)^*3^2+1)$
7788	5750	$((1+2)^4+3-4)^*-5*(6-7*8)$	$8-(-7-(6+5^4))^*3^2^1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7800	5751	$1/(2/3/(4+5)/(6*78))$	$8-((-7-6-5^4)*3^2-1)$
7801	5752	$(-1-2+(3/(4-5))^6-7)*8$	$-8*(7+6-(5+4)^3-2-1)$
7802	5753	$(1+2*(3^4*5+6))^7-8$	$-8*(7+(-6-5)*(4^3+2))+1$
7803	5754	$1*2*3*(4^5+6-78)$	$8+(7+6)*(543-2)*1$
7804	5755	$(-1+2*(3^4*5+6))^7+8$	$8+(7+6)*(543-2)+1$
7805	5756	?	$-8+(7*6-5*4)*321$
7806	5757	?	$(-8+7+6*5*4^3)*(2+1)$
7807	5758	?	$(87+6+5)*4^3-2*1$
7808	5759	$-1-(2-((3*(4-5))^6-7))^8$	$(8+7+6*5)*4^3*2-1$
7810	5760	$(-1*(2-(3*(4-5))^6)-7)^8$	$-8*(7-65*4*3-21)$
7811	5761	$1-(2-((3*(4-5))^6-7))^8$	$(-8-7-6*5)*-4^3*2+1$
7812	5762	$-1*-2*(3^4*5+6)^7+8$	$8+7*-6*((-5-4^3)^2+1)$
7813	5763	$1-(-2*(3^4*5+6))^7-8$	$(-8+7+6*5*4^3)*(-2-1)$
7814	5764	$12*(34+5+67*8)$	$(8*7-6*5-4)*321$
7815	5765	$-12+((3*(4-5))^6-7)*8$	$(8*7*6+5^4)*3*2-1$
7816	5766	$-1+(-2+3^4)*(5*(6+7)+8)$	$(-8+(-7-6-5^4)*3)*(-2-1)$
7817	5767	$1*(-2+3^4)*(5*(6+7)+8)$	$87*(-6+54+32+1)$
7818	5768	$(-1+(2-(3-4)^5)^6-7)^8$	$-8+(-7*(6+5)+4-3)^2+1$
7820	5769	$(-1-2^(3+4))^5*(6-(7+8))$	$-8+(-7*(6+5)+4-3)^2+1$
7821	5770	$(1+2)^3*(4+5*6*7)-8$	$-8+(7*6*5+4)*3^2+1$
7822	5771	$1+2*((-3^4*-5+6)^7+8)$	$8*(7+6*5)*43/2-1$
7823	5772	$(-1/2+(3*(4-5))^6-7)^8$	$8*(7-6*-5)*43/2*1$
7824	5773	$-1+2*(34+56*7*8)$	$-8+7*65*(4+3)*2-1$
7825	5774	$1*2*(34+56*7*8)$	$(8+7/6)*(5^4+3+2)-1$
7826	5775	$12*3*(45*6-78)$	$(8-(7-(6+5+4^3)))^2-1$
7827	5776	$1+234*5*6-7-8$	$(8-(7-6)+5+4^3)^2+1$
7828	5777	$1+((2-(3-4)^5)^6-7)^8$	$(8-(7-(6+5+4^3)))^2+1$
7830	5778	$(1+2)^3*(4+5*6*7+8)$	$(-8-(7-6^5/4+3))^*(2+1)$
7831	5779	$1+2+((3*(4-5))^6-7)^8$	$(-8+7*6*(5+4^3))^2-1$
7832	5780	$-123*4*(5/6-(7+8))$	$(-8+7*6*(5+4^3))^2+1$
7833	5781	$-1+2*(3+(4+56*7)^8)$	$(-8+7*6*(5+4^3))^2+1$
7834	5782	$1*2*(3+(4+56*7)^8)$	$-8*-7*65/4*(3^2+1)$
7835	5783	$((-1+2^(3*4))/5+6)^7+8$	$8+(-7*(6+5)+4-3)^2-1$
7836	5784	$(1+(2-(3-4)^5)^6-7)^8$	$8+(-7*(6+5)+4-3)^2+1$
7837	5785	$-12+3*4*(-5+67*8)$	$8+(-7*(6+5)+4-3)^2+1$
7838	5786	$12*(-3+45+67*8)$	$(-8-(7-6^5/4))^3-2+1$
7840	5787	$1+(((2)*3)*((4^5)-67)))$	$(-8-7+6^5/4)*3^2+1$
7841	5788	$-1+234*5*6+7-8$	$(-8-(7-6^5/4))^3+2-1$
7842	5789	$-1-234*5*6*(7-8)$	$8+7*65*(4+3)*2-1$
7843	5790	$1+234*5*6+7-8$	$(-8-(7-6^5/4))^3+2+1$
7844	5791	$1-234*5*6*(7-8)$	$(-8*7+6^5)/4^3+2-1$
7845	5792	$1+234*5*6-7+8$	$-8*(7-6-5*((4^3)^2+1))$
7846	5793	$1+(2+(3*(4-5))^6-7)^8$	$(-8*7+6^5)/4^3+2+1$
7847	5794	$1*-2-3*4*(5-67*8)$	$-8+(-7-(-6^5/4+3))^*(2+1)$
7848	5795	$1-2+3*4*(5-67*8)$	$((8+7)*6+5)*(4^3-2+1)$
7850	5796	$-1*2*(-3/4-56)^7*8$	$8*76*(5+4+3/2/1)$
7851	5797	$((1*(23-4))*(5+(6*(7*8))))$	$8+7*(6*(5+4^3))^2-1$
7852	5798	$1*2+3*4*(5-67*8)$	$-8-7+6^5/(4/3)-21$
7853	5799	$1+2-3*4*(5-67*8)$	$((-8*7+6^5)/4+3)^*(2+1)$
7854	5800	$(1+2+(3*(4-5))^6-7)^8$	$-8*(7-6-(5+4)^3+2+1)$
7855	5801	?	$-8+(-7+6^5/4)*3-2+1$
7856	5802	$(12*(3^4-5)-6)^7-8$	$-8+(-7+6^5/4)*3-2+1$
7857	5803	$-12+3+(4^5-6)^7+8$	$-8+(-7+6^5/4)*3/(2-1)$
7858	5804	$-1+234*5*6+7+8$	$8-7*6*(-5-4^3)^2+1$
7860	5805	$(-1-2^(3+4))^5*(5+6-7*8)$	$(-8-(7+6*5))*(-4^3*2-1)$
7861	5806	$1-234*-5*6+7+8$	$-8+(-7+6^5/4)*3+2+1$
7862	5807	$12-3*4*(5-67*8)$	$-8*(7-6-(5+4)^3+2)-1$
7863	5808	$12*(-3+4)*(5+67)^8$	$8/(7-6)*((5+4)^3-(2+1))$
7864	5809	$1+2*3*4^5+6*-7*8$	$-8*(7-6-(5+4)^3+2)+1$
7865	5810	$((1*(-2-(3^4)))^*(5+6-78))$	$8+(-7-(-6^5/4+3))^*(2+1)$
7866	5811	$1+(((2-(3^4)))^*(5+6-78))$	$8+7*(-6*(-5-4^3))^2+1$
7867	5812	?	$-8+(-7+6^5/4+3)^*(2+1)$
7868	5813	?	$(8+7+6+5^4)*3^2-1$
7870	5814	$(-1+2*(3^4+5))^*(6*7-8)$	$(-8-7-6-5^4)*-3*(2+1)$
7871	5815	$-1+(2*3*4*5*6+7)^8$	$8/(7-6)*((5+4)^3-2)-1$
7872	5816	$(-1+(2+(3*4+5)^6)^7)^8$	$8*(7-6+(5+4)^3-2-1)$
7873	5817	$1-(-2*3*4*5*6-7)^8$	$8/(7-6)*((5+4)^3-2)+1$
7874	5818	$(12*(3^4-5)-6)^7+8$	$8+(-7+6^5/4)*3-2+1$
7875	5819	$-1-2+(34+56)^7*8$	$8+(-7+6^5/4)*3/(2-1)$
7876	5820	$(-1+(-2+3^4)^5-6)^*(7+8)$	$(-8+7-(-6^5/4+3))^*(2+1)$
7877	5821	$1-2+(34+56)^7*8$	$-8*(7-6-(5+4)^3)-(2+1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
7878	5822	$1*2*(3-4*(5+6))*-78$	$-8*(7-6-(5+4)^3)-2/1$
7880	5823	$-1+2+(34+56)*78$	$8*(7-6+(5+4)^3-2)-1$
7881	5824	$1*2*(3-4-56)*-7*8$	$8*(7-6+(5+4)^3-2^{\wedge}1)$
7882	5825	$1+2+(34+56)*78$	$8*(7-6+(5+4)^3-2)+1$
7883	5826	$1*2*3*(4^{\wedge}5-67+8)$	$-8*(7-6-(5+4)^3)+2/1$
7884	5827	$1+2*3*(4^{\wedge}5-67+8)$	$-8*(7-6-(5+4)^3)+2+1$
7885	5828	$1/(-2/-34/(5+6*7)/8)$	$8/(7-6)*((5+4)^3-2^{\wedge}-1)$
7886	5829	$-1-2-3^{\wedge}4*(5-6-78)$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3-2-1$
7887	5830	$1*-2-3^{\wedge}4*(5-6-78)$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3-2/1$
7888	5831	$(1-2+(3-(4+5))^{\wedge}6-7)/8$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3-2+1$
8000	5832	$(1-(2-(3+4)))^{\wedge}(5-(6-7))/8$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3/(2-1)$
8001	5833	$(1+(2+3-(4-5))^{\wedge}6+7)/8$	$8-7+(6+5+4+3)^{\wedge}(2+1)$
8002	5834	$-1-((2+3^{\wedge}4)*-5+6)*(7+8)$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
8003	5835	$-1*((2+3^{\wedge}4)*-5+6)*(7+8)$	$(8+7-(6-(5+4)))^{\wedge}3+2+1$
8004	5836	$1-((2+3^{\wedge}4)*-5+6)*(7+8)$	$8*(7-(6-((5+4)^3-2^{\wedge}-1)))$
8005	5837	$-12+(3*45*6-7)*8$	$8*(7-6+(5+4)^3)-(2+1)$
8006	5838	$(12*((-3+(45*(6+7)))))+8$	$8*(7-6+(5+4)^3)-2^{\wedge}1$
8007	5839	$-1+2*(-3+456-7)*8$	$8+(7+6+5)^{\wedge}(4-(3-2))-1$
8008	5840	$-1*2*(3-456+7)*8$	$8+(7+6+5/(4-3))^{\wedge}(2+1)$
8010	5841	$-12*(34-5-678)$	$8+(7+6+5)^{\wedge}(4-(3-2))+1$
8011	5842	?	$8*(7-6+(5+4)^3)+2^{\wedge}1$
8012	5843	$-1+2*3*(4^{\wedge}5-6*7-8)$	$8*(7-6+(5+4)^3)+2+1$
8013	5844	$(-1-(2+3))*(-4^{\wedge}5-6+7*8)$	$8*(7-(6-((5+4)^3+2^{\wedge}-1)))$
8014	5845	$-1+234*5*6+7*8$	$8+7+6^{\wedge}5/4*3-2^{\wedge}1$
8015	5846	$-1*(2-3^{\wedge}4)*(5+67+8)$	$(87/((6/543)/(2-1)))$
8016	5847	$1+234*5*6+7*8$	$8+7+(6+5+4+3)^{\wedge}(2+1)$
8017	5848	$-1*(2+3*(4+(-5^{\wedge}6-7)/8))$	$8*(7-6+(5+4)^3+2-1)$
8018	5849	$1-2-3*(4+(-5^{\wedge}6-7)/8)$	$-87+6*(54+3)*21$
8020	5850	$(-1-(-2+3^{\wedge}4)*5+6)*(-7-8)$	$8+7-6^{\wedge}5/-4*3+2+1$
8021	5851	$-1-2*(3-45)*(6+78)$	$(-8-7)*-6*5*(4+3^{\wedge}2)+1$
8022	5852	$12*(3+45+67*8)$	$8-(-7-6^{\wedge}5/4+3)*(2+1)$
8023	5853	$1-2*(3-45)*(6+78)$	$-8+(7+(6+5*4)^3)/(2+1)$
8024	5854	$-1+(-2-3*(4-(5^{\wedge}6-7)))/8$	$-8+(7+6^{\wedge}5/4+3)*(2+1)$
8025	5855	$-1+2*3456/7*8$	$8*(7-6+(5+4)^3+2)-1$
8026	5856	$1*2*3456/7*8$	$8*(7-6+(5+4)^3+2^{\wedge}1)$
8027	5857	$1+2*3456/7*8$	$8*(7-6+(5+4)^3+2)+1$
8028	5858	$((1*(2-34))*((-5*(6*7))+8))$	$8+(7+6^{\wedge}5/4)*3-2-1$
8030	5859	$1-2+(3*(4+5^{\wedge}6)-7)/8$	$(8-7+(6+5*4)^3)/(2+1)$
8031	5860	$-1+234*5*6+78$	$8+(7+6^{\wedge}5/4)*3-2+1$
8032	5861	$1^{\wedge}2+(3*(4+5^{\wedge}6)-7)/8$	$8+(7+6^{\wedge}5/4)*3/(2-1)$
8033	5862	$1+234*5*6+78$	$8+(7+6^{\wedge}5/4)*3+2-1$
8034	5863	$1+2+(3*(4+5^{\wedge}6)-7)/8$	$8-(-7-6^{\wedge}5/4)*3+2^{\wedge}1$
8035	5864	$(-1-2+(3/(4-5))^{\wedge}6+7)*8$	$8*(7-6+(5+4)^3+2+1)$
8036	5865	$((1*(-23+4))*5*(-67-8))$	$-8*(-7+(-6-5)*(4^{\wedge}3+2))+1$
8037	5866	$-1/-2*(3/4*(5^{\wedge}6+7)+8)$	$(8*7*6*5-4)*(3+2^{\wedge}-1)$
8038	5867	$(1+234*5)*6+78$	$(87+6)*(5+4^{\wedge}3)+2*1$
8040	5868	$12-(3*(4-5^{\wedge}6)+7)/8$	$(-8-7+6)*(-5^{\wedge}4-3^{\wedge}(2+1))$
8041	5869	$-12+3*(-45+6)*7*-8$	$8+(7+(6+5*4)^3)/(2+1)$
8042	5870	$-1/-2*3/4*(5^{\wedge}6+7)+8$	$8-(-7-6^{\wedge}5/4-3)*(2+1)$
8043	5871	$-1-(2-((3*(4-5))^{\wedge}6+7))*8$	$(8*7+6^{\wedge}5)/4*3-2-1$
8044	5872	$(-1+((2+3)^{\wedge}4+5)/6*7)*8$	$8*(7-65*-4*3+21)$
8045	5873	$1-(2-((3*(4-5))^{\wedge}6+7))*8$	$-8*7+((6+5)*(4+3))^{\wedge}2*1$
8046	5874	$-12*(3+4*5-678)$	$-8*7+((6+5)*(4+3))^{\wedge}2+1$
8047	5875	$1^{\wedge}2+3*(4-(-5^{\wedge}6-7)/8)$	$(8+7+6^{\wedge}5/4)*3-2^{\wedge}1$
8048	5876	$-1*-2+3*(4+(5^{\wedge}6+7)/8)$	$(8+7+6^{\wedge}5/4)*3-2+1$
8050	5877	$-1-2+3*(45-6)*7*8$	$(8+7+6^{\wedge}5/4)*3^{\wedge}(2-1)$
8051	5878	$-1*2+3*(45-6)*7*8$	$-8+7*(6+5*4+3)^{\wedge}2-1$
8052	5879	$-1+23*4*(5-6+78)$	$-8+7*(6-5*(4+3))^{\wedge}2^{\wedge}1$
8053	5880	$1*23*4*(5-6+78)$	$8*7*(6+5+4*-32)*-1$
8054	5881	$1-23*4*(-5+6-78)$	$-8*-7/6*(5^{\wedge}4+3+2)+1$
8055	5882	$-1*2*(3+(456-7)*-8)$	?
8056	5883	$1+2+3*(-45+6)*7*-8$	$((-8*-7+6^{\wedge}5)/4+3)*(2+1)$
8057	5884	$(-1/2+(3*(4-5))^{\wedge}6+7)*8$	$(87+6)*5*(4+3)+21$
8058	5885	$-12*(-3-4+(5+67)*-8)$	$8*7+6^{\wedge}5/4*3-2-1$
8060	5886	$-1*(2-((3*(4-5))^{\wedge}6+7)*8)$	$-8+7*((6+5*4+3)^{\wedge}2+1)$
8061	5887	$1-2+((3*(4-5))^{\wedge}6+7)*8$	$8*(7+(6-(5+4))^{\wedge}(3*2))-1$
8062	5888	$((1-(2+3+4-5))^{\wedge}6+7)*8$	$8*(7+(6-5-4)^{\wedge}(3+2+1))$
8063	5889	$1+((2-(3-4)^{\wedge}5)^{\wedge}6+7)*8$	$((8+7)*6+5)*(4^{\wedge}3-2)-1$
8064	5890	$-1*-2*34*(5+6*(7+8))$	$((8+7)*6+5)*((4^{\wedge}3)-2)^{\wedge}1$
8065	5891	$12+3*(45-6)*7*8$	$((8+7)*6+5)*(4^{\wedge}3-2)+1$
8066	5892	$(1/2+(3/(4-5))^{\wedge}6+7)*8$	$-8+7654+321$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8067	5893	$1*(2+3^4)*(-5+6)*78$	$(8*7+6^5)/(-4/-3)+21$
8068	5894	$1*23*4*(5/-6+78)$	$8+7*(6+5*4+3)^2-1$
8070	5895	$1+2*(3+4)*(-5+6*78)$	$8+7*(6-(-5*4-3))^2\wedge 1$
8071	5896	$-12*(3-4-(5+67))*8$	$8+7*(6-(-5*4-3))^2+1$
8072	5897	$1-(2*(3-456)+7)*8$	$-8*-7+(6^5/4+3)*(2+1)$
8073	5898	$(-1-2)*(-3*4+(-5^6-7)/8)$	?
8074	5899	$-1+2*3*(4^5-6*7)+8$	$(8*7-6)*(-5+4^3)*2-1$
8075	5900	$(-1-2-3)*(-4^5+6*7)+8$	$(8+7*6)*(-5+4^3)*2\wedge 1$
8076	5901	$1+2*3*(4^5-6*7)+8$	$(8*7-6)*(-5+4^3)*2+1$
8077	5902	$(12*(3^4-5)+6)*7+8$	$8+7*((6-(-5*4-3))^2+1)$
8078	5903	$(-1-(-23*((45*(6/7))^*8)))$	$8*(7+6+5)*(43+2)-1$
8080	5904	$1*23*45*6/7*8$	$-8*(-7-6-5*((4*3)^2+1))$
8081	5905	$1+23*45*6/(7/8)$	$8*(7+6+5)*(43+2)+1$
8082	5906	?	$87*(6+5+4^3)-21$
8083	5907	$-1+2*(3*(4^5-6*7)+8)$	$8*7+6^5/(-4/-3)+21$
8084	5908	$1*2*(-3*(-4^5+6*7)+8)$	$8+7654+321$
8085	5909	$1+2*3*(4^5-6*7)+8$	$(8-7-6*(54+3))*-21$
8086	5910	$((-1+2-3^4)*-5-6)*(7+8)$	$(-8-7)*(6-(5*4)^(3-(2-1)))$
8087	5911	$-1*2+3^4*(5*(6+7)+8)$	$87+(6+5+4+3)^(2+1)$
8088	5912	$(1+2+(3*(4-5))^6+7)*8$	$8*(7+6+(5+4)^3-2-1)$
8100	5913	$-1-2+3*4*(5+67*8)$	$-8-7+6*(54+3)*21$
8101	5914	$1^2-3^4*(-5*(6+7)-8)$	$-8-((7-((6+5)*(4+3))^2))^*1)$
8102	5915	$1-2+3*4*(5+67*8)$	$-8-(7-((6+5)*(4+3))^2-1)$
8103	5916	$1+2-3^4*(-5*(6+7)-8)$	$(87+(6+5^4)^3)^*(2+1)$
8104	5917	$-1+2+3*4*(5+67*8)$	$8-(7*(6+5)^4+3)^*-21$
8105	5918	$12*(-3+45*(6+7)+8)$	?
8106	5919	$1+2+3*-4*(-5-67*8)$	$8*(7+6+(5+4)^3-2)-1$
8107	5920	$(-1+2*3)*4*(-5+6*7)*8$	$8*(-7+6*-5)*(-43+21)$
8108	5921	$1+(-2-3)*-4*(5*6+7)*8$	$8*(7+6+(5+4)^3-2)+1$
8110	5922	$-1*(2-345)*(6+7+8)$	$(-8+((7*((6+5)^(4-3)))^2))+1$
8111	5923	$1-(2-345)*(6+7+8)$	$87*(6+5+4^3)-2*1$
8112	5924	$12+3^4*(5*(6+7)+8)$	$((87*-6)^5)*((-4+(3/2))))-1$
8113	5925	$(-1+23+456)*(7+8)$	$((87*-6)^5)*((-4+(3/2))^*1)$
8114	5926	$((-1-2)^(3+4^5))^6-7*8$	$((87*-6)^5)*((-4+(3/2))))+1$
8115	5927	$12-3*4*(-5-67*8)$	$-8+7+6*(54+3)*21$
8116	5928	$(-1+((2+3)^4*5+6)*7)*8$	$8*(7+6+(5+4)^3-2+1)$
8117	5929	$-12*(3-4^5+67*8)$	$(8/(7-6)+5+4^3)^2\wedge 1$
8118	5930	$((1+2)*345-6)*7+8$	$(8/(7-6)+5+4^3)^2+1$
8120	5931	$(-12+(3^4)^5/6)/7+8$	$8-(7-((6+5)*(4+3))^2-1)$
8121	5932	$-1-(-23+4)*(56*7-8)$	$8*(7+6+(5+4)^3-2^2-1)$
8122	5933	$-1*(2-23+4)*(56*7-8)$	$8*(7+6+(5+4)^3)-(2+1)$
8123	5934	$1-(-23+4)*(56*7-8)$	$8*(7+6+(5+4)^3)-2^2\wedge 1$
8124	5935	$-1-2*(-3*4^5+(6+7)*8)$	$8*(7+6+(5+4)^3)-(2-1)$
8125	5936	$1*2*(3+456-7)*8$	$8*(765+4*32^*1)$
8126	5937	$1+2*(3+456-7)*8$	$(8+((7*((6+5)^(4-3)))^2))^2\wedge 1$
8127	5938	?	$(8+((7*((6+5)^(4-3)))^2))^2+1$
8128	5939	$-1+2*3*(4^5-6*7+8)$	$8*(7+6+(5+4)^3)+2+1$
8130	5940	$((1*(23+456))^*(7+8))$	$8*(7+6+(5+4)^3+2^2-1)$
8131	5941	$1+2*3*(4^5-6*7+8)$	$(-8-7)*(-6-5)*4*3^2+1$
8132	5942	?	$8-(7-6^5)*(-4+321)$
8133	5943	$-1+((2+3)^4/5^6-7)*8$	$8+7+((6+5)*(4+3))^2-1$
8134	5944	$((1*((2-((3*45)^6))-7))^*-8)$	$8*(765+43*(2+1))$
8135	5945	$1+((2+3)^4/5^6-7)*8$	$8+7+((-6-5)*(4+3))^2+1$
8136	5946	$-1+(-23+4^5)^6-78$	?
8137	5947	$(-1*23+4^5)^6-78$	$(8-(7-6*(54+3)))^*21$
8138	5948	$1+(-23+4^5)^6-78$	$(8+76)^(5+4+3)+21$
8140	5949	$(-1+2*3^4)*(5*6+7)-8$	$(((-8/7)+6)*((-5*(4+3))^2))-1$
8141	5950	$(-1+2*3^4*5)*(-6+7*8)$	$(((-8/7)+6)*((-5*(4+3))^2\wedge 1))$
8142	5951	$12*(3*4*56-78)$	$8*(7+6+(5+4)^3+2)-1$
8143	5952	$(-1-(-2^(3+4)+5))^6+7*8$	$8*(7+6+(5+4)^3+2^2\wedge 1)$
8144	5953	$-12+345*(6+7+8)$	$8*(7+6+(5+4)^3+2)+1$
8145	5954	$-1+(-2-(-3^4*5+6))*(7+8)$	?
8146	5955	$1*(-2+3^4*5-6)*(7+8)$	$(-8-7)*((-6-5)^4*3^2-1)$
8147	5956	$1+(-2-(-3^4*5+6))*(7+8)$	$8*(7+65*(4*3+2^2-1))$
8148	5957	$(-1+((-2*3)^4))^*(5-(6/(7+8)))$	$876+5*4*321$
8150	5958	$(1+2)^3*4*(-5/6+7*8)$	$(8*7*6-5)*(-4+3+21)$
8151	5959	$-1+((-2^(3+4)+5)^*-6+7)*8$	$-8*(-7+6*(5-4^3*2))-1$
8152	5960	$((1*2^(3+4)-5)^6+7)*8$	$8*(7+6+(5+4)^3+2+1)$
8153	5961	$-1-2+345*(6+7+8)$	$-8*-7*6+5^4*3^2\wedge 1$
8154	5962	$-1*(2+345*(-6-(7+8)))$	$-8*-7*6+5^4*3^2+1$
8155	5963	$1-2+345*(6+7+8)$	?

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8156	5964	$((1*((2+34)+56))^*78)$	$-8*7/6*(-5*4^3*2+1)$
8157	5965	$1-23*4*(5-6)*78$	$-8+7-(6-5*4^3)*21$
8158	5966	$1*2+345*(6+7+8)$	$(8+76*5-43)*21$
8160	5967	$1+2+345*(6+7+8)$	$8-7+(6-5*4^3)*-21$
8161	5968	$(-1+(-2^(3+4)+5)*6-7)*-8$	$-8*(-765-4*(32+1))$
8162	5969	?	$-87+6^5+(-4*3)^(2+1)$
8163	5970	$(-1^2-(3^4*5+6))*(7+8)$	$(87+6*5^4)*(32+1)$
8164	5971	$-123+4^5*6-78$	$((-8+76)*54-3)*2-1$
8165	5972	$(12+3^4)*5*(6+7)-8$	$((-8+76)*54-3)*2*1$
8166	5973	?	$((-8+76)*54-3)*2+1$
8167	5974	$-12+(3^4*5-6)*(7+8)$	$((876*((5-(-4/3))+2)))-1$
8168	5975	$12+345*(6+7+8)$	$((876*((5-(-4/3))+2))*1)$
8170	5976	$((1*(-2-(3^4)))*((5-6)-78))$	$8*(7-6+5+43*21)$
8171	5977	$(-1+2^(3+4))*(5+6*7)+8$	$8-(7*6+5)*(-4^3*2+1)$
8172	5978	$1*2*(3^4*(5*6+7)-8)$	$(-8+76)*54*(3-2+1)$
8173	5979	$1+2*(3^4*(5*6+7)-8)$	$(-8+(7*6+5^4)*3)*(2+1)$
8174	5980	$(-1/2+3^4)*5*(6+7)*8$	$-8*(7+6)*5*(-4*3+2^8-1)$
8175	5981	$((-1-2)^(3+4^5))*6+7-8$	$8+7+(-6+5*4^3)*21$
8176	5982	$((1+2)^(3-4^5))*6/(7-8)$	$8-(-7*6*5+4)*32/1$
8177	5983	$1*234*(5*6-(7-8))$	$8*(7*65-43)*2-1$
8178	5984	$((1*(23-4))*56*(7+8))$	$8*7+((6+5)*(4+3))^2-1$
8180	5985	$((-1+2)*3^4*5-6)*(7+8)$	$((8+7)*6+5)*(4^3-(2-1))$
8181	5986	$(-1^2-3^4)*(-5*(6+7)-8)$	$-8*-7+((6+5)*(4+3))^2+1$
8182	5987	$1-(-2*3^4*(5*6+7)+8)$	?
8183	5988	$1+2+(3^4*5-6)*(7+8)$	$8-(7-65)*(4*32-1)$
8184	5989	$(-12-3+4^5)*6-78$	$(8-7*(6+5)*43)*-2-1$
8185	5990	$((1-2^3)^(4-5))/6*(7+8)$	$(8+7)*-6+5/(4^8-3/21)$
8186	5991	$-1-2+3^4*(5+6+7+8)$	$(8*7-(-6^5/4+3))*(2+1)$
8187	5992	$((1+(2+3)^(4/5))*6-7)*8$	$8*7*654/(-3-2)/-1$
8188	5993	$-1+(2*3)^4*(-5+6*7)/8$	$8-7*(6+5+4)*-3*21$
8200	5994	$(1+2+3)^4*(-5*6+7)/8$	$-8+(7*6+5^4)*3^2-1$
8201	5995	$12*(-3-4-5+6+7+8)$	$-8+(7*6+5^4)*3^2+1$
8202	5996	$-1*2*(3*(-4^5+6)+7*8)$	$-8+(7*6+5^4)*3^2+1$
8203	5997	$((-1-2)^(3+4^5))*6+7+8$	$(8*7+6^5/4)*3-2-1$
8204	5998	$(-1-(2-3^4))*(5+6)*7-8$	$-8+7*6*((5+4+3)^2-1)$
8205	5999	$-1+2*(-3+(4+5)*6*7)*8$	$(-8+(7*6+5)*4^3)*2-1$
8206	6000	$(-1+(-2+3^4)*5+6)*(7+8)$	$8*(-76+543)*2*1$
8207	6001	$1+2*(-3+(4+5)*6*7)*8$	$(-8+(7*6+5)*4^3)*2+1$
8208	6002	$-1*2*3^4*(5-6*7)+8$	$(-8*-7+6^5/4)*3+2^8+1$
8210	6003	$1-(-2*3^4*(5*6+7)-8)$	$-8-76+5*4^3*21$
8211	6004	$(-12-3+4^5)*6-7*8$	$((-87*-6)*((-5-(4/3))+21))$
8212	6005	$-1+(((2+345))*((6+7)+8))$	$(8+76)*(54+32)-1$
8213	6006	$((1*(2+345))*((6+7)+8))$	$(8+76)*(54+32)*1$
8214	6007	$-1+2^(3+4)*(5+6*7)-8$	$87+6*(-54-3)*-21$
8215	6008	$((1+2^(3+4)-5)*6*7)*8$	$8*(7+6*(5^4(4-(3-2))-1))$
8216	6009	$1+2^(3+4)*(5+6*7)-8$	$(-8*-7+6^5/4+3)*(2+1)$
8217	6010	$-1*-2*(3^4*(5*6+7)+8)$	$8+(7*6+5^4)*3^2-1$
8218	6011	$1+2*(-3^4*(-5*6-7)+8)$	$8+(-7*-6+5^4)*3^2+1$
8220	6012	$(1-23)*(4-5*6+7)-8$	$8+(-7*-6+5^4)*3^2+1$
8221	6013	$-1+2*(3/4^5-5+6-7+8)$	$8*7*(6*(5/4+3))^2-1$
8222	6014	$-1+((-2+3^4)*5+6)*(7+8)$	$8+7*6*((5+4+3)^2-1)$
8223	6015	$((1-2^3)^(4+5))/6*(7+8)$	$(-8-7)*(-6*(5+4^3-2)+1)$
8224	6016	$1+((-2+3^4)*5+6)*(7+8)$	$(8/((7*6+5)*4^3(3+2)))^-1$
8225	6017	$-1+2*3*(4^5-(6+7+8))$	$(8*76-5)*(4*3-2+1)$
8226	6018	$123*(4+5-6+7*8)$	$(-8+7*6)*(-5+4^3)*(2+1)$
8227	6019	$1+2*3*(4^5-(6+7+8))$	$8-76+5*4^3*21$
8228	6020	$(-1-2^(3+4))*-5/6*7*8$	$-8*7*(6-54)*(3/2+1)$
8230	6021	$1-2*(-3*4^5+6+7*8)$	$8-7*((-6-5)*43*2-1)$
8231	6022	$(-1+2^3)^(4+5)+6*7*8$	$8*7+(-6+5/4^8-3)*21$
8232	6023	$(1+2*3^4)*(5*6+7)-8$	$8-((7*6+5)*-4^3*2+1)$
8233	6024	$-1*(-2^(3+4))*(5+6*7)-8$	$8-(7*6+5)*-4^3*2^8+1$
8234	6025	$1+2^(3+4)*(5+6*7)+8$	$8-((7*6+5)*-4^3*2-1)$
8235	6026	$-1+23*45*(6-7+8)$	?
8236	6027	$1*23*45*(6-7+8)$	$-8*7+((6+5*4)*3)^2-1$
8237	6028	$1-23*45*(-6+7-8)$	$-8*7+((6+5*4)*3)^2/1$
8238	6029	$-1+2*(-3+4*56)*(7+8)$	$(8+7)*6*(5+4^3-2)-1$
8240	6030	$1*2*(-3+4*56)*(7+8)$	$(8+7)*6*(5+4^3-2^8+1)$
8241	6031	$-1+(-2+3*4*5)*(6+7)*8$	$(8+7)*6*(5+4^3-2)+1$
8242	6032	$1*(-2+3*4*5)*(6+7)*8$	$8*(7+6)*(5-4+3*21)$
8243	6033	$-1+23*4*(5/6+7+8)$	$-8-(7-6^5+(4*3)^(2+1))$
8244	6034	$1*23*4*(5/6+7+8)$	$-87+6*(-5+4^3(3+2))-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8245	6035	$1+23*4*(5/6+78)$	$-87+6*(-5+4^(3+2))^1$
8246	6036	$-1+2*3*(4^5-6)-78$	$-87-6*(5-4^(3+2))+1$
8247	6037	$1*2*3*(4^5-6)-78$	?
8248	6038	$((-1-2)^3+4^5)*6+7*8$	?
8250	6039	$(-1-2*3^4)*(-5*6-7)+8$	$-8-(-7*6*(5+4+3)^2+1)$
8251	6040	$(1+2+3)*4^5+(-6-7)*8$	$(-8-7-6+5^4)*(3^2+1)$
8252	6041	$1+(-2^3+4^5)*6-7*8$	$-8+7*6*(5+4+3)^2+1$
8253	6042	$1*2*(-3+(4+5)*6*7*8)$	$(8*7*6*(5+4)-3)^2+1$
8254	6043	$1-2*(3+(-4-5)*6*7*8)$	$(-8+7*(6^5-4))^3+2-1$
8255	6044	$1*2*(3*4^5+6-7*8)$	$(-8+7*(6^5-4))/3/(2+1)$
8256	6045	$1+2*(3*4^5+6-7*8)$	$(8+7)*6*(5+4^3-2)+1$
8257	6046	$(-1-2*3+4^5)*6-7*8$	$8+7*-6+5*4^3*21$
8258	6047	$-1-23*4*(5-6-78)$	$-8+7+6^5+(-4*3)^(2+1)$
8260	6048	$1*23*4*(-5+6+78)$	$(8+7+6)*(5+4*3)^2-1$
8261	6049	$1+23*4*(-5+6+78)$	$8-(7-6^5+(4*3)^(2+1))$
8262	6050	$-1*(-2+3*45)*(6+7*-8)$	$(-8-7*6)*(-5*4*3^2-1)$
8263	6051	$1-2*(-3*(4^5-6-7)+8)$	$(8+7*(6^5+4))^3+2-1$
8264	6052	$(-1-(2+3-4^5))*6-7*8$	$-8*7-6*(5-(4^4(3+2)-1))$
8265	6053	$1-23+4^5*6-78$	$(8+7*(6^5+4))^3+2+1$
8266	6054	$(1+2+3)*4^5-6*(7+8)$	$(-8*-7*6*(5+4)+3)^2+1$
8267	6055	$-1+((2+3)^4/5*6+7)*8$	$8-(-7*6*(5+4+3)^2+1)$
8268	6056	$((1-2*3)^4/5*6+7)*8$	$8+7*6*(5+4+3)^2+1$
8270	6057	$1+((2+3)^4/-5*-6+7)*8$	$8-(-7*6*(5+4+3)^2-1)$
8271	6058	$(-1-2-3)*(-4^5+6+7)-8$	$(-8*7)-(6*((5-(4^4(3+2))))^1))$
8272	6059	$-12-3+4^5*6-78$	$-8*7-6*(5-4^4(3+2))+1$
8273	6060	$((1*(2+3))*((4*(5*67))-8))$	$(87+6^5/4-3)^2+1$
8274	6061	$12*(3-4-5+678)$	$-8*(-7*6*(5/4+3)^2+1)$
8275	6062	$1-(-23+4)*56*7-8$	?
8276	6063	$-1-2*(3-456-7)*8$	$-8+76*(5+43)*2-1$
8277	6064	$1*2*(3-456-7)*-8$	$-8+76*(5+43)*2+1$
8278	6065	$1-2*(3-456-7)*8$	$-8+76*(5+43)*2+1$
8280	6066	$-1+2*3/4^5-5-6-78$	$(8-76*5)^*(4-(3+21))$
8281	6067	$-1-(2-(-3+4^5)*6)-7*8$	$(87+6^5/4)^3-2*1$
8282	6068	$1-23+4^5*6-7*8$	$(8+7+6)*(-5*4+3)^2-1$
8283	6069	$1-(2-(-3+4^5)*6)-7*8$	$(8+7+6)*(-5*4+3)^2+1$
8284	6070	$((-1+2)*(-3+4^5)*6-7*8)$	$(8+7+6)*(-5*4+3)^2+1$
8285	6071	$-1+2*(3+45)*6(7+8)$	$8-(7*6+5)*(-4^3*2-1)$
8286	6072	$12*(3-4)*(5-678)$	$8*(7+6+5-43*-21)$
8287	6073	$1-2*(3+45)*(-67-8)$	$(8+7)^6*5^4-4/3-2/1$
8288	6074	$-12-3+4^5*6+7*-8$	$((8+7)^6*5^4-4-3)/(2+1)$
8300	6075	$1-2+3+4^5*6-78$	$((8+7)^6*(6/(5+4)))^3*(2+1)$
8301	6076	$(-1+2-3+4^5)*6-7*8$	$((8+7)^6*5^4-4+3)/(2+1)$
8302	6077	$-1-2*(-3*(4^5-6)+7+8)$	$-8+((7+6)*(5+4-3))^2+1$
8303	6078	$-1+2*3+4^5*6-78$	$((8+7)*6+5)^4*3-2+1$
8304	6079	$1-2*(-3*(4^5-6)+7+8)$	$((8+7)*6+5)^4*3-(2-1)$
8305	6080	$1+2*3*4^5+6-78$	$-8*(7-65+4*3)*21$
8306	6081	$12-3+4^5*6-78$	$8+76*(5+43)*2+1$
8307	6082	$((1-2)^3+4^5)*6-7*8$	$((-8-7)*-6+5)^4*3+2+1$
8308	6083	$12*(-3+4-(5-678))$	$87*(65-4+3+21)$
8310	6084	$(1+2-3^4)^(-5+6-7+8)$	$(8+7-(6-5-4^3))^2+1$
8311	6085	$-1-2*(-3*(4^5-6)+7)-8$	$(8+7-(6-(5+4^3)))^2+1$
8312	6086	$1^2-3+4^5*6-7*8$	$8-7+((6+5*4)^3)^2+1$
8313	6087	$(-1-2*3+4^5)*6-7-8$	$-8+76*5*(4/3-21)$
8314	6088	$1+2-3+4^5*6-7*8$	$-8*((-7*6*(5+4)-3)^2+1)$
8315	6089	$1-2*(3^4-5^4(6+7-8))$	$8+7-6+5*4^3*21$
8316	6090	$(1+2+3)*(4^5+6-(7+8))$	$(8+7+6)*((5+4*3)^2+1)$
8317	6091	$(-1-(2^3-4^5))*6-7+8$	$8+((7+6)*(5+4-3))^2-1$
8318	6092	$1+2*3*4^5-(67-8)$	$8+((7+6)*(5+4-3))^2+1$
8320	6093	$-1+23+4^5*6-78$	$8+((7+6)*(5+4-3))^2+1$
8321	6094	$(1+(2^3-4)^5)*6-7*8$	$-87+6*(5+4^4(3+2))-1$
8322	6095	$(1-(-2^3+4^5)*6)/(7-8)$	$8*(7*6*(5+4+3))^2-1$
8323	6096	$(-1-2-3)*(4^5/(6-7)+8)$	$-8*(-7+6-5)*(4^3*2-1)$
8324	6097	$1-(-2^3+4^5)*6/(7-8)$	$-8*(-7*6*(5+4)-3)^2+1$
8325	6098	$1+(-2^3+4^5)*6-7+8$	$8+7*6*((5+4+3)^2+1)$
8326	6099	$(1-2*3+4^5)*6-7-8$	$-8-(7+(6*((5-(4^4(3+2))))^1)))$
8327	6100	$1+(-2-(-3-4^5))*6-(7+8)$	$8+7+((-6-5*4)^3)^2+1$
8328	6101	$(-1-2*3+4^5)*6+7-8$	$8+7+6-5*-4^3*21$
8330	6102	$(-1+2^3-4^5)*6/(7-8)$	$87*(6+5)*(4+3)+21$
8331	6103	$(-1-2*3+4^5)*6-7+8$	$8-76*5*(4/3-21)$
8332	6104	$((-1-(2+3)^4/5)*-6+7)*8$	$8765-(432+1)$
8333	6105	$12*(-3-4+5+678)$	$8765-432/1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8334	6106	$1*2*(-3+(456+7)*8)$	8765-432+1
8335	6107	$(-1-2-(3-4^5))^*6+7-8$	$-8+7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))-1))$
8336	6108	$((1+2)+3)*((4^5)-6)^{\wedge}(-7+8))$	$(-8+7)*-6*(5-4^{\wedge}(3+2))-1$
8337	6109	$(-1-2-(3-4^5))^*6-7+8$	$8-7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))-1))$
8338	6110	$1-2+(-3+4^5)*6-7-8$	$-8+7*(-6+54+3)*21$
8340	6111	$(-1+2)*(-3+4^5)*6-7-8$	$(87*(6+5)+4)*(3^2+1)$
8341	6112	$1+(-2^{\wedge}3+4^5)*6+7+8$	$-8+(-7-6+5^4)*(3^{\wedge}2+1)$
8342	6113	$(1+(2+3-4^5)*6)/(7-8)$	$-8+(7-(6*((5-(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1)))$
8343	6114	$-1*2*(3-4*56*(7+8))$	$8-(7+6*(5-4^{\wedge}(3+2))+1)$
8344	6115	$1+(2+3-4^5)*6/(7-8)$	$8-(7+(6*((5-(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1)))$
8345	6116	$1+(-2-(3-4^5))^*6-(7-8)$	$8-(7-(6*(5-4^{\wedge}(3+2))+1))$
8346	6117	$(-1+2-(3-4^5))^*6-7-8$	$-8*7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1$
8347	6118	$-1*-2*(3+(456+7)*8)$	$(-8*7)+6*((5+(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1))$
8348	6119	$(-1^{\wedge}2-(3-4^5))^*6+7-8$	$-8+7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))+1))$
8350	6120	$123*(-4-5+67+8)$	$8*((((-7-6)*5-(4^{\wedge}3)))-2)^{\wedge}1)$
8351	6121	$(-1^{\wedge}2-(3-4^5))^*6-7+8$	$8-7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))+1))$
8352	6122	$1-(2^{\wedge}3-4^5*6)-(7+8)$	$((-8+7+6)^5-4^{\wedge}3)*2^{\wedge}1$
8353	6123	$((1-2)^{\wedge}3+4^5)*6-(7+8)$	$8+7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))-1))$
8354	6124	$1-((-2+3-4^5)*6+7+8)$	$(-8+7+6)*(5*(4+3))^{\wedge}2-1$
8355	6125	$1-2-(3-4^5*6+7)-8$	$(-8+7+6)*(5*(4+3))^{\wedge}2^{\wedge}1$
8356	6126	$1-2+(-3+4^5)*6-7+8$	$(-8+7+6)*(5*(4+3))^{\wedge}2+1$
8357	6127	$(1-2-(-3+4^5)*6)/(7-8)$	$-8*((7-(6+5))^{\wedge}4*-3+2)-1$
8358	6128	$1+2+(-3+4^5)*6+7-8$	$8*(((((7-(6+5))^{\wedge}4)*3)-2)^{\wedge}1)$
8360	6129	$1+2-3+4^5*6-(7+8)$	$8+(7-(6*((5-(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1)))$
8361	6130	$1+(2^{\wedge}3-4)^5*6-7-8$	$8+7-6*(5-4^{\wedge}(3+2))+1$
8362	6131	$1-2+3-(-4^5*6+7)-8$	$(8-(7+6-5)^{\wedge}4)*-3/2-1$
8363	6132	$(-1^{\wedge}2+3-4^5)*6/(7-8)$	$(8-(7+6-5)^{\wedge}4)*-3/2^{\wedge}1$
8364	6133	$(-1+2-(3-4^5))^*6-7+8$	$(8-(7+6-5)^{\wedge}4)*-3/2+1$
8365	6134	$-1+(-2+3+4^5)*6-(7+8)$	$-8*7+(-6+5^4)*(3^{\wedge}2+1)$
8366	6135	$(1+(2^{\wedge}3-4)^5)*6-(7+8)$	$8+7-6*(5-(4^{\wedge}(3+2))+1))$
8367	6136	$(-1-2-3)*4^5/(6-7)-8$	$8*(-7-6)*(5-4^{\wedge}3)^{\wedge}(2-1)$
8368	6137	$((1-2)^{\wedge}3+4^5)*6+7-8$	$-8+(7+6-5)^{\wedge}4*3/2+1$
8370	6138	$((12*(34/5))^*6*(7+8))$	$((8-7)^{\wedge}6+5)*(4^{\wedge}(3+2))-1$
8371	6139	$-12+3*45*(6*7+8)$	$(-8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2-1$
8372	6140	$((1*(-2-3))*(((-4*5)*67)-8))$	$(-8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2^{\wedge}1$
8373	6141	$1-2-(3-4^5*6+7)+8$	$(-8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2+1$
8374	6142	$(1-(2-3+4^5*6))/(7-8)$	$-8-((-7+6-5)*4^{\wedge}(3+2))+1$
8375	6143	$1+2-3+4^5*6+7-8$	$((8-7)^{\wedge}6+5)*4^{\wedge}(3+2)-1$
8376	6144	$(1+2-(3+4))^5*6/(7-8)$	$8*(7-6-54)*(3-21)$
8377	6145	$1+2-3+4^5*6-(7-8)$	$((8-7)^{\wedge}6+5)*4^{\wedge}(3+2)+1$
8378	6146	$1+(2^{\wedge}3-4)^5*6-7+8$	$8-(-7+6-5)*(4^{\wedge}(3+2))-1$
8380	6147	$-1-(2+3*45*(6-7*8))$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2-1$
8381	6148	$(1-(2+3+4^5*6))/(7-8)$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2*1$
8382	6149	$12*(3+4-5+678)$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4*3)/2+1$
8383	6150	$1*23*45*(6/-7+8)$	$((8-7)^{\wedge}6+5)*(4^{\wedge}(3+2))+1$
8384	6151	$(1+(2^{\wedge}3-4)^5)*6-(7-8)$	$8+(7+6-5)^{\wedge}4*3/2-1$
8385	6152	$1*2^{\wedge}3*(4+56*(7+8))$	$-8+7*(-6-54)*(3-21)$
8386	6153	$-1*23*(4-5*67+8)$	$87-6+5/(4^{\wedge}-3/21)$
8387	6154	$1-((-2+3-4^5)*6-(7+8))$	$(-8+7*6)*(5*4*3^2+1)$
8388	6155	$1-2-(3-4^5*6-7)+8$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4)*3/2-1$
8400	6156	$(-1+2-(3+4^5))^*6/(7-8)$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4)*3/2^{\wedge}1$
8401	6157	$1^{\wedge}2-(3-4^5*6)+7+8$	$(8+(7+6-5)^{\wedge}4)*3/2+1$
8402	6158	$(1-2)^{\wedge}3+4^5*6+7+8$	$8-(-7+6-5)*(4^{\wedge}(3+2))+1$
8403	6159	$-1+2*(3+456+7)*8$	$-8-(7-(6*((5+(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1))))$
8404	6160	$1*2*(3+456+7)*8$	$8*(((((7-(6+5))^{\wedge}4)*3)+2)^{\wedge}1)$
8405	6161	$12-3*45*(6-7*8)$	$8*((7-(6+5))^{\wedge}4*3+2)+1$
8406	6162	$1-2-((-3-4^5)*6+7)+8$	$-8*7*6*(5+4-3-21)$
8407	6163	$(1-2+(-3-4^5)*6)/(7-8)$	$8+7*6*54*3-21$
8408	6164	$1+2+(3+4^5)*6+7-8$	$-8+7*6*54*3+2*-1$
8410	6165	$(1+(2^{\wedge}3-4)^5)*6+7+8$	$-8-7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))+1$
8411	6166	$1+2-((-3-4^5)*6+7)+8$	$-8+(7+6+5)*(4+3)^{\wedge}(2+1)$
8412	6167	$(-1+2+3+4^5)*6+7-8$	$-8+7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1$
8413	6168	$1+2^{\wedge}3+4^5*6+7+8$	$8-7*(6+54)*(3-21)$
8414	6169	$(-1+2+3+4^5)*6-7+8$	$8-7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1$
8415	6170	$(1+2)^{\wedge}3+4^5*6+7-8$	$(-8/(7-6)+5^4)*(3^{\wedge}2+1)$
8416	6171	$12*(3-4+5+678)$	$-8*(-7*6-(5+4)^3)+2+1$
8417	6172	$(1+2)^{\wedge}3+4^5*6-7+8$	$-8+7-(-6*(5+4^{\wedge}(3+2))+1)$
8418	6173	$(1+(-2-(3+4^5))^*6)/(7-8)$	$-8+(7+(6*((5+(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1))))$
8420	6174	$1+(2+3+4^5)*6+7-8$	$8-(7-6*(5+4^{\wedge}(3+2))+1)$
8421	6175	$-1+234*(5+6-7)*8$	$8-(7-(6*((5+(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1))))$
8422	6176	$1*234*(5+6-7)*8$	$8-(7-6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8423	6177	$1+234*(5+6-7)*8$	$-87+6^{\wedge}5-43^{\wedge}2+1$
8424	6178	$-1-23+4^{\wedge}5*6+7*8$	$8*76+5^{\wedge}4/3^{\wedge}-2+1$
8425	6179	$-1+23+4^{\wedge}5*6+7*8$	$-87+6*(-5+4*321)$
8426	6180	$1+2-((-3-4^{\wedge}5)*6-7)+8$	$(-8+7-6+5^{\wedge}4)*(3^{\wedge}2+1)$
8427	6181	$1+23+4^{\wedge}5*6-(-7-8)$	$8-7+6*(5+4^{\wedge}(3+2)+1)$
8428	6182	$12*(-3+4)*(5+678)$	$8+(7+6+5)*(4+3)^{\wedge}(2+1)$
8430	6183	$(-1+2+3+4^{\wedge}5)*6+7+8$	$8+7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1$
8431	6184	$((1+2*3^{\wedge}4)*5-6*7)*8$	$(-8*-7+6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2+1$
8432	6185	$(-1+2^{\wedge}3+4^{\wedge}5)*6+7-8$	$-8+7*6*54*3+21$
8433	6186	$(1+2)^{\wedge}3+4^{\wedge}5*6+7+8$	?
8434	6187	$(-1+2^{\wedge}3+4^{\wedge}5)*6-7+8$	$-8+7*6*(54*3+2^{\wedge}-1)$
8435	6188	$(-1+2-3+4^{\wedge}5)*6+7*8$	$8+7-(-6*(5+4^{\wedge}(3+2))+1)$
8436	6189	$(-1+2*3+4^{\wedge}5)*6+7+8$	$8+(7+(6*((5+(4^{\wedge}(3+2))))^{\wedge}1)))$
8437	6190	$1-((-2-(3+4^{\wedge}5))*6-(7+8))$	$8+7-(-6*(5+4^{\wedge}(3+2))-1)$
8438	6191	$(1+(-2^{\wedge}3-4^{\wedge}5)*6)/(7-8)$	$8-(7-(-6+5^{\wedge}4)*(3^{\wedge}2+1))$
8440	6192	$(-1-2-3)*(4^{\wedge}5/(6-7))-8$	$8765-4-321$
8441	6193	$-12*(3-4-5-678)$	$87-6*(5-4^{\wedge}(3+2/1))$
8442	6194	$-1+23*(-45+6*7*8)$	$87-6*(5-4^{\wedge}(3+2))+1$
8443	6195	$1*-23*(45-6*7*8)$	$8+7+6*(5+4^{\wedge}(3+2)+1)$
8444	6196	$1-23*(45-6*7*8)$	$8+7*(6*54*3+2)*1$
8445	6197	$((1+2)*3+4^{\wedge}5)*6+7-8$	$(8+7*6*54)*3-2+1$
8446	6198	$(-1-(2^{\wedge}3+4^{\wedge}5))*6/(7-8)$	$(8+7*6*54)/3^{\wedge}(-2+1)$
8447	6199	$((1+2)*3+4^{\wedge}5)*6-(7-8)$	$(8*7+6)*5*4*(3+2)-1$
8448	6200	$1+2-3+4^{\wedge}5*6+7*8$	$8765+4-321$
8450	6201	$(-1+2^{\wedge}3+4^{\wedge}5)*6+7+8$	$(-8*-7+6)*5*4*(3+2)+1$
8451	6202	$1-(2-3)+4^{\wedge}5*6+7*8$	$8765-4^{\wedge}(3+2)-1$
8452	6203	$1-2*(-3*(4^{\wedge}5+6)-7)+8$	$8+7*65*(4*3+2+1)$
8453	6204	$1^{\wedge}2+3+4^{\wedge}5*6+7*8$	$(-87-6)*(5-43*2)-1$
8454	6205	$((1*(23-4))*((56*7)+8))$	$8+7+(-6+5^{\wedge}4)*(3^{\wedge}2+1)$
8455	6206	$(1+(2^{\wedge}3-4)^{\wedge}5)*6+7*8$	$(-87-6)*(5-43*2)+1$
8456	6207	$-12+3+4^{\wedge}5*6+78$	$(8+7)*6*(5+4^{\wedge}3)-2-1$
8457	6208	$1*2*(34-56*-7)*8$	$-8+7*6*543/(2+1)$
8458	6209	$1+2*(-34+56*-7)*-8$	$(8+7)*6*(5+4^{\wedge}3)-2+1$
8460	6210	$1*2*(3+4*56)*(7+8)$	$(8+7)*(6*((5+(4^{\wedge}3))^{\wedge}(2-1)))$
8461	6211	$1-2*(-3*(4^{\wedge}5+6)-7-8)$	$(8+7)*6*(5+4^{\wedge}3)+2-1$
8462	6212	$(-1^{\wedge}2+3+4^{\wedge}5)*6+7*8$	$-8*(7-(6^{\wedge}5-4))/(3^{\wedge}2+1)$
8463	6213	$((-1-2)*-3+4^{\wedge}5)*6+7+8$	$(-8-7)*-6*(5+4^{\wedge}3)+2+1$
8464	6214	$1+2*3*4^{\wedge}5-(-67-8)$	$-876*(-5-4/(3/2))-1$
8465	6215	$-1+23*4*(5+67+8)$	$(-8+7+6)*((-5^{\wedge}4+3)*-2-1)$
8466	6216	$1*23*4*(5+67+8)$	$8-7*6+5^{\wedge}4*(3^{\wedge}2+1)$
8467	6217	$1+23*4*(5+67+8)$	$8*7*(6*5*4-3^{\wedge}2)+1$
8468	6218	$-1^{\wedge}2*((-3-4^{\wedge}5)*6-7*8)$	$8+76*-5*(4-3-21)$
8470	6219	$-1+2+3+4^{\wedge}5*6+78$	$(-8+7+6^{\wedge}5)*4/(3+2)-1$
8471	6220	$-1+2*3*4^{\wedge}5+6+78$	$(8-7-6)*(-5^{\wedge}4+3)*2^{\wedge}1$
8472	6221	$1+2-(-3-4^{\wedge}5)*6+7*8$	$(-8+7+6^{\wedge}5)*4/(3+2)+1$
8473	6222	$123*(4-5+6+7*8)$	$(8-(7-6^{\wedge}5*4))/(3+2)+1$
8474	6223	$12-3+4^{\wedge}5*6+78$	$-8*((-7-6)*5*4*3+2)-1$
8475	6224	$(-1+2+3+4^{\wedge}5)*6+7*8$	$-8*(-7-6*5-43*21)$
8476	6225	$-1+(2^{\wedge}3)^{\wedge}4+5*6*78$	$((8-(7+6))^{\wedge}5+4*3)*-2-1$
8477	6226	$(-1-(2+3))*(4-5^{\wedge}6/(7+8))$	$((-8+7+6)^{\wedge}5-4*3)*2^{\wedge}1$
8478	6227	$1+2*-3*(4-5^{\wedge}6/(7+8))$	$(8+(7+6^{\wedge}5)*4)/(3+2)-1$
8480	6228	$1-2+3^{\wedge}4*(5+6)*7-8$	$(8-(7-6^{\wedge}5)*4)/(3+2)^{\wedge}1$
8481	6229	$12+3-4^{\wedge}5*-6+78$	$(8-(7-6^{\wedge}5)*4)/(3+2)+1$
8482	6230	$(-1-2-3)*(-4^{\wedge}5-(6+7))+8$	$8765-4*3*21$
8483	6231	$1-(-2-(3+4^{\wedge}5))*6+7*8$	$-8*-7+6*(5+4^{\wedge}(3+2))+1$
8484	6232	$1+(-2+3^{\wedge}4*(5+6))*7+8$	$-8+(-7+6+5^{\wedge}4)*(3^{\wedge}2+1)$
8485	6233	$1-(-2+(-3^{\wedge}4-5*6)*7)*8$	$-8+(7+6*(5+4+3))^{\wedge}2*1$
8486	6234	$(-1-(2+3))*-4^{\wedge}5+6*(7+8)$	$-8+(7+6*(5+4+3))^{\wedge}2+1$
8487	6235	$-1+23+4^{\wedge}5*6+78$	$((8-(7+6))^{\wedge}5+4+3)*-2-1$
8488	6236	$(-1+2+3^{\wedge}4*(5+6))*7-8$	$((-8+7+6)^{\wedge}5-(4+3))*2^{\wedge}1$
8500	6237	$12*3*(4*56-7-8)$	$((8-(7+6))^{\wedge}5+4+3)*-2+1$
8501	6238	$(-1^{\wedge}2+3^{\wedge}4*(5+6))*7+8$	$8*(7+6)*5*4*3-2^{\wedge}1$
8502	6239	$1-2*(-3*(4^{\wedge}5+6+7)-8)$	$(8+7)*(6*(5+4^{\wedge}3)+2)-1$
8503	6240	$(-1+(2+3)^{\wedge}4)*(5+6+7-8)$	$(8+7/(6-5)+4^{\wedge}3)^{\wedge}2-1$
8504	6241	$1/(2-3^{\wedge}4)^{\wedge}(5-(6-(7-8)))$	$87*(65+43-21)$
8505	6242	$(-1+2-3)*(4-5^{\wedge}(6+7-8))$	$(8+7/(6-5)+4^{\wedge}3)^{\wedge}2+1$
8506	6243	$-1*(2+3^{\wedge}4*(-5-6)*7-8)$	$-8+7-(-6-5^{\wedge}4*(3^{\wedge}2+1))$
8507	6244	$1-((-2-3^{\wedge}4*(5+6))*7+8)$	$(-8+7)*(6-5^{\wedge}4*(3^{\wedge}2+1))$
8508	6245	$1-2*(-3*4^{\wedge}5+6-7*8)$	$8-(7+6-5^{\wedge}4*(3^{\wedge}2+1))$
8510	6246	$1^{\wedge}2-3^{\wedge}4*(-5-6)*7+8$	$8*7+(-6+5^{\wedge}4)*(3^{\wedge}2+1)$
8511	6247	$-1-2*(3+4-56)*78$	$((-8+7+6)^{\wedge}5-(4-3))*2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8512	6248	$12^*(3+4-5+6)^*78$	$8+(-7+6+5^4)^*(3^2+1)$
8513	6249	$1+2^*(3+4-56)^*-78$	$8+(7+6^*(5+4+3))^2*1$
8514	6250	$(1+(2-3)^4)^*5^*(6+7-8)$	$(8-7-6)^5*(4-(3+2+1))$
8515	6251	$12-3^*-4^*5^*(6+7)^*8$	$(8-(7+6))^5/((4+3)/2)+1$
8516	6252	$(-1+2+3^4*(5+6))^*7+8$	$-8-765^*4^*(-3+2^4-1)$
8517	6253	$1-2^*(3-4-5^4(6+7-8))$	$((-8+7+6)^5+4-3)^*2+1$
8518	6254	$1^*-2^*(-3-4^*(5+6)^*78)$	$-8+7+6^5-43^2*1$
8520	6255	$-1+(2+3^4*5^*(6+7))^*8$	$8-7-(-6^5+43^2)-1$
8521	6256	$(-1^*-2+3^4*5^*(6+7))^*8$	$8^*76^*(-5+43)/(2+1)$
8522	6257	$1-(-2-3^4*5^*(6+7))^*8$	$8-(7-(6+5^4*(3^2+1)))$
8523	6258	$(-1^2+3)^*(4+5^4(6+7-8))$	$8+((-7+6)^5)^4*(3^2+1)$
8524	6259	$12^*(3+4+5+6+7+8)$	$8+7-(6-5^4*(3^2+1))$
8525	6260	$(1+(2+3)^4)^*(5+6+7-8)$	$((8-7)^6+5^4)^*(3^2+1)$
8526	6261	$-1+2^*34^*(5^6+7+8)$	$8^*765/4^*(3+2)+1$
8527	6262	$1^*2^*34^*(5^6+7+8)$	$(-8+7^*6^5)^*(4+3^4(2+1))$
8528	6263	$1-2^*34^*(5^6-6-7+8)$	$((8-(7+6))^5-(4+3))^*-2-1$
8530	6264	$(1+2+3)^4*(5-6^4(7-8))$	$8^*((7^*((6-5)^4+3))^2-1)$
8531	6265	$1+2^*(3+4+5^4(6+7-8))$	$((8-(7+6))^5-(4+3))^*-2+1$
8532	6266	$(-1-2-3^4*(5+6))^*-7+8$	$8+7^*-6^*(54^*3+2)^*-1$
8533	6267	$-1+2^*(3^4+5+6+7+8)$	$-8+(7/((6+5)^4+3+2))^4-1$
8534	6268	$-1^*-2^*(3^4+5+6+7+8)$	$8-765^*(-4+3^*2)^*1$
8535	6269	$1-2^*(-3^4+5-(6+7+8))$	$((8+7)^6+5)^*(4^3+2)-1$
8536	6270	$12^*(3+4+5-6)^*(7+8)$	$8+7+6^5-43^2*1$
8537	6271	$-1+2^*(3+4)^*(-5+6+7+8)$	$8^*(7^*((6-5)^4+3))^2-1$
8538	6272	$1^*2^*(3+4)^*(-5+6+7+8)$	$8^*7^*(65-4+3^*21)$
8540	6273	$1+2^*(3+4)^*(-5+6+7+8)$	$8^*(7^*((6-5)^4+3))^2+1$
8541	6274	$(-1-(2+3))^*(-4-5^4/(7+8))$	$((-8+7+6)^5+4^3)^*2^4$
8542	6275	$1-2^*-3^*(4+5^4/(7+8))$	$((8-(7+6))^5-4^3)^*-2+1$
8543	6276	$(1+2+3+4^5)/6^4(7-8)$	?
8544	6277	$(1+2+3+4^5)^*6-7+8$	?
8545	6278	?	?
8546	6279	$(-1+2^*3^4)^*(5-(-6^*7+8))$	$(-8+7+6)^*(5^4+3)^*2-1$
8547	6280	$((-1+2^4(3+4)+5)^*-6+7)^*-8$	$8^*((7^*((6-5)^4+3))^2+1)$
8548	6281	$-1+2^*(3^4+5+6+7+8)$	$(-8+7+6)^*(5^4+3)^*2+1$
8550	6282	$1^*2^*(3^4+5+6+7+8)$	$(87-6+5^4)^*3^*(2+1)$
8551	6283	$1+2^*(3^4+5+6+7+8)$	$8+(7/((6+5)^4+3+2))^4-1$
8552	6284	$(12+3+4^5)^*6+7+8$	$-8+7^*6+5^4*(3^2+1)$
8553	6285	$(-1+(2+3^4)^*5^6)^*(7+8)$	$(-8+7+6)^*((5^4+3)^*2+1)$
8554	6286	$(12^*3+4^5)^*6-7+8$	?
8555	6287	?	$8+76^*((54-3)^*2-1)$
8556	6288	$(1234-5)^*6/7^*8$	$(87-6-54)^*321$
8557	6289	$(-1+(2+3)^4)^*(-5+6^*7+8)$	$(-8^*7^*6+5)^*(-4^*(3+2)+1)$
8558	6290	$(1+2+3^4)^*(5+6+7+8)$	$(-8+7^*6)^*5^*(4^3+2+1)$
8560	6291	$((1+2)^3+4^5)^*6-(7+8)$	$-8+7^*(6^*5^4(4-3))^2-1$
8561	6292	$-1^*-2^*(3^*(4^5+6)+7+8)$	$-8-(-7^*((-6^*5)^4/(3-(2-1))))$
8562	6293	$1-2^*(-3^*(4^5+6)-7+8)$	$-8+7^*(6+543)^*2+1$
8563	6294	?	?
8564	6295	$((1+2)^*(-3-4)^5+6+7)/-8$	$-8-(7+(-6-5^4)^*(3^2+1))$
8565	6296	$1/2^*(34^*56-7)^*8$	$8^*(7+6^*-5^*(-4-3-21))$
8566	6297	$-1/(2/3/(4-5678))$	?
8567	6298	$-1^*2^*(3^*-4^5-6-7+8)$	?
8568	6299	$-1+(2+3^4)^*5^6*(7+8)$	$-8+7^*((6^*5^4(4-3))^2+1)$
8570	6300	$(-1+(2+3^4)^*5+6)^*(7+8)$	$(-8+7+6+5^4)^*(3^2+1)$
8571	6301	$((1+2)^*(3+4)^5-6-7)/8$	$8+7^*((6^*5^*(4-3))^2-1)$
8572	6302	$-1+2^*3/4^*5678$	$(8^*-7+6/5)^*(-4^*32+1)$
8573	6303	$1^*2^*3/4^*5678$	$-8-7+6^*(5+4^*321)$
8574	6304	$1+2^*3/4^*5678$	$8^*(7^*6+5+43^*21)$
8575	6305	$((1+2)^3+4^5)^*6+7-8$	?
8576	6306	$((1+2)^3+4^5)^*6^4(-7+8)$	$-8-(7-6^*54)^*(3+21)$
8577	6307	$((1+2)^3+4^5)^*6-(7-8)$	$8+7^*(6^*5^4(4-3))^2-1$
8578	6308	$1^*-2^*(3-45^*(6+7+8))$	$8-(-7^*((-6^*5)^4/(3-(2-1))))$
8580	6309	$(1/((2/3)/(4+5678)))$	$-8+7+(6+5^4)^*(3^2+1)$
8581	6310	?	$((-8+7)^*-6+5^4)^*(3^2+1)$
8582	6311	$(1+2^3)^4+5^*(6^*7-8)$	$8-(7+(-6-5^4)^*(3^2+1))$
8583	6312	$-1+23^*(-4+5^*6+7)-8$	$-8^*-7+6+5^4*(3^2+1)$
8584	6313	$1^*-23^*(4-5^*6+7)-8$	$8^*(76+5/(4^*3)^2)+1$
8585	6314	$12^*(-3+4^*5+6+7+8)$	$8^*7-6^*(5-4^*321)$
8586	6315	$-1^*((2+3^4)^*5+6)^*(-7-8)$	$8+7^*((6^*5^*(4-3))^2+1)$
8587	6316	$1+((-2-3^4)^*-5+6)^*(7+8)$	$(8+7^*(6+543))^*2^*1$
8588	6317	$-1+(2^*3)^4*(5-(-6+7)/8)$	$-8+7+6^*(5+4^*321)$
8600	6318	$(1+2+3)^4*(5-(-6+7)/8)$	$(8-7)^*6^*(5+4^*321)$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8601	6319	$1+(2^3)^4*(5-(-6+7))/8$	$8-7+6*(5+4*321)$
8602	6320	$-1*-2*(3+45*(6+78))$	$8*(-7+654+321)$
8603	6321	$1*23*(4+5*67-8)$	$87*(6-5+43)^2+1$
8604	6322	$1*(-2+34)*(5*6*7+8)$	$(87+6*5)*(43+21)$
8605	6323	$-1+2*(3^4+5+6*(7+8))$	$87-6+5*4*(3^2+1)$
8606	6324	$123*(4+5+67-8)$	$(8-7*6)*(-5*(43-2))-1$
8607	6325	$-12+3*4*(5+67)*8$	$8+7-(-6-5^4)*(3^2+1)$
8608	6326	$1*(23+4^5)*6+7*8$	?
8610	6327	$-1+((2^3+4)+5)^6*7*8$	$-8*(7-6*(5+4*3^2))-1$
8611	6328	$(-1+2^3+4*-5*6)^*-7*8$	$-8*(7-(6*((5+((4^3)^2))^1))))$
8612	6329	$1+((2^3+4)+5)^6*7*8$	$-8*(7-6*(5+4*3^2))+1$
8613	6330	$(-1+(-2-3^4)*5-6)*(-7-8)$	$(8+((-7+6)^5)^4)*(3^2+1)$
8614	6331	?	$(-8+76*(54-3))^2-1$
8615	6332	$123*(4+5+6+7)+8$	$(-8+76*(54-3))^2*1$
8616	6333	$-1-2+3*4*(5+67)*8$	$(8*(7+6)-5)^4*3-(2+1)$
8617	6334	$(-1+2*(3^4-5))^6*7-8$	$(8*(7+6)-5)^4*3-2^1$
8618	6335	$1-2+3*4*(5+67)*8$	$(8*(7+6)-5)^4*3-(2-1)$
8620	6336	$12*-3*4*(5-6+7+8)$	$8*(7+6-54)*(-3-21)$
8621	6337	$-1+2+3*4*(5+67)*8$	$87-6*(5-4*321)$
8622	6338	$1*2+3*-4*(-5-67)*8$	$8765-4*(32+1)$
8623	6339	$1+2-3*4*(5+67)*-8$	$(8*(7+6)-5)^4*3+2+1$
8624	6340	$(-1+23)*(45*6+78)$	$(-8-7+6-5^4)*(-3^2-1)$
8625	6341	$-1+23*(45*6+7*8)$	$8765-4*32-1$
8626	6342	$-1*23*(45*-6-7*8)$	$8765-4*32*1$
8627	6343	$(1+2^3)^4-(5*6*7+8)$	$8765-4*32+1$
8628	6344	$-1/(2/(-34+5)/67/8)$	$8*(-7+65+43*21)$
8630	6345	$(-1-2^3)*(4-56)*(7+8)$	$8*(7+6)*(-5+4^3+2)+1$
8631	6346	?	$8765-4*(32-1)$
8632	6347	$12+3*4*(5+67)*8$	$-8+(7+6+5)^4*32+1$
8633	6348	$(-1-(2+3))*(-4^5-6*7+8)$	$8*76*(5+4+3-2^1-1)$
8634	6349	$1+2*3*(4^5-(-6*7+8))$	$8*76*(5*-4-3)/-2+1$
8635	6350	$(-1+2*(3^4-5))^6*7+8$	$8765-4*3^1(2+1)$
8636	6351	$-1+2*(3^4+5+(6+7)*8)$	$(87-6)*((5+43)^2-1)$
8637	6352	$-1*-2*(3^4+5+(6+7)*8)$	$8*((7+6)*(-5+4^3+2))+1$
8638	6353	$1-2*(-3^4+5+(-6-7)*8)$	$(8+7)^6/5*432-1$
8640	6354	$(-1-2)*(3^4-5*6*7*8)$	$-8*(-7-6)+5^4*(3^2+1)$
8641	6355	$(-1/2+3)*45*(6+7*8)$	$(-8-7)*(-6-(5^4/3^2+1))$
8642	6356	$(-12-3)*(4-56+7+8)$	$8+76*(54-3)^2*1$
8643	6357	$(-1-2*3^4)*(-5-6*7+8)$	$8+76*(54-3)^2+1$
8644	6358	$-12*(3-4*5)*(6*7-8)$	$(-8+7*6)*(-5+4^3*(2+1))$
8645	6359	$-1+2*3*4*5*(67-8)$	?
8646	6360	$1*2*3*4*5*(67-8)$	$8*(76+(5+4)^3-2-1)$
8647	6361	$1+2*3*4*5*(67-8)$	$8+(7+6+5)^4*32-1$
8648	6362	$((1+2)^3+4^5)*6+7*8$	$8+(7+6+5)^4*32^1$
8650	6363	$(1+2*34)*(5*6+78)$	$8+(7+6+5)^4*32+1$
8651	6364	$(-1-2^3(3+4))*(5/6-7)*8$	$-8*(7/6+5)*(-4^3*2-1)$
8652	6365	?	$((-8-7)^*-6+5)*(4^3+2+1)$
8653	6366	?	$-8*-7+(6+5^4)*(3^2+1)$
8654	6367	$-1+2*((-3^4+5)^*-6*7-8)$	$8*(76+(5+4)^3-2)-1$
8655	6368	$(-1+2*3^4*5-(6+7))*8$	$8/7*((-6+5^4)^3*2+1)$
8656	6369	$1+2*((-3^4+5)^*-6*7-8)$	$((8+7)*(((6/5)^4*32)+1))$
8657	6370	$((-1-2)*34-5)*(6-78)$	$8765-4*(3+21)$
8658	6371	$(-1+(2^3)^4)*5+(-6-7)*8$	$-8+7+65*4*3^1(2+1)$
8660	6372	?	$-8+(7+6+5^4)*(3^2+1)$
8661	6373	$-12^3+(4^5-67)*8$	$8-7+65*4*3^1(2+1)$
8662	6374	?	$8*7+6*(5+4*321)$
8663	6375	$-123/(4/5/(6+7*-8))$	$8765-4^3-21$
8664	6376	$(1+2+3)^4*5+(-6-7)*8$	$-8*(7-6*(5+4^3*2+1))$
8665	6377	$1-2-3*(4-5*6*7*8)$	$((-8+7+6)^5+4^3)^2-1$
8666	6378	$(123-4)*5*(6+7)+8$	$((-8+7+6)^5+4^3)^2*1$
8667	6379	$-1+2+3*(-4+5*6*7*8)$	$8765-43*2-1$
8668	6380	$12*(3+4*5+6+7+8)$	$8765-43*2*1$
8670	6381	$1-2*(-3*(4^5+6*7)+8)$	$8765-43*2+1$
8671	6382	$-1+(2+3^4)*(5+6)*7-8$	$8*(76+(5+4)^3)-2*1$
8672	6383	$-1+23*(456-78)$	$8*7*(6*(5+4)+3)^2-1$
8673	6384	$1*23*(456-78)$	$8*7*6*(54-32-1)$
8674	6385	$1+23*(456-78)$	$-8*-7*(6*(5+4)+3)^2+1$
8675	6386	$((1+2)^3+4^5)*(-6-7*8)$	$(8*7+6)*(-5+4*3^1(2+1))$
8676	6387	$-1+2*3*(4^5+6*7)-8$	$8+7+65*4*3^1(2+1)$
8677	6388	$(1+2+3)*(4^5+6*7)-8$	$8-(-7-6-5^4)*(3^2+1)$
8678	6389	$12+3*(-4+5*6*7*8)$	$(8+7)^6*(5+4^3+2)-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8680	6390	$1*2^3*(4+5+6)*78$	$(-8-7)^*-6*(5+4^3+2^{\wedge}1)$
8681	6391	$-12+3*(4+5*6*78)$	$(-8-7)^*-6*(5+4^3+2)+1$
8682	6392	$((1*(234-5))*(6*7)-8))$	$8765-4^{\wedge}3-2^{\wedge}1$
8683	6393	$1+2*(-3^{\wedge}4+5)*-6*7+8$	$8765-4^{\wedge}3-2+1$
8684	6394	?	$8765+4*(3-21)$
8685	6395	$(1+(2*3)^{\wedge}4)*5-6*(7+8)$	$8765-4^{\wedge}3+2-1$
8686	6396	$1/(2/(-3*45*(-6-7)))/8)$	$8765-4^{\wedge}3+2^{\wedge}1$
8687	6397	$(1+2)*(3+4)*5*6*7-8$	$8765-4-3*21$
8688	6398	$-1+(2+3^{\wedge}4)*(5+6)*7+8$	$87*(6*5-43)^{\wedge}2-1$
8700	6399	$(-1+2*(-3^{\wedge}4+5)*6)*-7+8$	$87*6*(-5+43/2-1)$
8701	6400	$(1-2+3^{\wedge}4)^{\wedge}(-5+6-7+8)$	$8765-43-21$
8702	6401	$1+2*((-3^{\wedge}4+5)*-6*7+8)$	$(8+7+6-(5-4^{\wedge}3))^{\wedge}2+1$
8703	6402	$12*(34+56)*7+8)$	?
8704	6403	$-1+2*3*(4^{\wedge}5+6*7)+8$	$(8-7*(-65+4*3))^*21$
8705	6404	$(-1-2-3)*(-4^{\wedge}5-6*7)+8$	$8*(7+(6*(5+4^{\wedge}3)^{\wedge}2)^{\wedge}2)^{\wedge}2-1)$
8706	6405	$1+2+3*(4-5*6*-78)$	$8765+4-3*21$
8707	6406	$(-1+(-2-3^{\wedge}4)*(5+6))*-7+8$	$(8+7)*((6+5)*43-2)+1$
8708	6407	?	$(876-5)*(4+3+2)-1$
8710	6408	$((1+(23*45))-67))*8$	$8/7*(-6+5^{\wedge}4*3)*(2+1)$
8711	6409	$123*(45/6+7*8)$	$-8+76*(5+4*(3+21))$
8712	6410	$(1-(2*3)^{\wedge}4)*-5+6-78$	$(-8-7+65*4)*32+1$
8713	6411	$-1+2*(3+4)*(567-8)$	?
8714	6412	$1*2*(3+4)*(567-8)$	$8*(7-65*4)*(-3-2^{\wedge}2-1)$
8715	6413	$12*(34-5+678)$	$8765-4^{\wedge}3+21$
8716	6414	$1-(2-3*45)*(67-8)$	$-8-(-76*5+4+3)*21$
8717	6415	$(1+2+3)^{\wedge}4*5+6-78$	$(-8-7)*((-6-5^{\wedge}4/3)*2+1)$
8718	6416	$((1+2*3^{\wedge}4)*5-6-7)*8$	$8765-(43+2+1)$
8720	6417	$(1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4+(-5-(6+7))*8$	$8765-43-2^{\wedge}1$
8721	6418	$(1+2+3)^{\wedge}4*5-6-7*8$	$8765-43-(2-1)$
8722	6419	$1+(2*3)^{\wedge}4*5-(6+7*8)$	$8765-43*(2-1)$
8723	6420	$(1-23)*(4+5*(6-78))$	$8765-43+2-1$
8724	6421	$(-1+2^{\wedge}(3+4))*56-7*8$	$8765-43+2*1$
8725	6422	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)*5-6+7+8$	$8765-43+2+1$
8726	6423	$(1+(2*3)^{\wedge}4)*5-6-7*8$	$8765+4*-3^{\wedge}2+1$
8727	6424	$12*(3+4+5+67)*8$	$8765-4-32-1$
8728	6425	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)*5+6-7*8$	$8765-4-32^{\wedge}1$
8730	6426	$123*(4+5)*(6-7+8)$	$8765-4-32+1$
8731	6427	$1+23*(4+5)*(6*7-8)$	$8765-4*3-21$
8732	6428	$1+(2*3)^{\wedge}4*5-(67-8)$	$8*7+65*4*3^{\wedge}(2+1)$
8733	6429	$-1+(2*3)^{\wedge}4*5+6-7*8$	$(8+7)*(6+5^{\wedge}4/3)*2-1$
8734	6430	$(1+2+3)^{\wedge}4*5-6*7-8$	$(-8-7)*(-6-5^{\wedge}4/3)*2^{\wedge}1$
8735	6431	$1+(2*3)^{\wedge}4*5+6-7*8$	$(-8-7)*(-6-5^{\wedge}4/3)*2+1$
8736	6432	$(-1+(2^{\wedge}(3+4)+5)*6+7)*8$	$8765+4-32-1$
8737	6433	$-1-((2+34*-5)*6*7-8)$	$8765+4-32*1$
8738	6434	$(1+2*(3^{\wedge}4-5))*6*7+8$	$8765+4-32+1$
8740	6435	$(1+(2*3)^{\wedge}4)*5+6-7*8$	$8765-4*3*2+1$
8741	6436	?	$((-8-7)^*-6+5^{\wedge}4)*3^{\wedge}2+1$
8742	6437	?	$8765-4*(3+2)-1$
8743	6438	?	$8765-43+21$
8744	6439	$-1+((2^{\wedge}(3+4)+5)*6+7)*8$	$(-8+(7-6+5)^{\wedge}4)*(3+2)-1$
8745	6440	$((1*(2-(3*45))+6))*7)*-8)$	$8765+4-3-21$
8746	6441	$1+((-2^{\wedge}(3+4)-5)*-6+7)*8$	$(-8+(7-6+5)^{\wedge}4)*(3+2)+1$
8747	6442	?	$8765-4^{\wedge}3(3-2+1)$
8748	6443	$-123*(-4-5/(6/78))$	$8765-4*3-2-1$
8750	6444	$(-1-(2+3))*(-4^{\wedge}5+6-7*8)$	$8765-4*3-2*1$
8751	6445	$1-2*-3*(4^{\wedge}5+6*7+8)$	$8765-4-3*(2+1)$
8752	6446	$(1+2+3)^{\wedge}4*5-6*7+8$	$8765+4+3-21$
8753	6447	$1+(2*3)^{\wedge}4*5-6*7+8$	$8765-4*3+2-1$
8754	6448	$((1*(23+45))*6+7))*8)$	$8765-(4+3)-2-1$
8755	6449	$1+(-2+3*-4*5)*(-6-7)*8$	$8765-4-3*2+1$
8756	6450	$(-1+(2*3)^{\wedge}4-5)*(6+7-8)$	$8765-4-3-2+1$
8757	6451	$(1+(2*3)^{\wedge}4)*5-6*7+8$	$8765+4*3-21$
8758	6452	$(1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5+(-6-7)*8$	$8765-(4+3-2)-1$
8760	6453	$(1234-5+6)*7-8$	$8765+4-3^{\wedge}2^{\wedge}1$
8761	6454	$(-1+(2*3)^{\wedge}4)*5-6-7-8$	$8765-4+3-(2+1)$
8762	6455	$((1+2+3)^{\wedge}4-5)*(6+7-8)$	$8765-(4-3+2^{\wedge}1)$
8763	6456	$(1+2^{\wedge}3)^{\wedge}4-5*(6+7+8)$	$8765-4+3-2+1$
8764	6457	$1/2^{\wedge}(-3-4)*56-78$	$-8*(7+6)+(5+4)^{\wedge}(3+2-1)$
8765	6458	$-1+(2*3)^{\wedge}4*5-(6+7+8)$	$8765-4+3+2-1$
8766	6459	$(1+2+3)^{\wedge}4*5-(6+7+8)$	$8765-4+3+2/1$
8767	6460	$((123*-4)*((-5/6)-7)-8))$	$8765+4-3+2-1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8768	6461	$1+23*4*(5+6)*7-8$	$8765+4-3+2/1$
8770	6462	$1*2*3*(4^5+67-8)$	$8765+4-3+2+1$
8771	6463	$-1+2*(3^4*5+6-7)*8$	$8765-4+3*(2+1)$
8772	6464	$(-1+2*3^4*5+6-7)*8$	$8765+4*3/2/1$
8773	6465	$1+2*(3^4*5+6-7)*8$	$8765-4*3+21$
8774	6466	$(1+2^3)^4-(5+6*(7+8))$	$8765+4+3+2-1$
8775	6467	$(-1+(2*3)^4)*5-(-6+7)*8$	$8765+4+3+2^1$
8776	6468	$-1*(2-3^4-5)*(6+78)$	$8765+4+3*2^1$
8777	6469	$(-1+(2*3)^4)*5+6/(7-8)$	$8765+4+3*2+1$
8778	6470	$(-1+(2*3)^4)*5-6-7+8$	$8765-(4+3-21)$
8780	6471	$(1+2+3)^4*5+6-(7+8)$	$8765+43/(2+1)$
8781	6472	$(1+2+3)^4*5-5/(6-7)-8$	$8765+4*3+2^1$
8782	6473	$(1+2+3)^4*5-(6-(7-8))$	$8765-4*-3+2+1$
8783	6474	$(1+2+3)^4*5+6/(7-8)$	$8765+4*(3-2+1)$
8784	6475	$(1+2+3)^4*5-(6+7-8)$	$876*(5+4)+3+21$
8785	6476	$(1+2^3)^4+5-6*(7+8)$	$8765-(4-(3+21))$
8786	6477	$(-1-(2*3)^4)*5/(6-7)-8$	$8765+4*(3+2)-1$
8787	6478	$-1*(2-3^4)*(5+6+78)$	$8765+43-21$
8788	6479	$(1+2+3)^4*5-(6-7)^8$	$8765+4*(3+2)+1$
8800	6480	$1*2*(34+5)*6*(7+8)$	$((8-7)^6+5)^4*(3+2)^1$
8801	6481	$1+2*(34+5)*6*(7+8)$	$8765+4*3*2-1$
8802	6482	$1+(2*3)^4*5+(6-7)^8$	$8765-4+32-1$
8803	6483	$(-1+(2*3)^4)*5+(-6+7)*8$	$8765-4+32/1$
8804	6484	$(-1+(2*3)^4)*5-6+7+8$	$8765-4+32+1$
8805	6485	$(1+2+3)^4*5+6+7-8$	?
8806	6486	$(1+2+3)^4*5-6/(7-8)$	?
8807	6487	$(1+2+3)^4*5+6-(7-8)$	$8+(7-(6-5))^4*(3+2)-1$
8808	6488	$-1+23*(-4+5*67+8)$	$8+(7-(6-5))^4*(3+2^1)$
8810	6489	$-1*23*(4-5*67-8)$	$8765+4*3+21$
8811	6490	$1+(2*3)^4*5-(6-(7+8))$	$8765+4+32-1$
8812	6491	$-12+34*5*6*7-8$	$8765+4+32*1$
8813	6492	$(1+2^3)^4+(-5-6)*7+8$	$8765+4+32+1$
8814	6493	$(-1-(2*3)^4)*5/(6-7)+8$	$8765+4*3^2-1$
8815	6494	$(1+2^3)^4-(5+6+7*8)$	$8765+43-2-1$
8816	6495	$-1+2*(3^4*5-(6-7))*8$	$8765+43-2^1$
8817	6496	$((1*(2-(3*-4)))*((56+7)*8))$	$8765+43-(2-1)$
8818	6497	$1+2*(3+4+56)*7*8$	$8765+43^1(2-1)$
8820	6498	$1+23*(4+5*67)+8$	$8765+43+2-1$
8821	6499	$-1-2+34*5*6*7-8$	$8765+43+2^1$
8822	6500	$-1*(2+3)*4*5*(6-78)$	$8765+43+2+1$
8823	6501	$(1+2+3)^4*5+6+7+8$	?
8824	6502	$1+(-2*3)^4*5+6+7+8$	$-8+7*6*5*(4+3^1(2+1))$
8825	6503	$-1+2+34*5*6*7-8$	$8765+4^3-21$
8826	6504	$1*2+34*5*6*7-8$	$-8*(7*6*5-4^1(3+2)+1)$
8827	6505	$1+2+34*5*6*7-8$	$-8*7+(6-5-4)^1(3^1-1)$
8828	6506	$(1+2^3)^4-(5+6*7+8)$	?
8830	6507	$-12+34*5*6*7+8$	?
8831	6508	$-12+3*45*(67-8)$	?
8832	6509	$-1+2*34*5*(6+7+8)$	$(8+7+6)*5*(4^3-2)-1$
8833	6510	$1*2*34*5*(6+7+8)$	$(-8-7-6)*((-5^4+3)/2+1)$
8834	6511	$1+2*34*-5*(-6-7-8)$	$8765-4+3*21$
8835	6512	$12*3*4*(-5/6+7)*8$	$8*(-7+6*(5+4^3))*2^1$
8836	6513	$12+34*5*6*7-8$	$-8*(7*6*5-4^1(3+2))+1$
8837	6514	$(1+2+3)^4*5-(-6*7+8)$	?
8838	6515	$-1+2*(3+4)*567-8$	?
8840	6516	$-1-2+3*45*(67-8)$	$8765+43+21$
8841	6517	$1*-2+3*45*(67-8)$	$(87+6*(5+43))*21$
8842	6518	$1-2+3*45*(67-8)$	$8+7*-6*-5*(4+3^1(2+1))$
8843	6519	$-1+2+34*5*6*7+8$	$8765+4+3*21$
8844	6520	$-1+2+3*45*(67-8)$	$8765+4^3-2^1$
8845	6521	$1*2+3*45*(67-8)$	$8765+4^3-(2-1)$
8846	6522	$1+2+3*45*(67-8)$	$8765-4*(3-21)$
8847	6523	$12*(34+5+678)$	$8765+4^3+2-1$
8848	6524	$(1/2+3+4*-5*6)*-7*8$	$8765+4^3+2^1$
8850	6525	$(-1+(2*3)^4)*5-6+7*8$	$8765+4^3+2+1$
8851	6526	$(1+2^3)^4-5*(6-(7-8))$	$(8+7)*(-6+5/3^1-2)+1$
8852	6527	$(-1+2*34)*(56+7*8)$	$8-7*6+(5+4)^1(3+2-1)$
8853	6528	$12*3*(4-5-(6-78))$	$-8*(-7*(6*5*4-3)+2+1)$
8854	6529	$12+34*5*6*7+8$	$-87-65*4*(-32+1)$
8855	6530	$12+3*45*(67-8)$	$(-8-(7+6))*(-5^4+3)/2-1$
8856	6531	$-1+2*(3+4)*567+8$	$(-8-(7+6))*(-5^4+3)/2^1$

Base 9	Base 10	Increasing	Decreasing
8857	6532	$(1+2^3)^4+5-6^*7+8$	$(-8-(7+6))^*(-5^4+3)/2+1$
8858	6533	$1-2^*(-3-4)^*567+8$	$(8*(7+6)-5)^*(4^3+2)-1$
8860	6534	$12^*-3*(4-5^*6^*7+8)$	$(8+7-6)^*((5+4)^3-(2+1))$
8861	6535	$(1+2^3)^4-(5+6+7+8)$	$8765+43^*2-1$
8862	6536	$1-2+3*((4+5-6)^7-8)$	$8765+43^*2^{\wedge}1$
8863	6537	$(-1+2)^*3*((4+5-6)^7-8)$	$8765+43^*2+1$
8864	6538	$1^{\wedge}2+3*((4+5-6)^7-8)$	$((-8-7^{\wedge}6)/(5+4)-3)/-2^{\wedge}1$
8865	6539	$1^*2+3*((4+5-6)^7-8)$	$((-8-7^{\wedge}6)/(-5-4)+3)/2+1$
8866	6540	$1+2+3*((4+5-6)^7-8)$	$-8-(7+6)+(5+4)^{(3+2-1)}$
8867	6541	$-1+(2^*3)^4*5+6+7^*8$	$8765+4^3+21$
8868	6542	$(1+2+3)^4*5+6+7^*8$	$(8+7-6)^*((5+4)^3-2)-1$
8870	6543	$1+(-2^*3)^4*5+6+7^*8$	$(8+7-6)^*((5+4)^3-2)^{\wedge}1$
8871	6544	$(-1-2)^*(3-(4+5-6)^7)-8$	$8^*(-76+5^4+321)$
8872	6545	$12^*(-3+45+678)$	$-8-7+6^{\wedge}5-4^{\wedge}3^*21$
8873	6546	$(1+2)^*(3+(4+5-6)^7-8)$	$8765+4^*(3+21)$
8874	6547	$(1+2^3)^4-(5-(6-7-8))$	$87+6^*-54^*(-3-21)$
8875	6548	$(1+2^3)^4+5/(6-7)-8$	$-8^*(-7^*(6^*5^*4-3)+2^{\wedge}-1)$
8876	6549	$(1+2^3)^4-(5+6-7+8)$	$8^*7^*(6^*5^*4-3)-(2+1)$
8877	6550	$-12+(3^{\wedge}(-45+6^*7))^{\wedge}8$	$-8-((7/((6/((5^{\wedge}-4)-3))+2))+1)$
8878	6551	$(1+2^3)^4-(5+6+7-8)$	$(8+(7-6)^5)^4-3^{\wedge}2-1$
8880	6552	$1-2+3*(4+5-6)^7-8$	$8^*7^*(65+43+21)$
8881	6553	$(1+2)^{\wedge}(3+4-(5-6)^7)-8$	$(8+(7-6)^5)^4-3^{\wedge}2+1$
8882	6554	$1+(2+3+4)^{\wedge}(5+6-7)-8$	$-8+7-6+(5+4)^{\wedge}(3+2-1)$
8883	6555	$(1+2^3)^4-5-(6-7)^{\wedge}8$	$(8+(7-6)^5)^4-(3+2+1)$
8884	6556	$1+2+3*(4+5-6)^7-8$	$8-(7+6)+(5+4)^{\wedge}(3+2-1)$
8885	6557	$1-2-3+(4/(5-6)+7)^{\wedge}8$	$87^*(6+54+32-1)$
8886	6558	$(1-2)^*(3-(4+(5-6)^7)^{\wedge}8)$	$(8+7-6)^*(5+4)^3-(2+1)$
8887	6559	$((1+2)/(3^{\wedge}(4+5)-6))^{\wedge}(7-8)$	$(8+7-6)^*(5+4)^3-2^{\wedge}1$
8888	6560	$1-(2-(3+4-(5+6)+7)^{\wedge}8)$	$-8^*(76+543^*-2-1)$